

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Кафедра штучного інтелекту та аналізу даних

ISSN 2522-9435

Project, Program, Portfolio рЗМ management

Дев'ята
Міжнародна науково-
практична конференція

06 – 07 грудня 2024

*Інститут штучного інтелекту та робототехніки
Інститут комп'ютерних систем
м. Одеса, пр. Шевченка, 1*

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Том 1

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.15165174>

Одеса – 2024

NATIONAL POLYTECHNIC ODESA UNIVERSITY
Department of Artificial Intelligence and Data Analysis

ISSN 2522-9435

p3management Project, Program, Portfolio

The Ninth
International Scientific and
Practical Conference

06 – 07 December 2024

*Institute of Artificial Intelligence and Robotics
Institute of computer systems
Odesa, Shevchenko Ave., 1*

PROCEEDINGS

Book 1

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.15165174>

Odesa – 2024

ОРГАНІЗАТОРИ

Національний університет «Одеська політехніка»
Кафедра Штучного інтелекту та аналізу даних НУ«ОП»
Українська асоціація управління проєктами
Кафедра ЮНЕСКО НУ«ОП»
Politechnicka Opolska
Українське науково-освітнє ІТ товариство

**Матеріали публікуються за оригіналами, що подані авторами.
Претензії щодо змісту та якості матеріалів не приймаються.**

Відповідальний за випуск:
Тесленко Павло Олександрович

Project, Program, Portfolio Management. P3M-2024: Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції : [у 2т.]. Відповідальний за випуск П.О. Тесленко Том 1. Одеса. : ІШІР, 2024. 375 с. <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.15165174>

Project, Program, Portfolio Management. P3M-2024: The Proceedings of the International Research Conference, 06 – 07 December, 2024, Odesa, Ukraine, 375. <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.15165174>

Збірка містить матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції "Project, Program, Portfolio Management. P3M-2024". Тези доповідей будуть корисними для студентів, викладачів, наукових працівників та фахівців з управління проєктами.

Рекомендовано до видання рішенням Вченої ради Інституту штучного інтелекту та робототехніки

№ 3 від 13.11.24

УДК 005.8

ISSN 2522-9435

© Інститут штучного інтелекту та робототехніки, 2024

© Кафедра Штучного інтелекту та аналізу даних НУ «Одеська Політехніка», 2024

Організатори:

**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
КАФЕДРА ЮНЕСКО «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І АДАПТАЦІЯ
НЕТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ПРОБЛЕМ ПЕРСПЕКТИВНОГО
НАВЧАННЯ ТА СУСПІЛЬНОГО ПРОГРЕСУ»
POLITECHNIKA OPOLSKA
УКРАЇНСЬКЕ НАУКОВО-ОСВІТНЄ ІТ ТОВАРИСТВО**

Українське
науково-освітнє ІТ товариство
Ukrainian
Scientific and Educational IT Society

МІЖНАРОДНИЙ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ:

- Антощук С.Г., д.т.н., проф., — директор Інституту комп'ютерних систем НУ«ОП», Член правління Українського науково-освітнього ІТ товариства, м. Одеса, Україна
- Бровков В.Г., к.т.н., проф., — др.інж. професор Університету прикладних наук, м. Аугсбург, Федеративна Республіка Німеччина
- Глушков О.В., д.ф-м.н., проф. — завідувач кафедри Математичних методів, квантових систем та технологій НУ"ОП", м. Одеса, Україна
- Данченко О.Б., д.т.н., проф. — професор кафедри Комп'ютерних наук та системного аналізу Черкаського державного технологічного університету, м. Черкаси, Україна
- Зачко О.Б., д.т.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри Права та менеджменту у сфері цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, м. Львів, Україна
- Kabza Zdzislaw, prof., Dr. hab. inz, — Politechnicka Opolska, Opole, Polska, м. Ополе, Польща
- Лобачев М.В., к.т.н., проф. — директор Інституту штучного інтелекту та робототехніки, НУ«ОП», м. Одеса, Україна
- Lora Silva Eduardo, Dr., prof. — Technical University of Brazil, Itajuba, Brazil, м. Ітаюба, Бразилія
- Лук'янов Д.В., д.т.н. — керуючий партнер консалтингової компанії «Бюро проєктного менеджменту», м. Київ, Україна
- Максимов М.В., д.т.н., проф. — завідувач кафедри Програмних і комп'ютерно-інтегрованих технологій НУ"ОП", м. Одеса, Україна
- Саченко А.О., д.т.н., проф. — професор кафедри Інформаційно-обчислювальних систем і управління Західноукраїнського національного університету, м. Тернопіль, Україна
- Сітніков В.С., д.т.н., проф. — завідувач кафедри Комп'ютерних систем, НУ«ОП», м. Одеса, Україна
- Thorsten Schöler Prof. Dr.-Ing. Hon. — Dr. of ONPU, Augsburg Technical University of Applied Sciences, Germany
- Чухрай Н.І., д.е.н., проф., — проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

- Тесленко П.О., к.т.н., доц. — завідувач кафедри Штучного інтелекту та аналізу даних, НУ«ОП», м. Одеса, Україна — голова
- Журан О.А., к.е.н., доц. — доцент кафедри Штучного інтелекту та аналізу даних, НУ«ОП», м. Одеса, Україна — заступник голови
- Точенов І.В., к.е.н., проф. — перший проректор Донбаської національної академії будівництва і архітектури, м Краматорськ, Україна
- Бушуєва Н.С., д.т.н., проф. — консультант Української асоціації управління проєктами УКРНЕТ, проф. кафедри Управління проєктами Київського національного університету будівництва і архітектури, м Київ, Україна
- Денисова А.Є., д.т.н., проф. — директор Українсько-Польського інституту, НУ«ОП», м. Одеса, Україна
- Тихенко В.Н., д.т.н., проф. — заступник завідувача кафедри ЮНЕСКО, НУ«ОП», м. Одеса, Україна
- Кузнецов М.О., к.т.н. — заступник директора ІКС, НУ«ОП», м. Одеса, Україна
- Блажко О.А., к.т.н., доц. — доцент кафедри Інформаційних систем, НУ«ОП», м. Одеса, Україна

ЗМІСТ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГЕНЕРАЦІЯ ТЕКСТУ НА ОСНОВІ АРХІТЕКТУРНОГО ПІДХОДУ RETRIEVAL AUGMENTED GENERATION З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТАДАНИХ	
М. О. Архіпов, Г. О. Заспа	15
ПРОЄКТУВАННЯ АГЕНТНО-ОРІЄНТОВАНОЇ МОДЕЛІ НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ РУХУ РЕСУРСІВ В ІГРАХ У ВИГЛЯДІ МЕРЕЖ ПЕТРІ	
О. А. Блажко, Г. С. Крупеньов	18
АНАЛІЗ ДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СПОРТИВНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР ІЗ УРАХУВАННЯМ МОЖЛИВОЇ ІГРОВІЗАЦІЇ ВПРАВ НА МЕХАНОТЕРАПЕВТИЧНИХ ПРИСТРІЯХ	
О.А. Блажко, А.С. Волков	22
ПІДТРИМКА ПРИНЦИПІВ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР EXERGAME-ТИПУ	
О.А. Блажко, Л.Ю. Вовкочин	
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗПІЗНАВАННЯ ЯКОСТІ ЯЛОВИЧИНИ ЗА ЗОБРАЖЕННЯМИ	
В. Дергачов	31
ПРОЄКТ УПРАВЛІННЯ ФАЗОЮ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ФАЗОВИХ ФІЛЬТРІВ	
О.В. Діленко, Д.О. Калиненко, Є.В. Тенета, В.С. Ситніков	35
PROGRAM MANAGEMENT IN EDUCATION	
Tetiana Filatova	39
OPTIMAL PROGRAM AND PROJECT MANAGEMENT: NEW GENERALIZED CHAOS-GEOMETRIC AND NEURAL NETWORKS APPROACH TO NONLINEAR DYNAMICS OF THE COMPLEX SYSTEMS	
A.V. Glushkov, O.Y. Khetselius, A.A. Svinarenko, A.V. Ignatenko, I.V. Ivanova	41
ВПРОВАДЖЕННЯ ПІРІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ	
Шапорін В. О., Гуценко Д.О.	45

ПЕРЕВАГА ПЛАНУВАННЯ ЗАДАЧ ПРОЄКТУ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО БІОРИТМІВ ЛЮДИНИ	
А. З. Корейба, О. В. Семко.....	47
AGILE ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЄКТАМИ В ГАЛУЗІ EDTECH	
О.І. Ковальчук, С.Р. Максимів, С.В. Оніщук	50
МОДЕЛІ РЕПЛІКАЦІЇ ДАНИХ ДЛЯ РОЗПОДІЛЕНОЇ МІКРОСЕРВІСНОЇ АРХІТЕКТУРИ	
О. М. Купріянов, В.С. Ситников	54
ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНКИ РИЗИКІВ В ІТ ПРОЄКТАХ	
Любов Лінгур	57
НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ В УПРАВЛІННІ ПРОЄКТАМИ	
А. А. Савін	62
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИМИ ПРОЄКТАМИ ПІДПРИЄМСТВ	
І. Б. Семко, О. В. Семко	66
ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНИХ ВЕБ-СЕРВІСІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНТЕРНЕТ-РЕЧЕЙ	
І.Р. Шевчишин, Є.В. Шендрик, О.В. Головачова	70
EXTENDED BACKGROUND SUBTRACTION ALGORITHM FOR OBJECT DETECTION & TRACKING	
M. Shvandt, D. N. Volkova	73
THE USE OF LASER RANGING IN MOBILE ROBOTS NAVIGATION SYSTEMS PROJECTS	
O. Streltsov, M. Hrynyov, V. Skalozub, D. Buyukli	76
THE USE OF ROS FRAMEWORK IN THE PROJECT OF ROBOT-MANIPULATOR NAVIGATION SYSTEM	
O. Streltsov, Y. Ornovetskyi, M. Katrichenko, V. Pozdnyakov, S. Konovalov	79
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ РОЗУМНОГО МІСТА	
Є. Г. Бірка, О. В. Стрельцов.....	82
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТНО-ПРОЦЕСНОГО УПРАВЛІННЯ	
В.В. Гулич, І.Л. Михелєв.....	86

ІНІЦІАЦІЯ ПРОЄКТУ СТВОРЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ ЕЛЕКТРОННИХ КНИГ В.В. Дубовик, М.А. Голубицький, Д.І. Бедрій.....	90
МЕТОДОЛОГІЇ ГНУЧКОГО УПРАВЛІННЯ В ПРОЄКТАХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ О.В. Заяц, А. С. Олійник	95
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В ГАЛУЗІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В.А. Іщенко, Харута В.С.	100
УПРАВЛІННЯ СТАРТАПОМ З РОЗРОБКИ ТА ЗАПУСКУ ОНЛАЙН-СЕРВІСУ ДЛЯ ВІЗИТІВ В МИСТЕЦЬКІЙ СФЕРІ М. Кізян, С. Качков	104
ПРОЄКТНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ А.Ю. Москалюк, В.В. Малахов, Д.О. Пуріч	109
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В УПРАВЛІННІ ІТ-ПРОЄКТАМИ Л. В. Ноздріна.....	112
ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ДАНИХ СИСТЕМ ВІДЕО- СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТЕМА ДИПЛОМА Савенко Д., Мартинюк О.М.....	117
ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ІНЖИНІРИНГОВИХ КОМПАНІЙ В.Ф. Ткаченко, Ф. В. Ткаченко	119
МЕТОД «П'ЯТИ РУКОСТИСКАНЬ» В УПРАВЛІННІ ЧАСОМ ТА ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ІТ-ПРОЄКТАХ О. В. Борисов, О. В. Карун.....	124
РОЛЬ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В ІТ-ПРОЄКТАХ П.П. Скакун, А.С. Коваленко	128

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ЗМІСТОМ ІТ-ПРОЄКТІВ БАНКУ	
О.А. Серік, Гайдаєнко О. В.	133
ВПЛИВИ СЕРЕДОВИЩА НА ПРОАКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ	
Д.О. Шадура, О.П. Мазур	136
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ ІТ-ПРОДУКТІВ	
Шайволодян Р. Ш.	141
ЗАХИСТ ТА АНАЛІЗ ТРАФІКУ ВЕБ-ЗАСТОСУНКІВ	
В.О. Шапорін, Д.О. Загравський, С.В. Цуркан	145
МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ	
О.Б. Данченко, О.В. Головка	149
THE IMPACT OF CORPORATE CULTURE ON PROJECT SUCCESS AND THE EFFECTIVENESS OF VIRTUAL TEAMS IN THE MODERN BUSINESS ENVIRONMENT	
Bielova Olena , Bielov Oleksandr.....	153
OPTIMAL PROGRAM MANAGEMENT: MODELING AND DIAGNOSTICS OF NON-LINEAR VIBRATIONAL SYSTEMS, APPLICATION TO QUANTUM GENERATORS	
A.V. Glushkov, M.V. Lobachev, O.Y. Khetselius, P.O.Teslenko	156
OPTIMAL PROGRAM FOR MANAGEMENT OF INNOVATIVE SCIENTIFIC, EDUCATIONAL, AND IT COMPONENTS OF SMART-UNIVERSITY ACTIVITIES AS A STRATEGIC, EXPORT-ORIENTED WAY OF INTEGRATION INTO THE GLOBAL EDUCATIONAL SPACE	
A.V. Glushkov, M.V. Lobachev, P.O .Teslenko, O.Y. Khetselius, A.A. Svinarenko	161
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ГОЛОСОВИХ АСИСТЕНТІВ У В2В ПРОДАЖАХ	
В.Д. Кучерук, Бабілунга О.Ю.....	164
МЕТОДИКА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ КЛІЄНТСЬКОЇ ЧАСТИНИ ВЕБ-ЗАСТОСУНКІВ НА ОСНОВІ БІБЛІОТЕКИ REACT	
І. В. Ковтонюк, В. О. Болтьонков.....	169

МЕТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПІДТРИМКИ ML ДОДАТКІВ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ЕМОЦІЙ В ХМАРНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ	
Є. А. Орлов, К.Б Міхалев, О. О. Арсірій	171
МЕТОДИКА ШВИДКОГО РОЗПОДІЛУ ДЕФІЦИТНОГО РЕСУРСУ В ВЕЛИКОМУ МІСТІ	
В.О. Золотухін, В. О. Болтьонков.....	176
МЕТОДИКИ ОБРОБКИ СУПУТНИКОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ ВОДНИХ ПОВЕРХОНЬ ЗОН КОНЦЕНТРАЦІЇ ХЛОРОФІЛУ	
О.І. Дімов, С. Ю. С. Ю. Смик, А.В. Карамушко	179
МЕТОДИКИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗОН РОЗТАШУВАННЯ ФІТОПЛАНКТОНУ НА СУПУТНИКОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ ОКЕАНІЧНИХ ПОВЕРХОНЬ	
П.О. Петін, С.Ю. Смик, А.Я. Засідько	183
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ ПРО ЛІСОВІ ПОЖЕЖІ ТА ЇХ НАСЛІДКИ	
Ю.О. Деревянко, Д.В. Кошутіна	187
МЕТОДИКА ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ СУПУТНИКОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ НАСЛІДКІВ РУЙНУВАНЬ	
Ю.В. Деревянко, Д.В. Кошутіна.....	191
ЦИФРОВА ЕНЕРГЕТИКА В УКРАЇНІ - РОЗБУДОВА ІННОВАЦІЙНОГО МАЙБУТНЬОГО	
О. Б. Данченко, Д. В. Строкань	195
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ НА ПРИКЛАДІ ЗАДАЧІ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРЕДМЕТІВ ОДЯГУ	
М. В. Сіроштан, Іванов Д.В, О. О. Арсірій	201
ОСНОВНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ ТА РОЗГОРТАННЯ ХМАРНИХ CRM СИСТЕМ	
Д. С. Мельник, О. В. Іванов	204
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ПРОЄКТАХ «КОМПАС»	
О.Б. Данченко, Н.О. Федотова.....	209

РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПРИЦІЛЬНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ З ТЕХНІЧНИМ ЗОРОМ	
Бондар В.Р., Мартиненко М.О.....	214
УПРАВЛІННЯ ТЕРМІНАМИ В ПРОЄКТІ РОЗРОБКИ МОБІЛЬНОЇ МУЛЬТИПЛАТФОМЕРНОЇ ГРИ З АДАПТИВНІСТЮ ПІД КОРИСТУВАЧА	
Б.С. Городиський, Журан О.А.....	218
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИМОГАМИ ПРОЄКТУ СТВОРЕННЯ ERP-СИСТЕМИ ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ	
Зубанич М.Ю., Тихевич А. С.....	222
УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЄКТОМ В УМОВАХ НИЗЬКОЇ ЯКОСТІ ВИМОГ	
Ігнатюк А.Г., Тімчинський О.О., Тесленко П.О.....	225
ІНТЕГРАЦІЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ПРОЄКТІ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ ДОСТУПУ АВТОТРАНСПОРТУ НА ОСНОВІ КОМП'ЮТЕРНОГО ЗОРУ	
Кисельов Д.С., Узун І.С., Косенко А.Ю.....	229
УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ ПРОЄКТУ РОЗРОБКИ МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ ПОШУКУ ВАКАНСІЙ	
Костючук О.С., Бондар О. А., Скопін Р. П.....	232
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИМОГАМИ ПРОЄКТУ ВІДОБРАЖЕННЯ РОЗКЛАДУ СТУДЕНТА.....	234
Кузнєцов М.Д., Лотіс О.С., Тесленко П.О.	234
ВИМОГИ ПРОЄКТУ СТВОРЕННЯ ВЕБ-ПОРТАЛУ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ	
Мургуненко В.І., Лобачев М.В., Бондар О.А.....	237
РИЗИКИ ПРОЄКТУ СТВОРЕННЯ ПЛАТФОРМИ ОНЛАЙН ТОРГІВЛІ	
Паланський Д.С., Бондар О.А.....	239
УПРАВЛІННЯ ВИМОГАМИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ПРОЄКТУ РОЗРОБКИ ВЕБ- ДОДАТКУ ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙ У СТАРТАПИ	
Резвіна А.С., Журан О.А.	242
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЄКТУ РОЗРОБКИ ВЕБ-РЕСУРСУ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ЕКСПАТІВ	
Шинкаренко А.В., Журан О.А., Панін В.О.	244

МЕТОДИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ПОВОДЖЕННЯ ВІДХОДАМИ БУДІВНИЦТВА	
К. О. Беляєв, О. В. Іванов	246
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТОМ РОЗРОБКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО СТВОРЕННЯ МУЗИЧНИХ КОМПОЗИЦІЙ	
Деревенча В.В., Лобачев М.В.....	249
УПРАВЛІННЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЄКТУ РОЗРОБКИ КОРПОРАТИВНОЇ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОЇ ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ	
Бицкало І.І., Бондар О.А., Добришев Р.Є.....	251
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОМАНДОЮ ПРОЄКТУ СТВОРЕННЯ ВЕБ-ДОДАТКУ З ПОШУКУ НАПАРНИКІВ ДЛЯ БАГАТОКОРИСТУВАЦЬКИХ ВІДЕОІГОР	
Бігун О.О., Журан О.А., Шахруханов О.М.	254
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОЄКТУ СТВОРЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА	
Болсуновський М.К., Лобачев М.В.....	257
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ UX-ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЄКТУ СТВОРЕННЯ ВЕБ-ПРОДУКТУ ДЛЯ АНАЛІЗУ КОРИСТУВАЦЬКИХ ІНТЕРВ'Ю	
Бутирін М.А., Тесленко П.О., Тарахтій О.С.	260
КОМУНІКАЦІЇ ПРОЄКТУ СТВОРЕННЯ ВЕБ-ДОДАТКУ З ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ	
Глущенко Д.В., Лобачев М.В., Бобровський О.С.	264
РОЗРОБКА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ТЕРМІНАМИ ПРОЄКТУ	
Зубков Ілля, Паславський Володимир, Бондар Олександр	266
РОЛЬ СТЕЙКХОЛДЕРІВ В ПРОЄКТІ РОЗРОБКИ КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ	
Бондар О.А.....	269
OPTIMAL PROGRAM MANAGEMENT TO MODELLING ATMOSPHERE VENTILATION & INDUSTRIAL CITY'S AIR POLLUTION: SMART GREEN CITY TECHNOLOGY	
A.V. Glushkov, O.Y. Khetselius, A.A. Svinarenko, A.V. Ignatenko, T.V. Koval	273

ОСНОВНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ	
В.В. Ковтун.....	278
УПРАВЛІННЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЄКТУ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ	
Маєвський Ю.О., Бондар О.А.....	283
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛІВ ПРОЄКТІВ В ГАЛУЗІ ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА	
О.М. Куліков, О.Б. Данченко.....	287
OPTIMAL PROGRAM MANAGEMENT: QUANTUM SYSTEMS, COMPUTING, TECHNOLOGIES	
A. V. Glushkov, O.Y. Khetselius, A.A. Svinarenko, A.V. Ignatenko.....	291
OPTIMAL PROGRAM MANAGEMENT TO MODELLING CLIMATE AND MACROTURBULENT ATMOSPHERIC DYNAMICS AND HEAT AND MASS TRANSFER AT MACROSCALE	
A. V. Glushkov, O.Y. Khetselius, A.A. Svinarenko, A.V. Ignatenko.....	295
OPTIMAL PROGRAM AND PROJECT MANAGEMENT: LASER SEPARATION OF ISOTOPES AND TRANSMUTATION OF RADIOACTIVE WASTE	
A. V. Glushkov, O.Y. Khetselius, A.A.Svinarenko, A.V. Ignatenko, M.V. Smishchenko ..	300
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ КРЕАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В РОЗПОДІЛЕНИХ ІТ-ПРОЄКТАХ	
Т.В.Торба	305
ВЗАЄМОДІЯ КОМАНДИ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ В ПРОЄКТАХ ЦИФРОВОЇ АГЕНЦІЇ	
Копанєв Андрій, Майстер Інна, Ворона Михайло	309
УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ В ІТ-ПРОЄКТАХ В УМОВАХ ВІДДАЛЕНОЇ РОБОТИ	
В.П. Москалець	314
ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ СКЛАДНОГО ІТ-ПРОЄКТУ З ДОСЛІДНИЦЬКОЮ СКЛАДОВОЮ	
Путій Ілля, Бобровський Олексій.....	316

КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ В УПРАВЛІННІ ПРОЄКТАМИ: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ	
Х.Р. Чернишенко	320
ВПЛИВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ НА ІТ-ПРОЕКТИ БАНКІВСЬКОЇ СФЕРИ	
Тихевич Антон, Бондар Олександр, Ворона Михайло	324
ОСОБЛИВОСТІ ПОРТФЕЛІВ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЄКТІВ	
Барський Сергій, Тесленко Павло, Баковська Ірина	328
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ЦІН КРИПТОВАЛЮТ332	
Узун Ілля, Баковська Ірина, Задніпряна Ольга	332
ІНТЕГРОВАНІ ПОКАЗНИКИ УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЄКТАМИ	
Овсійчук Віталій, Дончик Тетяна, Задніпряна Ольга	335
МОДЕЛІ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ ВПЛИВУ НОВИННОГО КОНТЕНТУ НА ДИНАМІКУ ЦІН КРИПТОВАЛЮТ	
Узун Ілля, Дончик Тетяна, Татарнікова Сабіна	339
BRIEF REVIEWS	343

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГЕНЕРАЦІЯ ТЕКСТУ НА ОСНОВІ АРХІТЕКТУРНОГО ПІДХОДУ RETRIEVAL AUGMENTED GENERATION З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТАДАНИХ

М. О. Архіпов, к.т.н., доцент Г. О. Заспа

Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, Україна

У статті розглядаються архітектурні підходи Retrieval-Augmented Generation (RAG) у контексті покращення якості генерації тексту за рахунок інтеграції механізмів відбору релевантної інформації. Аналізуються основні архітектури RAG. Визначається мета дослідження – розширення контексту відповідей RAG-системи за рахунок додавання метаданих до чанків даних. Описується розроблений метод інтелектуальної генерації тексту на основі архітектурного підходу RAG з використанням метаданих, що дозволяє покращити точність пошуку інформації для подальшої передачі її в LLM модель.

Ключові слова: RAG, архітектура, генерація тексту, відбір інформації, метадані, LLM, чат-бот.

INTELLIGENT TEXT GENERATION BASED ON THE RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION ARCHITECTURAL APPROACH USING METADATA

Arhipov Maksym, Zaspa Hryhoriy

The article examines Retrieval-Augmented Generation (RAG) architectural approaches in the context of improving text generation quality by integrating mechanisms for selecting relevant information. Key RAG architectures are analyzed. The research goal is defined as expanding the response context of a RAG system by adding metadata to data chunks. The article describes a method for intelligent text generation based on the RAG architectural approach using metadata, which enhances information retrieval accuracy for subsequent transfer to the LLM model.

Keywords: RAG, architecture, text generation, information retrieval, accuracy, LLM, chatbot.

В даний час інформаційна сфера характеризується зокрема наявністю наступних факторів: зростаюча роль чат-ботів, попит на швидкий доступ до інформації, прогрес у технологіях обробки природньої мови, зростання попиту на персоналізовані відповіді, розвиток концепцій штучного інтелекту для повсякденного використання. Тому актуальними є дослідження, спрямовані на покращення точності інтелектуального пошуку інформації в базі знань.

Retrieval Augmented Generation або RAG – це техніка роботи з LLM (Large Language Model), що покращує генерацію тексту завдяки включенню механізмів відбору або пошуку даних у режимі реального часу. На відміну від традиційних моделей, які покладаються лише на свої попередньо натреновані знання, RAG дозволяє моделям шукати інформацію у зовнішніх базах даних або документах під час процесу генерації, що забезпечує більш точні та актуальні відповіді. Поєднуючи відбір і генерацію, архітектура RAG вирішує ключові обмеження, такі як «галюцинації» (коли моделі генерують неточну або вигадану інформацію), і покращує результати, базуючись на фактах з релевантного контексту [1].

Техніка поділяється на два основних етапи:

- пошук релевантної інформації: модель отримує релевантні дані з зовнішніх джерел на основі запиту або підказки;
- генерація результату: модель обробляє отримані дані та генерує зв'язну й обґрунтовану відповідь.

Розглянуто можливі архітектурні рішення по реалізації RAG. Виокремлено найбільш виправдані, ефективні та доступні рішення.

Simple RAG [2]. У цій конфігурації мовна модель отримує релевантні документи зі статичної бази даних у відповідь на запит, а потім генерує відповідь на основі отриманої інформації. Рішення має три простих кроки: отримати запит від користувача, отримати релевантний до запиту контекст з бази знань, згенерувати відповідь базуючись на контексті. Підходить для інформаційних систем з малими обсягами даних, які оновлюються в реальному часі.

Advanced RAG [2]. На додаток до кроків, що включені до в **Simple RAG**, реалізовано низку технік для покращення якості відповідей, які включають процеси pre-retrieval і post-retrieval.

Pre-retrieval. Метою цього процесу є покращення якості індексованого контенту. Для цього видаляють нерелевантну інформацію, усувають неоднозначність та неточності, зберігаючи контекст. Іноді запит користувача може бути не найкращим для подачі в LLM, тому застосовуються техніки переписування запиту з урахуванням характеристик моделі для покращення якості генерації [3][4].

Post-retrieval. Спосіб об'єднання якісних фрагментів після відбору з користувацьким запитом напряду впливає на якість генерації. Просте додавання фрагментів може перевищити ліміт контекстного вікна, додати шум і знизити якість відповіді. Для вирішення цих проблем застосовують додаткові техніки, такі як повторне ранжування та компресію запиту [3][4].

Agentic RAG. У цій реалізації модель діє як «агент», здатний виконувати складні, багатокрокові завдання, активно взаємодіючи з різними джерелами даних або API для збору інформації. Відмінною рисою Agentic RAG є її здатність призначати «документних агентів» кожному окремому документу та координувати їхню взаємодію за допомогою мета-агента. Така система забезпечує більш складне прийняття рішень, дозволяючи моделі визначати, які стратегії відбору чи зовнішні системи залучати, залежно від складності запиту. Це робить її придатною для застосувань у різних галузях [2][3][4].

Із перелічених вище підходів можна зробити висновок, що більшість архітектурних підходів зосереджені на покращенні якості відповідей на запит користувача. Переважно, підходи працюють з текстом і над тим, аби текстова інформація подавалась якомога вужче і точніше. Метою даного дослідження є розширення контексту відповідей RAG-системи та надання можливості пошуку не лише серед текстової інформації за рахунок додавання метаданих до чанків даних, що зберігаються в базі знань. Розробляється метод інтелектуальної генерації тексту на основі архітектурного підходу Retrieval Augmented Generation з використанням метаданих, що дозволяє покращити точність та релевантність пошуку інформації для подальшої передачі її в LLM модель.

На етапі формування бази знань, інформацію, яка готується до збереження можна додатково обробити: розбити на чанки та надати кожному з чанків додаткову інформацію (метадані) про походження цього чанку інформації. Це може бути автор книжки, з якої був вилучений абзац або ім'я користувача, який написав повідомлення, якщо чанком є повідомлення з чату. Будь-яка інформація, яка може бути корисною кінцевому користувачу після генерації відповіді, може слугувати бонусом для пришвидшення пошуку або отримання додаткових деталей.

Метадані можуть бути корисними також і для пошуку по базі даних картинок. Картинка, як і чанк з текстом, може мати опис, інформацію про походження, дату створення тощо. Ця інформація може бути заповнена при завантаженні картинки до бази даних тим, хто завантажує, або додатково витягнута з самої картинки за допомогою нейронних мереж, які обробляють зображення, прямо під час обробки користувацького запиту.

Розробка даної архітектури перебуває на етапі досліджень. Головною проблемою даного підходу є швидкість та повнота опису деталей зображень таким чином, щоб при пошуку матеріалу для контексту, не втрачати релевантний матеріал. На основі методу

інтелектуальної генерації тексту, що розробляється, буде створено відповідне програмне забезпечення, яке буде інтегроване в чат-бот.

ДЖЕРЕЛА

1. Winder P. LLM Architecture: RAG Implementation & Design Patterns // Winder AI.– 2024.– [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://winder.ai/llm-architecture-rag-implementation-design-patterns/>
2. Conor K. RAG Architectures // Humanloop Blog.– 2024.– [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://humanloop.com/blog/rag-architectures>
3. Jayanth K. Types of RAG: An Overview // Medium.– 2024.– [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://blog.jayanthk.in/types-of-rag-an-overview-0e2b3ed71b82>
4. Mohammad Asjad. Evolution of RAGs: Naive RAG, Advanced RAG, and Modular RAG Architectures // MarkTechPost.– 2024.– [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.marktechpost.com/2024/04/01/evolution-of-rags-naive-rag-advanced-rag-and-modular-rag-architectures/>
5. Duvan Sc. Choose the Right RAG Architecture for Your AWS GenAI App // AWS Community Content.– 2024.– [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://community.aws/content/2fpZlwwebByVkQH7uH5yD8fFFsQ/choose-the-right-rag-architecture-for-your-aws-genai-app?lang=en>

ПРОЄКТУВАННЯ АГЕНТНО-ОРІЄНТОВАНОЇ МОДЕЛІ НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ РУХУ РЕСУРСІВ В ІГРАХ У ВИГЛЯДІ МЕРЕЖ ПЕТРІ

к.т.н., доцент О. А. Блажко, Г. С. Крупеньов

Національний Університет «Одеська Політехніка», Україна

*Розглянуто необхідність імітаційного моделювання в комп'ютерних іграх. Розглянуто недоліки методу мереж Петрі при застосуванні для моделювання ігор, де існують багато однорідних об'єктів, а гравці та штучні агенти можуть мати свої цілі та поведінку. В якості прикладу програмного забезпечення, що реалізує метод мереж Петрі для моделювання, розглянуто *Machinations* та публічно доступні моделі механік ігор. Запропоновано підхід, що реалізує агентно-орієнтоване моделювання, та його можливі переваги для моделювання ігор.*

Ключові слова: імітаційне моделювання, агентно-орієнтоване моделювання, дизайн ігор.

Olexander Blazhko, Hennadii Krupenov

DESIGNING AN AGENT-BASED MODEL BASED ON GAME RESOURCE FLOW MODELS IN THE FORM OF PETRI NETS

The article analyzes the necessity of imitational modeling in computer games. It describes the disadvantages of the Petri net method when used to model games with many homogeneous objects, as well as players and artificial agents with their own goals and behavior. As an example of software that implements the Petri net method for modeling, Machinations and the publicly available models of game mechanics implemented in it are considered. An approach is proposed that implements agent-based modeling and its possible advantages for game modeling.

Keywords: imitational modeling, agent-based modeling, game systems design.

Відомо, що моделювання комп'ютерних ігор дозволяє передбачити швидкість здобуття гравцями ресурсів, отримання доступу до частин гри та ефективність різних стратегій гри без задіяння реальних гравців, при тому, що на це впливають багато правил та поведінка самого гравця або інших гравців [1].

Комп'ютерні ігри мають велику варіативність перебігу процесів залежно від поведінки гравців, тому є необхідність враховувати всі можливі наслідки дій гравців, оскільки домінування оптимальної стратегії гри або невірне налаштування складності можуть призвести до короткочасного утримання гравців у грі. Для отримання даних щодо роботи системи за різних чисельних параметрів та коригування даних параметрів будуються імітаційні моделі, наприклад, за методом мереж Петрі. Метод мереж Петрі полягає у візуалізації процесу в вигляді графу, на якому здійснюється рух «міток» за певними правилами за однонаправленими «переходами» та їх збереженням у вершинах графу – «позиціях». Відомим програмним забезпеченням за даним методом є Machinations, що використовується для побудови моделей руху ресурсів: притоку, відтоку та обміну [2]. Прикладами ресурсів в комп'ютерних іграх є: ігрова валюта, яку гравці накопичують та витрачають з різною швидкістю; предмети, що обмінюються між гравцями; лічильники, що при певному значенні розблоковують для гравця певні дії. При моделюванні поведінки гравців та інших сутностей, що паралельно гравцям впливають на стан гри, може бути необхідно надати групам сутностей однакову поведінку. У реалізації Machinations для цього доведеться копіювати частини діаграми та вручну налаштувати всі можливі переходи ресурсів від однієї сутності до іншої.

Іншим методом моделювання є агентно-орієнтоване (АО) моделювання, яке дозволяє імітувати взаємодії між агентами із певним рівнем автономії та прийняття певних рішень, що допомагають досягти мету агентів [3]. АО-моделі представляють систему як зв'язок навколишнього середовища, агентів, та правил [4]. На відміну від мереж Петрі, це дозволяє моделювати системи, які змінюють послідовність переходів між станами залежно від мети агентів, якими є економіки ресурсів у комп'ютерних іграх. Тому використання АО-моделювання є актуальним [5].

Для визначення у предметній області моделювання ігор та необхідних елементів для АО-моделювання, проведено процес переведення існуючих, публічно доступних моделей механік комп'ютерних ігор із репозиторію Machinations Community, який представлено на рисунку 1.

Рис. 1. Діаграма етапів побудови АО-моделей на основі моделей руху ресурсів у вигляді мереж Петрі

Першим етапом є здійснення опису 11 базових елементів Machinations: (1) сховища (Pool) є елементом буферизації ресурсів, визначення статистики та збереження чисельних значень; (2) джерела ресурсів (Source); (3) відтоки ресурсів (Drain), (4) перетворювачі (Converter) та (5) з'єднання руху ресурсів (Resource Connection) здійснюють створення ресурсів в одних сховищах та прибирання з інших; (6) з'єднання стану (State Connection) дозволяє напряму змінювати числа на елементах моделі залежно від змісту сховища, а також вимикати рух по елементам моделі; (7) реєстр (Register) розраховує математичний вираз на основі заповненості сховищ, щоб стати джерелом для з'єднання стану; (8) ворота розподілу (Gate) розподіляють ресурси, що входять, по кільком сховищам; (9) блок обміну (Trader) обмінює ресурси між сховищами; (10) затримка (Delay); (11) умова кінця (End Condition) припиняє симуляцію при отриманні ресурсу.

Для визначення мінімально достатньої кількості елементів для АО-моделювання, що забезпечують максимальне покриття простору можливостей у розглянутих моделях мережі Петрі, проаналізовано 13 публічно доступних моделей користувачів із репозиторію Machinations Community. Деякі елементи, що використовуються у моделях, є критичними для реалізації сценаріїв та присутні у всіх моделях: сховища (Pool), джерела (Source), відтоки (Drain) та перетворювачі (Converter); обидва види з'єднань. Інші елементи за різними причинами не присутні на деяких моделях: реєстри/формули (Register) та ворота розподілу (Gate) є в 85% розглянутих моделей, умова кінця (End Condition) – у 38%, обмін/торгівля (Trader) – у 8%, а затримки (Delay) – немає в жодній. Це може бути пов'язано з тим, що деякі елементи не мають достатньої переваги в порівнянні з комбінацією інших елементів. Частина функціоналу реєстрів (Register) – порівняння та суммацію ресурсів у сховищах – можна повторити з'єднаннями стану (State Connection), функція елемента обміну (Trader) виконується перетворювачами (Converter), а затримка в часі не має достатньої гнучкості у методиці моделювання, що використовує дискретні кроки часу.

На етапі створення шаблонів на основі комбінацій базових елементів визначаються комбінації зв'язків між базовими елементами, що зустрічаються на розглянутих моделях. Шаблони – групи елементів моделі, що імітують поведінку певної механіки гри. Для кожної комбінації визначено її мету використання в моделі. На основі часто використаних шаблонів визначено найголовніші елементи АО-моделі, що в комбінації дозволять виконувати функції, аналогічні кожному виділеному шаблону. Сховища (Pool) мають повністю еквівалентний аналог, але кожний агент має свої значення. Джерела (Source), відтоки (Drain) та перетворювачі (Converter) ресурсів об'єднані в один елемент контролю ресурсів – операцію. Реєстри (Register) та з'єднання стану (State Connection) мають еквіваленти без змін, що контролюють чисельні параметри операцій.

Новим елементом, що реалізує АО-модель та дозволяє агентам взаємодіяти між собою, є селектор. Селектор – елемент, що визначає групу агентів, відібраних за певною умовою, що дає здійснювати під'єднані до нього операції над усіма або одним з агентів цієї групи. Це дозволяє, наприклад, відправити ресурс агенту, вибраному випадковим чином. Операції вибираються агентом із всіх, що можуть бути здійснені на основі ресурсів у його сховищах. Вибір може бути випадковим, що імітує механіку непередбачуваності, або обрані згідно цілей гравця чи штучного агента за певним алгоритмом оптимізації, наприклад, Monte-Carlo Tree Search [6] або Goal-Oriented Action Planning.

Висновки. Проаналізовано два методи імітаційного моделювання ігор через мережу Петрі та АО-модель. Виділено типи елементів, що мають використовуватися у АО-моделі

для повного покриття реальних сценаріїв, що доцільно моделювати. В подальшому планується провести експерименти з реалізацій поведінки агентів за встановленими моделлю правилами та визначення програмних функцій, що дозволять впровадити покращення гри, що моделюється, на основі результатів роботи моделі.

ДЖЕРЕЛА

1. Adams and J. Dormans. Game Mechanics: Advanced Game Design (Voices That Matter). – New Riders, 2012.
2. Ouriques L. et al. Balancing and Analyzing Player Interaction in the ESG+P Game with Machinations // Journal on Interactive Systems. – 2024
3. Gómez-Rodríguez Alma et al. Modeling Serious Games using AOSE methodologies // International Conference on Intelligent Systems Design and Applications. – 2011.
4. Scarlatos Lori L. et al. Using an Agent-Based Modeling Simulation and Game to Teach Socio-Scientific Topics // Interaction Design and Architecture(s) JournalIO – 2013.
5. Amakama N. J. et al. How Effective are Tabletop Role-Playing (Serious) Games in Understanding and Validating the Predictive Capabilities of Disaster Response Agent-based Models? // American Journal of Multidisciplinary Research and Innovation. – 2024.
6. De Jonge Dave, Zhang Dongmo. Automated Negotiations for General Game Playing // Proceedings of the 16th Conference on Autonomous Agents and MultiAgent Systems. – 2017.

АНАЛІЗ ДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СПОРТИВНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР ІЗ УРАХУВАННЯМ МОЖЛИВОЇ ІГРОВІЗАЦІЇ ВПРАВ НА МЕХАНОТЕРАПЕВТИЧНИХ ПРИСТРІЯХ

к.т.н., доцент О.А. Блажко, А.С. Волков
Національний університет «Одеська політехніка», Україна

В роботі проведено експерименти з підключення існуючих 62-х комп'ютерних ігор відкритого Scratch-репозиторію до механотерапевтичного приладу з відновлення руху верхніх кінцівок людини, які враховують динамічні властивості цих ігор та можуть бути суттєво зміненими після заміни засобу керування різними частинами тіла людини на один засіб керування через прилад.

Ключові слова: комп'ютерна ігровізація, Exergame, Scratch, реабілітація, механотерапевтичний прилад, динаміка гри

Oleksandr Blazhko, Asan Volkov

ANALYSIS OF DYNAMIC PROPERTIES OF SPORTS COMPUTER GAMES IN POSSIBLE GAMIFICATION OF EXERCISES ON MECHANOTHERAPEUTIC DEVICES

The work conducted experiments on connecting existing 62 computer games from the open Scratch repository to a mechanotherapeutic device for restoring movement of the upper limbs of a person, which take into account the dynamic properties of these games and can be significantly changed after replacing the means of controlling different parts of the human body with a single means of controlling through the device.

Keywords: computer gamification, Exergame, Scratch, rehabilitation, mechanotherapeutic device, game dynamics

Вступ. У 2023 році кафедра фізичного виховання і спорту спільно з кафедрою інформаційних систем Одеської політехніки вирішили адаптувати програму дисципліни «Фізичне виховання» за допомогою технологій *ExerGame* у вигляді *Exergame*-методики у навчанні з використанням мови візуального блокового програмування *Scratch* для швидкого прототипування комп'ютерних ігор на основі тем 62-х олімпійських видів спорту [1]. Аналіз результатів першого експериментального впровадження методики показав, що студенти 1-го курсу вже можуть створювати комп'ютерні ігри з 2D-графікою для подальшого тестування ігор через виконання рухових дій. Успішність проведених експериментів показала ефективність використання комп'ютерної ігровізації фізичної активності, тому в подальшому було запропоновано провести експерименти з реабілітаційних тренувань на механотерапевтичному приладі з відновлення руху верхніх кінцівок людини, розробленому співробітниками кафедри інформаційних технологій проектування та дизайну Одеської політехніки за відомими прикладами комерційного обладнання, наприклад [2]. Щоб зацікавити людину регулярно виконувати фізичні вправи, особливо фізіотерапевтичні, можна скористатися методом ігровізації (англ. *gamification*, гейміфікація). В роботі [3] пропонується використовувати прилад для реабілітації руху зап'ястя, який через мотор підтримує рухи людини, якими можна керувати віртуальними об'єктами в комп'ютерній грі. В роботі [4] також розроблено прилад для реабілітації зап'ястя, інтегрований з комп'ютерною грою з урахуванням можливого згинання/розгинання та ліктьових/променевих рухів. Основним недоліком робіт [3, 4] є наявність лише одної комп'ютерної гри, в той час як в роботі [1] було розглянуто 62 *Scratch*-гри. Тому метою нової роботи стало підключення існуючих *Scratch*-ігор до механотерапевтичного приладу, враховуючи динамічні властивості цих ігор, які можуть бути суттєво зміненими після заміни засобу керування різними частинами тіла людини на один засіб керування через прилад.

Для проведення експериментів авторами роботи було створено експериментальний механотерапевтичний прилад (рис. 1), який не відрізняється від комерційного приладу [2] за своїми руховими властивостями верхніх кінцівок людини (рис. 1): рух типу 1 –

круговий рух зап'ястя при його розміщені паралельно горизонтальній поверхні; рух типу 2 – рух зап'ястя верх/вниз при його розміщені паралельно горизонтальній поверхні; рух типу 3 – рух зап'ястя верх/вниз при його розміщені перпендикулярно горизонтальній поверхні [5].

Рис. 1. Exergame-компоненти комп'ютерної ігровізації вправ на механотерапевтичному приладі

Для контролю руху одної з верхніх кінцівок людини під час використання приладу до рухової частини було підключено *Arduino*-датчик з гіроскопом/акселерометром, який, в свою чергу, підключено до мікроконтролера *Arduino Leonardo*, розташованого за межами приладу та підключеного до комп'ютера.

Для проведення експериментів було створено таблицю з наступною структурою:

- назва гри та вид спорту, за сценарієм якої вона реалізована;
- площина проекції – фронтальна площина проекції – погляд спереду/позаду – 18 ігор (29%); профільна– погляд збоку – 24 гри (39%), горизонтальна– 20 ігор (32%);
- кількість гравців (1 або 2): 1 гравець – 47 ігор (75%), 2 гравця – 6 ігор (10%), 1 або 2 гравця – 9 ігор (15%);

- тип керування: (через клавіатуру - k, або через «мишу» - m): k – 48 ігор (77%), m – 11 ігор (18%), m або k – 3 гри (5%);
- кількість клавiш керування, 1 клавiша – 3 гри (5%), 2 клавiши – 10 ігор (16%), 3 клавiши – 15 ігор (24%), 4 клавiши – 10 ігор (16%), 5 клавiш – 18 ігор (29%), 6 клавiш – 2 гри (3%), 7 клавiш – 3 гри (5%), 8 клавiш – 1 гра (2%);
- технічні обмеження, які визначають можливість перенесення гри до приладу за умови, коли кількість клавiш керування перевищує припустиму кількість кутів нахилу датчику (4 – вліво, вправо, вперед, назад) : 38 ігор не мають обмежень (61%), 24 гри мають обмеження (39%);
- тип руху (пронація/супінація (p/s) або згинання/розгинання (f/e)): p/s – 26 ігор (68%), f/e – 12 ігор (32%);
- ступiнь близькості (релевантності) (від 0 до 1) рухів гравця з приладом з рухами персонажа в грі як сума збігів напрямків руху, де, якщо напрямки руху на приладі збігаються, то 1, інакше - 0) поділяється на кількість клавiш): медіана = 0.5;
- наявність персонажа-антагоніста: у 17 іграх (45%) персонаж є антагоністом; у 21 грі (55%) – немає антагоніста;
- швидкісна динаміка гри: за присутності антагоніста – відношення швидкостей персонажів (протагоніста до антагоніста) гри, інакше - швидкість протагоніста, при цьому, якщо керування мишею, тоді гру не враховано: медіана = 1.5, мода = 1;
- частотна динаміка гри: частота появи персонажів гри: медіана = 0, мода = 0;
- наявність концепції сил: у 25 іграх (66%) присутня концепція сил; у 13 іграх (34%) відсутня концепція сил;
- баланс механік керування матеріальними ресурсами: за присутності антагоніста – співвідношення сил персонажів ігор (протагоніста до антагоніста) гри, інакше – сили протагоніста чи антагоніста: медіана = 1, мода = 1;
- можливість збільшувати кількість сил протагоніста або антагоніста (немає можливості збільшувати кількість сил протагоніста або є можливість збільшувати кількість сил антагоніста) => потрібно більш зусиль гравця, немає можливості збільшувати кількість сил антагоніста або є можливість збільшувати кількість сил протагоніста => потрібно менш зусиль гравця: немає можливості збільшувати кількість сил протагоніста та антагоніста – 9 ігор (36%); немає можливості збільшувати кількість сил тільки протагоніста – 14 ігор (56%); є можливість збільшувати кількість сил протагоніста та антагоніста – 2 гри (8%);
- можливість зміни рівня складності: відсутня можливість для 36 ігор (95%);
- складність гри (від 1 до 10, де 1 – нескладно): медіана = 4, мода = 6;
- методи оцінювання результату користувача: кількість накопичених балів/час гри – 4 гри (11%), кількість балів до закінчення гри – 23 гри (60%), підрахунок часу гри до її закінчення – 11 ігор (29%);

- кількість змін програмного коду для переходу під керування приладом лише одного гравця та прогнозованої мінімальної кількості змін: медіана = 2, мода = 2;
- складність переносу гри (від 1 до 5, де 1 – нескладно, 5 – складно): мода = 3. медіана = 2.

Висновки. Проведені експерименти з підключення існуючих 62-х *Scratch*-ігор до механотерапевтичного приладу визначили динамічні властивості цих ігор, які можуть бути суттєво зміненими після заміни засобу керування різними частинами тіла людини на один засіб керування через прилад. В той же час слід пам'ятати, що всі ігри використовують випадковість подій гри. Але така випадковість може протирічити умовам ефективного виконання вправ як поступовість (тривалість тренування та амплітуда рухів збільшується поступово) та безболісність (з появою навіть незначного болю під час вправ тренування припиняється), що вимагає уважного розгляду можливості використання рівня випадковості, який може вимагати від пацієнта швидко змінювати напрям рухів. Тому важливою наступною задачею є створення методики із визначення параметрів опису динаміки ігрових об'єктів, яка враховує правила виконання фізіотерапевтичних вправ.

ДЖЕРЕЛА

1. Подгорна, В., Блажко О., Кокотєєва А., Собінов А. Аналіз комп'ютерних ігор з відкритого *scratch*-репозиторія за темами літніх олімпійських видів спорту для підключення контролеру рухів тіла гравця. Міжнародний науковий журнал «Грааль науки». – № 30, серпень, 2023. – С.384-389. DOI: <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.08.2023.063>
2. Hand exercise boards. URL: <https://juventas-shop.com/27-hand-exercise-boards>
3. Gonçalves RS, Brito LSF, Moraes LP, Carbone G, Ceccarelli M. A fairly simple mechatronic device for training human wrist motion. *International Journal of Advanced Robotic Systems*. 2020;17(6). doi:10.1177/1729881420974286
4. Cong Vo Duy, Design and development of a wrist rehabilitation device with an interactive game, *Results in Engineering*, Volume 22, 2024, 102336, <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2024.102336>.
5. Приклади комп'ютерної ігровізації вправ на механотерапевтичному пристрої. URL: <https://drive.google.com/file/d/1f0lk7F3tTtw8yMAADSEPzgabRqNtvJ>

ПІДТРИМКА ПРИНЦИПІВ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР EXERGAME-ТИПУ

к.т.н., доцент О.А. Блажко¹, к.пед.н., доцент Л.Ю. Вовкочин²

¹Національний університет «Одеська політехніка», Україна

²Черкаський державний технологічний університет, Україна

В роботі стан ментального здоров'я визначається через такі ознаки, як реалізація творчих здібностей, стійкий душевний спокій, спроможність протистояти життєвим стресам, гармонійне функціонування емоцій та здатність спілкуватися і будувати стосунки з іншими. Розглядається можливість підтримки ментального здоров'я через ExerGame-ігри, які дозволяють гравцю керувати персонажем комп'ютерної гри, виконуючи рухи тіла. Опис ExerGame-гри базується на комбінованій моделі «Mechanics-Dynamics-Aesthetics» та GamePlay-моделі ігрових цеглинок. Авторами визначено зв'язки між принципами підтримки ментального здоров'я та компонентами моделі «Механіка-Динаміка-Естетика» ExerGame-гри.

Ключові слова: ментальне здоров'я, психіка, фітнес знаряддя, фізичні вправи, Exergame, комп'ютерна ігровізація, MDA-модель гри

Oleksandr Blazhko, Lyudmyla Vovkochyn

SUPPORTING MENTAL HEALTH PRINCIPLES THROUGH THE USE OF EXERGAME-TYPE COMPUTER GAMES

In the work, the state of mental health is determined by such signs as the realization of creative abilities, stable peace of mind, the ability to withstand life stresses, the harmonious functioning of emotions, and the ability to communicate and build relationships with others. The possibility of supporting mental health through ExerGame games is considered, which allow users to control computer game characters by performing body movements. The description of the ExerGame game is based on the combined model "Mechanics-Dynamics-Aesthetics" and the GamePlay model of game bricks. The authors have identified connections between the principles of supporting mental health and the components of the "Mechanics-Dynamics-Aesthetics" model.

Keywords: mental health, psyche, fitness equipment, physical exercise, Exergame, computer gamification, MDA-game model

Вступ. Ментальне здоров'я, відповідно до визначення ВОЗ, – це стан психологічного та морального благополуччя, який дає змогу людині: реалізовувати свої здібності та творчий потенціал; протистояти життєвим стресам; продуктивно працювати та робити свій внесок у розвиток суспільства; підтримувати здорові стосунки з іншими людьми [1]. Також відомо, що основою для психічного здоров'я може стати достатня кількість фізичних вправ [2], а фізична активність може бути основним підходом до лікування депресії, тривоги та психологічного стресу [3]. Для того, щоб зацікавити людину регулярно виконувати фізичні вправи, можна скористатися методом ігровізації (англ.

gamification, гейміфікація) [4]. Сьогодні вже розповсюджені апаратно-програмні засоби взаємодії людини з комп'ютером, які розпізнають природні рухи людини, наприклад, верхніми і нижніми кінцівками тіла, та дозволяють через рухи керувати подіями віртуального світу, наприклад, у розважальних або розвиваючих комп'ютерних іграх, використовуючи *ExerGame*-технології («*exercise*» + «*game*» = гра із фізичною вправою) [5]. *ExerGame*-технологія може базуватися на датчиках рухів людини та мікроконтролерах з обробки сигналів з датчиків, які встановлюються на спортивному знарядді [6], а також може використовувати відео-камери (вебкамери або інфрачервоні камери) слідкування за рухом тіла людини [7]. Найпростіша реалізація *ExerGame*-технології (в подальшому *ExerGame*-гра) може містити мікроконтролер *Arduino* та датчики з гіроскопом/акселерометром для контролю кута нахилу, які встановлено на фітнес-знарядді, наприклад, балансуючих дошках, фітболі та пілатес-кільці [6]. **Метою роботи** є визначення зв'язків між принципами підтримки ментального здоров'я та компонентами моделі «Механіка-Динаміка-Естетика» *ExerGame*-гри.

Основна частина. Для формалізації зв'язків основних принципів ментального здоров'я їх перелік прив'язано до унікальних ідентифікаторів [1]: (*h1*) – Цінування себе (самоповага та гідність), (*h2*) – звертання уваги на свої емоції, (*h3*) – відповідальність за своє психічне здоров'я, (*h3.1*) – здорове харчування, (*h3.2*) – достатній сон, (*h3.3*) – протистояння стресу, (*h3.4*) – виконання регулярних фізичних вправ, (*h4*) – отримання задоволення від життя, (*h4.1*) – бажання спілкуватися, (*h4.2*) – прагнення розвиватися, (*h4.3*) – здатність приймати рішення, (*h4.4*) – адаптація до нових умов життя, (*h4.5*) – самостійність у розв'язанні проблем.

Для опису *ExerGame*-ігор обрано модель *Mechanics-Dynamics-Aesthetics (MDA)*, яка розкриває три поняття [7]: (1) поняття «ігрового рушія» як суміш *Game*-властивостей із описом мети, результатів гри та *Play*-властивостей із описом несерйозних (іграшкових) властивостей гри у вигляді *Mechanics*-компоненти; (2) поняття «забави» (*Fun*), яке базується на мистецтві (художній сценарій гри, образи персонажів, антураж, звуки та мелодії), соціальних та психологічних властивостях гравця, у вигляді *Aesthetics*-компоненти; (3) зв'язуючого поняття як множини динамічних (швидкість, частота) ланцюжків переходів (перетворень) між «забавою» та «ігровим рушієм» у вигляді *Dynamics*-компоненти.

Компонент «Механіка» *MDA*-моделі може бути формалізований через модель ігрових цеглинок (*GamePlay Bricks Model*) [8]: (*m1*) – *Game*-цеглинка мети отримання задоволення, (*m1.1*) – «Створити» – пропонує гравцеві проявити творчість при складанні, будівництві або створенні віртуальних цінностей гри; (*m1.2*) – «Руйнувати» – пропонує гравцеві знищувати об'єкти гри; (*m1.3*) – «Уникнути» – пропонує гравцеві уникати

зіткнення з об'єктами гри; (*m1.4*) – «Узгодити» – пропонує гравцеві встановлювати або утримувати один або декілька об'єктів в певному стані; (*m2*) – *Play*-цеглинка іграшкової (несерйозної) розваги; (*m2.1*) – «Рухатися» – пропонує гравцеві переміщатися в різних напрямках; (*m2.2*) – «Вибрати» – пропонує гравцеві зробити множинний вибір елементів; (*m2.3*) – «Повідомити» – пропонує гравцеві ввести символно-числові значення; (*m2.4*) – «Отримати несподіванку» – пропонує гравцеві кинути виклик шансу, випробувати вдачу; (*m2.5*) – «Блокувати» – пропонує гравцеві на відстані торкнутися об'єкта; (*m2.6*) – «Керувати ресурсами» – пропонує накопичувати сили, враховувати обмеження простору або враховувати обмеження часу.

Компонент «Естетика» *MDA*-моделі містить наступні 8 типів [6]: (*a1*) – «Відчуття» – гра як незнайомий досвід, цікавий для гравця за жанром, сценарієм або механікою; (*a2*) – «Фентезі» – гра як уявний світ, який закликає гравця до перевтілення; (*a3*) – «Розповідь» – гра як драма, наприклад, із найпростішою структурою сюжету: зав'язка, кульмінація та розв'язка; (*a4*) – «Виклик» – гра як перешкода, що закликає гравця щось подолати; (*a5*) – «Братерство» – гра як співтовариство, згуртована команда; (*a6*) – «Дослідження» – гра як невідома територія, яка закликає досліджувати світ; (*a7*) – «Виразність» – гра як прояв яких-небудь почуттів, підкреслене виявлення переживань, власна творчість; (*a8*) – «Підпорядкування» – гра як захоплення якимось процесом, який людина виконує регулярно поза робочим часом, якесь хобі.

За результатами аналізу змісту основних принципів підтримки ментального здоров'я, типів ігрових цеглинок механіки *MDA*-моделі, типів естетики *MDA*-моделі визначено зв'язки між ними, які представлено в таблиці 1. Таблиця 1 є частковим представленням матриці всіх можливих зв'язків між принципами підтримки ментального здоров'я та компонентами *MDA*-моделі після видалення порожніх рядків *h3.1* (здорове харчування), *h3.2* (достатній сон), які не можуть бути безпосередньо підтримані *MDA*-моделлю, лише опосередковано. Найважливішими зв'язками є зв'язки, які враховують особливості моделювання *ExerGame*-ігор із використанням фізичних вправ гравця для реалізації всіх *Game*-цеглинок мети отримання задоволення та *Play*-цеглинок «Рухатися», «Вибрати», «Блокувати».

Висновки. Розглянуті зв'язки між принципами підтримки ментального здоров'я та компонентами *MDA*-моделі в подальшому стануть основою для рекомендацій комп'ютерної ігровізації виконання загальних фізичних прав або вправ на фітнес-знарядді для позитивного впливу на ментальне здоров'я, які повинні дати уточнення щодо налаштувань компонента «Динаміка».

Таблиця 1 – Зв'язки між принципами ментального здоров'я та MDA-моделлю

	m1.1	m1.2	m1.3	m1.4	m2.1	m2.2	m2.3	m2.4	m2.5	m2.6	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8
h1											+	+	+	+	+	+	+	+
h2											+	+	+	+	+	+	+	+
h3.3								+										
h3.4	+	+	+	+	+	+			+									
h4.1							+								+			
h4.2												+				+		+
h4.3						+			+									
h4.4											+					+		
h4.5										+			+	+				

Також планується дослідити зв'язок між рівнем зацікавленості виконання фізичних вправ та компонентами MDA-моделі гри, розглянувши наступні задачі: (1) при наявності множини Exergame-ігор встановити ваговий зв'язок із принципами підтримки ментального здоров'я, адаптованих для окремої людини; (2) при наявності фізичних вправ, рекомендованих людині для підтримки ментального здоров'я, визначити компоненти MDA-моделі майбутньої гри.

ДЖЕРЕЛА

1. Вовкочин, Л., Загородній, В., & Ярославська, Л. Формування ментального здоров'я студентської молоді: сучасні виклики та шляхи подолання. *Psychology Travelogs*, (2), 2024, 226-234. <https://doi.org/10.31891/PT-2024-2-22>
2. Mahindru A, Patil P, Agrawal V. Role of Physical Activity on Mental Health and Well-Being: A Review. *Cureus*. 2023 Jan 7;15(1):e33475. doi: 10.7759/cureus.33475.
3. Singh B, Olds T, Curtis R, et al. Effectiveness of physical activity interventions for improving depression, anxiety and distress: an overview of systematic reviews. *British Journal of Sports Medicine* 2023;57:1203-1209.
4. Kai Huotari and Juho Hamari. 2012. Defining gamification: a service marketing perspective. In *Proceeding of the 16th International Academic MindTrek Conference (MindTrek '12)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 17–22. <https://doi.org/10.1145/2393132.2393137>

5. Marques, L.M., Uchida, P.M. and Barbosa, S.P. “The impact of Exergames on emotional experience: a systematic review”. *Front. Public Health.* 2023; 11: 1209520. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1209520>
6. Volkov, A. S., Blazhko, O. A. The method of automated filling of the database with descriptions of human physical exercises. *Herald of Advanced Information Technology.* Publ. Nauka i Tekhnika. Odessa: Ukraine. 2024; Vol. 7 No.2: 117–130. <https://doi.org/10.15276/hait.07.2024.8>
7. Volkov, A. S., Blazhko, O.A. Recommendations for using of exergame technologies for balance boards in different hardware/software configurations. *Information Technologies and Automation - 2024 / Proceedings of the XVII International Scientific and Practical Conference.* Odessa, October 31 – November 1, 2024. – Odessa, ONUT Publishing House, 2024, pp. 709-711.
8. Luiz Cláudio Silveira Duarte, André Luiz Battaiola, Distinctive features and game design, *Entertainment Computing*, Volume 21, 2017, pp. 83-93.
9. Ben-Sadoun, G., & Alvarez, J. Gameplay Bricks Model, a Theoretical Framework to Match Game Mechanics and Cognitive Functions. *Games and Culture*, 18(1), 2023, pp. 79-101.

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗПІЗНАВАННЯ ЯКОСТІ ЯЛОВИЧИНИ ЗА ЗОБРАЖЕННЯМИ

магістр, В. Дергачов

Національний університет «Одеська політехніка», Одеса, Україна

Запропоновано методику автоматизованого аналізу якості яловичини за зображеннями м'язової тканини. Використано сучасні методи комп'ютерного зору та глибокого навчання, які дозволяють зменшити похибки та скоротити час оцінювання якості продукції. Основна увага приділена застосуванню згорткових нейронних мереж для обробки цифрових зображень, що забезпечує високу точність аналізу параметрів якості яловичини.

Ключові слова: згорткові нейронні мережі, комп'ютерний зір, розпізнавання зображень, якість яловичини, кольорові зображення.

Контроль якості м'ясної продукції є важливим етапом виробництва для забезпечення стандартів безпеки та довіри споживачів. Традиційні методи оцінки, такі як фізико-хімічний аналіз і сенсорна експертиза, є трудомісткими, дорогими та залежними від кваліфікації спеціалістів. Це створює потребу у впровадженні швидших та автоматизованих рішень, що дозволить знизити витрати та прискорити оцінювання якості продукції.

Застосування комп'ютерного зору та глибинного навчання, зокрема згорткових нейронних мереж (CNN), відкриває нові можливості для автоматизації контролю якості параметрів яловичини таких як колір та текстура, а також робить такий контроль більш об'єктивним та ефективним.

Метою цього дослідження є розробка методики для аналізу зображень м'язової тканини яловичини на базі CNN та її програмна реалізація у вигляді інформаційної системи для підвищення точності та швидкості оцінювання за ключовими параметрами.

Традиційні методи оцінки якості м'ясної продукції, такі як фізико-хімічний аналіз і сенсорна експертиза, є трудомісткими, дорогими та залежними від кваліфікації спеціалістів. Ці методи потребують значних ресурсів та не завжди забезпечують об'єктивну оцінку через суб'єктивні фактори. Наприклад, сенсорна експертиза може бути впливовою через людський фактор, а фізико-хімічний аналіз вимагає спеціального обладнання та тривалого часу на обробку результатів. Такий підхід до контролю якості обмежує його ефективність, особливо у масштабних виробничих умовах [1].

Використання комп'ютерного зору та глибинного навчання, зокрема згорткових нейронних мереж, дозволяє автоматизувати процес контролю якості, роблячи його швидким, об'єктивним – тобто менш залежним від людського фактору. Завдяки CNN система може точно оцінювати ключові характеристики яловичини, такі як колір та текстура, що забезпечує високий рівень точності і стабільності аналізу.

CNN [2] було обрано завдяки її здатності автоматично виявляти важливі патерни у вхідних даних, що робить її незамінним інструментом для класифікації та обробки зображень. Під час навчання модель отримувала зображення м'язової тканини з різним рівнем свіжості, текстури та жирності, що забезпечило її гнучкість у розпізнаванні різних класів продукції. Колір є одним із основних показників свіжості, і модель ідентифікує його варіації, що дозволяє визначити стан продукту, виявляючи потемніння або почервоніння тканин. Текстура м'язової тканини допомагає оцінити структуру волокон, що є важливим показником для визначення якості продукту та способів подальшої обробки. Крім того, система аналізує рівень жирності, розпізнаючи кількість і розподіл жиру на зображеннях, що є важливим для оцінки мармуровості м'яса та його смакових характеристик.

Перед навчанням зображення були масштабовані до розміру 256×256 пікселів і нормалізовані в колірному просторі RGB (рис. 1) для забезпечення стабільної роботи моделі [3]. Для підвищення стійкості мережі до різних умов використовувались методи аугментації даних, такі як повороти, віддзеркалення та зміна яскравості.

Рис. 1. Приклад зображення 256×256 пікселів у RGB

Архітектура моделі складалася з трьох згорткових шарів, які виділяли та узагальнювали ключові характеристики зображень. Після кожного згорткового шару застосовувалась операція підвибірки (pooling) для зменшення розмірності та збереження значущих ознак. Завершальний повноз'язний шар виконував класифікацію та видавав остаточне рішення щодо якості яловичини (рис. 2).

Для навчання моделі використовувався алгоритм оптимізації Adam, який коригував ваги нейронів для зменшення похибок. Застосовувалась функція активації ReLU, що прискорювала процес збіжності та допомагала мережі знаходити оптимальні рішення [4]. Для запобігання перенавчанню використовувалась техніка Dropout, яка вимикала випадкові нейрони під час тренувань [5]. Реалізація моделі здійснювалася на Python з використанням бібліотеки Keras для побудови та навчання мережі, OpenCV для попередньої обробки зображень і NumPy для роботи з багатовимірними масивами даних.

Рис. 2. Архітектура згорткової нейронної мережі

Після завершення навчання система пройшла тестування на реальних даних, що містили зображення з різними характеристиками якості. Модель продемонструвала високу точність класифікації, що свідчить про її ефективність у розпізнаванні ключових параметрів продукції. Швидкість обробки одного зображення становила менше однієї секунди, що робить цю систему придатною для використання у виробничому середовищі в режимі реального часу. Такий підхід дозволяє забезпечити швидкий, об'єктивний і точний контроль якості, значно перевершуючи традиційні методи.

Основною метрикою якості методики є точність, яка відображає частку правильно класифікованих зразків яловичини. Для досягнення найкращих результатів оптимальною кількістю епох навчання моделі було визначено 20. Графік, що демонструє результати роботи моделі на тренувальній та тестовій вибірках, наведено на рисунку 3.

Тестування методики розпізнавання якості яловичини за зображеннями продемонструвало її високу ефективність. Модель на основі згорткової нейронної мережі досягла точності понад 95%, що значно перевищує показники традиційних методів оцінки.

Рис. 3. Графік точності класифікації залежно від епох

Висновок: методика розпізнавання якості яловичини за зображеннями демонструє високу точність і ефективність, що робить її перспективною для впровадження у виробничі процеси харчових підприємств. Використання системи на базі розробленої методики дозволить автоматизувати контроль якості, підвищуючи його об'єктивність та знижуючи витрати. Подальші дослідження будуть спрямовані на розширення набору навчальних даних та вдосконалення архітектури нейронної мережі для ще більшої точності аналізу та класифікації продукції.

ДЖЕРЕЛА

1. Prediction of fat percentage within marbling score on beef longissimus muscle using 3 different fat determination methods. URL: https://www.researchgate.net/publication/49640813_Prediction_of_fat_percentage_within_marbling_score_on_beef_longissimus_muscle_using_3_different_fat_determination_methods.
2. Analysis for Evaluating Meat Quality: Methods and Techniques J Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. URL: https://www.researchgate.net/publication/280875279_Marbling_Analysis_for_Evaluating_Meat_Quality_Methods_and_Techniques.
3. Дослідження комп'ютерного зору у 2024 році: вплив штучного інтелекту на автоматизацію. URL: <https://www.zfort.com.ua/blog/doslidzhennya-kompyuternogo-zoru-u-2024-roci-vpliv-shtuchnogo-intelektu-na>.
4. Довідник по Machine Learning – Random Forests. URL: <https://itwiki.dev/data-science/ml-reference/ml-glossary/random-forests/>.
5. Метод опорних векторів (SVM). URL: http://om.univ.kiev.ua/users_upload/15/upload/file/pr_lecture_07.pdf.

ПРОЄКТ УПРАВЛІННЯ ФАЗОЮ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ФАЗОВИХ ФІЛЬТРІВ

О.В. Діленко, Д.О. Калиненко, Є.В. Тенета, д.т.н., проф. В.С. Ситніков

Національний університет "Одеська політехніка"

Розглядається питання корекції фази сигналів датчиків за рахунок використання фазових фільтрів. Запропоновано застосувати фільтри низьких та високих частот низького порядку для формування фазових фільтрів. Для підвищення порядку фільтру автори пропонують їх послідовне з'єднання. Тобто на основі фільтрів низького порядку сформувати фазовий фільтр, за рахунок їх помноження підняти порядок і підвищити ступень корекції фази сигналу.

Ключові слова: *фільтр низьких частот, фільтр високих частот, низький порядок фільтрів, формування фазового фільтру, управління корекцією фази сигналу*

На сьогодні у виробництві та у соціальному житті людини часто застосовують мобільні платформи для полегшення праці людей. Такі платформи мають велику кількість різних датчиків та виконавців пристроїв, апаратних та програмних засобів обчислювальної техніки, які забезпечують функціонування платформи та виконання необхідних задач. Однак, функціонування платформи ускладнюється наявністю перешкод та спотворень навколишнього середовища. Тоді на борту платформи повинні

бути такі пристрої, які дають змогу системі управління підстроюватися під зміни навколишнього оточення.

Для розробки проекту управління корекцією фази сигналів датчиків необхідно будувати такі компоненти системи, які можуть змінювати свої характеристики та коректувати характеристики інших пристроїв. Наприклад, змінювати характеристики каналу обробки сигналів датчиків, виконувати корекцію амплітудних та фазових спотворень за рахунок використання амплітудних та фазових коректорів, які є фільтрами зі специфічними характеристиками. Розглянемо питання побудови фазових коректорів для таких платформ.

Слід вказати, що фазовий фільтр пропускає всі частоти сигналу з рівним посиленням, однак він змінює фазу сигналу [1]. Ці фільтри використовуються для корекції фази у каналі обробки сигналів датчиків для компенсації фазових спотворень.

Для формування таких властивостей фазові фільтри мають передавальну функцію в якій знаменник описується поліномом Гурвіца $Q(p)$, а чисельник його - пов'язаним поліномом. Тобто, якщо P_k - корінь знаменника, то $(-P_k)$ - нуль чисельника

$$K(p) = \frac{Q(-p)}{Q(p)}$$

Для цифрових фазових фільтрів використовується відповідний аналог полінома Гурвіца. При цьому, наприклад, для цифрового фазового фільтру першого порядку нуль і полюс лежать на дійсній осі z-площині, так що модуль полюса має значення $r < 1$, а модуль нуля дорівнює зворотному значенню $1/r$. Таким чином, нуль компенсує вплив полюса і тому АЧХ дорівнює одиниці на всьому діапазоні частот.

Фаза для цифрового фазового фільтру першого порядку має наступний вигляд

$$\varphi(\bar{\omega}) = -\arctg \frac{(1 - b_1^2) \sin(\bar{\omega})}{2b_1 + (1 + b_1^2) \cos(\bar{\omega})},$$

де b_1 - коефіцієнт передавальної функції першого порядку.

Слід відмітити, що чим ближче коефіцієнт b_1 до одиниці, тим сильніше корекція фази.

Побудова таких фільтрів не проста задача [1, 2]. Тому для мобільної платформи необхідні більш прості методи побудови таких фільтрів.

Автори запропонували використовувати цифрові фільтри низьких та високих частот низького порядку. Так, передавальні функції першого порядку нормованого фільтру низьких частот $H_L(z)$ та нормованого фільтру високих частот $H_H(z)$ мають наступний вигляд

$$H_L(z) = \frac{a_L + a_L z^{-1}}{1 + b_1 z^{-1}}, \quad H_H(z) = \frac{a_H - a_H z^{-1}}{1 + b_1 z^{-1}}.$$

Тоді передавальну функцію фазового фільтру можна отримати за рахунок їх різниці

$$H_F(z) = H_L(z) - H_H(z). \quad (1)$$

В такому випадку формуються необхідні поліноми чисельника і знаменника, а фаза визначається наступним чином

$$\varphi_1(\bar{\omega}) = \text{arctg} \frac{(ab_1 - d) \sin(\bar{\omega})}{(a + db_1) + (ab_1 + d) \cos(\bar{\omega})},$$

де $a = a_L - a_H$, $d = a_L + a_H$.

Для підвищення порядку доцільно елементарну передавальну функцію $H_F(z)$ з (1) помножувати один на одного або зводити у відповідний ступінь, тобто

$$(H_F(z))_n = \prod_{i=1}^n H_{Fi}(z) = (H_F(z))^n.$$

В такому випадку фаза змінюється в співвідношенні

$$\varphi_n(\bar{\omega}) = n\varphi_1(\bar{\omega}),$$

де $\varphi_1(\bar{\omega})$ - фаза фазового коректора першого порядку.

Таке рішення дозволяє в залежності від функціонування системи автоматично по критерію спотворення змінювати конфігурацію тракту обробки.

Для практичної реалізації запропоновано структурну схему вузла корекції, в якій сигнал надходить на два канали. В першому з'єднанні n елементарних ФНЧ фільтрів, в другому - n елементарних ФВЧ фільтрів. Виходи кожного з фільтрів такого з'єднання у кожному каналі поступають на комутатор, який в залежності від функціонування тракту та спотворення сигналу комутує виходи необхідної кількості елементарних фільтрів на суматор, який виконує віднімання відповідно до співвідношення (1). Таким чином, формується АЧХ та ФЧХ нового з'єднання, яке еквівалентно фазовому фільтру відповідного порядку. При цьому коефіцієнти b_1, a_L, a_H стають управляючими параметрами корекції фази.

Слід відмітити, що на борту мобільної платформи обмежені енергетичні ресурси. Тому таке рішення не дуже вдало з точки зору енергоспоживання, оскільки водночас будуть підключені $2n$ фільтрів, але з іншої сторони при такої реалізації зменшується перехідний процес, оскільки фільтри вже підключені, а комутатор тільки знімає необхідні сигнали для формування корекції. В такому випадку необхідно вирішувати це протиріччя та формувати канал корекції.

Однак, таке рішення можливо побудувати на ПЛІС, яке буде запрограмоване заздалегідь і імплементовано до каналу обробки.

ДЖЕРЕЛА

1. Mitra S. Digital signal processing. McGraw-Hill, 2001, 866 p.
2. Krstic I. Design of allpass-based IIR multi-notch filters with identical pole radiuses. Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 20, No. 1, February 2023, 1-11. DOI: <https://doi.org/10.2298/SJEE2301001K>
3. Ferreira J., Avignon-Meseldzija E., Ferreira P., Sarrazin J., Bénabès P. Design of integrated all-pass filters with linear group delay for analog signal processing applications <https://centralesupelec.hal.science/hal-02504364/document>
4. D. Richard Brown III Digital Signal Processing All-Pass Systems https://spinlab.wpi.edu/courses/ece503_2014/7-1allpass_systems.pdf
5. Suksawad A., Charoenmee A., Panikhom S., Patimaprakorn K., Jantakun A. Design and practice of simple first-order all-pass filters using commercially available IC and their applications DOI: <https://doi.org/10.21303/2461-4262.2022.002416>

PROGRAM MANAGEMENT IN EDUCATION

Tetiana V. Filatova

Odesa Polytechnic National University, Odesa, Ukraine

The paper presents the results of a study on the training of IT specialists and the correlation between the skills acquired during education and those required in the workplace. The analysis of the study demonstrated the relevance of applying project program management stages to address this issue. The research was conducted for IT-related specializations. As a result, the stages of program management in education and recommendations for improving personal development trajectories and the overall situation were proposed.

Keywords: *IT field, labor market, profession, project.*

Introduction. Considering the overall situation in the country, the number of remote job vacancies, particularly in the IT sector, has increased. However, the number of individuals ready to fill these positions has decreased. The labor market problem is highly relevant and is adapting to new realities following the initial shock of the war. At the same time, there is a shortage of labor: part of the Ukrainian workforce is abroad, and around one million citizens are engaged in military service, defending the country. In recent years, there has been a gradual decrease in the state order for training IT bachelor's degrees, although it was significantly increased in 2020. The number of IT graduates in the future will also depend on demographic factors, the country's situation, and the percentage of applicants choosing IT specializations, even though the demand for such specialists is very high. Most Ukrainians are adjusting to new realities and changing careers, acquiring additional skills, retraining, and reorienting themselves toward safer job opportunities that offer higher salaries. Therefore, the goal of this work is to design a project that identifies and solves the problem of labor shortages and provides potential proposals to improve the IT labor market. Currently, a project program for acquiring a new specialty may include free opportunities to obtain a second degree under certain conditions or self-reorientation through courses and internships, which can also be pursued with minimal costs. The analysis of this issue is discussed in works [1,2].

Main Section. The project program in education must include processes, tools, and methods for planning, organizing, executing, and controlling educational initiatives and projects [3]. Effective management of educational projects aims to achieve specific goals, such as improving education quality, implementing innovations in the learning process, or enhancing teacher qualifications. The following stages of program management in education are proposed in this paper:

First Stage: Assess the needs of students, teachers, or educational institutions, and set specific goals, such as improving learning outcomes or introducing new educational methodologies.

Second Stage: Create a detailed plan that includes the budget, deadlines, and allocation of responsibilities. This also includes selecting the technologies and approaches that will be used. Key tools for managing educational projects may include specialized software (such as Trello, Asana, Microsoft Project) for task monitoring and planning, as well as various forms of feedback from participants.

Third Stage: Coordinate human, financial, and technical resources to ensure the project is completed on time and within budget.

Fourth Stage: Monitor project progress, assess task completion, and make necessary adjustments. This is a crucial stage for ensuring that the plan aligns with reality.

Fifth Stage: Upon project completion, evaluate whether the goals were achieved and what conclusions can be drawn for future projects. This includes assessing the project's impact on the learning process or educational institution.

In addition to the proposed stages, communication with stakeholders is crucial, as is regularly informing interested parties about the project's current status, challenges, achievements, and next steps. Effective communication between project participants is an essential component.

Conclusions. The study's result includes proposals for a project program involving educational institutions and stakeholders in the project. Successful management of educational project programs fosters innovation, enhances the effectiveness of learning processes, and promotes the professional development of educators.

SOURCES

1. Kulinich O. Upravlinnia proektamy v systemi osvity: poniattia, zmist // Publichne uriaduvannia.– 2020.– 4 (24) .– 202-212 .
2. Prydatko, O. V. (2015). Educational projects and programs as an object of project management. Management of Development of Complex Systems, 24, 42 – 48.
3. Filatova Tetiana, Ivchenko Iryna. Methods of Eliciting Companies' Demand for Intellectual Products // Competitiveness and Innovation in the Knowledge Economy: 27th International Scientific Conference: Conference Proceeding. – Chişinău: ASEM. – 2023, pp. 204-211.
4. Ivchenko I., Filatova T., Linhur L. Modeliuvannia upravlinnia kadramy na IT-rynku pratsi// Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina seriia «Ekonomichna». –2021.– № 101 (2021).– c.101-112.
5. Tetiana Filatova, Iryna Ivchenko. Methods of supporting acceptance of economically based decisions in the management of the quality system of higher education// Black sea economic studies.–2024.–№ 85.– c. 54-58

**OPTIMAL PROGRAM AND PROJECT MANAGEMENT: NEW
GENERALIZED CHAOS-GEOMETRIC AND NEURAL NETWORKS
APPROACH TO NONLINEAR DYNAMICS OF THE COMPLEX SYSTEMS**

d.ph.-m.n., prof. A.V. Glushkov, d.ph.-m.n., prof. O.Y. Khetselius, d.ph.-m.n., prof. A.A. Svinarenko, d.ph.-m.n., prof. A.V. Ignatenko, I.V. Ivanova

Odessa Polytechnical National University, Ukraine; E-mail: kaf.mmqst@op.edu.ua

The aim of work is to build a computerized project management system to modeling nonlinear dynamics of the complex systems with using new generalized chaos-geometric and neural networks (NNW) approach. The new generalized approach is based on the known concept of compact geometric attractors (CGA), chaos theory methods in effective realization plus implemented neural networks simulation algorithm. Using information on the phase space evolution of the nonlinear process in time and the neural networks simulation techniques can be considered as one of the fundamentally new approaches in the construction of global nonlinear prediction models for evolutionary dynamics of the complex chaotic systems and accurate description of the structure of the corresponding strange attractors.

Keywords: *Nonlinear dynamics of complex chaotic systems and devices; Compact geometric attractors; Chaos theory methods; Neural networks simulation.*

Introduction. Multiple physical, chemical, biological, technical, communication, robotic and automation and other systems (devices) demonstrate the typical complex chaotic behaviour. In many important situations typical dynamics of these systems is the world of strong nonlinearity. In principle, the most conventional direct approach to dynamics treating problem consists in building an explanatory model using an initial data and parameterizing sources and interactions between process properties. Unfortunately, such that kind of approach is realized with difficulties, and its outcomes are insufficiently correct. In the past few decades different chaos and dynamical system theories and topology models have given many useful insights to understand the output data generated by the complex nonlinear systems [1-12] especially when traditional linear models are incorrect.

The aim of work is to build a computerized project management system to modeling nonlinear dynamics of the complex systems with using new generalized chaos-geometric and neural networks approach. We are developing a new approach to modelling nonlinear processes

of chaotic systems based on the known CGA concept, chaos theory methods plus implemented NNW algorithms. Using information on the phase space evolution of the nonlinear process in time and the NNW simulation techniques can be considered as one of the fundamentally new approaches in the construction of global nonlinear models of the most effective and accurate description of the structure of the corresponding attractor for studied complex system.

Generalized chaos-geometric approach to complex system dynamics. The basic idea of the construction of our approach to prediction of chaotic properties of complex systems is in the use of the traditional concept of a CGA in which evolves the measurement data, plus the NNW algorithm implementation. Let us consider some scalar measurements $s(n) = s(t_0 + n\Delta t) = s(n)$, where t_0 is the start time, Δt is the time step, and n is the number of the measurements. The main task is to reconstruct phase space using as well as possible information contained in $s(n)$. To do it, the method of using time-delay coordinates by Packard et al [3] can be used. The direct using lagged variables $s(n+\tau)$ (here τ is some integer to be defined) results in a coordinate system where a structure of orbits in phase space can be captured. A set of time lags is used to create a vector in d dimensions, $\mathbf{y}(n) = [s(n), s(n + \tau), s(n + 2\tau), \dots, s(n + (d-1)\tau)]$, the required coordinates are provided. Here the dimension d is the embedding dimension, d_E . To determine the proper time lag at the beginning one should use the known method of the linear ACF $C_L(\delta)$ and look for that time lag where $C_L(\delta)$ first passes through 0 [4]. The alternative additional approach is provided by the AMI method as an approach with so called nonlinear concept of independence. The further next step is to determine the embedding dimension, d_E , and correspondingly to reconstruct a Euclidean space R^d large enough so that the set of points d_A can be unfolded without ambiguity. The dimension, d_E , must be greater, or at least equal, than a dimension of attractor, d_A , i.e. $d_E > d_A$. To reconstruct the attractor dimension and to study the signatures of chaos in a time series, one could use such methods as the CIA by Grassberger and Procaccia [5] or the FNN one by Kennel et al [6]. The principal question of studying any complex chaotic system is to build the corresponding prediction model and define how predictable is a chaotic system.

In Figure 1 we present the flowchart of the our combined chaos-geometric and neural networks computational approach to nonlinear analysis and prediction of dynamics of any complex system [8-17].

I. General analysis of the dynamical problem, processing dynamical variable series for studied complex system (preliminary general analysis of dynamics, evolutionary differential equations treating,...)

Figure 1. Flowchart of the combined chaos-geometric approach and NNW to nonlinear analysis and prediction of chaotic dynamics of the complex systems (structures, devices)

The new element of our approach is using the NNW algorithm in forecasting nonlinear dynamics of chaotic systems [9,10]. In terms of the neuro-informatics and neural networks theory the process of modelling the evolution of the system can be generalized to describe some evolutionary dynamic neuro-equations. Imitating the further evolution of a system within NNW simulation with the corresponding elements of the self-study, self- adaptation, etc., it becomes possible to significantly improve the prediction of its evolutionary dynamics. The fundamental parameters to be computed are the Kolmogorov entropy (and correspondingly the predictability measure as it can be estimated by the Kolmogorov entropy), the LE, the KYD etc. The LE are usually defined as asymptotic average rates and they are related to the eigenvalues of the linearized dynamics across the attractor. Naturally, the knowledge of the whole LE allows to determine other important invariants such as the Kolmogorov entropy and the attractor's dimension. The Kolmogorov entropy is determined by the sum of the positive LE. The estimate

of the dimension of the attractor is provided by the Kaplan and Yorke conjecture $d_L = j + \sum_{i=1}^j \lambda_i / |\lambda_{j+1}|$,

where j is such that $\sum_{i=1}^j \lambda_i > 0$ and $\sum_{i=1}^{j+1} \lambda_i < 0$, and the LE are taken in descending order.

Conclusions. We are carrying out a computerized project management system to modeling nonlinear dynamics of the complex systems with using new generalized chaos-geometric and neural networks approach. The new generalized approach is based on the known concept of compact geometric attractors, chaos theory methods in effective realization plus implemented neural networks simulation algorithm. Using information on the phase space evolution of the nonlinear process in time and the neural networks simulation techniques can be considered as one of the fundamentally new approaches in the construction of global nonlinear prediction models for evolutionary dynamics of the complex chaotic systems

REFERENCES

1. Abarbanel H. Analysis of observed chaotic data. Springer, N.-Y., 1996
2. Schreiber T. Interdisciplinary application of nonlinear time series methods//Phys Rep.-1999.-vol.308(1).-1-64.
3. Packard N, Crutchfield J, Farmer J and Shaw R.) Geometry from a time series//Phys Rev Lett.-1998.-Vol.45.- 712-716.
4. Grassberger P., Procaccia I. Measuring the strangeness of strange attractors. Phys D.-1983.-Vol.9.- 189–208.
5. Kennel M et al. Determining embedding dimension for phase-space reconstruction using a geometrical construction. Phys Rev A.-1992.-Vol.45.- 3403-3411.
6. Glushkov A .V. Methods of a Chaos theory. OSENU, Odessa., 2012
7. Glushkov A V, Buyadzhi V V, Ignatenko A V, Kuznetsova A A et al. Non-linear chaotic dynamics of quantum systems: Molecules in an electromagnetic field and laser systems. Progress in Theor. Chem. and Phys. (Springer, Cham).-2017.-Vol 30.- 169-180.
8. Khetselius O Yu New geometric attractor and neural networks approach to studying chaotic processes in photoelectronics systems. Photoelectronics.-2013.-Vol22.-31-37.
9. Glushkov A V, Khetselius O Y, Brusentseva S V, Duborez A. Modeling chaotic dynamics of complex systems with using chaos theory, geometric attractors, and quantum neural networks// Proc. Intern. Geometry Center.- 2014.-7(3).-87-94.
10. Glushkov A V, Svinarenko A A, Buyadzhi V V, Zaichko P A and Ternovsky V. B. Chaos geometric attractor and quantum neural networks approach to simulation chaotic evolutionary dynamics during perception process// Advances in Neural Networks, Fuzzy Systems and Artificial Intelligence, Series: Recent Advances in Computer Engineering. WSEAS, Gdansk.-2014.-Vol 21.-143-150.
11. Glushkov A V, Ternovsky V B, Buyadzhi V V, Prepelitsa G P (2014) Geometry of a relativistic quantum chaos: New approach to dynamics of quantum systems in electromagnetic field and uniformity and charm of a chaos// Proc. Intern. Geometry Center.- 2014.-7(4).-60-71

ВПРОВАДЖЕННЯ ПІРІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

к.т.н. Шапорін В. О., Гуценко Д.О.

***Анотація.** Представлені результати дослідження та впровадження децентралізованої інформаційної системи на базі пірінгових мереж для забезпечення безперервної роботи системи обміну даними в умовах відсутності доступу до центральної інфраструктури. Створено прототип веб-додатку на базі технології WebRTC, що дозволяє здійснювати прямий обмін файлами між користувачами. Практичні випробування показали стабільну роботу системи при втраті з'єднання з центральним сервером та можливість автоматичного відновлення мережевої взаємодії.*

***Ключові слова:** пірінгові мережі, WebRTC, відмовостійкість, децентралізовані системи.*

IMPLEMENTATION OF PEERING TECHNOLOGIES TO IMPROVE THE RELIABILITY OF INFORMATION SYSTEMS

Shaporin Volodymyr, Gutsenko Danylo

***Abstract.** The results of the research and implementation of a decentralized information system based on peer-to-peer networks are presented to ensure uninterrupted operation of the data exchange system in the minds, subject to access to the central infrastructure. A prototype of a web application based on WebRTC technology has been created, which allows direct file exchange between users. Practical tests have shown the stable operation of the system when the connection to the central server is lost and the ability to automatically update the boundary interaction.*

***Keywords:** peering networks, WebRTC, visibility, decentralized systems.*

В умовах сучасного світу спостерігається зростаюча нестабільність у доступі до критичної інфраструктури, зокрема електроенергії та інтернет-комунікацій. Військові конфлікти, природні катастрофи, техногенні аварії та інші надзвичайні ситуації можуть призводити до тривалих перебоїв у роботі централізованих серверних систем. Це створює суттєві ризики для безперервного функціонування інформаційних систем, які традиційно покладаються на центральні сервери для забезпечення комунікації та обміну даними між користувачами.

Метою дослідження є розробка та обґрунтування альтернативного підходу до побудови інформаційних систем на основі пірінгових (peer-to-peer) мереж, які здатні забезпечити стійке функціонування комунікаційних сервісів навіть за відсутності доступу до центрального сервера.

Технологічне рішення базується на використанні WebRTC (Web Real-Time Communication) – відкритого стандарту, що забезпечує можливість прямого обміну даними між браузерами користувачів. WebRTC надає набір API для створення захищених

каналів передачі даних між пристроями без необхідності встановлення додаткового програмного забезпечення.

Основними компонентами запропонованого рішення є: механізм встановлення з'єднання між пірами через протоколи ICE, STUN та TURN; система обміну метаданими для координації передачі файлів; алгоритми маршрутизації та розподілу навантаження в мережі; механізми забезпечення цілісності та конфіденційності даних.

Практична реалізація системи передбачає створення веб-додатку, який дозволяє користувачам обмінюватися файлами безпосередньо між собою. Як приклад, можливо привести навчальний сектор, у якому викладач може поширювати до студентів документи лекцій, завдання до лабораторних робіт та іншу інформацію. Студенти автоматично завантажують та зберігають у себе локальну копію усіх матеріалів для власного використання, а також для поширення до інших студентів у разі необхідності.

Переваги запропонованого підходу включають: відмовостійкість системи завдяки відсутності єдиної точки відмови; масштабованість мережі за рахунок розподілу навантаження між учасниками; економічність через відсутність потреби в потужній серверній інфраструктурі.

Результати тестування прототипу системи демонструють її ефективність у різних сценаріях використання, включаючи роботу в умовах обмеженого доступу до центрального серверу. Система успішно забезпечує передачу файлів між користувачами при різних топологіях мережі та умовах з'єднання.

Подальші напрямки досліджень включають оптимізацію алгоритмів маршрутизації, розробку механізмів кешування та реплікації даних, вдосконалення системи безпеки та покращення користувацького інтерфейсу.

В результаті, запропоноване рішення на основі пірінгових мереж з використанням технології WebRTC демонструє практичну можливість створення стійких інформаційних систем, здатних функціонувати в умовах нестабільного доступу до централізованої інфраструктури. Це відкриває нові перспективи для розробки критично важливих комунікаційних сервісів, орієнтованих на роботу в екстремальних умовах.

ДЖЕРЕЛА

1. WebRTC: Real-time communication between browsers / Mozilla Developer Network.
– URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebRTC_API

ПЕРЕВАГА ПЛАНУВАННЯ ЗАДАЧ ПРОЄКТУ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО БІОРИТМІВ ЛЮДИНИ

аспірант А. З. Корейба¹, PhD О. В. Семко²,

¹ «Університет економіки та права «КРОК», Україна,

² Черкаський державний технологічний університет, Україна

У сучасному світі вигорання на робочому місці, депресія від перевтоми набули загрозливих масштабів. Один з перспективних напрямків розробки в галузі покращення менеджменту проєктів - це планування з врахуванням циркадних біологічних ритмів людини, її біологічних обмежень та можливостей. Враховуючи все більшу вартість людського ресурсу на інтелектуальних посадах, використання у плануванні роєкту біологічних чинників стає дедалі актуальною темою. Зменшення стресу від роботи, покращення самопочуття працівників: ці питання лежать в області поєднання біологічних факторів та менеджменту проєктів.

Ключові слова: проєкт, біологічні ритми, планування задач, менеджмент, продуктивність, ефективність.

Andriy Koreyba, Oleksandr Semko

**THE ADVANTAGE OF PLANNING PROJECTS TASKS IN ACCORDANCE WITH HUMAN
BIORHYTHMS**

In today's world, workplace burnout and depression from overwork have reached alarming levels. One of the promising areas for development in improving management is planning that takes into account human circadian biological rhythms, as well as individual biological limitations and capacities. Given the growing value of human resources in intellectual positions, incorporating biological factors into planning is becoming an increasingly relevant topic. Reducing work-related stress and improving employee well-being are issues that lie at the intersection of biological factors and management.

Keywords: project, biological rhythms, task planning, management, productivity, efficiency

Із розвитком сучасного світу, де швидкість і продуктивність визначають успіх, стає все більш важливим розуміння та використання власних біологічних ритмів для оптимізації своєї працездатності та ефективності у керуванні часом в проєктах. Кожна людина є унікальним біологічним організмом, який підпорядковується своєрідним циклам активності та відпочинку, відомим як біоритми [1]. Поняття біоритмів та їх вплив на працездатність стають предметом все більшої уваги у контексті планування задач в проєктному менеджменті.

Наукові дослідження в галузі біоритмів та їх впливу на людську продуктивність сягають в далеке минуле. Одним із перших, хто звернув увагу на цей фактор, був відомий фізіолог Вільям Хуїтнел (William H. Whittier), який у 19-ому столітті досліджував зміни у фізіологічних процесах людини протягом доби. Його робота відкрила шлях для

подальших досліджень, включаючи вивчення впливу біоритмів на когнітивні функції та рішення.

Біоритми є результатом природного добору. У боротьбі за існування виживали тільки ті організми, які могли сприймати час і реагувати на нього. Як результат, поступово виробився ендогенний ритм організму, синхронний з періодичними процесами зовнішнього середовища. Найбільш вивчені добові ритми (24-годинні) і навколдобові, або циркадіанні (від 20 до 28 годин; лат. *circas-* навколо, *biela-* біля; *dies* - день).

Підтримка оптимального функціонування стає більш досяжною завдяки плануванню задач у відповідності до біоритмів. Визначення періодів пікової активності та часів підвищеної втоми дозволяє нам розподілити свій робочий день таким чином, щоб максимізувати ефективність наших зусиль.

Дослідження доводять, що наше тіло та розум працюють за своїм «внутрішнім годинником», і розуміння цих ритмів може сприяти зниженню ризику вигорання та покращенню нашої здатності до виконання завдань у проєктах. Пристосування графіку роботи до біологічних потреб дозволяє працювати більш продуктивно та зменшує стрес, який пов'язаний з неефективним використанням біоресурсів людини.

Планування діяльності в проєктах з урахуванням біоритмів, також може позитивно позначитися на нашому загальному самопочутті та якості життя. Це дає можливість жити та працювати у гармонії з внутрішнім ритмом організму, що забезпечує нас енергією та відновленням у «правильний» час. Як зазначено у роботі [2], самоменеджмент вписаний у людську природу (біоритми, генетична програма), тісно пов'язаний із організацією (речей, людей, ідей, відносин), соціальним управлінням, тому, відповідно врахування природних ритмів при плануванні, принесе позитивний результат в довготерміновій перспективі в розрізі виконання проєкту.

Недавні наукові відкриття, зокрема дослідження таких вчених, як Марія Гайдт [3] та Джеймс В. Велш [4], глибше розкривають взаємозв'язок між біологічними ритмами та ефективністю у виконанні завдань.

Марія Гайдт провела ряд експериментів, в яких досліджувалася здатність людини до концентрації та прийняття рішень у різний час доби в залежності від її власних біоритмів. Результати досліджень продемонстрували, що ефективність виконання завдань значно підвищується, коли робочі процеси адаптовані до індивідуальних біологічних ритмів.

Робота Джеймса В. Велша охоплюють широкий спектр аспектів: від відновлення сну до розподілу робочих годин. Автор досліджував, як оптимально запланувати робочий

день, враховуючи індивідуальні біологічні ритми, щоб максимізувати продуктивність та підвищити якість виконаної роботи.

Результати цих досліджень доводять, що планування задач у відповідності до біоритмів, може значно підвищити продуктивність та забезпечити кращий розподіл ресурсів у часі в проєктах, допомагає розуміти, як оптимально використовувати ці ритми для досягнення більшої продуктивності та ефективності в різних сферах життя.

Планування діяльності в проєктах з урахуванням біоритмів позитивно позначитися на нашому загальному самопочутті та якості життя, що дає можливість жити і працювати у гармонії з внутрішнім ритмом нашого організму, забезпечуючи нас енергією та відновленням у «правильний час».

Здоров'я та благополуччя команди проєкту залежить від врахування циркадних ритмів при плануванні, що впливають не тільки на продуктивність, але й на загальне здоров'я членів команди [5].

І як висновок, врахування біологічних ритмів може значно підвищити продуктивність та ефективність виконання завдань, сприяючи кращому розподілу енергії та зосередженості протягом дня.

Зосередження на біологічних ритмах людини у плануванні задач та менеджменті часу, є ключовим аспектом оптимізації працездатності та досягнення успіху, як на особистому, так і на професійному рівні. Відкриття цього потенціалу вимагає від нас уважності до власних фізіологічних сигналів та готовності адаптувати наші звички до них. Тільки тоді, ми можемо досягти максимальної ефективності та гармонії, як в реалізації проєктів так і в особистому житті.

ДЖЕРЕЛА

1. Hines, T. M. (1998). Comprehensive Review of Biorhythm Theory. *Psychological Reports*, 83(1), 19–64.
2. Корейба А. З., Тесленко П. О. Порівняльний аналіз самоорганізаційних процесів у біології та проєктному управлінні. *Вісник Національного технічного університету «ХПІ»*. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проєктами. Харків, НТУ«ХПІ», 2023. № 1(7), С.35-41.
3. Gajdács M., Dóczy I., Ábrók M. Epidemiology of candiduria and Candida urinary tract infections in inpatients and outpatients: results from a 10-year retrospective survey. *Central European Journal of Urology*, 2019. Vol. 72, No 2. P. 209–214.

4. D.K. Winstead, B.D. Schwartz and W.E. Bertrand, Biorhythms: fact or superstition?; «Am J Psychiatry»: 1981.

5. Данченко О. Б., Корейба А. З. Аналіз впливу біологічних факторів на проектну команду. *Управління розвитком складних систем*. Київ : КНУБА, 2024. № 59. С. 34- 44.

AGILE ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЄКТАМИ В ГАЛУЗІ EDTECH

доктор філософії О.І. Ковальчук, С.Р. Максимів, С.В. Оніщук

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна

Аналізується вплив сучасних методологій розробки на швидкість виведення EdTech продуктів та ІТ-проектів на ринок та підвищення їхньої якості. Особлива увага приділяється методам, які дозволяють швидко створювати та вдосконалювати освітні платформи, адаптуючи їх до мінливих потреб користувачів. Результати дослідження можуть бути використані для розробки ефективних стратегій розвитку освітніх технологій.

Ключові слова: *проектно-орієнтовані організації, фреймворки методології Agile, edtech проекти*

O. I. Kovalchuk, S. R., Maksimiv, S. V. Onyshchuk

AGILE APPROACHES TO IT PROJECT MANAGEMENT IN THE EDTECH FIELD

The impact of modern methodological developments on the speed of bringing EdTech products and IT projects to the market and improving their quality is analyzed. Special attention is paid to methods that allow you to quickly create and improve educational platforms, adapting them to the changing needs of users. The results of the study can be used to develop effective strategies for the development of educational technologies.

Keywords: *project-oriented organizations, Agile methodology frameworks, edtech projects*

Agile-методології в останні роки стають все більш популярними у сфері розробки програмного забезпечення, і EdTech не є винятком. Продукти в галузі EdTech стрімко розвиваються в Україні та світі. Інформація як важливий ресурс в проектах ефективно використовується стейкхолдерами з використанням різноманітних технологій. Сучасною тенденцією в системі управління ІТ-проектами є використання одночасно класичних та гнучких методологій. Основними підходами до поєднання різних методологій управління проектами є: конвергенція, гібридизація методологій та синкретичний підхід, який дозволяє не змішувати методології, а поєднуювати їх для портфеля ІТ-проектів [1].

Освітня галузь постійно розвивається, з'являються нові технології, змінюються вимоги до здобувачів вищої освіти. Agile підходи дозволяють швидко адаптуватися до

цих змін, випускаючи оновлення невеликими ітераціями. Розробка EdTech-платформ вимагає тісної співпраці між зацікавленими учасниками проекту: розробниками, дизайнерами, викладачами та здобувачами вищої освіти. Agile сприяє цій взаємодії, дозволяючи отримувати регулярний зворотній зв'язок та вносити необхідні корективи. Нижче представлено рисунок 1 на якій зображено схему проектної інформаційної системи, яка базується на цифрових технологіях EdTech.

Рис. 1. Схема проектної інформаційної системи для EdTech

Agile-методології допомагають зосередитися на потребах користувачів, створюючи продукт, який дійсно відповідає їхнім очікуванням. Нижче представлено таблицю 1 про перспективні методи в освітніх ІТ-проектах.

Таблиця 1. Сучасні фреймворки управління ІТ-проектами в галузі EdTech

Назва	Характеристика
Microsoft Solutions Framework (MSF)	набір принципів, моделей, дисциплін, концепцій і вказівок щодо надання послуг інформаційних технологій від Microsoft. MSF не обмежується лише розробкою програм; він також застосовний до інших ІТ-проектів, таких як розгортання, створення мереж або інфраструктурні проекти.
PJM - Project Management Technique	взаємопов'язаний набір методів та/або заходів, які здійснюються для досягнення конкретних цілей і завдань проекту

<p>Методологія DevOps</p>	<p>спрямований на скорочення життєвого циклу розробки систем та забезпечення безперервної доставки високої якості. Для EdTech-проектів DevOps набуває особливої актуальності. Співпраця між розробниками та операційними командами, яку пропонує DevOps, значно підвищує швидкість, надійність та ефективність доставки інноваційних освітніх рішень.</p>
---------------------------	---

Управління портфелем освітніх IT-проектів це безперервний процес створення стратегічних ініціатив та їх удосконалення (Kaizen процеси) для досягнення стійких результатів та збільшення цінності в діяльності організації [2]. Agile дозволяє змінювати напрямок розробки, якщо виникають нові ідеї або змінюються пріоритети. Управління портфелем проектів включає в себе групи процесів забезпечення управління, формування портфеля та група моніторингу та контролю портфеля проектів. Нижче на рисунку 2 представлено схему адаптації стратегії до портфеля IT-проектів в галузі EdTech.

Рис. 2. Схема адаптація стратегії до портфелю IT-проектів

Регулярні оновлення та врахування зворотного зв'язку дозволяють створити продукт, який дійсно подобається користувачам. Менеджер проекту повинен розглядати кількість потенційних каналів або шляхів комунікації в якості показника складності комунікацій проекту. Загальна кількість каналів комунікації у проекті визначається за формулою:

$$E = mc^2 \cdot K = 0,5 n(n-1) \quad (1)$$

n - кількість об'єктів, які взаємно пов'язані каналами (кількість учасників проекту).

Отже, зважаючи на динамічність освітньої галузі та постійно мінливі потреби користувачів, застосування Agile-методологій в розробці EdTech-платформ є критично важливим. Agile-методології є потужним інструментом для управління розвитком EdTech-платформ, який дозволяє створювати якісні, адаптивні та користувацькі продукти. Однак, для досягнення успіху необхідно розуміти як сильні сторони, так і обмеження цього підходу.

ДЖЕРЕЛА

1. Івко, А. В. Аналіз моделей спільного використання методологій в управлінні проектами проектно-орієнтованих організацій. *Управління розвитком складних систем*, (55), 2023. С. 38–45. <https://doi.org/10.32347/2412-9933.2023.55.38-45>.
2. Куліков, О. М., Оксамитна, Л. П., Ткаченко, В. Ф. Сучасні інформаційні технології для управління портфелями проектів. Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: «Управління проектами післявоєнної розбудови України»: тези доповідей. – Київ: КНУБА, 2023. *Редакційна колегія: ДА Бушуєв АМ Найдъон*, 142 с.
3. The Standard for Project Management and a Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition. / USA. – Project Management Institute, 2021. 250 с.
4. Managing Successful Projects with PRINCE2®. AXELOS Limited. Published by TSO (The Stationery Office). 2017. 405 p.
5. BS ISO 21500:2021 Project, programme and portfolio management. Context and concepts. Project Committee ISO. 32 p.
6. A Guidebook of Program & Project Management for Enterprise Innovation (Third Edition P2M) / Сайт Японської асоціації управління проектами PMAJ. 2016. URL: [https://www.pmaj.or.jp/ENG/p2m/p2m_guide/P2M_Bibelot\(All\)_R3.pdf](https://www.pmaj.or.jp/ENG/p2m/p2m_guide/P2M_Bibelot(All)_R3.pdf).
7. Giotis, T. C. (2007). How to deliver successful IT projects using MSF team model and MSF process model. Paper presented at PMI® Global Congress 2007—EMEA, Budapest, Hungary. Newtown Square, PA: Project Management Institute.
8. Kovalchuk N., Zachko O., Kovalchuk O., Kobylkin D. Project Management of the Information System for the Selection of Project Teams. Proceedings of the IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS, 2023, pp. 1054–1057.
9. Kovalchuk Oleh, Kobylkin Dmytro and Zachko Oleh: Graphodynamic modeling for a multi-agent support system for personnel decision-making in the field of human safety. Proceedings of the 4th International Workshop IT Project Management (ITPM 2023). Warsaw 2023. P. 149–159
10. Kovalchuk O., Kobylkin D., Zachko O. HR Decision-Making Support System Based On The CBR Method. 2023 IEEE 18th International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT), Lviv, Ukraine, 2023, pp. 1-4

МОДЕЛІ РЕПЛІКАЦІЇ ДАНИХ ДЛЯ РОЗПОДІЛЕНОЇ МІКРОСЕРВІСНОЇ АРХІТЕКТУРИ

О.М. Купріянов, д.т.н, професор В.С. Ситников

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

Мікросервіси – це автономні сервіси, що виконують окремі завдання й легко впроваджуються в контейнерному середовищі з використанням технологій оркестрації. Через переваги управління та масштабування багато компаній переходять від монолітної до мікросервісної архітектури. У статті представлено метод трансформації монолітного застосунку в мікросервісну архітектуру для телекомунікаційної компанії України, а також створення шаблонних сценаріїв розгортання. Оцінка продуктивності API підтвердила ефективність підходу, що забезпечує краще повторне використання мікросервісів порівняно з традиційними методами.

Ключові слова: контейнер, мікросервіс, API, масштабованість, розподілена система, оркестрація.

В роботі розглядається аналіз моделей реплікації даних та запропонована модель для розподілених мікросервісів системи української телекомунікаційної компанії, що дозволяє підвищити надійність та доступність. Аналіз існуючих систем

Реплікації баз даних представляє собою процес обміну інформацією і може бути можлива, якщо ті самі дані зберігаються на різних пристроях зберігання, коли один і той самий обчислювальний процес виконується багато разів. Різні сервери можуть використовуватися для зберігання екземплярів даних і в різних місцях у розподілених системах баз даних. Однак реплікація даних представляє власні проблеми. Наприклад доступ до набору даних не керується виключно одним сервером, а розподіляється, коли копія даних зберігається. Необхідно забезпечити взаємну цілісність спільних даних. Властивості ACID (atomicity, consistency, isolation, durability) бази даних повинні виконуватися. Для обміну даними між різними машинами використовуючи засіб реплікації даних.

Для вирішення проблеми узгодженості даних та реплікаціїї можемо уявити сукупність N серверів, які об'єднані телекомунікаційною підсистемою, а також сукупність груп робочих станцій, з'єднаних з серверами за допомогою єдиного доступу. При цьому кожна група робочих станцій має пряме з'єднання лише з одним сервером РД (резервним сервером даних).

Телекомунікаційна підсистема, що виконує функції вузлів комутації, пов'язаних каналами передачі даних, призначена для організації логічних каналів між точками логічного з'єднання серверів РД. Як підсистема доступу виступає сукупність

комунікаційного обладнання та каналів передачі даних, які відповідають за обмін даними між серверами РД та робочими станціями.

Моделювання процесів у РД, мають недоліки, які обмежують їх застосування. Наприклад, для побудови математичних моделей інформаційних процесів використовується математичний апарат теорії скінченних автоматів. При цьому модель процесу інформаційного обміну представляється скінченним автоматом, який у будь-який момент часу t перебуває у певному стані $S(t) = \{s_1, s_2, s_3\}$, де:

стан s_1 – дані надсилаються;

стан s_2 – дані приймаються;

стан s_3 – система очікує сеансу зв'язку.

Робота реляційної бази даних (РБД) динамічна і залежить від зовнішніх подій. Наприклад, коли надходить запит на оновлення даних, стан РБД змінюється. Властивості інформаційного процесу залежно від станів скінченного автомата визначаються системою:

$$P(s) = \{D, \text{якщо } S(t) = s_1 \text{ } R, \text{якщо } S(t) = s_2 \text{ } O, \text{якщо } S(t) = s_3 \quad (1)$$

де D - автомат є відправником, R - автомат є отримувачем, O - автомат не є ні відправником, ні отримувачем. Ця модель відрізняється простотою опису, але не може враховувати ймовірнісні та часові аспекти функціонування РБД.

Математичний метод моделювання роботи РБД, що ґрунтується на теорії ймовірностей та теорії масового обслуговування, представлена як сукупність незалежних файлів, кожен з яких має власний набір запитів на оновлення та отримання даних. Обсяг даних, що генерується в телекомунікаційній системі (ТКС), залежить від вузла-джерела. Протягом певного проміжку часу по ТКС передається певний обсяг даних, пов'язаний з розподілом копій файлів по РБД. Який можна визначити за допомогою виразу:

$$V = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \lambda_{ij} V_{ij} . \quad (2)$$

Одним из значущих недоліків цієї моделі є відсутність урахування параметрів реплікації РБД. Загальну формулу для розрахунку часу оновлення описує вираз:

$$T_u = 3 \left[\text{MAX}_{j=1}^n \left[\left(\sum_{i=1}^j S_i \right) + R_j \right] \right] + \sum_{j=1}^n S_i . \quad (3)$$

Час передачі запиту від джерела транзакції до i -го вузла позначається як S_i , а час передачі відповіді від j -го вузла позначається як R_j . Параметр n визначає кількість вузлів з фрагментами даних.

Іншим варіантом, який поєднує переваги описаних моделей, є математичний опис процесу відгуку РБД на запити при реплікації. Так, процеси обслуговування запитів різного типу визначають наступні параметри:

- середній час обробки пошукового запиту τ_q (на віддаленому сервері) та τ_q' (на локальному сервері);
- середній час обробки запиту на оновлення τ_u (на віддаленому сервері) та τ_u' (на локальному сервері);
- середній час, необхідний віддаленому серверу для відправлення одного повідомлення для оновлення фрагмента даних на локальному сервері, позначений як τ_r .

Середній час відгуку РБД на запити під час реплікації визначається на основі виразу:

$$R = h[W_w + \tau_q'] + (1 - h)[2\tau_r + W_c + \tau_q]. \quad (4)$$

Середні часи очікування запитів на обробку у черзі для локального і віддаленого серверів позначаються як W та W_c відповідно. Коефіцієнт h визначає частку запитів, які обробляються локальним сервером. Час доставки повідомлення між віддаленим і локальним серверами вважається постійною величиною τ_r . Головним недоліком цієї моделі є припущення, що значення τ_r постійне для всіх ділянок ТКС і типів запитів. Умови обмежених ресурсів зумовлюють те, що τ_r є змінною величиною і значно залежить від багатьох факторів: довжини мережевої ділянки; кількості та характеристик комунікаційного обладнання, задіяного у передачі; ресурсів пропускної здатності мережі; технологій передачі; схеми володіння даними; типу реплікації та інших. З іншого боку, вибір коефіцієнта h як управляючого параметра, що характеризує частку реплікованих даних, обмежує гнучкість моделі у виборі фрагментів даних для негайної реплікації.

Висновок. У статті проведено аналіз існуючих моделей реплікації даних та запропоновано математичний підхід для підвищення надійності та доступності розподілених мікросервісних систем у телекомунікаційній компанії. Оцінено переваги та недоліки моделей, що базуються на теорії скінченних автоматів, теорії ймовірностей та масового обслуговування. Запропонована модель дозволяє враховувати як ймовірнісні аспекти, так і вплив телекомунікаційної інфраструктури на продуктивність системи.

Зокрема, підкреслено важливість оптимізації часу оновлення даних у системах із розподіленою реплікацією, що залежить від характеристик мережі, типу реплікації та інших факторів. Аналіз дозволив визначити ключові параметри, такі як середній час обробки запитів, час доставки повідомлень і коефіцієнт розподілу запитів між локальними та віддаленими серверами.

Зроблено висновок, що подальший розвиток моделей реплікації має зосередитися на врахуванні змінних параметрів мережевої інфраструктури, а також на створенні більш гнучких алгоритмів для управління часткою реплікованих даних. Запропонована модель є перспективною для застосування в сучасних телекомунікаційних компаніях, оскільки забезпечує підвищену стійкість та ефективність роботи розподілених баз даних у мікросервісних архітектурах.

ДЖЕРЕЛА

1. Amazon AWS Lambda, https://aws.amazon.com/lambda/?nc1=f_ls .
2. Kubernetes, <https://kubernetes.io/> .
3. Docker Swarm, <https://docs.docker.com/engine/swarm/swarm-tutorial/> .
4. Функція MS Azure, <https://azure.microsoft.com/services/> функції.
5. Концепція: Шаблон Entity-Control-Boundary, http://ndpsoftware.com/OpenUpBasic/openup_basic/guidances/concepts/entity_control_boundary_pattern_uF-QYEAhEdq_UJTvM1DM2Q.html.
6. Електронна книга Microservice–Architecture: Creating Composite UIBased on Microservices, <https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/microservices-architecture/architect-microservice-container-applications/microservice-based-composite-ui-форма-макет>.

ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНКИ РИЗИКІВ В ІТ ПРОЕКТАХ

Любов М. Лінгур

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

В умовах зростання рівня діджиталізації всіх сфер діяльності людства, розвиток ІТ-бізнесу має першочергове значення. Українські ІТ-компанії демонструють стабільне зростання показників ефективності, що складається з поступового збільшення обсягів експорту ІТ-послуг та впевненого зростання кількості втілених та розробляємих ІТ-проектів. Однак, умови воєнного стану, виклики блек-аутів, інфляційні процеси, кадровий голод, посилення хакерських атак, поява та просування нових технологій збільшують ризики досягнення цілей розробки та впровадження ІТ-проектів. Дослідження таких та інших ризиків різними методами та інструментами є актуальною задачею для менеджерів ІТ-компаній.

Ключові слова: *ризик, управління, метод оцінки, інструмент оцінки, ІТ-проект, види ризиків.*

Обґрунтування актуальності проблеми: Інформаційні технології в сучасному світі розвиваються надзвичайно швидко, що посилюється глобальної діджиталізацією та збільшенням ролі впровадження ІТ-проектів у різні галузі діяльності суспільства. На кожному етапі життєвого циклу розробки ІТ-рішення виникають загрози, пов'язані з конкуренцією, технічними проблемами, кіберзагрозами, блекаутами, фінансовими

проблемами. В умовах поширення цифрової трансформації суспільства, представники ІТ-ринку відчують необхідність управління ризиками, що стає ключовим елементом стратегії стабільного розвитку. Вірне та своєчасне оцінювання ризиків та їх контроль допомагають стабілізувати діяльність компанії, посилити конкурентоспроможність та ефективність управлінських рішень. Дослідження інформації з ознаками невизначеності та використання різних методів та інструментів оцінки ризиків дозволяє ІТ-компаніям розробляти методики прийняття обґрунтованих рішень щодо управління ризиками, спираючись на аналіз переваг й обмежень кожного підходу. Поступово будується як загальна стратегія розвитку ІТ-компанії так і створюється низка стратегій ризик-менеджменту. Таким чином забезпечується конкурентоспроможність та адаптивність к динамічному середовищу кожного та сукупності ІТ-проектів компанії, ІТ-галузі в цілому.

Визначення сутності ризиків, аналіз причин їхнього виникнення є постійним питанням для багатьох науковців. Розробки відомих дослідників в галузі елементів і механізмів формування ризиків, зокрема О.Тамбієва, В.Іщенко, Е.Кутушевої, О.Баланська, І.Чібісова, дозволили підвищити ефективність управління підприємствами. Питанням мінімізації потенційних ризикових загроз присвячена значна кількість наукових робіт Т.Мостенської, В.Вітлінського, І.Нечаєвої та інших. Ці дослідження надають можливість обґрунтовувати розробки стратегій стійкого розвитку з мінімізацією потенційних загроз.

Метою дослідження є типологізація ризиків для ІТ-проектів, систематизація методів та інструментів оцінки ризиків, використання їх при розробці стратегії діяльності.

Різні галузі економіки відчують доволі різні ризики, вони мають характерні особливості, які найточніше відображають специфіку кожного сектору. Дослідники частіше фокусуються на виділені унікальних особливостей кожної сфери діяльності людства. У зв'язку з цим деякі науковці [1] підкреслюють, що доволі складно надати однозначне визначення поняття «ризик» як універсальне. Таке завдання є доволі складним, а можливо навіть і нездійсненним. Однак, загалом під ризиком розуміють ймовірність отримання небажаного або несподіваного результату, або оцінку будь-яких дій, здатних призвести до збитків чи втрат.

Фінансова стабільність та репутація ІТ-компанії напряму залежать від здатності правильно оцінити наявні та можливі ризики протягом планування, розробки та впровадження проектів. Нові розробки ІТ-проектів змінюють застарілі технології, підвищують автоматизованість виробничих процесів, створюють нові ланки бізнес-процесів. Але, кожен етап життєвого циклу ІТ-проекта відчуває вплив ризиків, що зростає з мірою розширення та адаптації в діяльності компанії.

Розвиток та стійкість ІТ-проектів та ІТ-компанії в цілому критично залежать від здатності менеджменту визначати та ефективно вирішувати ризикові виклики.

Мінімізація негативного впливу ризиків на життєздатність ІТ-проектів на пряму залежить від вміння передбачати або прогнозувати потенційні загрози за рахунок вірного зрозуміння проблем, вибору методів оцінки та інструментів їх подолання.

Розробка, впровадження та використання ІТ-проектів як частини бізнес-процесів підприємства схильні до потенційних загроз, пов'язаних з застосуванням технологій, інформаційних ресурсів, кадрового фактору. Основним завданням управління ризиками в ІТ-проектах є підтримка надійності бізнес-процесів підприємства, забезпечення стабільності функціонування та передбачення можливим порушенням такого стану [2]. Стратегія управління ризиками базується на визначенні типів ризиків, методів їх дослідження, інструментах виміру та оцінки.

В галузі розробки та впровадження ІТ-проектів, компанії відчувають вплив низки факторів ризику, які можна класифікувати наступним чином: технологічні ризики; ризики, змін в ІТ-інфраструктурі; ризики зниження або втрати кадрового потенціалу; ризики втрати або витоку інформації; соціальні ризики; проектні ризики; юридичні ризики; ринкові ризики.

Кожної з цих груп притаманні специфічні загрози, які впливають на бізнес-процеси ІТ-компаній, і потребують відповідних методів та інструментів оцінювання та управління з ціллю мінімізації їхніх наслідків.

До технологічних ризиків відносять збої або відмова обладнання, нестабільна робота серверів; баги, помилки коду, проблеми з оновленням та інші помилки в програмному забезпеченні; втрати даних через збій системи або некоректне резервування.

Кадрові ризики пов'язують з дефіцитом кадрів, недостатньою кваліфікацією молоді, зміною складу команди через звільнення провідних фахівців та неможливістю їх швидкої заміни.

Втрата конфіденційності через несанкціонований доступ, хакерські атаки, виток інформації, інфікування системи через шкідливе програмне забезпечення відносять до ризиків безпеки даних.

Складними для попередньої оцінки та подоланнями є ризики, пов'язані з технологічної складовою. Тут розглядають як фактори ризику застарілість технології, які використовуються в компанії; переходи на нові платформи тісно пов'язані з високими витратами та дефіцитом підготовлених кадрів; нові конкурентні рішення також можуть включати технологічну складову.

Для оцінки та прийняття рішень по подоланню наслідків ризиків в ІТ-проектах використовують широкий спектр методів та інструментів, які охоплюють як якісні, так і кількісні підходи. Кожен з цих методів використовується залежно від типу ризиків, базується на статистичній або на невизначеній інформації, тому кожна оцінка може бути отримана за допомогою різних підходів, інструментів. Досягти достатньо високого,

точного рівня оцінки ризиків, чіткої ідентифікації вузьких, проблемних місць, загроз можна тільки при комплексному підході до оцінювання ризиків.

Детальний розгляд інструментів оцінки ризиків як методів та засобів, що допомагають виявляти, аналізувати та оцінювати потенційні ризики, дозволить обрати родину методів для подальшого використання. Для оцінки ризиків та зниження їх негативного впливу при управлінні ІТ-проектами використовують наступні інструменти.

SWOT-аналіз є інструментом стратегічного планування, одним з якісних методів оцінки ризиків. Представляє таблицю для визначення сильних та слабких сторін компанії, продукту, проекту, а також зовнішніх можливостей і загроз. У контексті ІТ-проектів SWOT-аналіз дозволяє зрозуміти які частини проекту вразливі до кіберзагроз або технічних збоїв, а також які можливості допоможуть мінімізувати ризики [5].

PESTEL-аналіз допомагає при розробці ІТ-проектів, направлених на зовнішнє середовище, які пропонують широке використання та зв'язки з громадськістю. Допомагає оцінити політичні, економічні, соціальні, технологічні, екологічні та правові чинники, що впливають на ІТ-бізнес.

FMEA (Аналіз видів і наслідків відмов) дозволяє ідентифікувати можливі точки відмови в системах, продуктах або процесах, а також оцінити їхній вплив на життєздатність ІТ-проекту. Для ІТ-проекту FMEA виявляє потенційні технічні збої, визначити їхній ступінь ризику і пріоритетні заходи щодо усунення цих проблем [6].

Аналіз сценаріїв використовується як інструмент моделювання потенційних ситуацій розвитку подій впровадження проекту, оцінити наслідки кожної або їх сукупності для підготовки до можливих варіантів розв'язання. Метод підходить для технічних і фінансових ризиків в ІТ-компаніях, оскільки допомагає точно оцінити можливі збитки в разі виникнення проблем, наприклад, через втрату даних чи кіберзагрози [7].

Аналіз ієрархій (АНР - Analytic Hierarchy Process) підходить для порівняння різних ризиків, пов'язаних з персоналом, таких як втрата ключових спеціалістів або дефіцит кадрів, і допомагає визначити найкращі заходи з управління ними [8].

Аудит безпеки або ключові індикатори ризику (KRI - Key Risk Indicators) допомагає визначити показники, які сигналізують про наближення ризикових подій, зокрема кіберзагроз або витоків даних.

Метод Монте-Карло статистичний інструмент для оцінки ризиків через моделювання численних можливих результатів, що дозволяє розрахувати ймовірності. Використовується в умовах невизначеності для прогнозування ймовірності настання ризикових подій за допомогою численних випадкових сценаріїв. У сфері управління ІТ-проектами цей метод застосовується для оцінки ризиків, пов'язаних з виконанням

проектів, наприклад, щоб проаналізувати ризики в графіку розробки або запуску продуктів [8].

Матриця ризиків (Risk Matrix) представляє собою інструмент візуалізації для оцінки ризиків за двома критеріями: ймовірністю настання та ступенем їх впливу. Він є корисним для швидкої ідентифікації найбільш критичних ризиків і встановлення пріоритетів для управління ними. Метод часто застосовується для ризиків безпеки даних і технічних ризиків [9].

Висновки: Визначення ризиків при управлінні ІТ-проектами стає критично важливим фактором розробки та дотримання стратегії сталого розвитку ІТ-компаній. Це обумовлено швидким розвитком техніки та технології, підвищенням рівня технологічних збоїв та кібератак, блек-аутів та інших загроз. Вміння оцінити та мінімізувати ризики дозволяє не лише забезпечити стабільність бізнес-процесів, а й підвищити конкурентоспроможність компанії. Комплексний підхід, що використовує якісні та кількісні методи оцінки, дозволяє управляти ІТ-проектами з визначенням ідентифікації ризиків, розраховувати ймовірність настання та потенційний вплив. Це забезпечує основу для прийняття обґрунтованих рішень щодо їх мінімізації.

Сучасне управління ризиками в ІТ-проектах передбачає впровадження інтегрованих моделей оцінки ризиків на базі штучного інтелекту та машинного навчання, що дозволить автоматизувати процеси та підвищити їхню точність. Також важливим напрямом є створення систем раннього попередження з використанням ключових індикаторів ризику (KRI), які допоможуть завчасно реагувати на загрози. Адаптивні стратегії управління ризиками та інтеграція ризик-менеджменту в процеси розробки ІТ-проектів забезпечать стійкість і гнучкість бізнесу в умовах мінливого ринку, тоді як аналіз соціальних ризиків сприятиме ефективному управлінню репутацією. Ці напрями сприятимуть зміцненню позицій ІТ-компаній та їхній здатності відповідати сучасним викликам.

ДЖЕРЕЛА

1. Баланська О.І. Генезис поняття «ризик» та його характерні особливості у будівництві / О.І. Баланська, А.В. Панченко, В.М. Мельник // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія :Економіка і менеджмент. – 2020. – Вип. 11. – С. 55–58.

2. ІТ-ризик та їх зв'язок з бізнес-ризиками. URL: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/NMK_L_8_IT.pdf

3. Топ-10 стратегічних трендів Gather до 2025 року. Gene Alvarez. 2024. URL: <https://www.gartner.com/en/articles/top-technology-trends-2025>

4. Корсун О. (2024). Swot-аналіз: оцінка сильних і слабких сторін, можливостей і загроз. URL: <https://marketing.link/uk/swot-analiz/>
5. Visure Solutions. (2024). Керівництво FMEA з управління ризиками. URL: <http://surl.li/krkkdl>
6. Koheila Molazemi, DNV (2022). Quantitative Risk Assessment (QRA). URL: <https://www.dnv.com/oilgas/qra/>
7. Wikipedia. Analytic Hierarchy Process. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Analytic_hierarchy_process
8. TMS Academy. Управління ризиками графіка реалізації проєкту із використанням симуляції Монте-Карло. URL: <https://academy.tms.ua/uk/blog-uk/upravlinnia-ryzykamy-hrafika-realizatsii-proektu-iz-vykorystanniam-symuliatsij-monte-karlo/>
9. Dominik Wrzosek, Flexi Project. Матриця ризиків: ключовий інструмент. URL: <http://surl.li/vfymte>

НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ В УПРАВЛІННІ ПРОЄКТАМИ

аспірант А. А. Савін
Національний університет «Одеська політехніка»

У доповіді розглянуто підходи до управління невизначеністю в проєктах, що включають аналіз існуючих методів та моделей, таких як прогресивна деталізація, експериментування, структура Cynefin, матриця Стейсі та конус невизначеності. Досліджено вплив досвіду, знань та довіри учасників на рівень невизначеності. Наведено порівняння предиктивного та адаптивного підходів до зменшення невизначеності та обґрунтовано практичне значення їх поєднання. Результати можуть бути використані для покращення управління проєктами у складних і динамічних умовах.

Ключові слова: управління проєктами, невизначеність, Cynefin, матриця Стейсі, адаптивність.

Savin Anatolii

UNCERTAINTY IN PROJECT MANAGEMENT

The report examines approaches to managing uncertainty in projects, including an analysis of existing methods and models such as progressive elaboration, experimentation, the Cynefin framework, the Stacey matrix, and the cone of uncertainty. The impact of participants' experience, knowledge, and trust on the level of uncertainty is explored. A comparison of predictive and adaptive approaches to reducing uncertainty is provided, and the practical value of their combination is substantiated. The results can be applied to improve project management in complex and dynamic environments.

Keywords: project management, uncertainty, Cynefin, Stacey matrix, adaptability.

ВСТУП. Управління проєктами здійснюється в умовах, що характеризуються значним рівнем **невизначеності**. Ця невизначеність може мати як позитивний (нагоди), так і негативний (ризик) вплив на результати проєкту. Актуальність теми обумовлена потребою у створенні систематичного підходу до ідентифікації, оцінки та мінімізації ризиків, а також ефективного використання нагод.

Настанова РМВОК (7 видання)¹ описує **невизначеність** як відсутність розуміння та усвідомлення проблем, подій, шляхів слідування або шуканих рішень. Тобто невизначеність – це стан незнання чи непередбачуваності. У невизначеності є багато нюансів, наприклад:

- Ризик, пов'язаний із незнанням майбутніх подій,
- Неоднозначність, пов'язана із незнанням поточних або майбутніх умов,
- Складність, пов'язана із динамічними системами, які мають неочікувані кінцеві результати.

Автор припускає, що якщо команда проєкту все знає, має статистику, досвід, напрацювання – то управління проєктами взагалі не потрібно, достатньо простого адміністрування робіт. З іншого боку, якщо ініціатива, за яку взялася команда проєкту достатньо унікальна, а відповідно учасники команди не мають детальних знань та достатнього розуміння, як це зробити, тобто знаходимося в стані невизначеності, вони починають користуватися методами та інструментами проєктного менеджменту для зменшення цієї невизначеності.

Автор дослідження задається двома питаннями:

1. Як саме поміряти невизначеність в проєкті?
2. Як різні методики та фреймворки борються з невизначеністю?

Метою цієї роботи є аналіз існуючих підходів до управління невизначеністю в проєктах, а також розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності управління проєктами за рахунок зменшення невизначеності.

Управління невизначеністю включає виявлення взаємозв'язків між змінними у проєкті, проактивне реагування на ризики та використання резервів бюджету й часу. Відповідно до *Navigating Complexity: A Practice Guide*² основними аспектами управління невизначеністю є:

1. **Загальна невизначеність:** включає стан незнання майбутніх подій, неоднозначність умов та складність взаємодії систем.
2. **Неоднозначність:** вирішується за допомогою прогресивної деталізації, експериментування та використання прототипів.
3. **Складність:** передбачає розгляд системи з різних точок зору та використання ітеративного підходу до розробки.

4. **Волатильність:** усувається за допомогою аналізу альтернатив та створення резервів бюджету.

Дослідження показує, що:

– **Невизначеність – це несамостійна величина.** Тобто не буває невизначеності самої по собі, а буває тільки невизначеність чогось: вимог, технічних особливостей, ресурсів, рішень, зовнішнього середовища, соціальних, політичних та ринкових впливів тощо.

– **Невизначеність прогресує з часом та відстанню.** Тобто «тут та зараз» невизначеності немає або настільки мало, що нею можна знехтувати. Але з кожною хвилиною, годиною, днем в майбутнє, або з кожним кілометром шляху в невідоме – невизначеність зростає.

– **Невизначеність залежить від досвіду, знань та довіри учасників.** Тобто чим менше досвіду і знань в учасників, чим менше довіри один до одного, тим вище невизначеність, і навпаки.

Два головних, на сьогодні, підходи – предиктивний (waterfall) та адаптивний (agile) відрізняються в першу чергу тим як вони пораються з невизначеністю. Предиктивні підходи зменшують невизначеність «теоретично» – за рахунок планування та моделювання. Адаптивні зменшують «емпірично» – за рахунок коротких циклів спроб та зворотного зв'язку. Але якщо ми додаємо до предиктивного підходу прогресивну розробку, а до адаптивного високорівневе планування з дорожньою мапою, то різниця в цих підходах з точки зору зменшення невизначеності майже зникає.

Додаткові інструменти, що націлені на подолання невизначеності:

– **Структура Cynefin³** (створена Дейвом Сноуденом), що є концептуальною структурою, яку використовують для діагностики причинно-наслідкових зв'язків як допоміжний засіб для ухвалення рішень. Cynefin пропонує п'ять контекстів прийняття рішень — область очевидного впорядкування (obvious), область ускладненого впорядкування (complicated), комплексну область (complex), область хаосу (chaotic) і область безладу (disorder).

– **Матриця Стейсі⁴** (розроблена Ральфом Стейсі) розглядає два виміри для визначення відносної складності проєкту: відносну невизначеність вимог, та відносну невизначеність технології. На підставі відносної невизначеності цих вимірів проєкт вважають простим, ускладненим, складним або хаотичним.

– **Конус невизначеності⁵** (розроблений American Association of Cost Engineers) описує еволюцію величини найкращої невизначеності під час проєкту. На початку проєкту порівняно мало відомо про продукт або результати роботи, тому оцінки піддаються великій невизначеності. У міру того, як проводяться додаткові дослідження та розробки, дізнається більше інформації про проєкт, і невизначеність має тенденцію до зменшення, досягаючи 0%, коли всі залишкові ризики припинено або передано.

Практичне застосування описаних методів та інструментів дозволяє командам проєктів ефективно реагувати на загрози та використовувати нагоди, покращуючи результати виконання проєкту.

ВИСНОВКИ. В ході дослідження було проведено порівняння існуючих моделей та методів управління проектами з метою визначення найкращих практик щодо зменшення невизначеності. Аналіз показав, що систематичне управління невизначеністю сприяє досягненню кількох ключових результатів:

Використання підходів до управління невизначеністю, таких як прогресивна деталізація, експерименти та прототипування, дозволяє отримувати більш точні оцінки вимог, бюджету та розкладу. Це особливо важливо на ранніх етапах проекту, коли рівень невизначеності найбільший.

Завдяки адаптації моделей, таких як структура Sunefin та матриця Стейсі, команди проєктів можуть ефективніше ідентифікувати ризики та впроваджувати стратегії їх пом'якшення, такі як створення резервів бюджету або часу.

Підхід до управління невизначеністю, який базується на комбінації предиктивних та адаптивних методів, сприяє збалансованому використанню ресурсів та оптимізації процесів виконання проєктів.

Дослідження підтвердило, що створення адаптивних механізмів управління дозволяє командам швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища та знижувати вплив невизначеності на цілі проєкту.

Результати дослідження показали, що систематичне управління невизначеністю сприяє підвищенню прогнозованості та ефективності проєктів. Використання цих підходів дозволяє знизити негативний вплив ризиків та максимально використати наявні нагоди.

ДЖЕРЕЛА

1. PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) - Seventh Edition and The Standard for Project Management.– Newtown Square, Pennsylvania: Project Management Institute, 2021.
2. PMI. Navigating Complexity: A Practice Guide.– Newtown Square, Pennsylvania: Project Management Institute, 2014.
3. Kurtz C. F.; Snowden D. J. The new dynamics of strategy: Sense-making in a complex and complicated world // IBM Systems Journal.– 2003. – Т. 42, № 3.– Стор. 462—483
4. Stacey R. D. Strategic Management and Organisational Dynamics: The Challenge of Complexity. 3rd ed.– Harlow, UK: Prentice Hall, 2002.
5. NASA. Manager's Handbook for Software Development, Revision 1. Document number SEL-84-101.– 1990.– Greenbelt, Maryland: Goddard Space Flight Center,

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИМИ ПРОЄКТАМИ ПІДПРИЄМСТВ

к.т.н., доцент І. Б. Семко, PhD О. В. Семко

Черкаський державний технологічний університет, Україна

У роботі розглянуто ключові особливості інформаційно-комунікаційних проєктів, які виділяються високою технологічною складністю, гнучкістю до змін, інтеграцією різних бізнес-процесів та відділів підприємства. Автори підкреслюють актуальність таких проєктів для сучасних підприємств, які прагнуть підвищити свою конкурентоспроможність та ефективність в умовах постійної цифрової трансформації, продовжуючи відкривати важливість комунікацій у бізнесі.

Ключові слова: *інформаційно-комунікаційні, проєкти, підприємство, управління, бізнес-процес, особливості*

Inga Semko, Oleksandr Semko

FEATURES OF MANAGEMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION PROJECTS OF ENTERPRISES

The paper examines the key features of information and communication projects that are distinguished by high technological complexity, flexibility to change, and integration of various business processes and departments of an enterprise. The authors emphasise the relevance of such projects for modern enterprises seeking to increase their competitiveness and efficiency in the face of constant digital transformation, while continuing to discover the importance of communications in business.

Keywords: *information and communication, projects, enterprise, management, business process, features*

Сучасні підприємства функціонують в умовах невизначеності та жорсткої конкуренції, де успішність залежить від здатності швидко адаптуватися до змін і оптимізувати бізнес-процеси, а «...координація управлінських дій та стрімкий комунікаційний розвиток нових важелів управління комунікаціями в підприємствах дали змогу по-іншому управляти стратегічними зонами на підприємстві з більшою активізацією всіх комунікаційних потоків, які задіяні в інформаційному просторі підприємства» [1].

В умовах мінливості, інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) відіграють одну з ключових позицій, забезпечуючи підприємства інструментами для автоматизації, покращення комунікацій, інтеграції бізнес-процесів та обміну даними в режимі реального часу, то б то, управління інформаційно-комунікаційними проєктами стає стратегічним напрямом компаній, що створює передумови як для короткострокових переваг (автоматизація процесів та зменшення операційних витрат), так і довгострокових конкурентних переваг (підвищення гнучкості та адаптивності організації).

Автор роботи [2] відмічає, що підприємства продовжують відкривати важливість комунікацій у бізнесі, тому, за допомогою правильних систем можна створювати найкращі стеки зв'язку (TCP/IP, IPX/SPX, NetBIOS/SMB, DECnet, OSI) та інструменти, необхідні для розуміння ІК середовища.

За висловами автора [3] «...ефективна система комунікацій стане одним із чинників управління підприємством, а надійна комунікація означатиме, що учасники комунікаційного процесу ефективніше реагуватимуть на нові можливості та уникатимуть нових загроз...».

Впровадження інформаційно-комунікаційних (ІК) проєктів є актуальним питанням в епоху переходу від традиційної економіки до цифрової реальності. ІК-проєкти стають важливим інструментом для підприємств, що прагнуть підвищити свою успішність та конкурентоспроможність.

ІК-проєкти є основою сучасної інфраструктури підприємств, які забезпечують управління інформаційними потоками, координацію роботи відділів та доступ до бази даних у реальному часі, що дозволяє підприємствам:

- оперативно аналізувати інформацію та зменшувати час на прийняття обґрунтованих рішень;
- автоматизувати операційні процеси та знижувати імовірність виникнення «людського фактора»;
- ефективність комунікації між відділами та співробітниками, що забезпечує ефективну командну взаємодію та оперативний обмін інформацією;
- інтегрувати бізнес-процеси, забезпечуючи злагодженість між функціональними підрозділами.

Особливості самих ІК-проєктів полягають в наступному (рис.1):

- висока технологічна складність через впровадження сучасних цифрових технологій, які потребують глибоких компетенцій у сфері ІТ;
- зміни та виклики на технологічному, економічному рівнях потребують гнучкості та адаптації проєктної діяльності;
- вимагають тісної взаємодії між різними функціональними підрозділами підприємства для оптимізації та ефективній координації внутрішніх бізнес-процесів;
- значна кількість учасників проєкту, включаючи керівництво, працівників, партнерів та клієнтів, що вимагає ефективного управління комунікаціями та відповідності інтересам стейкхолдерів;
- цифровий характер сучасних проєктів вимагає приділяти значну увагу стратегії управління ризиками безпеки інформації;
- швидкий розвиток технології робить їх актуальними лише протягом певного періоду, тому проєкти повинні бути зорієнтовані на впровадження рішень з

потенціалом на майбутні інноваційні зміни.

В науковій роботі [4], автор під ІКТ управління проектами пропонує «...розуміти сукупність засобів ІКТ, що використовуються в ІТ-компанії для управління проектами на усіх фазах їх реалізації, комунікації, візуалізації, планування та відстеження прогресу».

Рис.1 Особливості ІТ-проектів

Управління ІТ-проектами здійснюється відповідно до методології управління проектами РМВОК зі структурованим підходом до планування, виконання та контролю всіх етапів ЖЦП, інструментарієм для ефективного управління ресурсами, ризиками та змінами [5].

Процес реалізації ІТ-проекту включає етапи, кожен з яких передбачає виконання низки специфічних робіт із залученням менеджерів проекту та інших стейкхолдерів:

- етап ініціації, як фундамент для успішного старту проекту визначає цілі, обсяги проекту, що включають ключові показники успішності та бажані результати, стейкхолдерів для забезпечення підтримки та координації;
- етап планування передбачає розроблення плану реалізації проекту (графік виконання, бюджет, розподіл ресурсів, стратегію управління ризиками);
- етап реалізації проекту може передбачати встановлення нових систем, переналаштування існуючих інструментів та інтеграцію ІКТ у повсякденні бізнес-

процеси, щоб забезпечити відповідність технологічних рішень до потреб підприємства;

- етап моніторингу та контролю передбачає тестування (перевірка функціональності та налаштувань) впроваджених систем для уникнення ризиків із забезпечення безперебійної роботи та відповідності очікуваним результатам;
- етап закриття проєкту включає оцінку результатів успішної реалізації ІК-проєкту через його вплив на бізнес-процеси (продуктивність, час виконання робіт, витрати, задоволеність клієнтів).

Як висновок, для досягнення успіху в реалізації ІК-проєктів підприємства повинні враховувати специфіку проєктів та забезпечувати ефективне управління ними, що дозволить підвищити ефективність роботи, забезпечити інтеграцію процесів і покращити конкурентоспроможність. Підприємства, що прагнуть досягти успіху, мають не лише механічно інтегрувати нові процеси, але й осмислити їх роль у власній структурі, трансформуючи її відповідно до вимог цифрової епохи.

ДЖЕРЕЛА

1. Маковецька І.М. Особливості управління комунікаціями в підприємствах з ефективною взаємодією фахівців у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. Київ, 2021. №51. С.11-17. DOI: <https://doi.org/10.32841/2413-2675/2021-51-2>

2. Кравченко М.О., Дідик А.О. Тенденції управління промисловим підприємством на засадах використання інформаційно-комунікаційних технологій. *Економіка та суспільство*. Мукачівський державний університет, 2021. Вип.32. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-84>

3. Крисько Ж.Л. Роль комунікацій в системі управління організацією. Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в умовах інноваційного розвитку економіки : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. з між нар. участю. Тернопіль : ТНЕУ, 2020. Ч. 1. С. 100–103.

4. Рантюк І.І. Використання інформаційно-комунікаційних технологій управління проєктами у процесі неформальної освіти фахівців ІТ-компаній. Дисер. на здобуття наук. ст. д-ра філософії за спец. 011 Освітні, педагогічні науки. Інститут цифровізації освіти НАПН України. Київ, 2024

5. Стандарт управління проєктами та Настанова до зводу знань з управління проєктами (Настанова РМВОК). Сьоме видання. Newtown Square, PA: Project Management Institute, Inc., 2021. 370 p.

ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНИХ ВЕБ-СЕРВІСІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНТЕРНЕТ-РЕЧЕЙ

І.Р. Шевчишин, к.т.н., доцент Є.В. Шендрик, О.В. Головачова

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

В роботі для дослідження моделей побудови й кооперації систем інтернет речей розглянуто спеціалізовані аналітичні поведінкові моделі автоматного класу та їх композиції для кооперацій корпоративних Веб-сервісів інтернет речей у вигляді алгебраїчних систем та мереж Петрі.

Ключові слова: Веб-сервіс, кооперація, мультиагенти, Інтернет речей

Вступ. В даний час, у зв'язку з швидким поширенням інтелектуальних мобільних пристроїв Інтернет-речей актуальні мобільні додатки, які виконують найрізноманітнішу роботу і призначені для взаємодії з віртуальною системою підприємства, зокрема, з її корпоративною базою даних. Організувати таку взаємодію найлегше, використовуючи веб-сервіс, мережа Інтернет і технології Інтернет-речей для транспорту повідомлень. Аналіз і розробка Веб-сервісів (ВС) інтернет-речей використовує технології сервіс орієнтованих архітектур (COA). ВС інтернет-речей (ВСІР) на основі COA ґрунтувалися на різних поглядах, методичні засади та підходи, формальних моделях і методах. Останнім часом ці основи сформульовані і сформувався базис для побудови теорії ВСІР.

Дослідження моделей і механізмів всівся COA дає можливість будувати, перевіряти і налагоджувати мережеві модулі в складі різних мережевих систем (СС), що функціонують в гетерогенному середовищі. Завдання дослідження і побудови формальних моделей для кооперацій всівся з подальшим їх аналізом і реалізацією представляють інтерес з точки зору розробки сучасних СС, є актуальними і нетривіальними.

Основна частина. Мета роботи - підвищення повноти та скорочення термінів розробки корпоративних систем за рахунок дослідження формальних моделей кооперації и технологій Інтернет-речей.

Для досягнення мети необхідно виконати завдання аналізу формальних аналітичних структурно-функціональних моделей автоматного класу для кооперацій всівся. Увагу слід приділити формальній моделі кооперацій, заснованої на системі моделей й оцінок взаємодій, що відрізняється композицією об'єктів.

Концепція COA і Веб-сервісів передбачає слабкозв'язані розподілені системи, повторне використання та формальний контракт використання і абстрагування внутрішньої логіки. Розрізняють композитні сервіси - сервіси, створені з інших сервісів,

і атомарні сервіси - сервіси, з яких створений композитний сервіс. Високий рівень кооперації Веб-сервісів передбачає модель хореографії. В цьому випадку специфікація процесу хореографії полягає в описі механізмів взаємодії між атомарними сервісами і доповненні положеннями про взаємодію між бізнес-процесами.

У роботі розглянуто підхід до моделювання веб-сервісів і сервіс-орієнтованих додатків на базі багатобарвних мереж Петрі, зокрема, представлена загальна модель веб-сервісу у вигляді мережі Петрі-Маркова. Модель конкретного сервісу визначається завданням параметрів, а саме ймовірностей вирішення конфліктних ситуацій, параметрів розподілу часу виконання операцій, і дозволяє отримати оцінку статистичних параметрів функціонування сервісу.

Для завдань, наближених до реального часу, виробничих, транспортних та інформаційно-керуючих систем, пов'язаних з фінансовими, медичними та іншими критичними технологічними за часом і надійності завданнями, потрібне застосування і верифікація надійних моделей ще до введення систем в реальну експлуатацію. Для різнорідних заявок в рамках теорії розфарбованих мереж Петрі розглянуто окремий випадок моделі Веб-сервера, який обслуговує потік заявок від віконних додатків, веб-інтерфейсів користувачів і інших прикладних компонентів корпоративного веб-сервісу, побудованого в SOA. Для найпростіших потоків запитів і обслуговування аналіз комп'ютерних інформаційних систем виконаний на основі дискретних і безперервних ланцюгів Маркова. На базі спеціалізованих моделей у вигляді мереж Петрі реалізована комплексна поведінкова модель.

У роботі також використано підхід до кооперації моделей з урахуванням незалежності від предметної області при синтезі всівся, можливості адаптації до динамічно мінливих зовнішніх умов, врахування якості сервісу в вимогах до кооперуємої сервісів, наявності механізмів верифікації.

Представлені ієрархії кооперації в побудові моделей CWS дозволяють розглянуто концептуалізацію, агрегування й стратифікацію. Для динамічній моделі визначені процеси й сценарії виконано побудову й аналіз моделей для комплексної технології Model Checking, де розглянуто модель функціональних характеристик.

Модель організації взаємодій у мультиагентної системі, яка містить набір дій конкретизування, оцінки й оптимізації відношень и взаємодії між агентами в системі з метою координації їхніх дій, означає встановлення двосторонніх и багатобічних динамічних відношень між суб'єктами. Взаємодія - це зв'язок між співіснуючими агентами й передумови для взаємних перетворень самих агентів и відношень між ними.

Всі агенти, у колаборативної мультиагентної системі можуть потенційно впливати один на одного. Під впливами (influence) розуміється оцінка іншими агентами, спрямована на потокового агента. Інші агенти можуть оцінювати поведінку агента и его регулювати, з тією метою, щоб дії, обрані індивідуальним агентом, відповідає оптимальним рішенням групи в цілому. Агент, що ініціює вплив на іншого агента зветься відправником. Агент, що приймає вплив и якось на нього реагуючий зветься одержувачем. Кожний агент i вибирає індивідуальну дію, a_i з множини A_i , що перебувають в деякому стані. Значення впливу між агентом i та груп з N агентів відносно обраних агентом дій визначається формулою:

$$I_i = \sum_{j=1, i \neq j}^N \beta_i(j) * Op_j(i) \quad (1)$$

де

- $\beta_i(j)$ – коефіцієнт впливу агента j на агента i ($0 \leq \beta \leq 1$);
- $Op_j(i)$ – коефіцієнт оцінки агентом j дії агента i .

Цьому цільова функція мультиагентної системи $u(a)$ розбита на комбінацію локальних функцій:

$$u(a) = \sum_{i=1}^N f_i(sub_i) \quad (2)$$

Де sub_i підмножина всієї множини дій a , що відповідає діям агентів $j \in M(i)$ від яких залежить агент i . Як наслідок, задача глобальної координації замінена на сукупність локальних завдань координації, кожна з яких включає малу підмножину агентів.

Висновки. У роботі досліджені специфікації корпоративних ВСІР і мережних систем, проаналізовані їх механізми та властивості, виконані декомпозиція й дослідження механізмів взаємодії, побудовані формальні моделі композиції автоматного класу для основних механізмів ВСІР.

ДЖЕРЕЛА

1. Стенін О.А. Розробка фізичних і логічних метрик в задачі багатокритеріальної оптимізації інформаційного навантаження при структуризації корпоративного центру даних. / О.А.Стенін, Ю.А.Тимошин, Т.Г.Шемсєдинов, С.О.Шуст. Адаптивні системи автоматичного управління – Дніпропетровськ: ДНВП Системні технології, 2009-Вип.12(32).-С.86-91

2. Bin X. Efficient Composition of Semantic Web Services with End-to-End QoS Optimization / X. Bin, L. Sen, Y. Yixin // Tsinghua Science and Technology. – 2010. – Vol. 15, No. 6. – P. 678 – 686.

3. Khan F. H. QoS Based Dynamic Web Services Composition & Execution / F. H. Khan, M. Y. Javed, S. Bashir, A. Khan, H. Khiyal // International Journal of Computer Science and Information Security. – 2010. – Vol. 7, No. 2. – P. 147 – 152.

4. Шкарупило В.В. Комплексный подход к автоматизации композиции веб-сервисов /В.В. Шкарупило, Р.К. Кудерметов // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім.Ю. Федьковича. Серія: Комп'ютерні системи та компоненти. – 2011. – Т. 2. – Вип. 1. – С. 113 – 119.

5. L. Panait and S. Luke, Cooperative multi-agent learning: the state of the art, Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, (11) 3 (2005), pp. 387-434.

EXTENDED BACKGROUND SUBTRACTION ALGORITHM FOR OBJECT DETECTION & TRACKING

PhD student M. Shvandt, Ph.D. N. Volkova
Odesa National Polytechnic University, Ukraine

In this paper, an advanced image preprocessing algorithm is proposed, based on a sequence of color correction operations and the application of the image subtraction and segmentation approach for the process of tracking and detecting objects in video. The proposed algorithm was compared with the basic one, and it was found that the algorithm allowed to reduce the image processing time when separating objects (fish) from the background, even under the conditions of their similarity in color characteristics without losing the quality of image processing.

Keywords: *algorithm, processing, image, video, tracking, detection, segmentation.*

Computer technologies have developed very strongly in recent years and continue to advance every day. This has led to their widespread implementation and use in many areas of human activity - from military and civilian to scientific research. One of the areas of scientific research is the study of the animal world, with the study of the behavior of a particular species of animals often being of a great interest. Such studies often require long-term observations that are difficult to conduct manually, so the demand for automated programs and systems for solving such problems is growing. An example of such problems is the study of the behavior of fish and mice [1].

There is a great number of different methods and algorithms for tracking and detection. However, it is often quite difficult to apply them individually for specific tasks. In our work, the main focus is on the problem of gobies tracking, namely their movements and interactions inside the aquarium. The aquarium in which gobies are located is used for the study. The gobies are filmed using a video camera installed above it. To solve this problem, an algorithm was developed in [2], which was based on the principle of image subtraction, in particular, the background [3].

Taking into account the specific conditions for observing the movements and interactions of gobies inside the aquarium, the algorithm proposed in [2] included two main stages: pre-processing and localization.

The pre-processing stage included the following steps: noise removal using a bilateral filter [3]; brightness equalization by limiting pixel values; median filtering. At this stage, image scaling can also be applied to obtain a clearer representation of objects in the frame [4].

In the second stage, localization/detection of objects in the proposed algorithm [2] was performed based on the SLIC semantic image segmentation method [5].

In this paper, an extended algorithm is proposed, the stages of which include: preprocessing [2], localization, threshold processing. At the localization/detection stage, it is proposed to use Compact Watershed segmentation of gradient images [6] based on the watershed approach [7].

Most often, at the threshold processing stage, threshold binarization is applied to the resulting image difference, followed by erosion and dilation operations to remove small particles that could have gotten into the resulting image along with the objects. With such steps, the output binary image may lose details and objects in it lose their outlines significantly.

To solve this problem, in our work, at the threshold processing stage we propose to check the segments allocated as a result of the localization stage for the ration of white and black pixel, i.e. how many of something is present in them. Since after segmentation we get labeled pixels, each containing the index of the region it belongs to, we can easily obtain their values from the image difference result. If the segment size is too small or it contains too few pixel over the set threshold, we can mark the whole region as black, i.e. containing no objects of interest.

The results of the extended algorithm proposed in the work are presented in the figures. 1-2. Figure 2 shows the comparison of SLIC vs Compact watershed segmentations.

a

b

Fig. 1. Segmentation: a – SLIC; b – Compact watershed

As a result of applying Compact watershed segmentation, it was found that segmentation time was reduced by approximately 3 times without loss of segmentation quality.

The resulting image still may require some amount of dilation. But this time it can be applied in much smaller amounts without significantly damaging the object shapes (Figure 2).

Fig. 2. Region-based binary thresholding

Conclusion. Thus, the extended algorithm developed in the work, in comparison with the algorithm [2], made it possible to speed up image processing by 3 times without loss of image processing quality. Further research will be aimed at developing and improving methods and algorithms for tracking and detecting bullheads in order to increase the quality of image processing.

REFERENCES

1. C. Spampinato, S. Palazzo, B. Boom, J. Van Ossenbruggen, I. Kavasidis et al. Understanding fish behavior during typhoon events in real-life underwater environments // Department of Electrical, Electronics and Computer Engineering, University of Catania (Catania, Italy). – 2014. – 37 p.
2. N. Volkova, M. Shvandt. Image preprocessing algorithm for object detection & tracking // Materials of the XII International Scientific Conference «Information-Management Systems and Technologies» (ICST-2024), Odesa, 23-25 September 2024. – 2024. – p. 194-198.
3. How to Use Background Subtraction Methods, available at: https://docs.opencv.org/3.4/d1/dc5/tutorial_background_subtraction.html.
4. P Kornprobst, J. Tumblin Bilateral Filtering: Theory and Applications // Foundations and Trends® in Computer Graphics and Vision. – 2009. – 4(1):1-74. – 76 p.
5. C. Ledig, L. Theis, F. Huszar, J. Caballero, A. Cunningham et al. Photo-Realistic Single Image Super-Resolution Using a Generative Adversarial Network // 2017. Available at: <https://arxiv.org/pdf/1609.04802>
6. A. Zihao Zhu, J. Mei, S. Qiao, H. Yan, Y. Zhu at al. Superpixel Transformers for Efficient Semantic Segmentation // 2023. Available at: <https://arxiv.org/abs/2309.16889>
7. P. Neubert, P. Protzel (2014). Compact Watershed and Preemptive SLIC: On Improving Trade-offs of Superpixel Segmentation Algorithms // ICPR 2014 – 2014. – pp 996-1001. [DOI:10.1109/ICPR.2014.181](https://doi.org/10.1109/ICPR.2014.181).
8. S. Beucher, C. Lantuéj Workshop on image processing, real-time edge and motion detection // In International Workshop on Image Processing: Real-time Edge and Motion Detection/Estimation. 132, January 1979. – 1979. – 12 p.

THE USE OF LASER RANGING IN MOBILE ROBOTS NAVIGATION SYSTEMS PROJECTS

cand. of techn. sc. O. Streltsov, M. Hrynyov, V. Skalozub, D. Buyukli
Odessa Polytechnic National University, Ukraine

The research addresses the critical challenge of locating injured individuals trapped in collapsed buildings by developing a navigation system for mobile rescue robots. It focuses on improving localization and mapping techniques essential for robot navigation in complex environments. The study employs laser ranging and SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) to enhance both mapping and precise localization in real-time. An innovative lidar-based algorithm is proposed, enabling the robot to scan and construct detailed spatial maps in unknown areas. This approach improves the robot's ability to navigate accurately, avoid hazards, and enhance search and rescue efficiency by ensuring timely and precise victim detection.

Keywords: mobile robot, navigation system, laser range finder, scanning lidar, terrain map, dynamic obstacles.

Стрельцов Олег, Гриньов Максим, Скалозуб Віктор, Буюклі Дмитро.

ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРНОЇ ДАЛЕКОМЕТРІЇ У ПРОЕКТАХ СИСТЕМ НАВІГАЦІЇ МОБІЛЬНИХ РОБОТІВ

Дослідження вирішує критичну проблему визначення місцезнаходження поранених людей, які опинилися в пастці зруйнованих будівель, шляхом розробки навігаційної системи для мобільних роботів-рятувальників. Він зосереджений на вдосконаленні методів локалізації та картографування, необхідних для навігації роботів у складних середовищах. У дослідженні використовується лазерне визначення дальності та SLAM (одночасна локалізація та картографування) для покращення як картографування, так і точної локалізації в режимі реального часу. Пропонується інноваційний алгоритм на основі лідара, який дозволяє роботу сканувати та будувати детальні просторові карти в невідомих областях. Цей підхід покращує здатність робота точно орієнтуватися, уникати небезпеки та підвищити ефективність пошуку та порятунку, забезпечуючи своєчасне та точне виявлення жертви.

Keywords: мобільний робот, система навігації, лазерний далекомір, скануючий лідар, карта місцевості, динамічні перешкоди

The challenge of locating individuals trapped under rubble following structural collapses is a critical aspect of modern emergency response. This research addresses the need for advanced navigation systems in mobile rescue robots, aiming to enhance their operational capabilities in complex and unpredictable environments. The study emphasizes the use of laser range-finding and Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) techniques for precise navigation and environment mapping [1].

The primary objective is to develop a robust navigation system capable of autonomous movement and localization in environments characterized by dynamic and unforeseen obstacles. This involves designing an algorithm that integrates laser telemetry for real-time data acquisition, enabling adaptive decision-making in search and rescue missions [2].

The research employs SLAM methods to simultaneously build a map of the surroundings and determine the robot's location within it [3].

Key techniques include :

- Laser Range-Metry: Utilizing LiDAR to generate high-resolution 3D point clouds of the environment, crucial for obstacle detection and navigation [4].

- Dynamic Obstacle Handling: The system continuously updates environmental maps to adapt to changes, ensuring optimal pathfinding and collision avoidance [5,6].

Experimental evaluations demonstrated that the proposed lidar-based system enhances the robot's ability to navigate in unstructured environments. The integration of advanced sensors allows for precise mapping and localization, even in the absence of pre-existing maps. This approach significantly improves the robot's effectiveness in emergency scenarios where rapid adaptation is essential.

The study presents a novel navigation algorithm leveraging laser range-metry for mobile rescue robots. Future work will focus on incorporating artificial intelligence to further optimize

route planning and obstacle negotiation, ultimately improving the robot's autonomy and efficiency in real-world applications.

Fig. 1. Algorithm of control system of search robot navigation

REFERENCES

1. The fourth day: intelligent robots, conscious computers and the future of humanity. URL: <https://kmbs.ua/index.php/ua/article/the-fourth-age>
2. Hanenko L.D., Zhebka V.V. Analytical review of navigation issues of mobile robots in indoor environment. *Telekomunikatsiyni ta informatsiyni tekhnolohiyi*. 2023. No 3(80): p. 85 – 98. DOI: 10.31673/2412-4338.2023.038087
3. Lee G. H., Marcelo H. Ang Jr. Mobile Robots Navigation, Mapping, and Localization Part I, *Encyclopedia of Artificial Intelligence*, 2009. DOI: 10.4018/978-1-59904-849-9.ch158
4. Lu F., Milios E. Robot pose estimation in unknown environments by matching 2d range scans. *Journal of Intelligent and Robotic Systems*. 1997;18(3):249–275.
5. Eliazar A., Parr R. DP-SLAM: Fast, robust simultaneous localization and mapping without predetermined landmarks. *Proceedings of the 18th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*. 2003:1135–1142.
6. Steux B., Hanzaoui O.EI. TinySLAM: A SLAM algorithm in less than 200 lines C-language program. *Control Automation Robotics & Vision (ICARCV): 11th International Conference*. 2010:1975–1979.

THE USE OF ROS FRAMEWORK IN THE PROJECT OF ROBOT-MANIPULATOR NAVIGATION SYSTEM

cand. of techn. sc. O. Streltsov, Y. Ornovetskyi, M. Katrichenko, V. Pozdnyakov,
S. Konovalov

Odessa Polytechnic National University, Ukraine

This research focuses on developing a robotic manipulator control system using the Robot Operating System (ROS) framework. Key challenges include ensuring modularity, real-time responsiveness, and universal applicability for diverse robotic environments. The study leverages the RRT algorithm for trajectory planning, CAN communication for robust motor control, and simulation environments for validating results. Experimental evaluations demonstrate system reliability, precise movement control, and significant real-world application potential. Future studies will explore integrating machine vision and refining control architectures for enhanced performance.

Keywords: *robotic manipulator, ROS, RRT algorithm, CAN communication, trajectory planning.*

Стрельцов Олег, Орновецький Юрій, Катриченко Михайло, Поздняков Владислав, Коновалов Сергій.

ВИКОРИСТАННЯ ROS У ПРОЕКТІ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РОБОТА-МАНІПУЛЯТОРА

Дослідження зосереджено на розробці роботизованої системи керування маніпулятором з використанням інфраструктури Robot Operating System (ROS). Основні проблеми включають забезпечення модульності, швидкості реагування в режимі реального часу та універсальності застосовності для різноманітних робототехнічних середовищ. Дослідження використовує алгоритм RRT для планування траєкторії, зв'язок CAN для надійного керування двигуном та середовища моделювання для перевірки результатів. Експериментальні оцінки демонструють надійність системи, точне керування рухом і значний потенціал реального застосування. У майбутніх дослідженнях вивчатиметься інтеграція машинного зору та вдосконалення архітектур керування для підвищення продуктивності.

Ключові слова: *робот-маніпулятор, ROS, RRT алгоритм, CAN зв'язок, планування траєкторії*

Advancements in robotics demand flexible, robust control systems. Current solutions often lack universality, limiting cross-application use. This study addresses this gap by designing a modular control system combining ROS, the RRT algorithm, and CAN communication for improved adaptability and real-time functionality.

This research aims to combine ROS, the Rapidly Exploring Random Tree (RRT) algorithm, and Controller Area Network (CAN) communication to develop a system capable of efficient trajectory planning and precise motor control. The system is tested in both simulation and real-world scenarios, emphasizing its adaptability and performance..

The research methodology consisted of the following stages:

1. Framework Selection: ROS was chosen for its modular architecture, real-time capabilities, and compatibility with Ubuntu.
2. Control Algorithm: The RRT algorithm supports trajectory planning by iteratively building a random tree to navigate non-linear spaces efficiently.
3. Communication Interface: CAN communication enhances direct motor control, bypassing traditional ROS-based communication, ensuring lower latency and higher reliability.
4. Simulation Environment. The system was validated using simulation tools such as Rviz and Gazebo. These platforms allow real-time visualization of trajectories, testing of control algorithms, and debugging before physical deployment.
5. Hardware Implementation. A UR5 robotic manipulator served as the testbed for the system. The manipulator's six degrees of freedom provided a robust platform to evaluate trajectory planning and motor control precision under various conditions.

The following results were obtained during the study:

1. Simulation Testing. The integration of the RRT algorithm with ROS was successfully demonstrated in simulation. The Rviz environment showcased precise path planning, with the manipulator avoiding obstacles and adhering to designated trajectories.

2. **Physical Testing.** The system was implemented on a UR5 robotic manipulator. Experimental evaluations revealed high precision in movement, with positional deviations limited to 2 mm. Smooth trajectory execution highlighted the efficiency of the CAN communication protocol.
3. **Performance Metrics.** Key parameters such as velocity, acceleration, and torque were dynamically monitored and adjusted in real time. The system demonstrated robustness in handling variable loads and external disturbances.
4. **Scalability.** The modular nature of the ROS-based system ensures its adaptability to different robotic platforms. The framework can be extended to incorporate advanced functionalities such as machine vision, AI-based decision-making, and multi-robot coordination.

Fig. 1. Block diagram of the robot-manipulator control process

The study emphasizes the importance of modular and universal control systems in robotics. By integrating ROS with advanced algorithms and communication protocols, the research addresses current limitations in robotic navigation and manipulation. The use of CAN communication significantly enhances data reliability and reduces latency, making the system suitable for real-time applications.

However, the research identifies areas for further improvement. While the current system demonstrates high precision and reliability, integrating additional sensory inputs and refining trajectory planning algorithms can enhance performance in more complex environments. Moreover, expanding the framework to support multi-robot systems presents an exciting avenue for future exploration.

The developed control system represents a significant step forward in robotic manipulation and navigation. Its modular design, high precision, and adaptability to different environments

make it a versatile solution for various applications. Future work will focus on integrating machine vision, enhancing AI-based decision-making, and conducting experimental studies to refine the proposed architecture further.

REFERENCES

1. Martinez A. Learning ROS for Robotics Programming[M]. Packt Publishing, 2013.
2. Hart S, Dinh P, Hambuchen K. The Affordance template ROS package for robot task programming. Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation. Seattle, WA, USA. 2015. 6227-6234.
3. Martin SR, Wright SE, Sheppard JW. Offline and online evolutionary bi-directional RRT algorithms for efficient replanning in dynamic environments. Proceedings of IEEE International Conference on Automation Science and Engineering. Scottsdale, AZ, USA. 2007. 1131-1136.
4. S. Li, D. Zhao, Y. Sun, "Path Planning Algorithm Based on the Improved RRT-Connect for Home Service Robot Arms," 2021 IEEE International Conference on Intelligence and Safety for Robotics (ISR), 2021, pp. 403-407, doi: 10.1109/ISR50024.2021.9419385.
5. A. Ghatak, A. A. Kumar, "Controller Area Network Bus based Communication system for Thermal Power Plant," 2020 Third International Conference on Advances in Electronics, Computers and Communications (ICA ECC), 2020, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICA ECC50550.2020.9339516.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ РОЗУМНОГО МІСТА

аспірант Є. Г. Бірка , к.т.н. О. В. Стрельцов
Національний університет «Одеська політехніка», Україна

У дослідженні представлено модель впровадження проекту розумного міста, яка, на думку авторів, має потенціал стати перспективним рішенням у майбутньому та подана у вигляді теоретичної концепції розвитку. Запропонована модель носить теоретичний характер і спрямована на розв'язання ряду існуючих проблем, пов'язаних із впровадженням проекту розумного міста, завдяки інтегрованому підходу до поєднання різних технологій. Стек технологій розроблений на основі підсилення переваг розумного міста, а також включає перелік інструментів для усунення недоліків цих технологій.

Ключові слова: Інтернет речей, 5G, розумне місто, бездротова мережа, обчислення на межі, LoRa, штучний інтелект

Yevhen Birka, Oleh Streltsov.

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF SMART CITY PROJECT IMPLEMENTATION

The study presents a model of the implementation of the smart city project, which, according to the authors, has the potential to become a promising solution in the future and is presented in the form of a theoretical development concept. The proposed model is theoretical in nature and is aimed at solving a number of existing problems related to the implementation of the smart city project, thanks to an integrated approach to the combination of various technologies. The stack of technologies is developed on the basis of strengthening the advantages of a smart city, and also includes a list of tools to eliminate the shortcomings of these technologies.

Keywords: *Internet of Things, 5G, smart city, wireless network, edge computing, LoRa, artificial intelligence*

Зі зростанням урбанізації та створенням нових міст виникає потреба у прискоренні міських процесів, покращенні ергономіки та підвищенні комфорту життя мешканців. Вирішення цих завдань лежить у площині впровадження проєкту розумного міста, що є актуальним викликом сучасності.

Сьогодні ринок технологій пропонує численні рішення для розумних міст, включаючи автоматизацію комунальних послуг, інтеграцію систем Інтернету речей (IoT), а також використання хмарних платформ для обробки даних. Впровадження таких рішень підвищує надійність і зручність міського середовища, відповідаючи на зростаючі вимоги урбанізації.

Незважаючи на широке застосування технологій IoT, комунікаційних мереж (LoRaWAN, Zigbee, Wi-Fi) та аналітичних платформ, виникають проблеми з їх інтеграцією та адаптацією до специфічних потреб.

Метою дослідження є виявлення протиріч у сучасному стані розвитку проєкту розумного міста, напрямів їх вирішення за допомогою існуючих і перспективних технологій.

Комплексна проблема реалізації проєкту розумного міста полягає у відсутності єдиного стеку технологій, що ускладнюється труднощами інтеграції наявних рішень, які надаються різними постачальниками, із використанням різних стандартів і для різних завдань. Це створює бар'єри для розробки уніфікованої архітектури та загального підходу в реалізації проєкту. Відсутність стандартизації та єдиної технологічної платформи унеможливорює одночасне досягнення ключових цілей розумного міста, таких як оптимізація управління міськими ресурсами та інфраструктурою, прискорення транспортних і логістичних процесів, підвищення рівня безпеки через аналітику та екстрене реагування, поліпшення екологічного стану, а також високий рівень автоматизації в побутовому та промисловому секторах.

Для визначення перспектив реалізації теоретичних уявлень розглянуто приклад міста, яке розташовано на приблизно однаковій географічній висоті. У місті виділено три зони: зона щільної багатоповерхової міської забудови з найбільшим навантаженням на мережу; зона багатоповерхової та помірної забудови з середнім зваженим навантаженням трафіком; зона з нещільною забудовою, відкритими ділянками простору та з найменшим навантаженням.

Ілюстрація теоретичної моделі наступного етапу розвитку, заснована на аналізі наявних рішень, представлена на рис.1 Центральним елементом моделі є «розумна» 5G-вишка з вбудованим штучним інтелектом, яка виконує функцію локального центру управління як мережею, так і різними аспектами життєдіяльності міста у межах своєї зони покриття.

Рис. 1. Модель взаємодії користувачів і сервісів у розумному місті.

Технологія 5G здійснила суттєвий прорив у розвитку бездротових мереж і концепції розумного міста, особливо із застосуванням інтернету речей (IoT). У дослідженні проаналізовано попередні реалізації IoT до впровадження 5G, виділено їх переваги та обмеження. Представлено огляд переваг 5G, зокрема в порівнянні з попередніми технологіями, та окреслено існуючі проблеми, що потребують вирішення шляхом поєднання різних технологій.

Запропоновано теоретичну модель інтеграції 5G і штучного інтелекту для управління містом, що може вирішити низку завдань, таких як автоматизація, управління енергетикою та безпека. Модель використовує технологію LoRa для внутрішньої мережі, комбінуючи частотні діапазони 5G і LoRaWAN для оптимізації комунікації. Виявлено, що розробка розумного міста не може ґрунтуватися на одній мережевій технології, а потребує комплексного підходу.

Інтеграція штучного інтелекту для розв'язання децентралізованих комплексних завдань управління розумним містом є перспективним напрямком, що здатен задовольнити ключові потреби даного проекту. Подальші дослідження передбачають детальніший аналіз елементів моделі та проведення експериментів для поєднання окремих технологій із запропонованого стеку, а також їх адаптацію в конкретних галузях застосування.

Дослідження пропонує напрями для подальших досліджень і експериментів з інтеграцією компонентів, що покращить архітектуру розумного міста та його функціональність у різних сферах.

ДЖЕРЕЛА

1. Є. Г. Бірка, О. В. Стрельцов, Аналіз сучасного стану та перспектив подальшого розвитку реалізації проекту розумного міста, Електротехнічні та комп'ютерні системи. 2024. № 41 (117), с.23 – 30.
2. Огляд технології LoRaWAN [Електроний ресурс], URL: <https://www.atiko.com.ua/ru/articles/obzor-tekhnologii-lorawan/>
3. Характеристики та можливості LTE CAT M1 [Електроний ресурс], URL: <http://surl.li/unjex>
4. IntelliGrid [Electronic Resource], URL: http://seniordesignlab.com/sdl_docs/Proj_Fall_14/Proposals/IntelliGrid_Proposal.pdf
5. 5G smart towers [Electronic Resource], URL: <https://parans.com/parans-technologies/5g-smart-tower/>
6. 5G massive MIMO [Електроний ресурс], URL: <https://shalaginov.com/2022/02/11/5g-massive-mimo/>
7. Highly automated robotic vehicles for the smart city [Electronic Resource], URL: <https://www.polis-mobility.com/magazine/articles/highly-automated-robotic-vehicles-for-the-smart-city.php>

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТНО-ПРОЦЕСНОГО УПРАВЛІННЯ

аспірант В.В. Гулич, к.т.н., доцент І.Л. Михелєв

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна

Проектно-процесне управління, як підхід до організаційного розвитку поєднує в собі переваги структурованості процесів і гнучкості проєктів, дозволяючи організаціям оперативно реагувати на зміни та зовнішні виклики. Завдяки поєднанню проєктного та процесного підходів, організації отримують можливості до одночасної підтримки стабільності основних бізнес-процесів та розвитку інноваційної діяльності, що в сучасних умовах глобальної конкуренції забезпечує стратегічну стійкість та довготривалий розвиток.

Ключові слова: проєктний підхід, процесний підхід, управління, організація, конкурентоспроможність, переваги

Viktor Gulich, Mykheliev Ihor

FEATURES OF PROJECT AND PROCESS MANAGEMENT

Project and process management as an approach to organisational development combines the advantages of process structure and project flexibility, allowing organisations to respond quickly to changes and external challenges. By combining project and process approaches, organisations are able to simultaneously maintain the stability of core business processes and develop innovation, which in today's global competitive environment ensures strategic sustainability and long-term development

Keywords: *project approach, process approach, management, organisation, competitiveness, advantages*

В сучасних умовах, управління організацією вимагає впровадження підходів, які створюють нові можливості для оптимізації бізнес-процесів задля забезпечення конкурентоспроможності. Одним із таких підходів є проєктно-процесне управління, яке поєднує елементи управління проєктами та процесами. Розглянемо окремі складові проєктно-процесного управління.

Процесний підхід акцентує увагу на організації, як на цілісній системі взаємопов'язаних процесів, орієнтованих на створення цінності для клієнтів та досягнення стратегічних цілей.

За словами авторів [1], суть процесного підходу «...полягає в тому, що в центрі уваги знаходиться управління процесами в організації. Якість процесів вважається основним показником ефективної та результативної діяльності організації».

Автори дослідження [2], проводячи аналіз етапів виникнення, розвитку, впровадження та застосування процесного підходу до управління, відмічають, що «процесний підхід в управлінні – це підхід, що визначає розгляд діяльності будь-якої організації як мережі бізнес-процесів, пов'язаних із цілями та місією цієї компанії».

В дослідженні [3], авторка розглядає різні підходи до управління підприємством, серед яких виділяє процесний підхід, «...як сукупність взаємопов'язаних процесів, які обмежені просторово-часовими рамками».

На підставі аналізу наукових джерел, можна зробити наступний висновок, що процесний підхід дає змогу структурувати діяльність організації, виділяти ключові процеси, налаштовуючи ефективну взаємодію цих процесів. Основні переваги процесного підходу управління сучасною організацією представлені на рис.1.

Рис. 1 Основні переваги процесного підходу управління організацією

Таким чином, впровадження процесного підходу управління дозволить удосконалити внутрішні операції організації, прискорити досягнення цілей, підвищити мотивацію команди та посилити конкурентні переваги.

Наступним етапом нашого дослідження є аналіз переваг проєктного підходу до управління організацією.

За словами автора дослідження [4], «...В управлінні підприємствами проєктний підхід трактують, як особливу форму управління, що дозволяє підприємству

сконцентрувати увагу та ресурси на виконанні визначеного комплексу задач при певних обмеженнях, таких як час, ресурси, бюджет».

Відповідно до [5], «проекти є рушійною силою змін в організаціях. Проекти - це головний спосіб створення цінності та вигід в організації». У сучасному бізнес-середовищі керівникам організацій необхідно володіти навичками ефективного управління в умовах обмежених фінансових ресурсів, стислих термінів, дефіциту ресурсів та швидких змін у технологічному середовищі, тому що, бізнес-середовище характеризується високою динамічністю та прискореними темпами змін, а задля збереження конкурентоспроможності в глобальній економіці організації активно впроваджують проєктний менеджмент, як інструмент для забезпечення сталого отримання бізнес-цінності [5].

Таким чином, проєктний підхід зосереджений на застосуванні інструментарію щодо вибору, порівняння та обґрунтування управлінських рішень, спрямованих на реалізацію підприємницьких задумів в умовах обмеження проєктів.

Рис. 2 Основні переваги проєктного підходу управління організацією

Щодо процесного підходу в управлінні проєктами, то процеси управління проєктами можна представити у вигляді груп, які взаємодіють у кожній фазі ЖЦП та можуть відбуватися як в межах однієї фази, так і можуть повторюватися впродовж фази (життєвого циклу) [6].

Таблиця 1 Особливості проектного-процесного підходу управління організацією

Особливість	Опис
Інтеграція процесів та проектів	Дозволяє поєднати стабільності процесів та гнучкості проектів, що дозволяє оптимізувати операційну діяльність.
Гнучкість у розподілі ресурсів	Дозволяє оперативно змінювати розподіл ресурсів між проектами та процесами залежно від пріоритетів.
Орієнтація на цілі	Кожен проект має чітко визначені цілі, що поєднуються із стратегічними цілями організації.
Постійне вдосконалення	Вбудовані процеси аналізу та оптимізації бізнес-процесів, дозволяють безперервно підвищувати ефективність діяльності.
Стабільність та інноваційність	Дозволяє зберігати стабільність основних процесів при впровадженні інновацій через проектні ініціативи.
Адаптація до зовнішніх змін	Дозволяє швидко реагувати на зміни в ринкових умовах та технологічному середовищі за рахунок гнучкої системи управління.
Покращення координації команди	Дозволяє покращити взаємодію між підрозділами, що сприяє ефективній реалізації проектів та процесів.

Проекти, що орієнтовані на процесний підхід використовують наступні групи процесів: ініціювання, планування, виконання, моніторинг та контроль, закриття [6].

Ці процеси є невід’ємною складовою будь-якого проекту, мають чіткі внутрішні залежності та послідовності дій. Процесний підхід для проекту є базисом, який забезпечує узгодженість, моніторинг та контроль задля успішності проекту.

Ефект від проектно-процесного підходу виражається через покращення інтеграції стратегічного та операційного рівнів управління: проекти забезпечують реалізацію стратегічних ініціатив, ефективне управління ризиками, а процеси підтримують операційні аспекти діяльності, що підвищує стабільність, надійність бізнесу та сприяє підвищенню мотивації команди проекту (табл.1).

І як висновок, проектно-процесне управління стає не просто елементом управління, а важливою складовою діяльності сучасної організації, фундаментом її стратегічного

розвитку та осередком, де перетинаються постійність і розвиток, конкурентоспроможність та зростання.

ДЖЕРЕЛА

1. Рибалко І.В. Бушуєва Н.С. Особливості проектно-процесного управління в закладах сфери культури і мистецтв. *Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: «Управління проектами післявоєнної розбудови України»: тези доповідей /* відп. за вип. С.Д.Бушуєв. Київ : КНУБА, 2024. С. 207- 211.
2. Козенков Д.Є., Альошина Т.В., Гайдук І.В. Процесний підхід до управління підприємством. *Економіка та суспільство*, 2022. Вип.38. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-67>
3. Перерва І.М. Переваги впровадження процесного підходу до управління підприємством. *Економіка та суспільство*, 2021. Вип.29. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-3>
4. Онишкевич О.В. Актуальність проектного підходу в управлінні підприємствами. *Економіка і суспільство*, 2016. Вип.6. С. 203- 207.
5. Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Sixth edition. Newtown Square, PA: Project Management Institute, Inc., 2017. 756 p.
6. Стандарт управління проектами та Настанова до зводу знань з управління проектами (Настанова PMBOK). Сьоме видання. Newtown Square, PA: Project Management Institute, Inc., 2021. 370 с.

ІНІЦІАЦІЯ ПРОЄКТУ СТВОРЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ ЕЛЕКТРОННИХ КНИГ

студент В.В. Дубовик¹, студент PhD М.А. Голубицький²,
д-р техн. наук, доцент Д.І. Бедрій²

¹Черкаський державний технологічний університет, Україна

²Національний університет «Одеська політехніка», Україна

В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій управління ІТ-проєктами стає не лише корисним, а й необхідним компонентом успішного розвитку будь-якої організації, зокрема передбачає використання інноваційних підходів та сучасних інструментів для планування, моніторингу й виконання. Метою цього дослідження є ініціація проєкту створення інтернет-порталу електронних книг. На етапі ініціації означеного проєкту авторами сформульовано його мету, вимоги до майбутнього ІТ-продукту, а також наведено характеристики членів команди проєкту. Подальше планування проєкту дозволить створювати й утримувати конкурентні переваги, швидше впроваджувати інновації і досягати високих стандартів якості.

Ключові слова: ІТ-проєкти, інтернет-портал, продукт ІТ-проєкту, управління, ініціація, процес.

Dubovyk Vitalii, Maksym Holubytskyi, Bedrii Dmytro

INITIATION OF THE PROJECT CREATION OF THE INTERNET PORTAL ELECTRONIC BOOKS

In the conditions of the rapid development of information technologies, IT project management becomes not only useful, but also a necessary component of the successful development of any organization, in particular, it involves the use of innovative approaches and modern tools for planning, monitoring and implementation. The purpose of this study is to initiate a project to create an online e-book portal. At the initiation stage of the specified project, the authors formulated its goal, requirements for the future IT product, and also provided the characteristics of the members of the project team. Further planning of the project will allow to create and maintain competitive advantages, implement innovations faster and achieve high quality standards.

Keywords: *IT projects, Internet portal, IT project product, management, initiation, process.*

В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій управління ІТ-проектами стає не лише корисним, а й необхідним компонентом успішного розвитку будь-якої організації. Управління ІТ-проектами охоплює комплекс дій та методів, що допомагають ефективно планувати, організовувати, контролювати й впроваджувати проекти в галузі інформаційних технологій, і зважаючи на роль технологій у всіх сферах бізнесу, доцільність управління ІТ-проектами є очевидною [1]. Управління ІТ-проектами передбачає використання інноваційних підходів та сучасних інструментів для планування, моніторингу й виконання. Наприклад, для ІТ-проектів важливою частиною є автоматизація процесів, використання програмних платформ для управління завданнями, аналітичних інструментів та інструментів для спільної роботи. Такі інструменти дозволяють команді швидше реагувати на зміни, ефективніше розподіляти ресурси і досягати поставлених цілей із більшою результативністю [2].

Метою цього дослідження є ініціація проекту створення інтернет-порталу електронних книг.

Процес ініціації є ключовим етапом у реалізації будь-якого ІТ-проекту. Він визначає основні параметри, напрямок та обґрунтованість проекту. На етапі ініціації визначаються мета проекту, його обсяг, стейкхолдери (зацікавлені сторони) та основні ризики, що створює фундамент для подальшої успішної реалізації. Цей етап є важливим, оскільки чітке розуміння цілей та завдань допомагає уникнути ризиків і непередбачених проблем у подальших фазах проекту. Етап ініціації дозволяє визначити, чи варто взагалі запускати проект, чи виправдані очікувані інвестиції, а також чи відповідає він стратегії компанії або організації, яка його замовляє. Сформований на основі ретельного аналізу і визначення чітких цілей, етап ініціації задає тон подальшому процесу та сприяє координації зусиль усіх учасників проекту.

У дослідженні [2] автори проаналізували ефективність застосування проектного підходу для управління діяльністю господарюючих суб'єктів у сфері інформаційних технологій (ІТ). Вибір ІТ-галузі як об'єкта дослідження обґрунтовано активним розвитком інформаційних технологій, швидким зростанням залучених ресурсів, а також ключовою роллю якості управлінських процесів у цій інноваційній і динамічній сфері. У роботі зазначається, що ІТ-компанії традиційно використовують найсучасніші та найефективніші технології, а управління проектами сприяє прийняттю рішень у сфері інноваційних розробок та ІТ-проектів. Окремо підкреслюється важливість управління невизначеністю, що може негативно впливати на планування та реалізацію проектів компанії.

Авторами у дослідженні [3] зазначено, що керівництво будь-якої компанії під час планування діяльності постійно стикається з необхідністю приймати своєчасні та обґрунтовані управлінські рішення для вирішення різноманітних питань. Ефективна система управління проектами дедалі більше впливає на успіх підприємницької діяльності, сприяючи фінансовій стабільності компанії та зміцнюючи її позиції на ринку. Також у роботі висвітлено особливості управління ІТ-проектами в умовах невизначеності.

У роботі [4] розглядаються сучасні методології управління ІТ-проектами, які представляють нові способи організації управлінської діяльності з метою підвищення ефективності праці членів команди та реалізації завдань проекту. Представлено переваги та недоліки кожної гнучкої методології під час їх вибору для успішної реалізації проекту.

Авторами у дослідженні [5] відзначено, що основою управління бізнесом є контроль над структурою бізнес-процесів. Досягнення успішності та ефективності управління – це складний і багатогранний процес, що залежить від вибраних інструментів, зокрема від використання інформаційних технологій. Сьогодні ІТ-ринок пропонує широкий асортимент програмних продуктів для розробки та управління бізнес-процесами, які можуть застосовуватися на будь-якому етапі планування та реалізації ІТ-проектів.

Виходячи із вищенаведеного аналізу останніх публікацій, можна дійти висновку, що успішне управління ІТ-проектом починається з етапу ініціації, на якому правильно сформульовані цілі проекту та вимоги до майбутнього ІТ-продукту дозволять забезпечити ефективність реалізації ІТ-проекту. Авторами в якості ІТ-проекту пропонується розглянути процес ініціації проекту створення інтернет-порталу електронних книг. Як було показано вище, то процес управління проектом створення інтернет-порталу електронних книг є важливим завданням для менеджера та команди ІТ-проекту. Цей процес вимагає ретельного планування, координації дій команди, а також врахування технічних, економічних та соціальних аспектів.

Метою проєкту є створення інтернет-порталу електронних книг, який буде являти собою сучасний веб-ресурс, що забезпечує користувачам легкий доступ до великої кількості вітчизняної та світової літератури, а також надає інтерактивні інструменти для авторів та видавництв для публікації та продажу своїх творів.

Серед основних цілей проєкту створення інтернет-порталу електронних книг, можна виділити наступні: створення онлайн-платформи, яка буде привабливою для користувачів завдяки великому каталогу книг; надання зручних інструментів пошуку та фільтрації літератури за різними критеріями (назва, автор, жанр, ціна, дата публікації); створення можливостей для авторів та видавництв щодо публікації книг з урахуванням можливості управління своїми творами; забезпечення безпеки та зручності у використанні платформи.

Наступним кроком процесу ініціації проєкту створення інтернет-порталу електронних книг є опис його архітектури, яка являє собою загальну структуру порталу, зокрема базу даних, серверні технології, API для взаємодії між компонентами системи та інтеграції з платіжними сервісами. Крім того, важливо забезпечити масштабованість інтернет-порталу для можливості розширення функціоналу в майбутньому.

Крім того, особливу увагу приділяють розробці зручного та інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу, який дозволить користувачам легко знаходити потрібні книги та здійснювати покупки. Основні елементи інтерфейсу наведені на рис. 1.

Рис. 1. Основні елементи інтерфейсу інтернет-порталу електронних книг

Для успішної реалізації проєкту створення інтернет-порталу електронних книг пропонується наступний формат команди (табл. 1).

Таблиця 1. Характеристика команди проєкту створення інтернет-порталу електронних книг

Член команди	Характеристика
Менеджер проєкту	Здійснює управління ІТ-проєктом з метою отримання якісного ІТ-продукту в умовах затвердженого бюджету, встановленої якості та обмеженості ресурсів
Frontend та backend-розробники	Відповідають за створення функціоналу інтернет-порталу електронних книг
Дизайнери	Забезпечують створення зручного та привабливого інтерфейсу інтернет-порталу електронних книг
Тестувальники	Відповідають за проведення перевірки працездатності інтернет-порталу електронних книг

Ефективне управління людськими ресурсами проєкту включає визначення бюджету, часових обмежень та розподіл обов'язків між учасниками проєкту створення інтернет-порталу електронних книг, що дозволить забезпечити максимальну продуктивність та мінімізацію затримок у процесі його реалізації.

За результатами дослідження, можна дійти висновку, що застосування методологій та принципів управління ІТ-проєктами не лише забезпечує успішне виконання конкретного проєкту, але й створює довгострокові переваги для організації. На етапі ініціації проєкту створення інтернет-порталу електронних книг авторами сформовано його мету, вимоги до майбутнього ІТ-продукту, а також вимоги до членів команди проєкту. Завдяки проєктному управлінню організації здатні створювати й утримувати конкурентні переваги, швидше впроваджувати інновації і досягати високих стандартів якості.

ДЖЕРЕЛА

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Seventh Edition. USA: PMI, 2021. 274 p.
2. Сметанюк О.А., Бондарчук А.В. Особливості системи управління проєктами в ІТ-компаніях. *Агросвіт*. 2020. № 10. С. 105-111. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.10.105>.
3. Колбасінський І.О., Бедрій Д.І., Паславський В.Г. Особливості управління ІТ-проєктами в умовах невизначеності. *Project, Program, Portfolio Management (P3M-2023)*.

Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 1-2 грудня 2023 року). Том 1. Одеса : ІШПР, 2023. С. 260-264.

4. Фендьо О. Управління ІТ-проектами з використанням гнучких методологій AGILE, SCRUM, KANBAN. *Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти*. 2023. С. 419-425. DOI: <https://doi.org/10.18372/2786-5495.1.17349>.

5. Данченко О.Б., Бедрій Д.І., Семко О.В. Огляд інформаційних технологій управління бізнес-процесами в організаціях. *Управління розвитком складних систем*. 2020. Вип. 44. С. 20-26. DOI: <https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.44.20-26>

МЕТОДОЛОГІЇ ГНУЧКОГО УПРАВЛІННЯ В ПРОЄКТАХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

к.е.н., доцент, О.В. Заяц, аспірантка А. С. Олійник

Національний транспортний університет, Україна

Методології гнучкого управління проектами спрямовані на підвищення ефективності та адаптивності бізнес-процесів автоперевезень. З огляду на швидкі зміни в ринкових умовах, зростаючу конкуренцію та потреби клієнтів, Agile та Lean -методології пропонують системи управління проектами, які забезпечують гнучкість, швидкість реагування та безперервне вдосконалення, стійкість до ризиків, адаптивність до інновацій, що є ключовими факторами для успіху у динамічній галузі автомобільних перевезень.

Ключові слова: *проект, автоперевезення, методологія, управління проектами, Agile, Lean*

Zaiats Olga, Anastasiia Oliinyk,

METHODOLOGIES FOR FLEXIBLE MANAGEMENT IN ROAD TRANSPORTATION PROJECTS

Agile project management methodologies are aimed at increasing the efficiency and adaptability of road transportation business processes. Given the rapid changes in market conditions, growing competition, and customer needs, Agile and Lean methodologies offer project management systems that provide flexibility, responsiveness, and continuous improvement, risk tolerance, and adaptability to innovation, which are key factors for success in the dynamic trucking industry

Keywords: *project, trucking, methodology, project management, Agile, Lean*

У сучасному світі проєкти з автоперевезень є важливою складовою транспортної інфраструктури, які забезпечують мобільність населення та являються провідним елементом у ланцюгу логістичних процесів. Проєкти автомобільних перевезень усе більше залежать від автоматизованих систем контролю транспорту, GPS-трекінгу, цифрових платформ для управління замовленнями та систем аналітики, тому вразливості

цих систем може призвести до затримки поставок, фінансових втрат, втрати клієнтів або зупинці роботи [1]. Окрім того, розвиток технологій, зміна попиту на транспортні послуги, криза економічного та політичного характеру, складність та унікальні проєкти пасажирських перевезень, які визначаються широким спектром факторів [2], змушують компанії впроваджувати інноваційні підходи до управління проєктами, серед яких виділяють гнучкі методології управління, що відомі своєю здатністю адаптуватися до змін. За словами автора [3] «Розвиток ринку автотранспортних перевезень є одним із важливих складників сучасних економік для їх повноцінного існування, адже автотранспортні перевезення є одними з наймобільніших засобів постачання сировини, готової продукції...», а в умовах економічної турбулентності традиційні підходи до управління часто демонструють свою неефективність, тому ключову роль у проєктах з автоперевезень повинно відігравати ефективне управління та адаптація до змін, що робить гнучкі методології ще більш привабливими для компаній транспортної інфраструктури.

Важливим аспектом гнучких методологій є підвищення якості обслуговування клієнтів через оперативне реагування з покращення сервісу, введення нових послуг, корегування існуючих маршрутів з урахуванням вимог стейкхолдерів.

Найбільш популярними гнучкими методологіями управління проєктами є Lean, Agile (фреймворки Scrum та Kanban).

Lean-методологія, яка також може бути інтегрована в гнучке управління, фокусується на зниженні витрат і підвищенні ефективності операцій [4, 5]. В автомобільних перевезеннях це може означати оптимізацію витрат палива, мінімізацію простоїв транспортних засобів і поліпшення використання ресурсів. В умовах зростаючої конкуренції та потреби в екологічній відповідальності, застосування Lean-методів може значно підвищити конкурентоспроможність компаній (табл.1).

Гнучка методологія Agile (рис.1), є ефективним рішенням для реалізації проєктів цифрової трансформації автоперевезень, так як основним принципом Agile є поділ проєкту на спринти, кожен з яких дозволяє переглядати та адаптувати поточні плани відповідно до можливих змін [4, 5]. Такий підхід забезпечить оперативний зворотній зв'язок із стейкхолдерами, що дозволить результативно вирішувати проблеми, вдосконалювати процеси.

Таблиця 1 Переваги Lean методології для проєктів автоперевезень

Фактор	Опис	Роль Lean
Зміни вимог ринку	Постійні зміни в потребах та вподобаннях споживачів, які вимагають гнучкості бізнесу	Дозволяє швидко адаптувати процеси до нових вимог та потреб клієнтів
Підвищення конкуренції	Зростаюча конкуренція змушує компанії шукати шляхи для підвищення своєї ефективності	Допомагає знизити витрати та підвищити якість надання послуг з автоперевезень
Інновації	Необхідність впровадження новітніх технологій та підходів для покращення послуг	Заохочує безперервне вдосконалення та інноваційний підхід до бізнес-процесів
Складність проєктів	Зростання складності проєктів вимагає більшої координації та управлінських компетентностей	Забезпечує структурований підхід для управління складними процесами
Зниження ризиків	Зменшення ризиків, пов'язаних із невизначеністю в бізнес-середовищі.	Дозволяє виявляти проблеми на перших етапах проєкту, що зменшує імовірність настання ризикових подій
Клієнтоорієнтованість	Сфокусованість на потребах клієнтів як ключовий фактор успіху	Сприяє кращому розумінню потреб клієнтів та покращення сервісу

Рис. 1. Схема методології Agile (фреймворк Scrum) [6]

Scrum передбачає поділ проєкту на короткі цикли, протягом яких команда проєкту зосереджена на виконанні конкретних завдань, що для проєктів з автоперевезень передбачає планування та оптимізацію маршрутів, розподіл вантажів між транспортними засобами (для вантажоперевезень), а також забезпечення безпеки автоперевезень пасажирів та дотримання регуляторних вимог.

Таблиця 2 Переваги Agile методології для проєктів автоперевезень

Фактор	Опис	Роль Agile
Зміни вимог ринку	Коливання попиту, зміни регуляторних норм, технологічні інновації	Дозволяє швидко адаптуватися до змін через ітераційний підхід і регулярну оцінку прогресу
Підвищення конкуренції	Збільшення конкуренції на ринку вимагає швидкого впровадження інновацій і скорочення часу перевезень	Забезпечує гнучкість і прискорення процесів впровадження нових рішень
Інновації	Необхідність інтеграції новітніх технологій, автоматизація і аналітика баз даних	Допомагає швидко адаптувати та інтегрувати новітні технології в бізнес-процеси
Складність проєктів	Велика кількість учасників і аспектів управління, що створює високу складність планування та виконання	Гнучкий розподіл завдань і адаптивне планування підвищують ефективність управління проєктами
Зниження ризиків	Помилки планування, недооцінка проблем та інші ризики, які можуть впливати на проєкт	Дозволяє оперативно реагувати, виявляти та мінімізувати ризики завдяки регулярним перевіркам
Клієнтоорієнтованість	Висока залежність автомобільних перевезень від задоволеності клієнтів	Гнучке управління дозволяє змінювати пріоритети на основі зворотного зв'язку з клієнтами в реальному часі

Регулярні наради та аналіз результатів дозволяють швидко виявляти загрози і знаходити рішення для їх усунення. Переваги Agile методології для проєктів автоперевезень представлені в табл.2.

Kanban допомагає візуалізувати робочі процеси та контролювати виконання поточних завдань. Наприклад, відстеження завантаження транспортних засобів, контроль за виконанням графіка перевезень, безпеки та комфорту пасажирів, впровадження цифрових технологій (е-квитки, відстеження руху транспорту). Цей фреймворк дозволяє забезпечити прозорість процесів та поліпшити координацію між стейкхолдерами проєкту.

Такий підходи до управління проєктами автомобільних перевезень дозволяє впроваджувати філософію безперервного вдосконалення, що забезпечує швидку реакцію на поточні виклики та загрози, активне впровадження сучасних цифрових технологій, підвищення успішності проєктів в умовах сучасного динамічного середовища.

ДЖЕРЕЛА

1. Заяц О.В., Олійник А.С. Ризики цифрової трансформації в проєктах автомобільних перевезень. *Управління розвитком складних систем*. Київ, 2024. № 59.
2. Іщенко В. А., Харута В. С. Аналіз особливостей проєктів пасажирських перевезень. *Управління розвитком складних систем*. Київ, 2024. № 57. С. 27 – 35, [dx.doi.org/10.32347/2412-9933.2024.57.27-35](https://doi.org/10.32347/2412-9933.2024.57.27-35).
3. Македон В. В., Дзяд О. В. Ринок автомобільних вантажних перевезень країн ЄС: порівняльна макроекономічна оцінка і ключові напрями розвитку. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*, 2022. Вип. 41. С. 65-74, <https://doi.org/10.32782/2413-9971/2022-41-12>
4. Денисюк О.Г., Саннікова С.Б. Lean-менеджмент як технологія управління вітчизняними підприємствами в умовах кризи. *Економіка та суспільство*, 2022. Вип. 46. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-13>.
5. Bruce, M., Daly, L., Towers, N. Lean or Agile: A solution for supply chain management in the textiles and clothing industry? *International Journal of Operations and Production Management*, 2004. Vol. 24(1-2). P. 151–170. DOI: 10.1108/01443570410514867.
6. Scrum - найпопулярніша методологія Agile. Навчальна платформа для проєктних менеджерів. URL: <https://pmtips.com.ua/post/agile-termini-golovni-metodologiyi-castina-2>

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В ГАЛУЗІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

аспірант В.А. Іщенко, к.т.н, доцент Харута В.С.

Національний транспортний університет, Україна

Управління цінністю проєктів пасажирських перевезень набуває особливого значення через необхідність забезпечення доступності, безпеки, комфорту, економічності та екологічності послуг. Запропонована концептуальна модель враховує специфічні функції галузі, що спрямовані на створення цінності для стейкхолдерів проєктів. Реалізація підходу до управління цінністю у сфері пасажирських перевезень сприяє не лише досягненню стратегічних цілей транспортних підприємств, а й забезпечує стійкий розвиток галузі з урахуванням викликів сучасного суспільства.

Ключові слова: проєкт, управління, цінність, концептуальна модель, пасажирські перевезення, ціннісно-орієнтований

Vitaly Ishchenko, Vitaly Kharuta

CONCEPTUAL MODEL OF VALUE-ORIENTED PROJECT MANAGEMENT IN THE INDUSTRY OF PASSENGER TRANSPORTATION

The value management of passenger transport projects is of particular importance due to the need to ensure the availability, safety, comfort, efficiency, and environmental friendliness of services. The proposed conceptual model takes into account the specific functions of the industry aimed at creating value for project stakeholders. The implementation of the value management approach in the field of passenger transportation contributes not only to the achievement of the strategic goals of transport enterprises, but also ensures the sustainable development of the industry, taking into account the challenges of modern society.

Keywords: project, management, value, conceptual model, passenger transport, value-oriented.

Ціннісно-орієнтований підхід до управління проєктами завжди спрямований на забезпечення максимальної вигоди для стейкхолдерів від реалізації проєкту, яка досягається через оптимальне використання ресурсів, досягнення стратегічних цілей та забезпечення якості кінцевих результатів, то б то, успішна реалізація проєкту свідчить про те, що цінність проєкту була створена та реалізована.

В роботах [1, 2] відмічено, що управління цінністю проєкту представляє собою серією процесів, «спрямованих на розроблення та обслуговування вбудованої системи виміру цінності проєкту із застосуванням плану управління часом, специфікаціями проєкту; плану управління вартістю та бюджетом проєкту».

В роботі [3], автор визначає цінність проєкту, як вигоду, яку представляє продукт проєкту при виконанні вимог місії проєкту. «Цінність, включно з кінцевими результатами ... є остаточним показником успіху та рушійною силою проєкту» [4].

Управління цінністю в проєктах пасажирських перевезень включає показники, які представлені в табл.1 [1].

В попередніх дослідженнях [5, 6] проаналізовано особливості ціннісного підходу до управління проєктами в галузі пасажирських перевезень та доведено, що даний підхід до управління, як механізм успішності проєктів, є ефективним та перспективним.

Таблиця 1. Показники цінності проєктів в галузі пасажирських перевезень

Показники цінності проєктів	Зміст показника
запланована цінність	бюджетна вартість запланованих робіт
фактична вартість	фактичні витрати проєкту
досягнута цінність	бюджетна вартість виконаних робіт
зміни вартості	освоєний обсяг - фактична вартість
зміни графіку виконання робіт	освоєний обсяг - запланований обсяг робіт
індекс освоєння грошових коштів	освоєний обсяг/фактична вартість
індекс виконання графіку	освоєний обсяг/запланований обсяг робіт

Відповідно до стандарту P2M [1] виділяють три групи процесів управління цінністю: створення, оцінка та захоплення цінності (передача та забезпечення стійкості цінності). В загальному вигляді, управління цінністю проєктів галузі пасажирських перевезень, можна представити у вигляді рис. 1.

Управління цінністю проєкту охоплює всі етапи ЖЦП (від планування до завершення) та спрямований на створення стійкого результату, що приносить довготривалу вигоду для підприємства.

Відповідно до [1, 2], виділено три моделі проєкту: «модель схеми», яка потребує «концепції цінності»; «модель системи», яка потребує «реалізації цінності»; «модель послуги», яка потребує «використання цінності». В роботі [7], автори пропонують розглядати арт-проєкти як «системну модель», то б то, «...як проєкт поставки цінності (проєкт реалізації), результатами якого будуть завершені продукти, зокрема арт-продукти, та вони повинні створювати нові цінності...».

Рис.1 Схема управління цінністю проєктів в галузі пасажирських перевезень

Для того щоб проєкти створювали нові цінності, проєктні менеджери повинні з'ясувати, чого очікують стейкхолдери, у чому вони вбачають цінності, а наступним кроком провести кількісну оцінку цінності у проєктах, та поєднуючи досвід, інформацію, створити та одержати заплановану цінність [7].

Взявши за основу результати дослідження [7], пропонуємо концептуальну модель ціннісно-орієнтованого управління проєктами в галузі пасажирських перевезень, так як проєкти даної галузі можна класифікувати, як модель проєктів за типом «модель системи» (рис.2).

Рис.2 Концептуальна модель ціннісно-орієнтованого управління проєктами в галузі пасажирських перевезень

Дана концептуальна модель, враховує ключові функції галузі (табл. 2) та реалізується за допомогою ціннісно-орієнтованого управління підприємствами.

Таблиця 2. Ключові функції галузі пасажирських перевезень

Функція	Змістовність
Транспортна	забезпечення надійного, швидкого та зручного перевезення пасажирів
Соціальна / інклюзивна	доступність послуг для різних категорій населення у тому числі для людей з особливими потребами
Економічна	оптимізація витрат для пасажирів та підвищення прибутковості перевізника
Екологічна	мінімізація впливу на навколишнє середовище шляхом впровадження сучасних екологічних рішень
Комфорт	створення умов, які підвищують задоволеність клієнтів від користування послугами (зручність, якість)
Технологічна	використання інновацій для підвищення ефективності перевезень (автоматизація процесів)
Інформативна	надавання пасажирам актуальної інформації щодо маршрутів, графіків та послуг
Безпека	забезпечення високого рівня безпеки під час перевезення

Ця модель дозволяє максимізувати цінність проєктів в галузі пасажирських перевезень через забезпечення комплексного задоволення потреб стейкхолдерів, таких як пасажирів, перевізників, регуляторів, та суспільство загалом. Наступним етапом дослідження буде розробка математичного апарату для реалізації концептуальної моделі ціннісного управління проєктами в галузі пасажирських перевезень.

ДЖЕРЕЛА

1. P2M. A Guidebook of Project & Program Management for Enterprise Innovation [Online]. Project Management Association of Japan, 2016. URL: http://www.pmaj.or.jp/ENG/p2m/p2m_guide/p2m_guide.html

2. Ярошенко Ф.О., Бушуєв С.Д., Танака Х. Управління інноваційними проєктами та програмами на основі системи знань P2M: монографія. Київ: Саммит-Книга, 2012. 272 с.
3. Медведєва О.М. Концептуальна основа ціннісно-орієнтованого управління взаємодією в інноваційній діяльності. *Управління проєктами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр.* Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2013. №3(47). С. 75-87. URL: <http://www.pmdp.org.ua>
4. Стандарт управління проєктами та Настанова до зводу знань з управління проєктами (Настанова РМВОК). Сьоме видання. Newtown Square, PA: Project Management Institute, Inc., 2021. 370 с.
5. Іщенко В.А., Кравчук І.В., Харута В.С. Ціннісно-орієнтоване управління проєктами в галузі пасажирських перевезень. *Project, Program, Portfolio Management. P3M-2023: Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції* : [у 2т.]. Відповідальний за випуск П.О. Тесленко. Том 1. Одеса : ІШПР, 2023. 303 с. С.33-36
6. Іщенко В.А., Харута В.С. Аналіз особливостей проєктів пасажирських перевезень. *Управління розвитком складних систем.* Київ, 2024. № 57. С. 27 – 35, DOI: 10.32347/2412-9933.2024.57.27-35
7. Данченко О.Б., Бас Д.В. Концептуальна модель управління цінністю арт-проєкту. *Управління проєктами у розвитку суспільства. Тези доповідей XIV міжнародної науково-практичної конференції 19-20 травня 2017 року.* Київ, 2017. С. 81-83

УПРАВЛІННЯ СТАРТАПОМ З РОЗРОБКИ ТА ЗАПУСКУ ОНЛАЙН-СЕРВІСУ ДЛЯ ВІЗИТІВ В МИСТЕЦЬКІЙ СФЕРІ

М. Кізян¹, С. Качков²

¹Черкаський державний технологічний університет, Україна

²Університет економіки та права «КРОК», Україна

В умовах діджиталізації онлайн-сервіси відіграють ключову роль у популяризації мистецтва, забезпечуючи доступність творчих робіт для широкої аудиторії. Цифрові платформи дозволяють митцям представити свої проєкти, долаючи географічні обмеження. Завдяки інтерактивним технологіям, соціальним мережам, онлайн-сервісам надаються можливості для співпраці, навчання та збереження культурної спадщини, формуючи новий етап у розвитку глобальної культурної екосистеми.

Ключові слова: стартап, управління, онлайн-сервіс, мистецтво, візит

Mikhail Kizyan, Kachkov Sergii

MANAGEMENT OF A START-UP FOR THE DEVELOPMENT AND LAUNCH OF AN ONLINE SERVICE FOR VISITS IN THE ARTISTIC FIEL

In the context of digitalisation, online services play a key role in promoting art, making creative works accessible to a wide audience. Digital platforms allow artists to present their projects across geographical boundaries. Interactive technologies, social media, and online services provide opportunities for collaboration, learning, and preservation of cultural heritage, forming a new stage in the development of the global cultural ecosystem.

Keywords: *startup, management, online service, art, visit.*

В сучасних умовах діджиталізації, управління стартапом сфері мистецтва вимагає ефективної стратегії, команди професіоналів і чіткого плану дій для розвитку та масштабування.

Цей проєкт спрямований на створення онлайн-сервісу, який пропонуватиме унікальні можливості для взаємодії з мистецькими закладами. У ньому передбачено персоналізовані тури, рекомендації на основі інтересів користувача, інтеграція з соціальними мережами та можливість для митців і галерей самостійно керувати своїми профілями на платформі [1].

Щоб забезпечити успіх стартапу, важливо проаналізувати поточні онлайн-сервіси в мистецькій сфері, як, наприклад, Museum Lab, що пропонує віртуальні екскурсії [2]. Тут можна виявити слабкі сторони конкурентів, наприклад, обмежену географію чи недостатню персоналізацію, і створити сервіс, що має переваги, як інтеграція соціальних мереж і використання штучного інтелекту для рекомендацій.

Перед початком розробки важливо провести всебічний аналіз ринку онлайн-сервісів у мистецькій сфері. Основними конкурентами можуть бути платформи, які пропонують квитки на мистецькі події, а також спеціалізовані сервіси для віртуальних екскурсій у музеях та галереях.

Необхідно виявити сильні та слабкі сторони конкурентів, такі як зручність користування, обмеженість функцій або можливості для індивідуалізації досвіду (табл. 1).

Таблиця 1. Аналіз конкурентного середовища

Конкурент	Сильні сторони	Слабкі сторони
Платформа А	Великий вибір музеїв та подій	Відсутність персоналізації
Платформа В	Інтеграція з соцмережами	Обмежена географія
Платформа С	Пропозиції ексклюзивних турів	Висока вартість послуг

Формування ідеї онлайн-сервісу полягає в тому, щоб створити платформу, яка допоможе користувачам знайти виставки та галереї, що відповідають їхнім інтересам. Унікальність продукту полягає у використанні штучного інтелекту для підбору персоналізованих маршрутів, а також у інтеграції AR/VR-технологій для віртуальних екскурсій. Користувачі зможуть легко знаходити цікаві події та взаємодіяти з іншими через соцмережі.

На основі аналізу ринку, варто сформувати концепцію продукту, який би забезпечив унікальні рішення для користувачів. Основною ідеєю може стати створення платформи, що дозволяє користувачам отримати рекомендації на основі їхніх інтересів у мистецтві, а також пропонує можливість персоналізованих турів. Унікальність сервісу може полягати у використанні штучного інтелекту для аналізу уподобань і рекомендацій найцікавіших експозицій та виставок.

Ключові елементи ідеї онлайн-сервісу:

- рекомендації на основі інтересів - аналізує вподобання користувача, пропонуючи персоналізовані маршрути;
- інтерактивні функції - можливості взаємодії з виставками через AR/VR-технології та інтеграція з соцмережами для обговорень;
- платформа для мистецьких закладів - інтерфейс для галерей та музеїв, що дозволяє самостійно керувати своїми профілями та подіями на платформі.

Один з можливих шляхів монетизації — комісія з продажу квитків, як у таких платформах, як Ticketmaster а також підписка на преміум контент, що дозволяє отримувати доступ до ексклюзивних турів чи ранніх продажів квитків [3]. Крім того, реклама на платформі та співпраця з митцями можуть стати додатковими джерелами доходу. Вибір бізнес-моделі відіграє ключову роль у забезпеченні життєздатності стартапу. Сервіс може використовувати кілька методів монетизації (табл. 2).

Таблиця 2. Джерела монетизації

Джерело	Опис
Комісія з продажу квитків	Відсоток з кожного проданого квитка
Підписка	Щомісячна плата за доступ до ексклюзивного контенту
Реклама	Розміщення рекламних оголошень галерей
Співпраця з митцями	Платні віртуальні виставки

Успішна реалізація стартапу залежить від роботи професіоналів у різних сферах. Наприклад, вартим уваги є досвід таких команд, як у компанії Airbnb, де технічна команда займається створенням інтуїтивно зрозумілих інтерфейсів, а маркетологи фокусуються на просуванні продукту через соціальні медіа [4]. Тож для успішної реалізації стартапу необхідно залучити професіоналів у різних сферах.

Стандартна структура команди включатиме:

- технічні спеціалісти - відповідальні за розробку платформи, UX/UI дизайн, безпеку та інтеграцію з іншими сервісами;
- маркетологи - займаються просуванням продукту, аналізом ринку і створенням рекламних кампаній;
- фахівці з контенту - будуть відповідальні за опис мистецьких заходів, виставок та подій, що будуть представлені на платформі;
- PR-фахівці - забезпечать співпрацю з мистецькими установами та інфлюенсерами, а також допоможуть у формуванні публічного іміджу стартапу.

Етапи розробки можуть включати створення MVP, де перша версія платформи дозволяє бронювати квитки та здійснювати основні функції. Тестування допоможе отримати зворотний зв'язок від користувачів і внести необхідні покращення. Масштабування та додавання нових функцій, таких як інтеграція з іншими культурними платформами, дозволять збільшити охоплення.

Процес розробки можна розділити на кілька етапів:

- створення MVP (мінімально життєздатного продукту) - розробка базової версії платформи з ключовими функціями, що дозволить отримати перші відгуки користувачів;
- тестування та вдосконалення - збір фідбеку та внесення змін у продукт для покращення його функціоналу;
- масштабування - додавання нових функцій, інтеграція з іншими сервісами, збільшення кількості партнерів.

Стратегію маркетингу можна орієнтувати на кінцевих користувачів, а також мистецькі заклади, які матимуть вигоду від залучення більшої кількості відвідувачів. Просування через соціальні медіа та партнерства з інфлюенсерами, подібно до того, як це робить Instagram, може бути ключовим елементом успіху.

Інструменти, які можуть бути використані:

- соціальні медіа - просування через Facebook, Instagram, TikTok для залучення молодшої аудиторії;
- контент-маркетинг - написання статей, оглядів виставок, інтерв'ю з художниками;
- партнерства - співпраця з туристичними агенціями, школами та іншими інституціями, які можуть сприяти популяризації платформи.

Будь-який стартап стикається з певними ризиками, тому важливо їх обов'язково враховувати. Наприклад, під час запуску платформи Spotify були проблеми з доступом до контенту через ліцензійні питання, що може бути схожим викликом для стартапу в мистецькій сфері [5].

До основних ризиків можна віднести [6]:

- фінансові ризики - нестача коштів для масштабування;
- технологічні ризики - можливі збої в роботі платформи або кібератаки;
- юридичні ризики - необхідність дотримання авторських прав при використанні зображень та контенту.

Після успішного запуску важливо буде розглянути можливості для розвитку, як у випадку з Google Arts & Culture, що зараз надає доступ до величезної кількості музеїв по всьому світу. Розширення функцій і вихід на міжнародний ринок можуть стати наступними етапами.

Створення стартапу для організації візитів у мистецькій сфері відкриває великі можливості для популяризації мистецтва серед широкої аудиторії. Завдяки правильній бізнес-моделі, команді та маркетинговій стратегії можна створити успішну платформу, яка стане не лише джерелом доходу, а й важливим інструментом культурного розвитку.

ДЖЕРЕЛА

1. Жалдак Г.П. Проблеми та перспективи розвитку стартапів в Україні. *Економіка та управління підприємствами*, 2019. № 32. С. 109- 113.
2. Савицька А. М. «The Museum Lab»: міжнародна програма для музейних фахівців з африканських та європейських країн. *Наук. зап. Держ. природознавч. музею. Львів*, 2023. №39. С. 219-220.
3. Офіційний сайт Ticketmaster. URL: <https://www.ticketmaster.com>
4. Про Airbnb: що це таке і як це працює. URL: <https://www.airbnb.com.ua/help/article/2503>
5. Spotify в Україні. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/features-53421179>
6. Рудь Н.Т., Богатко Б.В. Стартапи: тенденції розвитку та ризики. *Економічний форум*. 2/2021, с. 46–54. URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/203/190

ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ

к.т.н., доц. А.Ю. Москалюк¹, к.т.н., доц. В.В. Малахов², к.т.н., доц. Д.О. Пуріч³

¹Одеський національний технологічний університет,

²Одеська державна академія будівництва та архітектури,

³Національний університет «Одеська політехніка»

Управління портфелями проектів в електроенергетиці є стратегічно важливим завданням для забезпечення надійності, безпеки та ефективності енергетичної системи. Управління програмами та портфелями проектів набуває критичної важливості у сучасному світі. Зараз, сектори енергетики України, зіштовхуються з дедалі складнішими викликами, зокрема цифровізацією, зміною технологій, зростаючими очікуваннями суспільства. Ефективне управління портфелями проектів дозволяє досягати стратегічних цілей, забезпечуючи оптимальне використання ресурсів і підвищення ефективності.

Ключові слова: *управління портфелями проектів, електроенергетика, інновації, ризики, цифровізація.*

Andrii Moskaliuk, Vitya Malakhov, Dmytro Purich

PROJECT APPROACH TO THE MANAGEMENT OF MODERN ELECTRIC POWER OF UKRAINE

The management of power project portfolios is a strategically important task for ensuring the reliability, safety and efficiency of the power system. Program and project portfolio management is becoming critical in today's world.

Currently, the energy sectors of Ukraine are facing increasingly complex challenges, including digitalization, changing technologies, and growing expectations of society. Effective management of project portfolios allows achieving strategic goals, ensuring optimal use of resources and increasing efficiency

Keywords: *project portfolio management, electric power industry, innovations, risks, digitalization.*

Електроенергетика є ключовою галуззю, яка забезпечує стабільний розвиток економіки та задовольняє базові потреби суспільства. Однак зростання складності технологій, підвищення вимог до екологічності та інтеграція нових джерел енергії ставлять перед цією галуззю нові виклики. Для ефективного управління проектами, пов'язаними з виробництвом, транспортуванням та розподілом електроенергії, необхідно впроваджувати комплексний підхід до управління портфелями проектів.

Управління портфелем проектів дозволяє інтегрувати та координувати різні ініціативи для досягнення стратегічних цілей підприємства. Це особливо актуально в електроенергетиці, де кожен проект може мати тривалий строк реалізації та високий

рівень ризиків. Окрему увагу варто приділити оптимізації ресурсів, забезпеченню безперебійності енергопостачання та зниженню витрат.

Особливостями проектів в електроенергетиці вважають: високий рівень капіталомісткості, тривалі строки реалізації, взаємозалежність між проектами та вимоги до забезпечення екологічності та сталого розвитку.

Ефективне управління проектами взагалі, дозволяє забезпечити оптимізацію ресурсів, впровадження сучасних технологій та досягнення стратегічних цілей у галузі енергопостачання. Зокрема, ключовим завданням зараз є впровадження локальних ініціатив, розбудова інфраструктури з низьким рівнем викидів та створення стійких енергосистем.

Для цього необхідно визначити оптимальні підходи, методи та інструменти управління проектами в енергетичній сфері, а також оцінити їх ефективність у вирішенні сучасних викликів.

Сучасними викликами по управлінню портфелями енергосистеми можна вважати: інтеграція відновлюваних джерел енергії, цифровізацію інфраструктури та зростаючий вплив регуляторних вимог.

Розглядаючи підходи до проектів енергосистеми та управління портфелями проектів з цієї галузі, можна зауважити, що управління портфелями проектів енергосистеми передбачає застосування сучасних методів і підходів для досягнення стратегічних цілей галузі, ефективного використання ресурсів, мінімізації ризиків та забезпечення надійності енергопостачання. Оскільки проекти в енергосистемі зазвичай характеризуються високою складністю, взаємозалежністю та тривалими строками реалізації, вибір правильного підходу до управління є критично важливим.

А основними підходами до управління портфелями проектів енергосистеми, можна вважати наступні:

1. Традиційний підхід (Waterfall):

Використовується для проектів зі стабільними вимогами та чітко визначеними етапами. Підходить для будівництва нових енергетичних об'єктів, модернізації інфраструктури, де процеси чітко структуровані.

Основними рисами вважається ретельне планування на початковому етапі, лінійна послідовність етапів реалізації та мінімізація змін у ході виконання проектів.

2. Гнучке управління проектами (Agile):

Актуальне для інноваційних проектів, впровадження цифрових технологій, розробки програмного забезпечення для моніторингу енергосистем.

Можна характеризувати гнучкість і адаптивність до змін, інтерактивний підхід із регулярними ітераціями та орієнтація на результат та задоволення потреб замовника.

3. Метод критичного ланцюга (Critical Chain Project Management, CCPM):

Використовується для проектів з обмеженими ресурсами та жорсткими строками. Застосовується при реконструкції електромереж, підвищенні пропускну здатності системи.

Головні переваги використання це оптимізація використання ресурсів, зниження затримок у реалізації проектів та побудова буферів для зменшення ризиків.

4. Програмний підхід (Program Management):

Ефективний для інтеграції кількох взаємозалежних проектів у межах однієї програми, наприклад, перехід на відновлювані джерела енергії або розвиток "розумних" мереж (smart grid).

Загальними характеристиками є системне управління кількома проектами, синхронізація стратегічних і тактичних цілей та оцінка синергії між проектами.

5. Цифровізація та аналітика в управлінні портфелями:

Використання спеціалізованого програмного забезпечення (наприклад, Primavera, MS Project, SAP) для моніторингу та аналізу.

Запровадження технологій штучного інтелекту для прогнозування ризиків і оптимізації ресурсів.

Застосування big data для аналізу ефективності проектів і виявлення потенційних проблем.

6. Сталий розвиток та ESG-підходи:

Управління проектами з урахуванням принципів екологічної, соціальної та корпоративної відповідальності (Environmental, Social, and Governance).

Особливостями цього підходу є оцінка впливу проектів на довкілля та громади, пріоритетність енергозберігаючих технологій та забезпечення відповідності регуляторним вимогам.

7. Портфельний підхід (Portfolio Management):

Передбачає оцінку та управління всіма проектами в енергосистемі з точки зору їх стратегічної цінності.

Основні аспекти це визначення пріоритетності проектів, балансування ризиків, витрат та вигод та підтримка стратегічних цілей енергетичних підприємств.

Висновки. Ефективне управління портфелями проектів в електроенергетиці забезпечує стійкий розвиток галузі, підвищує конкурентоспроможність підприємств та сприяє досягненню цілей сталого розвитку. Для цього необхідно впроваджувати сучасні підходи та технології, враховуючи специфіку галузі та глобальні тенденції.

Управління проектами в енергетиці має враховувати екологічні, соціальні та економічні аспекти.

Для забезпечення успішності проектів необхідно використовувати цифрові інструменти, які дозволяють контролювати ризики та підвищувати ефективність.

Інтеграція міжнародних стандартів (PMBOK, ISO 21500) сприяє підвищенню якості управління проєктами.

Ефективне управління портфелями проєктів в енергосистемі сприяє не лише оптимізації ресурсів та зменшенню ризиків, але й забезпечує сталий розвиток галузі. Вибір підходу залежить від специфіки проєктів, наявних ресурсів та стратегічних пріоритетів. У майбутньому ключовою тенденцією стане інтеграція цифрових технологій, орієнтація на екологічність та соціальну відповідальність.

ДЖЕРЕЛА

1. PMI. "A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)" (7th Edition). Project Management Institute, 2021.
2. Андрєєва, О. В. Управління проєктами та програмами у виробничій сфері. – К.: Центр навчальної літератури, 2016. – 248 с.
3. Гладка, Т. В., Довбня, С. Б. Формування портфеля проєктів енергетичних компаній. – Енергетика України, 2020. – № 4. – С. 15–22.
4. Армстронг, М. Стратегічний менеджмент: формування портфеля проєктів. – Харків: Видавництво Гуманітарний центр, 2019. – 320 с.
5. Козловський, Є. В. Сучасні підходи до управління портфелем проєктів в енергетичній сфері. – Управління проєктами: науковий журнал. – 2021. – № 2. – С. 34–42. Огляд сучасних тенденцій та інструментів управління проєктами в енергетичному секторі.
6. Литвиненко, О. І., Соловійов, Д. П. Методи управління ризиками в портфелях проєктів енергосистеми. – Київ: Науково-технічна література, 2020. – 204 с.

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В УПРАВЛІННІ ІТ-ПРОЄКТАМИ

к.е.н., доц. Л. В. Ноздріна

Львівський національний університет імені І. Франка, м. Львів, Україна

*Описано доцільність та ефективність використання штучного інтелекту (ШІ) в проєктному менеджменті, зокрема в ІТ-сфері. Зазначено, що генеративний ШІ оптимізує життєвий цикл розробки програмного забезпечення (SDLC), автоматизуючи процеси, прискорюючи час розробки, покращуючи якість коду та знижуючи витрати. Подано приклад інтеграції ШІ в ІТ-проєктах: 1) за AI Driven Development на прикладі EPAM Україна; 2) в ЛНУ ім. І. Франка на прикладі тренінгу «Засади Design Thinking в проєктуванні мобільних застосунків Smart Things». **Ключові слова:** штучний інтелект, проєктний менеджмент, ІТ-проєкти, SDLC, AI Driven Development, Design Thinking.*

Nozdrina Larysa

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN IT PROJECT MANAGEMENT

The feasibility and effectiveness of using artificial intelligence (AI) in project management, particularly in the IT field, are described. It is noted that generative AI optimizes the software development life cycle (SDLC) by automating processes, accelerating development time, improving code quality, and reducing costs. An example of AI integration in IT projects is provided: 1) AI Driven Development at EPAM Ukraine; 2) at Ivan Franko National University of Lviv, based on the training “Principles of Design Thinking in the Design of Smart Things Mobile Applications”.

Keywords: artificial intelligence, project management, IT projects, SDLC, AI-Driven Development, Design Thinking.

Сьогодні можливості штучного інтелекту (ШІ) активно використовуються у різних сферах людської діяльності, зокрема і у проєктному менеджменті. За даними Project Management Institute (PMI) вкладаються значні інвестиції в нейронні моделі, що лежать в основі ШІ, а їх прогнозований щорічний приріст становить 17,3% [2]. Це зумовлено очікуваними можливостями ШІ в управлінні проєктами: 1) автоматизацією рутинних завдань, що дозволяє менеджерам зосередитися на стратегічних питаннях; 2) аналізом великого обсягу даних з наданням рекомендацій; 3) прискоренням прийняття рішень і підвищенням їх точності; 4) плануванням на основі прогнозів, що дозволяє передбачити наслідки; 5) передбаченням ризиків і можливістю їх уникнення; 6) позитивним впливом на комунікацію команд всередині підприємства [1].

Згідно щорічного глобального опитування PMI за 2023 р. досліджено, що вплив ШІ на управління проєктами лише зростатиме: 91% респондентів вважають, що ШІ матиме принаймні помірний вплив на професію, а 58% очікують на «значний» або «трансформаційний» вплив [3]. В міжнародній мережі консалтингових компаній PWC зазначають, що проєктні задачі можна поділити на дві категорії: ті які є легшими у виконанні для ШІ і навпаки, ті, які є легшими для менеджера проєкту. Зокрема ШІ краще працює з великими масивами даних, наприклад, у прогнозуванні, визначенні закономірностей, операціях, що повторюються тощо [1].

Вплив ШІ на управління IT-проєктами.

За опитуванням IBM 2000 організацій по всьому світу з'ясовано, що ШІ вже забезпечив більш ніж 25% темпів зростання доходів. Лідери віддають перевагу варіантам використання ШІ в таких областях: 1) клієнтський досвід; 2) IT-операції; 3) віртуальні асистенти; 4) кібербезпека [4]. Згідно світових трендів українські IT-компанії також розроблять правила використання ШІ для своїх проєктів: 8 жовтня 2024 р. дев'ять провідних IT-компаній України (серед яких Grammarly, MacPaw, LetsData, DroneUA) підписали Декларацію про саморегулювання у сфері ШІ. Напрацьовані стандарти відповідального використання ШІ в IT-продуктах за сприяння Мінцифри будуть

об'єднані у єдиний документ — Добровільний кодекс поведінки, який стане наступним етапом у саморегулюванні ІІІ в Україні [5].

Ці принципи використання ІІІ в управлінні проектами є важливими для розвитку ІТ-галузі України, оскільки штучний інтелект, зокрема генеративний ІІІ, оптимізує цикл розробки ІТ-продукту, автоматизуючи етапи, від генерації ідей та збору вимог, до кодування та тестування.

В управлінні ІТ-проектами генеративний ІІІ, співпрацюючи з розробниками-людьми, перетворює ідеї на вимоги, а їх - на користувацькі історії і генерує тест-кейси, код і документацію. Така співпраця з ІІІ трансформує життєвий цикл розробки програмного забезпечення (SDLC), автоматизує процеси, прискорює час розробки, покращує якість коду та знижує витрати на розробку (табл.1).

Таблиця 1. Вплив генеративного штучного інтелекту на SDLC
(складено автором за [6])

Етапи SDLC	Можливості генеративного ІІІ
<i>Збір та аналіз вимог</i>	Перетворює високо рівневі ідеї на детальні вимоги, обробляючи вхідні дані природною мовою. Він аналізує бізнес-цілі та потреби користувачів, щоб запропонувати функції або передбачити вимоги, прискорюючи цей етап і зменшуючи кількість помилок
<i>Проектування та планування</i>	Покращує дизайн програмного забезпечення, пропонуючи оптимальні архітектури, макети UI/UX та дизайн систем на основі обмежень. Він генерує макети, специфікації та діаграми, зменшуючи ручні зусилля та прискорюючи процес проектування.
<i>Розробка</i>	Допомагає генерувати код і автоматизує повторювані завдання з кодування. Автозаповнення на основі ІІІ та пропозиції в реальному часі покращують швидкість і точність
<i>Тестування</i>	Автоматизує генерацію та виконання тест-кейсів, аналізуючи код для областей, які потребують тестування. Він оптимізує покриття, виявляє помилки на ранніх стадіях і скорочує час ручного тестування, покращуючи якість програмного забезпечення та ефективність тестування
<i>Розгортання</i>	Оптимізує пайплайни CI/CD, прогнозуючи збої та рекомендуючи коригування для більш плавних релізів, швидших збірок та скорочення часу простою. Інженери можуть використовувати ІІІ для активації базового технічного середовища, як у хмарі, так і локально, а також керувати просуванням і розгортанням програм у різних середовищах
<i>Обслуговування та підтримка</i>	Допомагає визначити області для рефакторингу та оптимізації коду після розгортання. Він постійно контролює продуктивність, виявляє аномалії та прогнозує проблеми, підвищуючи надійність та скорочуючи час вирішення інцидентів
<i>Документація</i>	Автоматизує створення та оновлення документації, починаючи від посібників по API і закінчуючи поясненнями коду.
<i>Зворотній зв'язок і вдосконалення</i>	Аналізує дані про поведінку та продуктивність користувачів і рекомендує покращення для майбутніх ітерацій. Цей процес дозволяє розробникам надавати пріоритет цінним функціям і вдосконаленням.

AI Driven Development в ІТ-проектах ЕРАМ Україна засвідчує, що інтеграція нової технології — це інвестиція часу та нові задачі для команд. Тому в перші тиждень-два застосування ІІІ ефективність зменшується і лише з плином часу починає зростати.

Внаслідок роботи було визначено такий приріст показників ефективності [7]: 1) на 21% менше часу задачі перебувають в аналізі; 2) на 11% менше часу задачі перебувають в розробці; 3) на 17% менше часу задачі перебувають в тестуванні.

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ШІ У РОЗРОБЦІ ІТ-ПРОЄКТІВ В ЛНУ ІМ. І. ФРАНКА.

Для розуміння поширення знань про ШІ та його використання в навчальному процесі у вищих навчальних закладах України в травні-червні 2024 р. на економічному факультеті ЛНУ кафедрою «Інформаційні системи в менеджменті» було проведено дослідження, цільовою аудиторією якого були студенти [8]. Результати дослідження, яке охопило 153 студента з 14 вишів України засвідчили, що ШІ став постійним помічником в навчальному процесі українських студентів. Його використання сьогодні має масовий характер незалежно від поставлених завдань та спеціальності, за якою навчаються студенти. Викладачі ж відстають у використанні ШІ під час навчального процесу і є значно консервативнішими щодо можливостей залучення його до вивчення дисциплін, які викладають.

Перед початком проведення опитування було здійснено оцінювання можливостей ШІ під час проведення тренінгу «Засади Design Thinking в проектуванні мобільних застосунків Smart Things» для студентів 4-го курсу економічного факультету ЛНУ [8]. Для перевірки можливостей ШІ у виконанні поставленого завдання для даного ІТ-проєкту студентам пропонувалось за методологією Design Thinking на етапі Prototype розробити ментальну карту (Mind Map) інформаційної архітектури мобільного застосунку для Smart Home: 1) засобами Miro; 2) використовуючи асистента з ШІ (Miro Assist); 3) сервісом на основі ШІ MyLens за правильним Prompt Engineering.

Ще одним завданням було створення таблиці порівнянь генерування Mind Map з /без допомоги ШІ, де якість оцінюється за 5-бальною шкалою (відмінна, висока, достатньо висока, задовільна, незадовільна), а доцільність використання за 5-бальною шкалою (дуже доцільно, доцільно в більшості випадків, доцільно інколи, скоріше недоцільно, недоцільно). Результати оцінювання виконання вище згаданих завдань 22 студентами 4-го курсу спеціальності «Менеджмент» економічного факультету ЛНУ засвідчили [8], що найвищі бали (відмінна якість, дуже доцільно) отримала програма MIRO без ШІ, хоча найшвидшим (в 10 раз у порівнянні з MIRO) є сервіс на основі ШІ: MyLens. За умови правильного промтингу він генерує основний кістяк архітектури мобільного додатку, а користувачу залишається доповнити і персоналізувати її під конкретну розумну річ. На протигагу швидкості MyLens, Miro у виконанні розробника (без використання ШІ) забезпечує якіснішу та деталізованішу MindMap. Щодо Miro Assist з використанням ШІ, то пропонувати покращення в нього виходить дуже погано.

Отримані результати засвідчили також про проблеми оцінювання студентами якості і доцільності використання програм з /без ШІ: кращі студенти оцінювали, наприклад,

Miro Assist досить критично (1—3 бали), а слабші ставили досить високі бали (4-5), відтак медіана відповідей склала – 4 бали. Це свідчить про потребу уточнення критеріїв та вимог оцінювання використання ШІ в навчальному процесі вишів України.

ВИСНОВКИ

Сьогодні використання ШІ в проєктному менеджменті є доцільним та ефективним, особливо в ІТ сфері. Генеративний ШІ може покращити ефективність управління ІТ-проєктами, оптимізуючи цикл розробки, автоматизуючи етапи, від генерації ідей і збору та аналізу вимог до кодування та тестування. Як засвідчив досвід AI Driven Development в ІТ-проєктах ЕРАМ Україна, існує значний потенціал використання генеративного ШІ для вдосконалення індустрії програмного забезпечення.

Дослідження проведені в ЛНУ з використання ШІ в навчальному процесі українських вишів засвідчили, що сучасні студенти обізнані з можливостями ШІ та широко його використовують, зокрема і в процесі розробки ІТ-проєктів. Тренінг з проєктування мобільних застосунків Smart Things на засадах Design Thinking показав інтерес студентів до використання і оцінювання можливостей програм з /без допомоги штучного інтелекту, але й засвідчив проблеми з якістю інформації надану студентами. Відтак дане дослідження слід продовжити з уточненням критеріїв та вимог до оцінювання результатів.

ДЖЕРЕЛА

1. Ноздріна Л., Ніколенко Р. Використання штучного інтелекту для створення PROJECT MILESTONES. *Сучасні тенденції розвитку інформаційної економіки в Україні*: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 25-26 жовтня 2024 р. м. Львів: Растр-7, 2024. С. 405-409
2. Project Management Institute Sweden, Nilsson M. Artificial intelligence and project management: a global chapter-led survey 2024. 2022. С. 13–15. URL: <https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/artificial-intelligence/community-led-ai-and-project-management-report.pdf?rev=bca2428c1bbf4f6792f521a95333b4df>
3. Shaping the Future of Project Management With AI. URL: https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/shaping-the-future-of-project-management-with-ai.pdf?rev=b0e3468c9642e8add80e5f5d4f55fd&sc_lang_temp=en
4. AI in Action. URL: <https://www.ibm.com/think/reports/ai-in-action>
5. Українські ІТ-компанії розроблять правила використання ШІ в технологічних продуктах. URL: <https://thedigital.gov.ua/news/ukrainski-it-kompanii-rozroblyat-pravila-vikoristannya-shi-v-tehnologichnikh-produktakh>
6. Finio, M., Downie, A. AI in software development . URL: <https://www.ibm.com/think/topics/ai-in-software-development>

7. Melnyk, M. Впровадження AI Driven Development в команді. Що варто знати перед початком інтеграції. URL: <https://dou.ua/forums/topic/46678/>
8. Ноздріна Л., Волошок Ю.-Т. Результати дослідження використання штучного інтелекту у вищій школі. *Сучасні тенденції розвитку інформаційної економіки в Україні: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції*, м. Львів, 25-26 жовтня 2024 р. м. Львів: Растр-7, 2024. С. 409 - 414

ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ДАНИХ СИСТЕМ ВІДЕО-СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТЕМА ДИПЛОМА

Савенко Д., к.т.н. Мартинюк О.М.

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

*У роботі досліджено сучасні моделі та методи управління потоками даних в системах відеоспостереження. Проаналізовано особливості обробки, передачі та зберігання відеоданих у реальному часі. Розглянуто проблеми навантаження на мережеву інфраструктуру при передачі відео-потоків. Запропоновано модель управління потоками даних, яка забезпечує розподіл мережевих ресурсів та зменшення затримок при передачі відео. Представлено результати експериментальних досліджень, які підтверджують ефективність запропонованого рішення. **Ключові слова:** відеоспостереження, потоки даних, мережева інфраструктура, обробка відеоданих.*

RESEARCH OF DATA FLOW MANAGEMENT MODELS IN VIDEO SURVEILLANCE SYSTEMS

The paper investigates modern models and methods for managing data flows in video surveillance systems. The features of processing, transmission and storage of video data in real time are analyzed. The problems of load on the network infrastructure during the transmission of video streams are considered. A data flow management model is proposed that ensures the allocation of network resources and reduces delays in video transmission. The results of experimental studies confirming the effectiveness of the proposed solution are presented.

Keywords: video surveillance, data streams, network infrastructure, video data processing.

Сучасні системи відеоспостереження генерують значні обсяги даних, що створює суттєве навантаження на мережеву інфраструктуру [1]. Існуючі підходи до управління відеопотоками базуються на статичних моделях розподілу ресурсів [2], що не завжди забезпечує оптимальної роботи системи при динамічній зміні умов спостереження. Аналіз існуючих рішень показує, що традиційні моделі управління потоками даних не враховують специфіку відеоконтенту та динамічну природу навантаження в системах відеоспостереження [2]. Це призводить до неефективного використання мережевих ресурсів та погіршення якості передачі відео.

Метою дослідження є розробка тестової моделі «Рисунок 1» управління потоками даних, яка забезпечить оптимальне використання мережевих ресурсів при збереженні якості відеоконтенту. Теоретичні дослідження показали, що запропонована модель забезпечує зменшення затримок передачі критично важливих відеопотоків на 5-10% порівняно з існуючими підходами [3]. При цьому досягається ефективне використання доступної пропускної здатності мережі [4]. Теоретична реалізація моделі дозволяє підвищити якість роботи систем відеоспостереження в умовах обмежених мережевих ресурсів [5], що особливо важливо для систем безпеки об'єктів критичної інфраструктури.

Рис. 1. - Схема зв'язку компонентів тестової системи-відеоспостереження в локальній мережі

Практична значимість роботи полягає у можливості впровадження розробленої моделі в існуючі системи відеоспостереження для підвищення їх ефективності без значної модернізації.

ДЖЕРЕЛА

1. Wang X., Liu Y. Video Surveillance Stream Management: A Review // IEEE Communications Surveys & Tutorials.– 2022.– Vol. 24.– P. 1256-1289.
2. Smith J., Brown R. Network Resource Management for Video Surveillance Systems.– New York: Springer, 2023.
3. Johnson M. et al. Adaptive Resource Allocation in Video Surveillance Networks // Computer Networks.– 2023.– Vol. 198.– P. 108-121.
4. Петренко О.М. Методи оптимізації відеопотоків в системах спостереження // Вісник НТУ "КПІ".– 2023.– №4.– С. 45-52.
5. Zhang L., Li K. Quality-Aware Video Stream Management // ACM Computing Surveys.– 2023.– Vol. 55.– P. 1-34.

ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ІНЖИНІРИНГОВИХ КОМПАНІЙ

к.т.н., доцент, В.Ф. Ткаченко, Ф. В. Ткаченко

Черкаський державний технологічний університет, Україна

У роботі розглянуто різні підходи до визначення ризиків, сформовано визначення "ризиків бізнес-процесів". Особливу увагу приділено класифікації ризиків за різними ознаками. Проаналізовано основні стандарти управління ризиками, такі як ISO 31000, FERMA, COSO ERM, ISO 22301, PMBOK, NR 49000 та завдання та етапи управління ризиками. Розглянуто класифікацію методів управління ризиками та основні методи та підходи до ідентифікації, оцінки, мінімізації та моніторингу ризиків.

Ключові слова: управління ризиками, бізнес-процеси, інжинірингові компанії

Tkachenko Valentin, Tkachenko Fedir

The study explores various approaches to defining risks and formulates the definition of "business process risks." Special attention is given to the classification of risks based on different criteria. Key risk management standards, such as ISO 31000, FERMA, COSO ERM, ISO 22301, PMBOK, and ONR 49000, as well as the tasks and stages of risk management, are analyzed. The research examines the classification of risk management methods and the main approaches to identifying, assessing, minimizing, and monitoring risks.

Keywords: risk management, business processes, engineering companies.

Управління ризиками є важливим аспектом діяльності інжинірингових компаній. Через проектно-орієнтовану специфіку такі компанії стикаються з численними ризиками, які можуть впливати на всі етапи життєвого циклу проектів та вимагають застосування ефективних підходів до управління ризиками, щоб забезпечити своєчасне і якісне виконання проектів.

Сучасна література має різні трактування поняття «ризик». На основі проведеного аналізу поняття ризик відповідно до ISO Guide 73:2009 Risk management – Vocabulary а також [1], [2], пропонуємо визначення поняття «ризик бізнес-процесів» як: можливі події або обставини, які можуть негативно вплинути на ефективність, продуктивність або безперервність бізнес-процесів компанії.

Класифікація ризиків підприємств є важливим етапом у процесі управління ризиками, оскільки вона дозволяє структурувати та систематизувати можливі загрози для діяльності організації. Різноманітність ризиків, з якими стикаються підприємства, зумовлює необхідність їхнього детального вивчення та поділу на групи за певними

ознаками. На підставі аналізу літературних джерел [3-5] сформована класифікація основних підприємницьких ризиків підприємницьких ризиків (таблиця 1).

Управління ризиком визначають як мистецтво і науку аналізу ризику з подальшою організацією заходів, які дозволяють найкращим чином, з точки зору цілей проекту, ліквідувати або мінімізувати ризик [6]. Стандарти управління ризиками є важливими орієнтирами для забезпечення структурованого, ефективного та системного підходу.

Таблиця 1. Класифікація підприємницьких ризиків

№	Ознака класифікації	Види ризиків
1	За середовищем виникнення	Зовнішні
		Внутрішні
2	За ступенем обґрунтованості	Обґрунтовані
		Обґрунтовані
		Авантюрні
3	За терміном реагування	Своєчасне реагування
		Випереджаюче реагування
		Запізніле реагування
4	За терміном дії	Ретроспективні
		Поточні
		Перспективні
5	За фінансовим посередництвом	Інвестиційний
		Страховий
		Банківський
6	За можливістю передбачення	Прогнозовані
		Частково прогнозовані
		Непрогнозовані
7	За можливістю страхування	Піддаються страхуванню

		Не страхують
8	За можливістю диверсифікації	Систематичні
		Несистематичні
9	За часовою тривалістю	Короткострокові
		Довгострокові
10	За масштабом наслідків	Критичні
		Високі
		Середні
11	За ступенем впливу на компанію	Керовані
		Некеровані
12	За характером бізнес-процесів процесів (запропоновано авторами)	Стратегічні
		Операційні
		Фінансові
		Юридичні
		Технологічні
13	За видом бізнес-процесів (запропоновано авторами)	Комерційні ризики
		Виробничі ризики
		Маркетингові
		Кадрові
		Інформаційні
		Безпекові
		Соціальні
		Іноваційні

Основні міжнародні та національні стандарти в галузі управління ризиками:

- ISO 31000:2018 — Risk Management Guidelines
- FERMA Risk Management Standard
- COSO ERM (Enterprise Risk Management) — Framework
- ISO 22301 — Business Continuity Management Systems
- PMBOK (Project Management Body of Knowledge)
- ONR 49000 — Risk Management for Organizations and Systems

Основні завдання управління ризиками підприємств можна розподілити на кілька ключових етапів [7]:

1. Формулювання політики: установлення базових принципів та стратегій управління ризиками, які будуть застосовуватися в процесі реалізації проекту.

2. Ідентифікація ризику: виявлення можливих ризиків та подій, що можуть впливати на виконання проекту, з фіксацією їх характеристик у документах шляхом проведення мозкового штурму, перегляду контрактів і специфікацій.

3. Аналіз та оцінка ризику: оцінка ймовірності та масштабу впливу потенційних ризиків, а також аналіз взаємозв'язків між ними.

4. Підготовка контрзаходів проти ризику (план): розробка плану реагування, що включає заходи для уникнення, зниження, розподілу або передавання ризиків з метою максимізації можливостей і зменшення загроз.

5. Виконання контрзаходів протидії ризику (план): виконання розроблених заходів протидії. В управлінні ризиками важливо здійснювати безперервний моніторинг ризиків, починаючи з їх ідентифікації і до етапу реалізації контрзаходів.

Сьогодні існує багато методів управління ризиками, які спрямовані на те, щоб організації могли визначити, оцінити, зменшити або прийняти ризики, а також підготуватися до можливих негативних наслідків. Зазвичай методи управління ризиками ділять за наступними групами:

1. Методи ідентифікації ризиків. Наприклад: SWOT-аналіз: допомагає виявити сильні та слабкі сторони організації, а також зовнішні можливості та загрози [8].

2. Методи оцінки та аналізу ризиків [6]. Які в свою чергу розділяють на кількісні та якісні методи. Як приклад кількісного методу може бути імітаційне моделювання методу «Монте-Карло»: Використовує статистичне моделювання для оцінки ймовірності та величини ризику. Підходить для фінансових ризиків або проектних ризиків з високою невизначеністю;

3. Методи обробки ризиків. Серед яких виділяють наступні методи [10]: прийняття ризику, уникнення ризику, зниження ризику, передача ризику.

4. Методи контролю та моніторингу ризиків. Наприклад запровадження системи внутрішнього контролю, що буде забезпечувати регулярний аудит бізнес-процесів та дасть змогу виявляти відхилення на ранніх стадіях.

Отже, управління ризиками є важливим інструментом забезпечення стабільності та ефективності діяльності інжинірингових компаній. У роботі проаналізовано природу ризиків, специфіку їхнього впливу на бізнес-процеси, а також методи їх ідентифікації, оцінки та мінімізації. Застосування сучасних підходів до управління ризиками дозволить інжиніринговим компаніям знижувати ймовірність та вплив негативних подій, що сприяє підвищенню їхньої конкурентоспроможності, зменшенню фінансових втрат і досягненню стратегічних цілей.

ДЖЕРЕЛА

1. Проскура В. Ф. Методологічні підходи до управління ризиками. //Економіка і суспільство. – МДУ - 2017р. - Випуск № 9 - С. 599-607. – URL: <http://dspace.msu.edu.ua:8080/handle/123456789/1555>
2. Посохов І. М. Аналіз змісту поняття ризик і наукові підходи щодо визначення сутності ризику // Вістник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – № 5. – С. 101-108. – URL: <https://repository.kpi.kharkov.ua/items/88d24ed0-7c94-4743-981c-3c4c107d04a4>
3. Цвігун Т. В. Класифікація ризиків підприємства // Економічні науки. Сер. : Облік і фінанси : зб. наук. пр. Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2011. – Вип. 8(29), ч. 4. – С. 385-393. – URL: <https://elar.khmnu.edu.ua/items/784692c0-c316-41bf-ae7-6165d4d004b8>
4. Коюда, П.М., Коюда, О.П. Характеристика та класифікація ризиків. // Науково-технічний збірник. Комунальне господарство міст (71). – 2006 р. - С. 203-214.– URL: <https://eprints.kname.edu.ua/1356/>
5. Вакуленко В., Райтер Н. Суть та класифікація підприємницьких ризиків // Збірник матеріалів звітної студентської наукової конференції факультету управління, економіки та права Львівського національного університету природокористування за результатами науково-дослідної роботи. – 2022 р. – С. 303-306. – URL: <https://lnup.edu.ua/uk/fakultety/fakekonomik/4923-zasidannia-v-ramkakh-zvitnoi-studentskoi-naukovoi-konferentsii-za-rezultatamy-naukovo-doslidnoi-roboty-u-2022-rotsi>
6. Данченко О.Б. Огляд сучасних методологій управління ризиками в проектах. // Управління проектами та розвиток виробництва : Зб. наук. пр. Луганськ : вид-во СЛУ ім. В. Даля. – 2014р. – №1 (49). – С. 16 – 25. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2014_1_4
7. Данченко, О. Б., Занора, В. О. Проектний менеджмент: управління ризиками та змінами в процесах прийняття управлінських рішень : монографія. – Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А., 2019. – 278 с. – URL: <https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1235>

8. Грабіна К. І., Шендрік В. В., Данченко О. Б., Мазуркевич А. Г. Застосування SWOT-аналізу для ідентифікації ризиків проекту. // Управління проектами у розвитку суспільства. XVIII Міжнародна науково-практична конференція м. Київ, – 2021 р. – С. 133–137– URL: <https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/1231-zastosuvannia-swotanalizu-dlia-identyfikatsii-ryzykiv-proektu>

9. Комишова Г. І. Методи оцінки ризиків у проекті. // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2010. - № 3. - С. 97-100. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2010_3_17

10. Ночовна, Д. А., Мартиненко А. А. Система підтримки прийняття рішень для процесу обробки ризиків. // Всеукраїнська конференція "ІТБтаЗ". - 2014 р.– URL: <https://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/148872>

МЕТОД «П'ЯТИ РУКОСТИСКАНЬ» В УПРАВЛІННІ ЧАСОМ ТА ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ІТ-ПРОЄКТАХ

Здобувач PhD О. В. Борисов¹, здобувач PhD О. В. Карун²

¹Черкаський державний технологічний університет, Україна

²Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», Україна

У матеріалі розглядається застосування методу "п'яти рукостискань" для ефективного управління часом і людськими ресурсами в ІТ-проектах. Підхід базується на ідеї, що через мережу знайомих можна швидко знайти необхідні компетенції або ресурси. Завдяки цьому методу проектні команди отримують швидкий доступ до експертних знань, підвищують гнучкість і оперативно адаптуються до змін. Окрім цього, метод "п'яти рукостискань" сприяє покращенню комунікації та координації між учасниками, що є важливим для успішного виконання проектів у динамічному ІТ-середовищі.

Ключові слова: управління часом, ІТ-проект, людські ресурси, метод 5 рукостискань

Borysov Oleksii, Karun Oleh

THE "FIVE HANDSHAKES" METHOD FOR TIME AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN IT PROJECTS

The paper examines the application of the "five handshakes" method for effective time and human resource management in IT projects. The approach is based on the idea that through a network of acquaintances you can quickly find the necessary competences or resources. Thanks to this method, project teams get quick access to expert knowledge, increase flexibility and quickly adapt to changes. In addition, the "five handshake" method helps to improve communication and coordination between participants, which is important for the successful implementation of projects in a dynamic IT environment.

Keywords: time management, IT project, human resources, 5 handshake method

Сучасні IT-проекти стикаються з низкою викликів, пов'язаних із управлінням часом і людськими ресурсами. Складність таких проектів зумовлена їх масштабністю, високою частотою змін і необхідністю оперативного реагування на нові вимоги ринку [1]. Проблеми управління можна звести до трьох основних аспектів: комунікаційні бар'єри; конфлікти в розподілі ресурсів; нестабільність умов і труднощі адаптації.

З огляду на це, дослідження нових підходів, зокрема застосування методу "5 рукостискань" як способу оптимізації комунікацій і координації ресурсів, є надзвичайно актуальним. В умовах швидкого розвитку технологій і зростаючих вимог до гнучкості управління проектами, такий підхід має потенціал суттєво покращити ефективність проектів і підвищити їхню успішність.

Концепція п'яти рукостискань, також відома як "теорія шести ступенів віддалення", вперше була запропонована в 1929 році угорським письменником Фрідьешем Карінті [2]. Він припустив, що будь-які дві особи у світі пов'язані між собою ланцюгом не більше ніж із п'яти проміжних знайомств. Ця ідея отримала широку підтримку після публікації Карінті і згодом стала предметом численних досліджень у соціології та теорії мереж.

У 1967 році психолог Стенлі Мілгрем провів експеримент, який підтвердив цю концепцію. Відомий як "експеримент з малим світом", він показав, що середня кількість кроків, потрібних для встановлення зв'язку між незнайомими людьми, становить близько шести [3]. Це дослідження стало основою для численних теорій у соціології, які досліджують способи, якими люди взаємодіють у глобальних і локальних мережах.

Із розвитком бізнесу, глобалізації та цифрових мереж концепція п'яти рукостискань стала надзвичайно актуальною в корпоративному світі. Сучасні компанії розуміють важливість налагодження зв'язків для розвитку бізнесу, співпраці та залучення клієнтів. Завдяки мережевим платформам, таким як LinkedIn, застосування методу «5 рукостискань» вийшло на новий рівень: тепер професіонали можуть швидко встановити контакти, що розширюють їхні можливості в бізнесі, незалежно від географічного розташування.

Дослідження McKinsey [4] показують, що соціальні зв'язки впливають на успіх компаній і допомагають швидше вирішувати завдання завдяки доступу до зовнішніх ресурсів. У компаніях метод «5 рукостискань» часто використовується для пошуку нових талантів, залучення партнерів та вирішення нестандартних проблем, коли внутрішніх ресурсів не вистачає.

Сучасні цифрові інструменти, як-от платформи для спільної роботи, чати, соціальні мережі, прискорюють цей процес і дозволяють підтримувати зв'язки на великих відстанях. Це робить метод «5 рукостискань» особливо корисним у світі інформаційних технологій, де розв'язання проблем і швидкий доступ до експертизи можуть суттєво вплинути на успішність проекту.

Актуальність управління часом і людськими ресурсами в IT-проектах зростає в

умовах глобалізації та переходу до дистанційної роботи, коли команди можуть працювати у різних часових поясах і культурних середовищах. Неефективність у цих аспектах може призводити до затримок, перевищення бюджету, низької якості результатів і втрати конкурентоспроможності на ринку.

Метод "5 рукостискань" має велике значення в управлінні часом та людськими ресурсами в ІТ-проєктах, забезпечуючи швидкий доступ до потрібних компетенцій і сприяючи гнучкості у розподілі ресурсів. Основна ідея методу полягає в тому, що будь-який учасник проєкту може отримати необхідні ресурси або встановити контакт із потрібним фахівцем через ланцюжок із п'яти або менше знайомих. У сучасних ІТ-проєктах, де швидкість виконання завдань і адаптивність до змін є критичними, такий підхід значно полегшує доступ до знань та досвіду.

При застосуванні методу «5 рукостискань» в управлінні часом та людськими ресурсами в ІТ-проєктах менеджером проводиться низка послідовних етапів. Кожен етап допомагає оптимізувати доступ до експертів, розширити мережу контактів і забезпечити ефективний розподіл ресурсів для швидкого та результативного виконання завдань (Таблиця 1).

Метод "5 рукостискань" дозволяє швидко знаходити фахівців із потрібними навичками навіть за межами основної команди, що особливо актуально для великих або спеціалізованих проєктів.

Таблиця 1. Етапи методу 5 рукостискань

№	Етап	Опис
1	Визначення потреб та ресурсів	Аналіз вимог проєкту та розподіл пріоритетів для залучення спеціалістів через метод 5 рукостискань.
2	Початковий пошук контактів у внутрішній мережі	Пошук у межах компанії: звернення до колег, відділів, внутрішніх експертів.
3	Розширення пошуку через зовнішні зв'язки	Використання зовнішніх зв'язків для збору рекомендацій щодо фахівців або ресурсів.
4	Використання соціальних мереж і професійних платформ	Пошук фахівців через LinkedIn, професійні групи та онлайн-спільноти.
5	Оцінка та залучення ресурсів	Оцінка кандидатів за їх навичками та досвідом, вибір найбільш відповідних.
6	Підтримка зв'язків і розвиток мережі	Регулярний контакт та розвиток мережі для швидшого доступу до ресурсів у майбутньому.

Також сприяє ефективній комунікації між командами, зокрема в дистрибутивних проєктах, де учасники можуть працювати у різних часових поясах та культурних середовищах. Використання мережі контактів допомагає швидко об'єднати ключових осіб із різних команд, що сприяє оперативному вирішенню конфліктів і узгодженню пріоритетів [5].

Окрім цього, метод "п'яти рукостискань" оптимізує розподіл ресурсів, надаючи можливість легко отримати доступ до зовнішніх партнерів або консультантів, особливо у випадках, коли внутрішніх ресурсів недостатньо [6]. Метод також сприяє скороченню часу на ухвалення рішень: коли виникає критична потреба у вирішенні певного питання, менеджер проєкту може звернутися до своєї мережі контактів і знайти того, хто вже має досвід у подібних питаннях. Таким чином, рішення приймаються швидше, що значно економить час і ресурси.

Завдяки можливості залучати потрібних фахівців у будь-який момент проєкту метод "5 рукостискань" забезпечує також гнучкість і адаптивність команди, що допомагає їй швидко реагувати на зміни вимог або нові ринкові виклики. Це підвищує конкурентоспроможність проєктів та дає змогу залишатися на плаву у динамічному бізнес-середовищі [7].

Метод "п'яти рукостискань" забезпечує важливі переваги для управління часом і людськими ресурсами в ІТ-проєктах, зокрема швидкий доступ до необхідних компетенцій, ефективну комунікацію, гнучкість та зниження витрат часу на прийняття рішень. Завдяки цьому методу команди можуть оперативно реагувати на зміни й покращувати співпрацю, що підвищує загальну ефективність проєктів. Для оптимального використання цього підходу менеджерам проєктів рекомендується активно розвивати і підтримувати мережу контактів, беручи участь у професійних заходах, використовувати цифрові платформи для підтримки зв'язків, а також інвестувати у розвиток команди та будувати довірливі відносини. Такий підхід забезпечує проєктам необхідну гнучкість і стійкість у швидкозмінному ІТ-середовищі.

ДЖЕРЕЛА

1. Борисов О. В. Аналіз методів і моделей управління часом та людськими ресурсами в ІТ-проєктах. Управління розвитком складних систем. Київ, 2024. No 59. С. 12 – 23, dx.doi.org/10.32347/2412-9933.2024.59.12-23.

2. Marie Claire Україна. (2022). *Міцно пов'язані: як працює теорія шести рукостискань*. Marie Claire Україна. Отримано з <https://marieclaire.ua/uk/obshhestvo/krepko-svyazanyi-teoriya-shesti-rukopozhatiy>.

3. Stanley Milgram, "The Small World Problem", in *Psychology Today*, 1967 (May), Vol 1 No. 1 pp. 60-67

4. McKinsey & Company. (2015). *The Social Economy: Unlocking Value and Productivity through Social Technologies*.

5. Fricker, S., Gorschek, T., Byman, C., & Schmidle, A. (2019). Handshaking: Negotiate to Provoke the Right Understanding of Requirements. *IEEE Software*. <https://doi.org/10.1109/MS.2009.195>.

6. Hansen, M. T. (1999). "The Search-Transfer Problem: The Role of Weak Ties in Sharing Knowledge across Organizational Subunits". *Administrative Science Quarterly*, 44(1), 82-111.

7. Adhau, S., Mittal, M., & Mittal, A. (2012). A multi-agent system for distributed multi-project scheduling: An auction-based negotiation approach. *Eng. Appl. Artif. Intell.*, 25, 1738-1751. <https://doi.org/10.1016/j.engappai.2011.12.003>.

РОЛЬ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В ІТ-ПРОЄКТАХ

аспірант П.П. Скакун¹, к.т.н, А.С. Коваленко²

¹Черкаський державний технічний університет, Черкаси, Україна,

²Центральноукраїнський національний технічний університет,
Кропивницький, Україна

З'ясовано важливість використання наявних знань в реалізації ІТ-проєктів. Визначено, що знання є інтелектуальним ресурсом компанії та проєкту зокрема, який можна використовувати, зберігати, аналізувати, організовувати. Всі ці процеси потребують управління. Визначено ключові аспекти важливості знань для ІТ-проєктів. Визначено напрямки, які доцільно автоматизувати для підвищення ефективності виконання задач та управління процесами в ІТ-проєктах. Визначені основні питання, які потрібно враховувати під час вибору інформаційних технологій управління знаннями для ІТ-проєкту. Розглянуто ризики, пов'язані із впровадженням систем управління знаннями в ІТ-проєктах.

Ключові слова: інформаційні технології, ІТ-проєкти, управління знаннями, інформаційні системи, ризики впровадження інформаційних технологій.

Pavlo Skakun, Anna Kovalenko

THE ROLE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT IN IT PROJECTS

The importance of using existing knowledge in the implementation of IT projects is clarified. It is determined that knowledge is an intellectual resource of the company and the project in particular, which can be used, stored, analysed, and organised. All these processes need to be managed. The key aspects of the importance of knowledge for IT projects are identified. The areas that should be automated to improve the efficiency of tasks and process management in IT projects are identified. The main issues that need to be considered when choosing knowledge management information technologies for an IT project are identified. The risks associated with the implementation of knowledge management systems in IT projects are considered.

Keywords: *information technology, IT projects, knowledge management, information systems, risks of information technology implementation.*

Реалізація проєктів будь-якої сфери неможлива без використання існуючих знань, які, в свою чергу, мають бути організовані, проаналізовані та збережені [1]. Висока конкуренція вимагає ефективного використання знань як з предметної області конкретного проєкту і особливостями галузі, в якій він реалізується, так і з методології управління ним. Тобто, без певних вхідних знань реалізація будь-якого проєкту є неможливою. Досвід реалізації кожного нового проєкту, задокументований після його завершення, є вихідними (новими), знаннями, які доповнюють загальну базу знань з управління проєктами. Саме обмін інформацією та знаннями сприяє, в першу чергу, підвищенню інтелектуального потенціалу проєктної команди, а також ефективності і результативності раціонального управління обмеженими ресурсами проєкту (фінансовими та матеріальними), що зрештою збільшує відсоток успішно реалізованих проєктів.

Управління проєктами – це складний процес, який охоплює велику кількість етапів і елементів. Задача менеджерів проєктів полягає у забезпеченні ефективної роботи команди, вчасному виконанні завдань та досягненні поставлених цілей. Кожен проєкт має свої особливості та вимоги, через що важливо знати та розуміти різні методи управління проєктами і вміти їх використовувати [2].

Проєкти сфери інформаційних технологій накопичили на сьогодні доволі великий обсяг спеціалізованих та методологічних знань, що включають технічні, процедурні та організаційні види. Тому їх використання є запорукою уникнення багатьох помилок минулих проєктів та застосування вже перевірених технологій, практик і методів або адаптація існуючих інструментів управління під цілі та потреби конкретного проєкту. Так, вагомий внесок у збагачення загальної інформаційної бази знань з управління проєктами, і в тому числі з управління знаннями в проєктах, зробили вітчизняні науковці: С.Д. Бушуєв, Н.С. Бушуєва, С.І. Неізвесний [3], М.З. Домбровський і А.О. Саченко [4], М.С. Дорош, В.А. Рач, О.В. Россошанська, О.М. Медведєва, О.Б. Данченко, А.В. Харазій, С.Ю. Луценко, А. Агаї, І.Г. Зачко, Д.С. Кобилкін, О. Б. Зачко, В.В. Морозов, Ю.М. Тесля, Ю.Л. Хлевна, Н.Ю. Єгорченкова [5] та інші. Їх праці досліджують питання особливості впровадження проєктного менеджменту та інструментів управління знаннями в проєктах в Україні, враховуючи законодавчі, ментальні, економічні, політичні та інші аспекти.

Ключовими аспектами важливості знань для іт-проєктів можна зазначити наступні:

- технологічний (знання різних технологій та інструментів дають можливість команді розробників обирати найкращі (та адаптувати їх за потребою), для рішення конкретних завдань, а постійне оновлення знань про нові технології, мови програмування тощо допомагає залишатися конкурентоспроможними);

- управлінський (знання методологій дозволяє ефективно планувати та

реалізовувати іт-проєкти);

- психологічний (знання з міжособистісної комунікації дозволяють створити сприятливу атмосферу для командної взаємодії розробників, враховуючи специфіку їх роботи);

- інноваційний (знання з різних сфер стимулюють креативне мислення та допомагають генерації ідей);

- стратегічне (знання ринку і потреб користувачів продуктом іт-проєкту дозволяють чітко визначити цілі проєкту та вимоги до продукту, а знання методів оцінки ефективності дозволяє своєчасно корегувати підходи до управління, що зрештою вплине на загальний результат іт-проєкту).

Використання, організація, аналіз, збереження та подальше розповсюдження проєктних знань потребують структурованого та систематизованого підходу. При цьому самі проєктні знання можна розглядати як ресурс, що є складовою інтелектуального капіталу даного проєкту. Поєднання цих двох складових дає розуміння, що знання, як і будь-який інший ресурс проєкту, потребує управління. Управління знаннями загалом, та в проєктах зокрема, на сучасному технологічному етапі розвитку передбачає використання різноманітних інформаційних систем і технологій, що здатні значно покращити процеси управління. Аналіз сучасних інформаційних технологій управління знаннями в іт-проєктах визначив декілька напрямків, які доцільно автоматизувати для підвищення ефективності виконання задач та управління процесами в проєкті:

- системи управління знаннями (спеціалізовані платформи для зберігання, організації та обміну знаннями, ідеями і рішеннями між учасниками іт-проєктів);

- інструменти для колаборації та комунікації (платформи для комунікацій, взаємодії і спільної роботи в реальному часі між різними групами стейкхолдерів іт-проєктів та всередині проєктної команди);

- системи керування проєктами (спеціалізовані програмні продукти для автоматизації процесів планування, моніторингу та контролю в іт-проєктах);

- інструменти для створення та зберігання документації (програмні продукти для спільного створення та редагування документації та версійного контролю розробниками в іт-проєкті коду і документації);

- інструменти для аналітики та управління знаннями (програмні продукти для аналізу і збереження великої кількості структурованих і неструктурованих даних протягом всього життєвого циклу іт-проєкту та представлення його результатів);

- платформи для навчання та розвитку команди проєкту;

- інструменти для управління ризиками;

- інструменти на базі ШІ та мовних моделей для автоматизації (автоматизація частини процесів підтримки знань та відповіді на відповіді на загальні питання учасників

проєкту щодо проєкту, а також автоматичне збирання, категоризація та надання релевантної інформації в процесі реалізації іт-проєкту);

- інструменти для управління документами та версіями;
- інструменти для зворотного зв'язку, відгуків, пропозицій тощо від учасників проєкту та користувачів чи клієнтів.

Інформаційні технології застосовуються компаніями не тільки для виконання проєктів, але й для її функціональної діяльності. Тому, розглядаючи вибір інформаційної технології для проєктної діяльності компанії, слід зауважити, що він залежить від вимог до іт-проєкту, його потреб і цілей, умов виконання та ресурсного забезпечення. А також від характерних рис проєктного підходу (тимчасовості та унікальності кожного проєкту), які можуть значно вплинути на одну чи одразу декілька складових управління знаннями, а отже і на вибір оптимальних інформаційних технологій. Додатково треба звернути увагу на наступні фактори: розмір і складність проєкту, бюджет, особистий досвід менеджера іт-проєкту і досвід та компетентність його учасників у користуванні конкретними програмами та платформами, інтеграція з іншими системами, які вже впроваджені в компанії і використовуються командою проєкту та іншими стейкхолдерами, а також специфіка галузі та діяльності компанії. Якщо є можливість, компанія може зробити невеликий пілотний проєкт з використанням певної інформаційної технології, щоб оцінити її ефективність, перш ніж прийняти остаточне рішення щодо її впровадження.

Але, не зважаючи на перераховані вище напрямки застосування інформаційних систем і їх користь та позитивний вплив на підвищення ефективності реалізації іт-проєктів, для об'єктивності слід зазначити про ризики, пов'язані із впровадженням систем управління знаннями в проєктах сфери інформаційних технологій. А саме, визначимо наступні види ризиків:

- опір змінам через страх втрати особистої цінності або влади, як носія певної інформації або через небажання змінювати звичні та вивчені процеси;
- відсутність довіри, якщо учасники проєкту відчувають страх, що їх ідеї, зауваження чи пропозиції не будуть враховані взагалі чи негативно відобразяться на їх подальшій роботі в проєкті або взаємовідносинах з іншими учасниками;
- технологічні виклики через небажання опановувати нові технологічні інструменти, які потребують підвищення професійного рівня;
- конфіденційність і безпека, через недовіру до рівня захисту конфіденційних даних, що може призвести до витоку даних чи несанкціонованому доступу до них;
- організаційна культура, якщо вона не заохочує відкритий обмін знаннями;
- витрати і ресурси на впровадження і підтримку систем управління знаннями, які вимагають певних інвестицій та ресурсів.

Аналіз інформаційних джерел та особистого досвіду і спостережень автора свідчить, що дані ризики є актуальними не лише для проєктів іт-сфери, але й загалом для проєктного підходу в організації діяльності.

На жаль, окремої методології з управління знаннями в проєктному менеджменті не існує. Тому, обираючи певну методологію слід всебічно дивитися на цифровізацію роботи над проєктом, щоб інформаційні технології приносили користь та підвищували ефективність роботи, а не створювали додаткові проблеми в проєкті.

Сучасна тенденція технологічного та соціального розвитку людства показує, що впровадження інтелектуальних систем управління проєктами стає не просто засобом для покращення іміджу компанії, а й необхідністю зберігати конкурентоспроможність на ринку і мати свою частку клієнтів і споживачів. Такий погляд на темпи цифрової трансформації в діяльності підтверджений дослідженнями Gartner [6], які прогнозують, що до 2030 року вже 80% всіх функцій управління проєктами напряду чи опосередковано будуть виконуватися інформаційними системами та інструментами на базі штучного інтелекту на основі великих даних, машинного навчання і обробки природної мови. Інтенсивна міграція виробничих та управлінських процесів у дистанційну форму, що вкрай актуально для іт-сфери, вимагає пристосування бізнесу до нових умов, що має бути враховано та ефективно застосовано менеджерами іт-проєктів [2].

ДЖЕРЕЛА

1. Alavi M., Leidner D. E. (2001) *Review: Knowledge Management and KnowledgeManagement Systems: Conceptual Foundations and Research Issues*. MIS Quarterly : Management Information Systems. V25 1. 107–136.
2. Карун О.В., Харута В.С. Розробка бази знань з інтеграції методологій управління проєктами. *Вісник Національного технічного університету «ХПІ»*. Серія: *Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проєктами*. Харків : НТУ «ХПІ», 2023. № 1(7). С. 81-92. DOI: 10.20998/2413-3000.2023.7.11.
3. Бушуєв С.Д., Криворучко О.В., Цюцюра М. І. Застосування моделі "нова башта Р2М" в управлінні проєктами розвитку освіти. *Управління розвитком складних систем* : зб. наук. пр. Київ : КНУБА, 2014. Вип. 17. С. 5–10.
4. Домбровський М.З., Саченко А.О. Модель проактивного управління проєктом стратегічного розвитку енергопостачальних компаній в турбулентному оточенні. *Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"*. Серія: *"Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проєктами"*. Харків. 2017. №2(1224). С. 41–45.
5. Тесля Ю.М., Хлевна Ю.Л. & Єгорченкова Н.Ю. (2016). Управління знаннями в мета-методології управління проєктами. *Управление проектами и развитие производства*, (4 (60)), 53-61.
6. Gartner's Top 10 Technology Trends 2017. *Gartner* : website. URL: <https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-technology-trends-2017> (дата звернення: 10.10.2024).

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ЗМІСТОМ ІТ-ПРОЄКТІВ БАНКУ

Здобувач PhD О.А. Серік , к.т.н. доцент Гайдаєнко О. В.

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна

У матеріалі розглядається концептуальна модель для управління змістом ІТ-проектів. Описані особливості формування змісту. Обґрунтована необхідність додавання в процес управління змістом етапів поверхневої оцінки ризиків і наявних ресурсів з метою перевірки, що проєкт взагалі буде успішно завершений. Запропоновано обирати не одну методологію, а частини з кожної методології які стануть чинником успішної роботи команди. Обґрунтовано, що опис критеріїв завершення проєкту можна наводити в комбінації з декількома способами. Наведені переваги використання AI при управлінні змістом ІТ-проектів. Наголошено на необхідності автоматизації процесів складання змісту ІТ-проекту.

Ключові слова: управління змістом, ІТ-проект, концептуальна модель.

Вибір стратегії при управлінні ІТ-проектами є вкрай важливим для банківської діяльності. Неправильно обрана стратегія управління ІТ-проектом може призвести до неуспішного завершення проєкту. В разі неуспішності ІТ-проекту банк може понести репутаційні, фінансові і інші ризики. Project Management Institute пропонує стратегію управління проєктами з розподілом на домени (області знань) [1]. Управління змістом є ключовою областю знань, представлених у РМВОК, та відіграє критично важливу роль у забезпеченні успішного виконання проєктів. Ретельне визначення та ефективний контроль змісту проєкту сприяють досягненню результатів, відповідно до вимог замовника, а також мінімізують ризики витрат ресурсів [2]. Управління змістом ІТ-проекту дозволяє виділити саме той об'єм робіт, який є необхідний для успішного завершення проєкту.

Управління змістом проєкту – це процеси визначення, обґрунтування і контролю виконання необхідної кількості проєктних робіт, які забезпечують успішне виконання проєкту і створення продукту проєкту згідно запланованим параметрам (вимогам замовника) [3].

ІТ-проект банку передбачає розробку нового або інтеграцію існуючого програмного забезпечення. Основна робота в таких проєктах передбачає управління змістом і безпосередньо розробку програмного забезпечення [4].

Стандартизація і обов'язковість реалізації затверджених алгоритмів управління змістом ІТ-проектів є важливим чинником успішної діяльності банківських установ. Використання стандартизованих методів управління змістом ІТ-проектів сприяє підвищенню ефективності реалізації проектів та збільшенню інвестиційної привабливості банку. Одним з етапів формування стандарту управління змістом ІТ-проектів є розробка концептуальної моделі.

Основою для розробки інтегрованої концептуальної моделі є етапи управління змістом в РМВоК. На рисунку 1 відображена запропонована концептуальна модель управління змістом ІТ-проектів у банківській сфері. Пунктирні прямокутники відображають запропоновані етапи для підвищення ефективності при управлінні змістом, а саме: впровадження інноваційних технологій (використання AI, автоматизація процесів), поверхневу оцінку ризиків успішного завершення проекту, визначення наявності необхідних ресурсів, формування WBS в залежності від методології, формування критеріїв завершення проекту.

Визначення стейкхолдерів і чіткий розподіл ролей в проекті є одним з чинників успішної реалізації проектів. AI-технології здатні ідентифікувати зацікавлених сторін з різних джерел, включаючи проектну документацію, електронні листи. Використання AI-технологій дозволяє швидко й точно визначити відповідних зацікавлених сторін [5]. Використання AI-технологій надає нові можливості при управлінні змістом ІТ-проектів, а саме: автоматизувати певні види робіт, вдосконалити процес прийняття рішень, аналізу великих обсягів даних проекту для прогнозування майбутніх результатів.

Автоматизація процесів управління змістом ІТ-проектів дозволяє підвищити ефективність та точність виконання проектних завдань, а також зменшити ризики, пов'язані з людським фактором, стандартизувати проекту діяльність.

Дослідження ризиків зазвичай не відноситься до процесів управління змістом, але автором пропонується виконувати поверхневу оцінку ризиків можливості успішного завершення проекту. Якщо при визначенні вимог або при розробці концепції проекту виявляються значні ризики, які ставлять під сумнів успішне завершення проекту, подальшу розробку змісту доцільно призупинити. Робота з WBS певною мірою залежить від методології управління проектом. У сучасній практиці не існує універсальної методології, яка була б однаково ефективною для всіх ІТ-проектів. Використання змішаної моделі, що поєднує ключові переваги різних методологій є характерною рисою успішних ІТ-проектів [6].

При описі критеріїв завершення проектів в РМВоК пропонується обрати одну з критеріїв: Acceptance Criteria, технічні показники, Definition of Done. В запропонованій автором моделі пропонується використовувати змішані методи опису критеріїв готовності, як більш точний показник успішного завершення проекту.

Рис. 1. Концептуальна модель інтегрованого управління змістом ІТ-проєктів банку

Отже, запропонована концептуальна модель управління змістом ІТ-проектів враховує сучасні підходи з РМВОК і розширює їх шляхом впровадження інноваційних технологій, таких як автоматизація процесів і використання AI, що дозволяють підвищити точність і швидкість виконання завдань. Інтеграція поверхневої оцінки ризиків і аналізу ресурсів на ранніх етапах управління змістом сприяє зменшенню впливу критичних чинників, що можуть поставити під сумнів завершення проекту.

ДЖЕРЕЛА

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). – PMI, 2021.
2. Таратайко І. Управління змістом у РМВОК: як залишатися на шляху до успіху проекту. – 2024. URL: <https://www.linkedin.com/pulse/управління-змістом-у-pmbok-як-залишатися-на-шляху-до-успіху-igor-fa2me>.
3. Derenskaya, Y. M. Project scope management process // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4, № 1. – P. 118–125
4. Bonner D. Project Management for Banks. – 2022.
5. Kanabar V., Wong J. The AI Revolution in Project Management: Elevating Productivity with Generative AI. – 2023
6. Ковальова Н. Ю. Методології розробки програмного забезпечення у проектній діяльності сучасних ІТ-компаній. – 2019.
URL: <https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/394b3208-65b5-434f-b17d-be063d46f2c6/content>.

ВПЛИВИ СЕРЕДОВИЩА НА ПРОАКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ

аспірант Д.О. Шадура, аспірант О.П. Мазур

Черкаський державний технологічний університет, Україна

Проактивні підходи до управління проектами на логістичних підприємствах уможливають раннє виявлення ризиків, оцінку рівнів загроз та оперативну розробку стратегій реагування. В рамках світів VUCA та BANI, цей підхід відображає динамічний та складний характер сучасного операційного середовища. Матриця PPF слугує інструментом для аналізу впливу середовища на різних етапах проекту, допомагаючи керівникам проектів адаптувати стратегії до мінливих умов і прогнозувати майбутні впливи на результати проекту.

Ключові слова: *проект, проактивне управління, VUCA, BANI, матриця PPF, середовище проекту.*

Dmytro Shadura, Oleksandr Mazur

ENVIRONMENTAL EFFECTS ON PROACTIVE PROJECT MANAGEMENT

Proactive approaches to project management in logistics enterprises enable early identification of risks, assessment of threat levels and rapid development of response strategies. Within the worlds of VUCA and BANI, this approach reflects the dynamic and complex nature of today's operating environment. The PPF matrix serves as a tool for analysis the impact of the environment at different stages of a project, helping project managers to adapt strategies to changing conditions and predict future impacts on project outcomes.

Keywords: *project, proactive management, VUCA, BANI, PPF matrix, project environment.*

Сучасні логістичні підприємства, які здійснюють діяльність в умовах криз, ризиків та загроз, знаходяться в постійному пошуку більш ефективних механізмів мінімізації непередбачуваності та настання ризиків. Серед низки доволі ефективних методів можна виділити проактивне управління, що ґрунтується на застосуванні моделей передбачення майбутніх подій в зовнішньому або внутрішньому оточенні системи, які складають основу механізму управління [1].

За словами авторів [2] «...управлінська практика на сьогоднішній день ще не сформувала адекватних відповідей на виклики BANI-світу, але вже зрозумілі тренди, які забезпечать у майбутньому виживання та адаптацію суб'єктів підприємництва до умов крихкості, тривожності, нелінійності та незрозумілості, які притаманні новому світовому ладу».

«Перехід від моделі VUCA до системи BANI передбачає зміщення фокусу з нестабільності, невизначеності, складності та неоднозначності (VUCA) на новий набір факторів: обмеженість, неоднозначність, нелінійність та незрозумілість (BANI)» [3].

В попередніх дослідженнях [4, 5] проаналізовано та доведено ефективність застосування проактивного управління проектами логістичних підприємств, запропоновано концепцію BANI-світу, як механізму успішності проектів. Проактивний підхід в управлінні проектами логістичних підприємств створює можливості для діагностики ризиків, ступеня загроз, оперативного реагування на них, а в контексті філософії VUCA-BANI-світів адекватніше відображає ситуативну реальність сьогодення. Поєднання цих підходів до управління проектами підприємств логістики відображено в концепції моделі дослідження (рис.1).

Для ухвалення рішень у різних галузях, включаючи управління проектами логістики, пропонується матриця впливів PPF (Past-Present-Future), в якості інструменту стратегічного планування та проактивного управління проектами, який допомагає оцінити минулі досягнення, поточний стан справ і надати прогноз майбутніх можливостей та ризиків (табл. 1).

Рис.1 Проактивне управління проектами з врахуванням впливів VUCA-BANI-світів [4, 5]

Таблиця 1. Матриця впливів PPF

Назва показника	В крихкість	А тривожність	Н нелінійність	І незрозумілість	В нестабільність	U невизначеність	С складність	А неоднозначність
Past	3	2	2	3	4	5	4	2
Present	7	8	5	5	8	8	7	6
Future	5	6	8	9	9	10	8	7

Past (T1) – період, коли проект знаходився на початкових фазах (ініціація, концепція, планування), аналіз даного періоду проводиться для оцінки впливів середовища на проект в його минулому;

Present (T2) – середина проекту, фаза реалізації проекту, аналіз даного періоду спрямований на розуміння впливу середовища на поточну реалізацію, виконання задач, відхилення від плану проекту;

Future (T3) – фаза завершення проекту та прогнозовані впливи після завершення, аналізуються потенційні довгострокові наслідки, які можливі після реалізації проекту.

Часові періоди T1, T2, T3 визначає керівник проекту, і може, звичайно, їх змінювати, дивлячись, в який момент виконання проекту він хоче провести оцінку впливів середовища на проект.

Кожен з показників представимо, як змінну в деякий момент часу T при

$$T \in \{T1, T2, T3\}.$$

$B(T)$ – крихкість в деякий момент часу T ;

$A(T)$ – тривожність в деякий момент часу T ;

$N(T)$ – нелінійність в деякий момент часу T ;

$I(T)$ – незрозумілість в деякий момент часу T ;

$V(T)$ – нестабільність в деякий момент часу T ;

$U(T)$ – невизначеність в деякий момент часу T ;

$C(T)$ – складність в деякий момент часу T ;

$A(T)$ – неоднозначність в деякий момент часу T .

Значення показників визначаються експертами та командою проєкту на основі аналізу ризиків, поточних умов і прогнозованих тенденцій (табл.1). Відповідно до експертної оцінки, отримуємо наступні висновки:

Для періоду $T1$ показники зазвичай нижчі, оскільки проєкт тільки формується, а середовище ще не вносить суттєвих змін.

Для періоду $T2$ показники зростають через активну фазу проєкту та взаємодію з ризиками, непередбачуваність змін, складність взаємозв'язків між різними етапами проєкту та ін.

Для періоду $T3$ показники все ще високі, оскільки замовник може вимагати додаткових перевірок або змін, прогнозів та моніторингу довгострокових наслідків після завершення проєкту.

За необхідністю, для кожного показника визначають динаміку змін через оцінку значень в різний період часу:

$$\Delta B(T) = B(T2) - B(T1), \quad \Delta B(T) = B(T3) - B(T2);$$

$$\Delta A(T) = A(T2) - A(T1), \quad \Delta A(T) = A(T3) - A(T2);$$

$$\Delta N(T) = N(T2) - N(T1), \quad \Delta N(T) = N(T3) - N(T2);$$

$$\Delta I(T) = I(T2) - I(T1), \Delta I(T) = I(T3) - I(T2);$$

$$\Delta V(T) = V(T2) - V(T1), \Delta V(T) = V(T3) - V(T2);$$

$$\Delta U(T) = U(T1) - U(T1), \Delta U(T) = U(T3) - U(T2);$$

$$\Delta C(T) = C(T2) - C(T1), \Delta C(T) = C(T3) - C(T2);$$

$$\Delta A(T) = A(T2) - A(T1), \Delta A(T) = A(T3) - A(T2).$$

Оцінку загального індексу BANI-VUCA для кожного періоду розраховуємо як середнє арифметичне усіх показників:

$$T1 = \frac{B(T1) + A(T1) + N(T1) + I(T1) + V(T1) + U(T1) + C(T1) + A(T1)}{8};$$

$$T2 = \frac{B(T2) + A(T2) + N(T2) + I(T2) + V(T2) + U(T2) + C(T2) + A(T2)}{8};$$

$$T3 = \frac{B(T3) + A(T3) + N(T3) + I(T3) + V(T3) + U(T3) + C(T3) + A(T3)}{8}.$$

Відповідно до розрахунків, отримані наступні результати:

$$T1 = 2,87; T2 = 6,75. \quad 3 = 7,75$$

Результати розрахунків для загального індексу дають інформацію щодо кількісної оцінки впливу середовища на проєкт на кожній фазі та визначити, коли саме необхідно впроваджувати проактивні стратегії для управління ризиками.

У логістичній галузі, в умовах VUCA-BANI-світів, кожна затримка впливає на загальний ланцюг поставок, а проактивне управління проєктами стає ключовим фактором для успішного функціонування логістичних підприємств, надає можливості прогнозувати імовірність настання ризиків, розробляти ефективні стратегії та адаптуватися до динамічних змін зовнішнього середовища.

ДЖЕРЕЛА

1. Бушуєва Н.С., Ярошенко Р.Ф., Ярошенко Т.О. Проактивне управління програмами розвитку фінансових установ в умовах турбулентного оточення. *Управління розвитком складних систем*. Київ : КНУБА, 2011. № 7. С. 16-20.
2. Дуднєва, Ю., Долгополов, В. Особливості підприємницької діяльності в контексті викликів BANI-світу. *Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка*, 2022. Вип.14(28). URL: [https://doi.org/10.33296/2707-0654-14\(28\)-09](https://doi.org/10.33296/2707-0654-14(28)-09)
3. Bushuyev, S., Piliuhina, K., Elams Chetin (2023), "Transformation of values of the high technology projects from a VUCA to a BANI environment model", *Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries*, No. 2 (24), P. 191–199. DOI: <https://doi.org/10.30837/ITSSI.2023.24.191>
4. Шадура Д. О., Меленчук В. М. Проактивне управління проектами логістичних підприємств. *Вісник Національного технічного університету «ХПІ»*. Серія: *Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами*. Харків, НТУ«ХПІ», 2023. № 1(7). С.93-99. DOI: 10.20998/2413-3000.2023.7.12
5. Дяченко П.В., Шадура Д.О., Леус Н.Г. Концепція проактивного управління проектами в умовах VUCA-BANI-світів. *Project, Program, Portfolio Management. P3M-2023: Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції* : [у 2т.]. // Відповідальний за випуск П.О. Тесленко. Том 1. Одеса. : ІШП, 2023. 303 с. С.11-15.

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ ІТ-ПРОДУКТІВ

Шайволодян Р. Ш.

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна

У доповіді досліджено сутність та особливості управління маркетингом ІТ-продуктів. Розкрито основні складові маркетингу, зокрема аналіз ринку, формування стратегії, розробку ціннісної пропозиції та управління життєвим циклом продукту. Особливу увагу приділено унікальній цінності продукту (UVP) як ключовому елементу успіху на ринку. Проаналізовано методи визначення UVP, інструменти її формування та значення в контексті управління ІТ-проектами. Запропоновано інтеграцію UVP до управління проектами для створення конкурентоспроможних продуктів.

Ключові слова: *ІТ-продукти, маркетинг, унікальна цінність, UVP, аналіз ринку, управління проектами, життєвий цикл продукту*

Маркетинг ІТ-продуктів є ключовою складовою їхнього успіху на ринку, оскільки дозволяє адаптувати продукт до потреб споживачів, правильно його позиціонувати та забезпечити ефективне просування. Сутність управління маркетингом ІТ-продуктів полягає

у створенні стратегій і реалізації заходів, спрямованих на максимізацію вартості продукту для користувачів і досягнення бізнес-цілей компанії [1].

Маркетинг ІТ-продуктів охоплює аналіз ринку, визначення унікальної цінності продукту, розробку цільових маркетингових стратегій і комунікацій, які враховують особливості цифрового середовища. Він націлений на те, щоб надати клієнтам саме те рішення, яке відповідає їхнім очікуванням, і забезпечити конкурентну перевагу продукту.

Основними складовими управління маркетингом ІТ-продуктів є аналіз ринку, стратегія продукту, цільовий маркетинг, розробка та комунікація ціннісної пропозиції, маркетингова тактика, управління життєвим циклом продукту, збір і аналіз даних, а також робота з клієнтами [2].

Аналіз ринку включає вивчення поведінки споживачів, аналіз конкурентів та оцінку трендів. Стратегія продукту визначає, як продукт буде позиціонуватися на ринку та які унікальні переваги запропонує. Цільовий маркетинг допомагає розділити аудиторію на сегменти та адаптувати продукт під конкретні потреби. Комунікація ціннісної пропозиції охоплює формування повідомлень, які пояснюють, як продукт вирішує проблеми клієнтів, тоді як маркетингова тактика охоплює канали просування, цінову політику та рекламні стратегії. Управління життєвим циклом продукту дозволяє адаптувати маркетингові підходи на різних етапах розвитку продукту, від запуску до зрілості або спаду. Нарешті, збір і аналіз даних дають змогу коригувати маркетингові стратегії, а робота з клієнтами сприяє формуванню їхньої лояльності [3].

Маркетинг ІТ-продуктів має низку особливостей, що відрізняють його від традиційного маркетингу. Серед таких особливостей виділяється висока динаміка технологічних змін і залежність продукту від новітніх розробок. Продукти мають короткий життєвий цикл, що вимагає швидкого реагування на ринкові зміни.

ІТ-продукти зазвичай мають цифрову природу, що робить їхнє просування залежним від ефективності використання онлайн-каналів. Для успішного маркетингу необхідно враховувати складність технічних характеристик продукту та здатність аудиторії їх зрозуміти. Крім того, функціональність і зручність у використанні є важливими факторами для користувачів, а маркетингові стратегії мають підкреслювати ці аспекти [4].

Унікальна цінність продукту (Unique Value Proposition, UVP) є основою маркетингової стратегії. Це унікальна перевага, яку продукт пропонує своїм клієнтам, чітко пояснюючи, чому саме його слід обрати серед інших. UVP фокусується на вирішенні конкретної проблеми або задоволенні потреб користувачів краще, ніж це можуть зробити конкуренти. Успішна UVP відповідає на ключові питання: що робить продукт унікальним, чому клієнти

мають його обрати та які вигоди вони отримають. Вона має бути зрозумілою, переконливою та такою, що відображає реальні потреби аудиторії.

Визначення унікальної цінності продукту — це процес, що включає кілька кроків [5].

1. Необхідно вивчити аудиторію, щоб зрозуміти її потреби, очікування та проблеми.
2. Провести аналіз конкурентів для виявлення їхніх слабких сторін та потенційних прогалин на ринку.
3. Визначити ключові переваги продукту, які забезпечують його унікальність.

Формулювання UVP вимагає чіткого узгодження її з цінностями та стратегією бренду. Важливо також протестувати різні варіанти UVP, щоб переконатися, що вони сприймаються аудиторією [6].

Існують різні інструменти для визначення UVP, які допомагають структурувати аналіз та зробити процес більш системним. Одним з найпоширеніших є Value Proposition Canvas, який розділяє процес на дві частини: профіль клієнта та карту цінності. Профіль клієнта визначає його болі, потреби та очікувані вигоди, тоді як карта цінності фокусується на тому, як продукт відповідає цим критеріям [7].

SWOT-аналіз — для ідентифікації сильних сторін продукту, які можна використати для формування UVP. Збір зворотного зв'язку через опитування, інтерв'ю та аналіз даних допомагає уточнити пропозицію.

Інструменти для аналізу конкурентів, SEMrush та Ahrefs, дозволяють побачити, як інші компанії позиціонують свої продукти.

Як приклад UVP можна навести ціннісну пропозицію сервісу Spotify: «Весь ваш улюблений музичний контент у будь-який час, будь-де». Це UVP чітко комунікує, що Spotify вирішує проблему доступності музики та забезпечує зручність користування, що робить його привабливим для клієнтів.

Важливо зазначити, що унікальна цінність продукту формується в межах проєкту його розробки [8]. На етапах планування, проєктування та створення продукту команда ухвалює рішення, які закладають основи UVP. Відсутність уваги до цього аспекту під час проєкту може призвести до створення продукту, який не матиме конкурентних переваг, і в результаті буде важко просувати його на ринку [9].

Загальний висновок доповіді полягає в тому, що управління унікальною цінністю продукту (UVP) слід інтегрувати в управління IT-проєктом. Це дозволить врахувати ключові аспекти формування UVP ще на ранніх етапах і забезпечити, що кінцевий продукт відповідатиме потребам ринку. Інтеграція UVP у проєктне управління дозволяє команді розробки сфокусуватися на створенні продукту, що має реальну цінність для клієнтів і забезпечує його успішність на ринку.

ДЖЕРЕЛА

1. Сенишин О. С., Кривешко О. В. (2020). Маркетинг : навчальний посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 347.
2. Могилевська О. Ю., Сідак І. В. (2023). Стратегічні аспекти маркетингу в IT-індустрії // Київський економічний науковий журнал. 2, 22-26.
3. Principles of Marketing: 4th European Edition (2005). Kotler P. et al. . England: Harlow: Prentice Hall, 954.
4. Definitions of Marketing // American Marketing Association. URL: <https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/>
5. Marinov, M., & Marinova, S. (2019). Value in Marketing. *Value in Marketing*. <https://doi.org/10.4324/9780429264337-1>.
6. Wouters, M., & Kirchberger, M. (2015). Customer value propositions as interorganizational management accounting to support customer collaboration. *Industrial Marketing Management*, 46, 54-67. <https://doi.org/10.1016/J.INDMARMAN.2015.01.005>.
7. Antonopoulou, K., & Begkos, C. (2020). Strategizing for digital innovations: Value propositions for transcending market boundaries. *Technological Forecasting and Social Change*. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120042>.
8. Данилюк Н. М., Шулик Ю. В., Качан О. І. (2021). Сучасні підходи до управління проєктною діяльністю IT-компаній // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». 22. 88-94.
9. Ординський В. І. (2020). Стратегія Інтернет-маркетингу IT продукту на ринку B2C. Вісник КНУТД. 4. 92-100.

ЗАХИСТ ТА АНАЛІЗ ТРАФІКУ ВЕБ-ЗАСТОСУНКІВ

к.т.н, В.О. Шапорін, Д.О. Загравський, С.В. Цуркан

Національний університет “Одеська політехніка”, Україна

***Анотація.** В статті наведено комплексний підхід захисту трафіку мережевих застосунків від зовнішніх атак, зокрема, розподілених атак направлених на відмову в обслуговуванні. Запропонована система передбачає аналіз та створення шаблонів зловмисного трафіку з метою виявлення джерел атаки, а також механізму перенаправлення та блокування такого трафіку. Даний підхід дозволяє знизити навантаження на інформаційні системи в хмарних середовищах або корпоративних інфраструктурах.*

***Ключові слова:** інформаційна безпека, захист мережевого трафіку, мережеві застосунки*

The article presents a comprehensive approach to protecting network application traffic from external attacks, in particular, distributed denial-of-service attacks. The proposed system involves analyzing and creating malicious traffic patterns to identify attack sources, as well as a mechanism for redirecting and blocking such traffic. This approach allows you to reduce the load on information systems in cloud environments or corporate infrastructures.

***Keywords:** information security, network traffic protection, network applications*

Інформаційні системи, які публікуються в мережі Інтернет досить часто підлягають різного роду атакам, серед яких найбільш розповсюджені це атаки відмови в обслуговуванні та атаки доступу. В обох випадках атаки пов'язані з генерацією нетипового для системи трафіку, який необхідно виявити та прийняти рішення про подальші дії в системі. Вбудовані в більшість операційних систем утиліт в кращому випадку можуть лише детектувати певні спроби та вносити інформацію в журнали подій. Сторонні утиліти, як правило, мають обмежені локальні функції, які не дозволяють організувати комплексний підхід у виявленні та блокуванні таких атак. Тому, необхідно організувати загальну систему, яка дозволить централізовано керувати мережевим трафіком в інфраструктурі організації з урахуванням зовнішніх та внутрішніх умов функціонування інформаційної системи.

Зазвичай, коли мова йде про зазначені атаки, головною дією для забезпечення захисту є виявлення джерела атаки та його блокування. На практиці, це виконується на мережевому рівні шляхом блокування публічних адрес з яких зафіксовано перебір паролів, зловмисний трафік тощо. Виконати це можна на різних рівнях - зовнішні сервіси, через які виконується доступ до системи (cloudflare, microsoft тощо), на рівні точки входу в мережеву інфраструктуру (шлюз, маршрутизатор) або на рівні операційної системи сервера. При цьому, необхідно забезпечити взаємодію між вузлами системи, для отримання інформації та передачі команд.

Запропонований в роботі підхід передбачає організацію модульної системи, яка в базовому варіанті передбачає наступні підсистеми:

1. підсистема аналізу вторгнень - стандартна система виявлення вторгнень, яка фіксує можливі інциденти на основі власних шаблонів та правил. Працює з копією мережевого трафіку до веб систем;
2. підсистема аналізу минулих та наявних вторгнень - отримання інформації з системи виявлення вторгнень, журналів серверів та інших пристроїв, дозволяє аналізувати та моделювати можливі проблемні ситуації в мережі веб-серверів та створювати нові шаблони атак, які використовуються при блокуванні трафіку;
3. підсистема перенаправлення зловмисного трафіку - в разі здійснення атаки, зловмисний трафік можна перенаправити на хибний ресурс, який виступає так званим “медовим горщиком” і знижує навантаження на систему та реальні ресурси;

Загальна схема роботи представлена на рисунку 1.

Рис. 1 - Загальна схема системи контролю мережевого трафіку

Весь веб трафік дзеркалиться на систему виявлення вторгнень, яка своєю чергою, передає наявну інформацію в підсистему аналітики. Модель підсистеми аналітики передбачає модульну структуру, компонентами якої є

$$A = \{T, M, L\}$$

Множина $T = \{t_1, t_2, t_3, \dots, t_n\}$ визначає множину шаблонів, яка сформована в процесі аналізу вивчених атак, а також на основі побудованих моделей $M = \{m_1, m_2, m_3, \dots, m_m\}$. Блок аналітики L збирає всю наявну інформацію про атаку на сервери або сервіси за допомогою системи виявлення вторгнень, журналів серверів, а також, за необхідності, ручне введення інформації, що не вистачає. Шаблони можуть бути атомарними, які описують окремі джерела атаки (наприклад, адреси) або комплексними, які містять інформацію про джерело, ціль атаки, базові дії щодо запобігання вторгненню.

Залежно від інтенсивності атаки та її типу, система приймає рішення про блокування трафіку або перенаправлення його в підсистему перенаправлення (black hole). Множина атак, пов'язана з атаками доступу (наприклад перебір паролів) зазвичай пов'язана з невдалими спробами авторизації, але не впливає на сам мережевий трафік. Тому такі атаки в базовому варіанті блокуються шляхом занесення відповідних адрес в списки блокувань. Атаки відмови в обслуговуванні зазвичай характеризуються обмеженим часовим проміжком дії та інтенсивністю трафіку. Такі атаки перенаправляються на хибні вузли, які приймають на себе весь зловмисний трафік, зберігають інформацію про хід атаки, та імітують реальний сервіс.

Загальна модель визначення дії представлена рисунком 2.

Рис. 2 - Модель реакції на визначену атаку

Першим етапом є фіксація самої атаки. Другим етапом є визначення типу атаки згідно з базою даних системи виявлення вторгнень та бази знань системи аналітики. Третім етапом є збір інформації про атаку визначення множини джерел атаки, множини сервісів атаки тощо. На основі отриманої інформації, на четвертому етапі, виконується формування шаблону атаки та реакції, або використання наявного шаблону з бази знань.

Якщо шаблоном визначено передачу команд, на п'ятому етапі формується множина команд вузлам інфраструктури для блокування, фільтрації або перенаправлення зловмисного трафіку. Останнім етапом є спостереження за атакою, визначення нових шаблонів, оновлення існуючих або прийняття інших дій.

В результаті даного дослідження було отримано наступні результати:

- блокування перебору паролів у 100% тестових випадків було заблоковано до потрапляння запитів на самі сервери;
- фіксація інших типів атак доступу знизилася на 37%;
- від 17% до 24% був знижений вплив атак відмови в обслуговуванні, залежно від інтенсивності атаки.

Експериментальна частина виконувалась в хмарному середовищі. Атаки доступності виконувались на реальних адресах, тому, що будь-яка публічна адреса завжди підлягає скануванню та намаганням підібрати пароль до операційної системи. Атаки відмови в обслуговуванні виконувались в синтетичному режимі з використанням обмеженої кількості вузлів, тому можлива похибка в оцінці ефективності перенаправлення як в більшу, так і в меншу сторону.

Незважаючи на те, що тестування виконувалось в хмарному середовищі, даний підхід цілком доступний для використання в корпоративних on-premise інфраструктурах. Головною умовою є наявність програмного або апаратного рішення системи виявлення вторгнень, яке дозволяє аналізувати мережевий трафік.

Подальший розвиток даного дослідження розглядається в напрямку перенесення запропонованих підходів у контейнерне середовище для забезпечення безпеки віртуальних середовищ kubernetes та swarm.

ДЖЕРЕЛА

1. Emerson Salvadori Viri, Liane Tarouco, Lisandro Z. Granville. Honeypots as a security mechanism. 2006. [Online] - https://www.researchgate.net/publication/228933207_Honeypots_as_a_security_mechanism.
2. Simon Burge. 6 Types of Intrusion Detection System. International security journal. 2024. [online]. <https://internationalsecurityjournal.com/types-of-intrusion-detection-system/>
3. Andrew Hoffman. Web Application Security: Exploitation and Countermeasures for Modern Web Applications.- O'Reilly. 2024.
4. Stephen Northcutt, Judy Novak. Network Intrusion Detection.- O'Reilly. 2002.
5. Luigi V. Mancini, Roberto Pietro. Intrusion Detection Systems.- Springer. 2008

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

д.т.н, професор О.Б. Данченко, аспірант О.В. Головко

Університет «КРОК», Україна

У статті розглянуті моделі та методи оптимізації бізнес процесів в умовах цифрової трансформації. Розглянуто реінжиніринг як основу перебудови процесів для підвищення ефективності, зниження витрат і покращення якості. Описано вплив цифрових технологій, таких як автоматизація, інтеграція ERP-систем та аналітичних платформ, на трансформацію бізнесу. Наведено приклади застосування оптимізаційних в різних організаціях. Запропоновано рекомендації для успішної адаптації бізнесу до нових умов і використання переваг цифрових інструментів.

Ключові слова: Цифрова трансформація, оптимізація бізнес процесів, реінжиніринг, бізнес аналітика, автоматизація, ефективність бізнес процесів, інновації.

Danchenko Olena, Golovko Oleksandr

MODELS AND METHODS FOR OPTIMIZING BUSINESS PROCESSES OF AN ORGANIZATION IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION

The article examines models and methods for optimizing business processes in the context of digital transformation. Reengineering is analyzed as a foundation for restructuring processes to improve efficiency, reduce costs, and enhance quality. The impact of digital technologies such as automation, ERP system integration, and analytical platforms on business transformation is described. Examples of the application of optimization approaches in various organizations are provided. Recommendations are proposed for successfully adapting businesses to new conditions and leveraging the advantages of digital tools.

Keywords: Digital transformation, business process optimization, reengineering, business analytics, automation, business process efficiency, innovation.

Цифрова трансформація є важливим елементом сучасного розвитку бізнесу, адже вона змінює традиційні підходи до управління та створює нові можливості для підвищення ефективності організацій. Цей процес передбачає інтеграцію новітніх технологій у всі аспекти діяльності підприємства, що змушує керівників переглядати існуючі моделі функціонування бізнесу. Оптимізація бізнес процесів у цьому контексті стає невід'ємною складовою успіху. Тут досліджуються основні моделі, методи оптимізації та виклики цифрової трансформації на основі сучасних наукових праць [1-3].

Реінжиніринг бізнес процесів є ключовим підходом до радикальної перебудови організації роботи. Цей метод базується на аналізі існуючих процесів, виявленні їхніх

недоліків і проектуванні нових моделей, які забезпечують кардинальні покращення ефективності, якості та зниження витрат [1]. Реінжиніринг передбачає кілька основних етапів. Першим етапом є детальний аналіз поточного стану бізнесу, так званий підхід "As Is". На цьому етапі виявляються всі проблемні зони та аналізуються ресурси, які використовуються в роботі. Після цього здійснюється проектування нових моделей бізнесу, відомих як "To Be". Ці моделі враховують впровадження новітніх технологій і зміну організаційної структури. Наступний етап передбачає реалізацію цих змін, що може супроводжуватися перебудовою командної роботи та навчанням співробітників. Завершальним етапом є моніторинг впроваджених процесів для оцінки їхньої ефективності та внесення коректив. [1] Реінжиніринг забезпечує системний підхід до трансформації бізнесу, роблячи його більш адаптивним до викликів сучасності.

Цифровізація змінює підходи до організації роботи в усіх секторах бізнесу. Впровадження цифрових технологій підвищує ефективність роботи завдяки автоматизації рутинних завдань, покращенню якості прийняття рішень і зниженню операційних витрат [2]. Цифрова трансформація також дозволяє використовувати інструменти аналізу великих даних, які надають важливу інформацію для стратегічного планування [3]. Вона змінює не лише внутрішні процеси, але й способи взаємодії з клієнтами, створюючи персоналізовані підходи до обслуговування [4].

Успішна цифрова трансформація передбачає зміну корпоративної культури. Вона не обмежується впровадженням новітніх технологій, а вимагає повного перегляду цінностей і принципів управління. Організації-лідери мають стимулювати інноваційність і підтримувати адаптивність своїх команд, що стане основою для ефективної інтеграції цифрових інструментів [3].

Серед основних моделей, які використовуються для оптимізації бізнес процесів, виділяють процесно-орієнтовану модель, модель цифрової трансформації, модель стратегічного управління та інноваційну модель. Процесно-орієнтована модель ґрунтується на аналізі існуючих бізнес процесів та їхній модернізації шляхом впровадження інформаційних систем. Цей підхід дозволяє забезпечити систематизацію процесів і підвищити їхню ефективність [1].

Модель цифрової трансформації передбачає повний перегляд бізнес-функцій із використанням сучасних технологій для забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Вона не є одномоментним процесом, а вимагає стратегічного планування [3].

Модель стратегічного управління цифровою трансформацією акцентує на необхідності розробки довгострокових планів, що враховують вплив цифрових технологій на економічний розвиток підприємства. Стратегічне управління дозволяє підприємствам адаптуватися до умов мінливої ринкової ситуації [6].

Методи оптимізації бізнес процесів в умовах цифрової трансформації варіюються залежно від специфіки діяльності підприємства. Серед основних методів слід виділити автоматизацію, аналіз і моделювання процесів, використання аналітичних платформ і інтеграцію ERP-систем.

Автоматизація є основним інструментом зниження операційних витрат і підвищення продуктивності. Використання BPMS (Business Process Management System) дозволяє не лише автоматизувати рутинні завдання, але й забезпечити прозорість у роботі компанії [2].

Аналітичні платформи надають доступ до інтегрованих даних про всі аспекти діяльності організації. Це дозволяє аналізувати ситуацію в реальному часі, прогнозувати розвиток подій і приймати обґрунтовані рішення. Використання аналітичних-систем є важливим для підприємств, які працюють у висококонкурентних середовищах [4].

Результати впровадження цифрових технологій уже помітні в багатьох галузях. У роздрібній торгівлі впровадження ERP-систем дозволило значно підвищити лояльність клієнтів за рахунок персоналізації обслуговування, що стало основою для збільшення обсягів продажів [5]. Крім того, автоматизація процесів у сфері логістики, наприклад, використання систем управління ланцюгами постачання (SCM), дозволяє оптимізувати маршрути доставки, мінімізувати витрати на транспорт і забезпечувати високу точність виконання замовлень [2].

У фінансовому секторі впровадження інноваційних технологій, таких як штучний інтелект (ШІ), дало змогу банкам і фінансовим установам зменшити витрати, скоротити час обробки транзакцій і покращити якість прогнозування кредитних ризиків [4]. ШІ використовується також для виявлення шахрайства, що підвищує безпеку фінансових операцій.

Цифрова трансформація створює широкі можливості для підвищення ефективності бізнесу. Однак цей процес вимагає не лише впровадження новітніх технологій, але й комплексного перегляду існуючих підходів до управління бізнес процесами. Успіх трансформації значною мірою залежить від системного підходу до оптимізації, який передбачає впровадження реінжинірингу, стратегічне планування змін та інтеграцію аналітичних платформ [1, 3, 6].

Щоб забезпечити успішну оптимізацію бізнес процесів у рамках цифрової трансформації, підприємствам слід дотримуватися кількох важливих принципів.

По-перше, необхідно інвестувати в навчання персоналу, адже цифрова грамотність співробітників є однією з основних передумов ефективного використання нових технологій.

По-друге, важливо створити культуру інновацій, яка заохочує персонал до впровадження змін і роботи з новітніми інструментами. По-третє, слід впроваджувати ефективні інструменти управління даними, такі як ERP- і CRM-системи, що сприяють

підвищенню прозорості та точності бізнес процесів.

Завдяки впровадженню цифрових технологій та оптимізації процесів підприємства зможуть зберігати конкурентоспроможність у сучасному динамічному бізнес-середовищі, забезпечуючи при цьому високу продуктивність і ефективність роботи.

ДЖЕРЕЛА

1. Данченко О.Б. Практичні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів.- Київ: Університет економіки та права «КРОК»,– 2017.– 238 с. [Електронний ресурс], режим доступу: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/danchenco_0001.pdf.

2. Кравченко М.О., Салабай В.О. Роль цифрових трансформацій бізнес-процесів підприємств. // Економічний вісник НТУУ “Київський політехнічний інститут”.– 2023.– №26.– С. 148–153. [Електронний ресурс], режим доступу: <https://ev.fmm.kpi.ua/article/view/286988/280934>.

3. Дергачова Г.М., Колешня Я.О. Цифрова трансформація бізнесу: сутність, ознаки, вимоги та технології // Економічний вісник НТУУ “Київський політехнічний інститут”.– 2020.– №2.– С. 280–290. [Електронний ресурс], режим доступу: <https://ev.fmm.kpi.ua/article/view/216367/216461>.

4. Яковенко Я. В., Білик М.Ю., Олійник Є.В. Цифрова трансформація бізнес-структур: стратегічні орієнтири в епоху інновацій та технологічних змін // Економічний простір.— 2024.— № 175.— С. 6–12. [Електронний ресурс], режим доступу: <https://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/1512/1456>.

5. Зелінська Ю. В. Бізнес-моделі в умовах цифрових трансформацій // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку світової економіки».— 2022.— С. 84–87. [Електронний ресурс], режим доступу: https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/2698/1/III_MNPK_2022_Zelinska_Y-Business_models_in_the_context_84-87.pdf.

6. Міщенко В. І. Стратегічне управління процесами цифрової трансформації економіки // Економіка України. — 2022. — № 1. — С. 67–81. [Електронний ресурс], режим доступу: [Міщенко В.І. EU_22_01_067_uk-libre.pdf](https://uk-libre.org/uk/economy/2022/01/067-uk-libre.pdf).

THE IMPACT OF CORPORATE CULTURE ON PROJECT SUCCESS AND THE EFFECTIVENESS OF VIRTUAL TEAMS IN THE MODERN BUSINESS ENVIRONMENT

PhD in Economic, Associate Professor Bielova Olena , PhD student Bielov Oleksandr
"KROK" University, Ukraine

The study examined the impact of corporate culture on the effectiveness of virtual teams in project-oriented companies. The essence of corporate culture and the specifics of project management were analyzed, the main stages of project management were identified in accordance with the overall impact of key elements of corporate culture on each of these stages, and the features of the functioning of virtual teams at each of them were determined.

Keywords: project, project management, project team, virtual team, culture, corporate culture, strategic management, innovation, competitiveness

At the current stage of economic development, project orientation is a fundamental approach to management, enabling organizations to adapt to rapid changes in the external environment, implement innovative solutions, and achieve strategic goals. Especially today, when business processes are characterized by high dynamism and competition is constantly increasing, the ability to implement complex initiatives in conditions of limited resources becomes crucial for success. Thus, it is projects, as temporary and unique initiatives aimed at achieving a specific result, that become a universal tool that ensures the implementation of strategies and promotes innovative development.

Corporate culture, in turn, is an important aspect that influences the success of projects. It forms common values, norms, and working principles that unite project stakeholders. Of particular note is the fact that it is corporate culture that forms a shared vision, actively promotes open communication, supports creativity, and ensures trust between team members. For virtual teams, which are increasingly becoming an integral part of modern projects, corporate culture plays a crucial role. In the absence of physical presence and diverse cultural contexts, it is corporate culture that becomes a unifying factor that allows you to synchronize the efforts of each member of the virtual project team and avoid conflicts.

The scheme of project stages, key elements of corporate culture and features of work of virtual teams at each stage is presented in Fig. 1.

Summarizing the materials of scientific literature and research by scientists in this area, the following conclusions can be drawn. At the project initiation stage, corporate culture sets the tone for interaction and helps form a shared understanding of the goal. An innovative culture that encourages openness and idea generation allows for an environment where all project

participants can freely propose solutions and discuss possible approaches. In this context, it is important for virtual teams to create an atmosphere of trust and transparency that facilitates effective communication and coordination.

The planning stage involves developing a detailed action plan, defining roles and responsibilities, and assessing the resources needed. It should be noted that a successful corporate culture encourages collective responsibility and flexibility. In the planning process, it is important for virtual teams to use digital platforms that allow them to synchronize tasks, set clear deadlines, and provide access to all necessary information. Of particular note are innovative approaches to planning, such as the use of artificial intelligence to predict risks or optimize resources, which increase the efficiency of this stage.

Fig. 1. Features of corporate culture and virtual teams at project stages (Conventional signs: CC – key elements of corporate culture; VT – features for virtual teams)

The implementation stage is the main stage where corporate culture stimulates team involvement, support for initiative and effective interaction. In projects carried out in remote working conditions, corporate culture should take into account the specifics of virtual communication. Thus, regular online meetings, interactive collaboration tools, and encouraging

the exchange of ideas contribute to productivity. In the field of project management, an adaptive approach to communication has been proven to significantly improve work results.

At the monitoring and control stage, the corporate culture supports openness to feedback and ensures transparency of processes. The use of automated monitoring systems, combined with a culture of mutual support, allows for rapid identification of deviations from the plan and corrective actions. For virtual teams, it is extremely important that control mechanisms are integrated into a single management system that provides access to up-to-date information for all participants.

The project completion stage focuses on evaluating the results achieved, analyzing the experience, and recognizing the contribution of each team member. It should be emphasized that a corporate culture that encourages reflection and gratitude allows teams to consolidate positive experiences and use them for future projects. Virtual teams can hold video conferencing debriefings, sharing ideas for process improvements, and creating interactive reports.

Virtual teams are becoming an integral part of modern project management due to their ability to bring together talent from around the world. In this context, they contribute to greater flexibility, speed of response and access to expert knowledge. The use of modern digital tools allows for effective interaction, synchronization of actions and rapid exchange of information.

Thus, corporate culture is a key factor in ensuring the effectiveness of virtual teams. It contributes to the creation of a single space for interaction, helps overcome barriers associated with cultural differences, and supports team spirit. Of particular note is its ability to encourage experimentation and creative approaches, allowing it to adapt to change and solve complex problems. In addition, it forms a management strategy that takes into account the specifics of global projects and allows you to integrate the efforts of different teams into a single system.

In general, project orientation combined with a strong corporate culture and innovative approaches ensures not only the success of individual projects, but also strengthens the competitiveness of the organization in the face of globalization.

REFERENCES

1. Danchenko, O. (2021). Corporate culture and its impact on the effectiveness of virtual teams. *Management and Entrepreneurship in Ukraine: Stages of Formation and Development Problems*, 3(2), 45-52.
2. Ivanenko, L. M. (2020). Features of project management in virtual teams. *Herald of Economic Science of Ukraine*, (1), 112-118.
3. Petrenko, S. V. (2019). The impact of corporate culture on the success of projects in modern organizations. *Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic Sciences*, 34, 89-93.

4. Sydorenko, O. P. (2020). The role of corporate culture in managing virtual teams. *Economy and State*, (6), 76-79.
5. Tkachenko, V. I. (2021). Corporate culture and its significance for the effective operation of virtual teams. *Current Issues of Economics*, 12(234), 102-108.
6. Fedorenko, M. O. (2018). Project management in virtual teams: Challenges and prospects. *Economic Annals-XXI*, 169(3-4), 45-48.
7. Khomenko, D. S. (2019). Corporate culture as a factor in the successful activity of virtual teams. *Bulletin of Kyiv National University of Technologies and Design. Series: Economic Sciences*, (2), 123-128.
8. Chorna, I. V. (2020). The influence of corporate culture on the effectiveness of project management in virtual teams. *Scientific Notes of the National University "Ostroh Academy". Series: Economics*, (19), 67-71.
9. Shevchenko, A. M. (2019). Features of forming corporate culture in remote work conditions. *Economy and Management*, 12(1), 84-89.
10. Yakovenko, L. P. (2021). Corporate culture and its impact on the productivity of virtual teams. *Bulletin of Socio-Economic Research*, (3), 98-103.

OPTIMAL PROGRAM MANAGEMENT: MODELING AND DIAGNOSTICS OF NON-LINEAR VIBRATIONAL SYSTEMS, APPLICATION TO QUANTUM GENERATORS

d.ph.-m.n., prof. A.V. Glushkov, c.t.n., assoc.-prof. M.V. Lobachev, d.ph.-m.n., prof. O.Y. Khetselius, c.t.n., assoc.-prof. P.O. Teslenko

Odessa Polytechnic National University, Ukraine;
E-mail: kaf.mmqst@op.edu.ua , kaf.pnit@op.edu.ua

The aim of work is to carry out a computerized program management system to modelling and diagnostics of the nonlinear vibrational systems on example of semiconductor quantum generators (SQG). The management system is based on the advanced implementation of the known generalized chaos-geometric approach. A variety of techniques for characterizing time series, identifying the presence of chaos (attractors) is used. It includes correlation integral and fractal, analysis, mutual information, false nearest neighbours, surrogate data, Lyapunov exponent's, Kolmogorov energy analysis, nonlinear prediction methods.

Keywords: *program management system; chaos-geometric approach; Lyapunov exponent's and Kolmogorov energy analysis, nonlinear vibrational systems.*

Introduction. Our work aims to develop a computerized program management system to modelling and diagnostics of the nonlinear vibrational systems on example of the SQG grid (e.g., [1]). Naturally, the main approach could be applied to modelling and forecasting dynamics of nonlinear vibrational system of different nature [1,2]. Our management system is significantly based on the advanced implementation of the known generalized chaos-geometric approach [2-8]. The important example of the nonlinear vibrational system is a system of two SQG coupled by means optical waveguide [1]. In Refs.[1,2] it was numerically studied a regular and chaotic dynamics of the SQG grid (figure 1).

Figure 1. The grid of SQG

Figure 2. The characteristic SQG time series (see text)

Chaos-geometric approach to the SQG temporal dynamics. As the main elements of a chaos-geometric approach have been described (e.g., Refs. [1-8], here we are limited only by key ideas. Figure 2 presented the characteristic time series vibration amplitudes (e.g., [1,2]). As usually, it is considered a time series $s(n)=s(t_0+n\Delta t)=s(n)$, where t_0 is the start time, Δt is the time step, and is n the number of the measurements. The standard reconstruction results in a certain set of d -dimensional vectors $\mathbf{y}(n)$ replacing the initial measurements for studied system. One should apply the method of using time-delay coordinates to reconstruct the phase space of an observed dynamical system [2,6,7]. The direct use of the lagged variables $s(n + \tau)$, where τ is some integer (the time lag), results in a coordinate system in which a structure of orbits in phase space can be captured. Using a collection of time lags to create a vector in d dimensions, $\mathbf{y}(n)=[s(n), s(n + \tau), s(n + 2\tau), \dots, s(n + (d-1)\tau)]$, (d is the embedding dimension, τ is) the required coordinates are provided. In order to calculate τ , one could use two known approaches. The first approach is to compute the linear autocorrelation function, which is defined as:

$$C_L(\delta) = \frac{\frac{1}{N} \sum_{m=1}^N [s(m+\delta) - \bar{s}][s(m) - \bar{s}]}{\frac{1}{N} \sum_{m=1}^N [s(m) - \bar{s}]^2} \tag{1}$$

where $\bar{s} = \frac{1}{N} \sum_{m=1}^N s(m)$, and to look for that time lag where $C_L(\delta)$ first passes through zero. To check the obtained data, the average mutual information approach is used too. To study the signatures of chaos one should apply the known correlation integral analysis by Grassberger and Procaccia [8]. The correlation integral is computed as

$$C(r) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{2}{N(n-1)} \sum_{\substack{i,j \\ (1 \leq i < j \leq N)}} H(r - \| \mathbf{y}_i - \mathbf{y}_j \|) , \quad (2)$$

where H is the Heaviside step function with $H(u) = 1$ for $u > 0$ and $H(u) = 0$ for $u \leq 0$, r is the radius of sphere centered on \mathbf{y}_i or \mathbf{y}_j , and N is the number of measurements. If the time series is characterized by an attractor, then $C(r)$ is related to the radius r given by

$d = \lim_{\substack{r \rightarrow 0 \\ N \rightarrow \infty}} \frac{\log C(r)}{\log r}$, where d is correlation exponent. One should remember about the certain limitations in the use of the correlation integral analysis, namely, the selection of inappropriate values for the parameters involved in the method may result in an underestimation (or overestimation) of the attractor dimension. To verify the results obtained by the correlation integral analysis, the surrogate data method is used (e.g., version [2,6]). Figure 3 shows the correlation dimension results. The relationship between the correlation exponent and embedding dimension values is found. The correlation exponent value increases with embedding dimension up to a certain value, and then saturates beyond that value. The saturation of the correlation exponent beyond a certain embedding dimension is an indication of the existence of deterministic dynamics. The saturation value of the correlation exponent, i.e. correlation dimension of attractor, for the amplitude level series is about 3.5 and occurs at the embedding dimension value of 6. The low, non-integer correlation dimension value indicates the existence of low-dimensional chaos in the vibrational dynamics of the SQG grid system. The Lyapunov's exponents (LE) and Kolmogorov entropy is important approach to quantitative analysis of studied chaotic dynamics. The dynamical invariants of the nonlinear system Les are usually defined as the asymptotic average rates. They are independent of the initial conditions, and therefore they do comprise an invariant measure of attractor. The Kolmogorov entropy, K , measures the average rate at which information about the state is lost with time.

Figure 3. Relationship between correlation exponent and embedding dimension for vibrations amplitude level data for original time series (line 1), mean values of surrogate data sets (line 2), and one surrogate realization (line 3). Error bars indicate minimal values of correlation exponent among all realizations of surrogate data.

An estimate of this measure is the sum of the positive LE. The inverse of the Kolmogorov entropy is equal to the average predictability. The estimate of the dimension of the attractor is

provided by the Kaplan and Yorke conjecture: $d_L = j + \frac{\sum_{\alpha=1}^j \lambda_{\alpha}}{|\lambda_{j+1}|}$, where j is such that $\sum_{\alpha=1}^j \lambda_{\alpha} > 0$ and $\sum_{\alpha=1}^{j+1} \lambda_{\alpha} < 0$

, and the LE λ_{α} are taken in descending order. One of the known approaches to computing the LE is based on the Jacobin matrix of the system function [3]. Table 1 summarizes the results of the LE analysis. For the time series under consideration, there exist two positive LE (indicating expansion along two directions) and two negative ones (indicating contraction along remaining directions). The Kaplan-Yorke dimension is equal to 3.33; this value is very close to the correlation dimension which was defined by the Grassberger-Procaccia algorithm. The estimations of the K and P can show a limit, up to which the amplitude level data can be on average predicted.

Table 1. Data of the LEs ($\lambda_1 - \lambda_4$ in descending order) analysis for amplitude level; d_L - Kaplan-Yorke attractor dimension, K -Kolmogorov entropy, and P is average predictability

λ_1	λ_2	λ_3	λ_4	d_L	K	P
0.008	0.0017	-0.004	-0.016	3.33	0.0094	124.3
2		7	7			

Conclusions. We have carried out the computerized program management system to modelling and diagnostics of the nonlinear vibrational systems on example of the

semiconductor quantum generators. The different methods and algorithms of a chaos-geometric approach [3-7] , in particular, the correlation integral analysis, mutual information, false nearest neighbour surrogate data algorithms, the Lyapunov exponent's and Kolmogorov energy analysis etc , have been applied to The main conclusion is that the system exhibits a nonlinear behaviour and low-dimensional chaos. The Lyapunov exponent's analysis supported this conclusion.

REFERENCES

1. Glushkov A.V., Prepelitsa G.P., Zaichko P.A, Studying interaction dynamics of the non-linear vibrational systems within non-linear prediction method. *Dynamical Systems-Theory and Applications*.-2013.-1.-VIB141;
2. Glushkov A., Buyadzhi V., Ignatenko A. et al. Non-linear chaotic dynamics of quantum systems: Molecules in an electromagnetic field and laser systems. *Progress in Theoretical Chem. and Phys. (Springer, Cham)*.-2017.-Vol 30.- 169-180.
3. Glushkov A.V., Khetselius O., Brusentseva S., Duborez A., Modeling chaotic dynamics of complex systems with using chaos theory, geometric attractors, and quantum neural networks. *Proc. Intern. Geometry Center*.- 2014.-7(3).-87-94.
4. Glushkov A., Ternovsky V., Buyadzhi V., Prepelitsa G., Geometry of a relativistic quantum chaos: New approach to dynamics of quantum systems in electromagnetic field and uniformity and charm of a chaos. *Proc. Intern. Geometry Center*.-2014.-7(4).-60-71.
5. Glushkov A., Khetselius O., Kuzakon V., Ternovsky V., Geometry of Chaos: Advanced computational approach to treating chaotic dynamics of environmental radioactivity systems I General Formalism. *Proc. Intern. Geometry Center*.-2020.-8(3-4).-69–78;
6. Glushkov A., Khetselius O., Stepanenko S., Ternovsky E., Chaos, Bifurcations and Strange Attractors in Environmental Radioactivity Dynamics of Some Geosystems. *Springer Proceed. in Mathematics & Statistics (Springer, Cham)*.-2021.-363.-79-88.
7. Packard N, Crutchfield J, Farmer J and Shaw R.) Geometry from a time series. *Phys Rev Lett*.-1998.-Vol.45.- 712-716.
8. Grassberger P., Procaccia I. Measuring the strangeness of strange attractors. *Phys D*.-1983.-Vol.9.- 189–208.

OPTIMAL PROGRAM FOR MANAGEMENT OF INNOVATIVE SCIENTIFIC, EDUCATIONAL, AND IT COMPONENTS OF SMART-UNIVERSITY ACTIVITIES AS A STRATEGIC, EXPORT-ORIENTED WAY OF INTEGRATION INTO THE GLOBAL EDUCATIONAL SPACE

prof. A.V. Glushkov, assoc.-prof. M.V. Lobachev, assoc.-prof. P.O. Teslenko,
prof. O.Y. Khetselius, prof. A.A. Svinarenko

Odessa Polytechnic National University, Ukraine
E-mails: kaf.mmqst@op.edu.ua , kaf.pnit@op.edu.ua

The aim of work is formulation of a strategic concept of management and construction of the program of innovative scientific, educational, IT components of Smart-university activities as a strategic, export-oriented path of integration into the global educational space. The main tasks are to develop, including, the latest chaos-geometric and neurocybernetic approaches using developments in the field of neural network technologies, artificial intelligence, neuroinformatics, neurophotonics, as well as the theory of automata and robotics, quantum geometry, computer science, quantum neural networks, etc.

Keywords: *program management system; innovative scientific, educational, IT components of Smart-university activities, quantum geometry and quantum informatics.*

Introduction. At present, a strategically important task of the National level is to develop new conceptual approaches to the further development of modern higher education in order to achieve the best results both in terms of the quality of the educational process and, naturally, in the sense of obtaining the highest possible level of quality of specialist training.

It is well known and this is evidenced by the national doctrine of reforming and developing education (e.g., see modern documents, orders, letters of the Ministry of Education and Science of Ukraine), that science and education are naturally the basis of strategic development, improvement of the individual, society, nation and state, in fact they are the unconditional basis of the future of any state; moreover, in many parameters, the development of science and education determines the strategic level of socio-economic and cultural life of society. The natural truth is that without sustainable, intensive development of education and science in the state with appropriate funding, recognition of strategic priorities, adequate intellectual, spiritual

and socio-economic potential of the nation, state, humanity is not possible. Innovative development of science and education determines the strategic level of socio-economic and cultural life of society.

Of particular fundamental importance in this regard is the development of adequate measures for effective and progressive reform of education, in particular, obtaining and rapid practical implementation of the most significant scientific achievements in the educational process, the development of progressive scientific and educational methods and technologies adequate to modern technologies, especially information technologies, active practical synergistic work of scientists to implement reforms in the scientific and educational space, etc.

Innovative scientific, educational, and IT components of Smart-university. This work strategically aims at:

1). Development (and implementation) of fundamentally new scientific and educational, information and technological, psychological and pedagogical approaches (technologies), which are based on the use of the most advanced scientific developments and discoveries with the rapid introduction into the educational process not only of well-known standard IT computer technologies, but also of fundamentally new scientific and educational models, concepts developed directly by the authors, chaos-geometric and neurocybernetic approaches using developments in the field of neural network technologies, artificial intelligence, neuro-informatics, neuro-photonics, as well as the theory of automata and robotic technologies;

2). Development, justification and practical implementation of new scientific and educational courses and disciplines in the fields of applied mathematics and statistics, information field (including multifractal geometry, quantum algebra and geometry, resonance dynamics, mathematical and physical models of quantum and neural networks, etc.), computer science (quantum computer science, quantum cryptography), quantum physics, neurocybernetics, nanoelectronics (nano-, quantum electronics, etc.), theory of dynamical systems, etc., in particular, on the basis of some new scientific methods and scientific and educational pedagogical concepts developed by the authors.

A fundamentally new approach that should solve the listed tasks, according to the authors, is the concept of developing the so-called Smart-University, in which a unique scientific and educational process should take place, characterized by the use of well-known standard IT computer technologies (including computerization of educational, educational and methodological processes, organization of effective distance learning, etc.), but also by a fundamentally new level of scientific and methodological support of the educational process, and indeed by a fundamentally new scientific content of the programs of the taught academic

disciplines, which necessarily change dynamically in order to cover and take into account the latest advanced scientific developments and discoveries.

In the educational and methodological plan, it is proposed to emphasize the use of fundamentally new ones (by the way, some of which have no global analogues in modern higher education, even if we take into account those that are commonly used in the educational process at leading world universities, such as, for example, Princeton, Harvard, Oxford, Massachusetts, etc.). technologies based on the principles of neurocybernetics, neuroinformatics, the theory of chaotic dynamic systems (the result of the educational process in higher education or synthetic psyche, is analyzed, predicted on the basis of modern, advanced, including those developed directly by the authors, neurocybernetic, stochastic-dynamic, chaos-geometric, quantum-neural network and other approaches using the concepts of the evolution of nonlinear, chaotic dynamic neurosystems, artificial intelligence, developments in the field of quantum neural network technologies, quantum (atomic) optics and spectroscopy (e.g. [1-6]).

Conclusions. The implementation of the entire complex of advanced educational and scientific models, concepts and technologies (which together constitute the fundamental basis of the so-called Smart-University concept) leads to highly effective and progressive reform of the educational process, ensures the receipt and rapid practical implementation of the most significant scientific achievements in the educational process, the development of progressive adequate modern technologies, especially information and robotic technologies, scientific and educational methods, rapid implementation of the most effective, progressive models of development of science and education in the national scientific and educational space. Of particular importance in achieving the goal of adequately increasing the level of training of specialists is the active practical work of scientists to implement reforms in the scientific and educational space, the development of new psychological and pedagogical doctrines, which are based on both the latest scientific achievements and take into account modern information technologies, and finally, socio-psychological measures etc.

REFERENCES

1. Glushkov A.V. Relativistic quantum theory. Quantum mechanics of atomic systems. Odessa: Astroprint, 2008.
2. Khetselius O.Yu. Quantum structure of electroweak interaction in heavy finite Fermi-systems. Odessa: Astroprint, 2011.
3. Glushkov, A.V., Svinarenko, A.A., Loboda, A.V.: Theory of neural networks on basis of photon echo and its program realization. TEC, Odessa (2004).

4. Glushkov A., Buyadzhi V., Ignatenko A. et al. Non-linear chaotic dynamics of quantum systems: Molecules in an electromagnetic field and laser systems. Progress in Theoretical Chem. and Phys. (Springer, Cham).-2017.-Vol 30.- 169-180.
5. Glushkov A., Khetselius O., Stepanenko S., Ternovsky E., Chaos, Bifurcations and Strange Attractors in Environmental Radioactivity Dynamics of Some Geosystems. Springer Proceed. in Mathematics & Statistics (Springer, Cham).-2021.-363.-79-88.
6. Uzun I., Lobachev M., Kharchenko V., Schöler T., Lobachev I., Candlestick pattern recognition in cryptocurrency price time-series data using rule-based data analysis methods. Computation.-2024.-Vol.12.-132 (22p)

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ГОЛОСОВИХ АСИСТЕНТІВ У B2B ПРОДАЖАХ

В.Д. Кучерук, к.т.н., доцент Бабілунга О.Ю.

Національний університет «Одеська Політехніка», Україна

Досліджуються та порівнюються архітектурні підходи до побудови голосових асистентів на базі LLM (Large Language Models) для оптимізації B2B продажів. Проаналізовано модульний та мультимодальний підходи, визначено їхні переваги та обмеження в контексті комунікативних стратегій.

Ключові слова: LLM, голосові асистенти, B2B продажі, мультимодальні технології, штучний інтелект.

Сучасні B2B продажі характеризуються високою складністю комунікативних процесів та необхідністю постійної оптимізації комерційних взаємодій. Впровадження технологій штучного інтелекту, зокрема LLM, відкриває принципово нові можливості автоматизації та підвищення ефективності sales-комунікацій. У динамічному бізнес-середовищі компанії стикаються з безпрецедентними викликами: надшвидкою діджиталізацією ринків, постійним ускладненням клієнтських очікувань та зростаючою конкуренцією. Штучний інтелект трансформує традиційні підходи до sales-стратегій, пропонуючи інтелектуальні рішення для персоналізації комунікацій, прогнозування потреб клієнтів та оптимізації процесів прийняття комерційних рішень.

Метою роботи є дослідження архітектурних підходів до побудови голосових асистентів на базі *LLM* для оптимізації *B2B* продажів, порівняння модульного та мультимодального підходів, визначення їхніх переваг, обмежень та потенціалу впровадження в комунікативні стратегії процесів продажів.

Одним з перспективних напрямів на шляху до автоматизації *B2B* процесів є побудова голосових асистентів, які можуть допомогти на ранніх етапах укладання угод, наприклад, для проведення консультацій, відповідей на поширені запитання, проведення додаткових уточнюючих сесій з потенційними клієнтами тощо.

Ключові переваги *LLM*-асистентів у *B2B* продажах: зниження операційного навантаження на менеджерів, автоматизація рутинних комунікацій, підвищення якості первинної комунікації, миттєва адаптація під контекст клієнта.

Для побудови таких асистентів традиційно використовують модульний підхід з декомпозицією процесів отримання тексту з голосового повідомлення, його подальшого семантичного аналізу та генерації відповіді [1, 2, 3]: «голос» → «текст» → *LLM* → «текст» → «голос» (рис. 1). Він дозволяє розгорнути архітектуру на основі окремих компонент, частини якої легко підтримувати окремо.

Варто зазначити, що модульний підхід має велику кількість недоліків:

- низька швидкість відповіді. Це впливає на якість проведення дзвінків з агентом: людина ставить якісь питання та чекає на відповідь по декілька секунд. В середньому затримка відповіді починається від 500 мс і може доходити до декількох секунд [4]. Це пов'язано з тим, що кожен компонент системи має чекати на вхідні дані від попереднього. Побудувати таку систему, в якій кожен вузол буде розташований локаційно близько майже неможливо, через що формується затримка мережі. Більше того, чим далі один від одного будуть розташовані компоненти системи, тим довша буде відповідь від агента;

- слабка відмовостійкість ланцюгової архітектури. У разі відмови одного з компонентів вся система перестане працювати. Це відбувається через те, що вхідні параметри кожного наступного модуля залежать від вихідних параметрів попереднього. Це можна вирішити шляхом реалізації *fallback* механізмів, тобто завдяки розгортанню компонентів системи на декілька регіонів, що значно підвищує вартість її підтримки, або за рахунок додавання більшої кількості різних провайдерів для текст-голос (*text to speech*), голос-текст (*speech to text*) та *LLM*, але через це в більшості випадків буде збільшуватися затримка відповіді, або погіршувати якість, бо кожен провайдер, як правило, має свої переваги та недоліки.

Рис. 1. Діаграма послідовностей під час виконання сценарію модульного підходу побудови голосових асистентів

Останнім часом, почали активно з'являтися експериментальні мультимодальні *LLM*, які поєднують в собі всі частини модульного підходу, але їх реалізація не передбачає розбиття на компоненти (рис. 2).

Найбільший внесок у розробку такого виду *LLM* зробила компанія *OpenAI*, яка представила свою нову модель *OpenAI Realtime* [5], яка має наступні переваги:

- інтеграція різномірних вхідних сигналів. Модель здатна ефективно опрацьовувати та синтезувати інформацію з різних джерел, включаючи текст та аудіо. Це дозволяє створювати більш контекстуально багаті та точні відповіді, які враховують комплексну природу вхідних даних;

- контекстуальна адаптивність. Унікальною особливістю моделі є її здатність динамічно адаптуватися до складних контекстів та нюансів комунікації. Вона миттєво розуміє тонкощі діалогу, врахує попередній досвід взаємодії та пропонує максимально релевантні й персоналізовані рішення;

- висока швидкість реакції. Модель демонструє надзвичайно низьку латентність при генерації відповідей, що робить взаємодію максимально наближеною до природної комунікації між людьми, більше не потрібно транскрибувати інформацію, бо *LLM* може інтерпретувати аудіо інформацію без тексту.

Рис. 2. Діаграма послідовностей під час виконання сценарію побудови голосових асистентів з використанням мультимодальних LLM

Ця архітектура вирішує проблему затримки під час проведення дзвінків та робить спілкування більше живим. При правильному налаштуванні інструкцій для моделі, така система зможе взяти на себе доволі велику частину рутинної роботи менеджерів з продажів та зменшити навантаження, що в свою чергу допоможе більше сфокусуватися на перспективних клієнтах. Вже є можливість будувати агентів на базі мультимодальних LLM, але варто зазначити недоліки цієї технології:

- висока обчислювальна складність. Оброблення різномірних вхідних сигналів вимагає значних обчислювальних потужностей і ресурсів, що підвищує вартість утримання та використання такої системи і це майже унеможливує спробу хостингу такої моделі на приватному сервері. Це велике обмеження, тому що в B2B продажах безпека та конфіденційність даних стоїть на першому місці;

- потенційні похибки інтерпретації. Складність інтеграції різних модальностей створює ризики неправильного або неточного розуміння контексту, особливо в ситуаціях з неоднозначними або суперечливими вхідними даними;

- етичні та приватні обмеження. Здатність системи оброблювати різномірні персональні дані підіймає серйозні питання конфіденційності та етичного використання інформації. Так, є можливість фільтрувати вихідні дані та використовувати *function calling*, але як показує практика використання, це поки що досить нестабільний інструмент;

– ризики упереджень. Мультимодальні моделі успадковують упередження з навчальних даних, що може призводити до необ'єктивних результатів;

– складність налаштування та адаптації. Інтеграція та налаштування такої системи під специфічні вимоги конкретної організації або галузі потребує глибоких технічних знань та значних часових витрат. Наприклад, складання інструкції для проведення вступних дзвінків вимагає численних стрес-тестів та чіткого визначення меж, щоб забезпечити систему від ін'єкцій шкідливих інструкцій та відхиленню від плану проведення подібних дзвінків.

Традиційний модульний підхід до створення голосових асистентів демонструє суттєві обмеження в динамічному бізнес-середовищі. Натомість мультимодальні технології на базі *LLM* відкривають принципово нові горизонти автоматизації *sales*-комунікацій.

Висновки. Проведене дослідження показало, що ключова відмінність розглянутих підходів – модульного і мультимодального – полягає в архітектурній парадигмі: від послідовної, фрагментованої обробки даних відбувається рух у бік інтегрованих систем, здатних миттєво адаптуватися до контексту комунікації.

Мультимодальні *LLM* мають вищий потенціал ефективності порівняно з модульними архітектурами голосових асистентів, але вони знаходяться на ранньому етапі свого розвитку і поки не можуть повністю автономно існувати.

Перспективними напрямками подальших досліджень є інтеграція елементів емоційного інтелекту та поведінкової аналітики в архітектуру голосових агентів, а також їх передбачуваність та стійкість до спроб перепрограмування.

ДЖЕРЕЛА

1. AI Voice Agents. URL: <https://deepgram.com/ai-glossary/ai-voice-agents>.
 2. Create the most realistic speech with our AI audio in 1000s of voices and 32 languages. URL: <https://elevenlabs.io/>.
 3. Exploring the future of customer-aware autonomous agents. URL: <https://twilioalpha.com/ai-assistants>.
 4. Voice AI for any application. URL: <https://vapi.ai/>.
- Introducing the Realtime API. URL: <https://openai.com/index/introducing-the-realtime-api/>

МЕТОДИКА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ КЛІЄНТСЬКОЇ ЧАСТИНИ ВЕБ-ЗАСТОСУНКІВ НА ОСНОВІ БІБЛІОТЕКИ REACT

І. В. Ковтонюк, канд. техн. наук, доцент В. О. Болтьонков

Національний університет "Одеська політехніка", Україна

Розроблено методику оптимізації продуктивності веб-застосунків, що використовують бібліотеку React, зокрема методів, що дозволяють зменшити час завантаження, знизити кількість зайвих рендерів та оптимізувати взаємодію з сервером. Результати розробки дали змогу скоротити час завантаження до 26% від існуючого, а оптимізація рендерингу знизила час перерендерів до 50%. Це свідчить про значне покращення продуктивності і зменшення часу очікування для кінцевих користувачів.

Ключові слова: бібліотека React, оптимізації продуктивності, мемоізація, асинхронне завантаження

Сучасні веб-застосунки відіграють важливу роль у багатьох галузях, включаючи електронну комерцію, соціальні мережі, освітні та фінансові сервіси. Для забезпечення високого рівня задоволеності користувачів ці застосунки повинні відповідати високим вимогам до продуктивності, надійності та швидкодії. Зі зростанням кількості користувачів і обсягів даних, розробники стикаються з викликами щодо оптимізації клієнтської частини, що впливає на швидкість завантаження сторінок, час реакції та загальну якість взаємодії [1].

Клієнтська частина веб-застосунку є критично важливою, оскільки саме вона безпосередньо відповідає за візуальну і функціональну складову, з якою взаємодіє користувач. Затримки у завантаженні сторінки або уповільнена робота інтерфейсу можуть призвести до негативного користувацького досвіду, зниження задоволеності та навіть втрати користувачів.

Однак, багато відомих засобів вирішення цих проблем, таких як оптимізація серверної частини або зменшення кількості запитів, не завжди дають бажаний результат при роботі з динамічними інтерфейсами, побудованими на основі JavaScript-бібліотеки React [2]. Такі інтерфейси вимагають особливого підходу, оскільки постійне оновлення контенту і необхідність зменшення затримок виводять нові виклики для фронтенд-розробників. Існує потреба у специфічних підходах до підвищення продуктивності, які будуть ефективними саме для клієнтської частини.

Метою дослідження є розробка методики оптимізації продуктивності веб-застосунків, що використовують бібліотеку React, зокрема методів, що дозволяють зменшити час завантаження, знизити кількість зайвих рендерів та оптимізувати взаємодію з сервером [3]. У рамках цього дослідження особлива увага приділяється аналізу сучасних інструментів, які можуть бути використані для профілювання і моніторингу продуктивності, таких як Chrome DevTools, Lighthouse та інші. Це дозволяє не тільки покращити продуктивність, а й забезпечити стабільну роботу веб-застосунку в умовах зростаючого навантаження та мінливих вимог користувачів.

Для досягнення мети було розроблено демонстраційний веб-застосунок, що реалізує різні техніки оптимізації продуктивності, такі як мемоізація компонентів, розбиття коду (code splitting), асинхронне завантаження та кешування даних. У застосунку було проведено глибоке дослідження основних проблем, що виникають при розробці сучасних веб-застосунків [4]. Було застосовано такі техніки, як React.memo для уникнення зайвих рендерів, useCallback та useMemo для мемоізації функцій і значень, а також React.lazy для оптимізації завантаження компонентів. Крім того, застосовано підходи до оптимізації взаємодії з API, що дозволяють зменшити навантаження на мережу та прискорити отримання даних [5].

Ефективність запропонованих рішень оцінювалася за допомогою таких метрик, як швидкість завантаження сторінок, час рендерингу компонентів, а також швидкість і стабільність взаємодії з API. Результати показали, що використання мемоізації компонентів і асинхронного завантаження дозволило скоротити час завантаження до 26%, а оптимізація рендерингу знизила час перерендерів до 50%. Це свідчить про значне покращення продуктивності і зменшення часу очікування для кінцевих користувачів.

У результаті проведених досліджень було розроблено та впроваджено методику підвищення продуктивності клієнтської частини веб-застосунків на основі бібліотеки React. Основні результати включають зменшення часу завантаження сторінок, зниження кількості зайвих рендерів та оптимізацію роботи з API. Показано, що використання таких підходів, як мемоізація компонентів, асинхронне завантаження та кешування даних, дозволяє значно підвищити продуктивність веб-застосунків та покращити комфортність роботи користувача. Запропонована методика може бути ефективно використана для широкого спектру веб-застосунків, що підтверджує актуальність та її ефективність та актуальність проведеного дослідження.

Результати дослідження підтверджують ефективність методики та її практичну цінність для сучасних веб-застосунків.

ДЖЕРЕЛА

1. C. Gackenheimer. Introduction to React. – Berkeley: Apress, 2015.
2. Abramov, D., & Clark, A. Redux Documentation. [Online] Available: <https://redux.js.org/>
3. Freeman, E., & Robson, E. (2020). Head First Design Patterns: A Brain-Friendly Guide. N.-Y.: O'Reilly Media, 2020.
4. Google Developers. Web Vitals. [Online] Available: <https://web.dev/vitals/>
5. Banks, A., & Porcello, E. Learning React: A Hands-On Guide to Building Web Applications Using React and Redux. – London: Addison-Wesley, 2017.
3. R. Jonker and A.T. Volgenant. Teaching linear assignment by Mack's algorithm. // Twenty-Five Years of Operations Research in the Netherlands. – 1989. – Vol.70. – P. 54–60. Centre for Mathematics and Computer Science, Amsterdam,
4. D. S. Dinagar B. C. Raj. Stephen's algorithm for solving assignment problems. // Advances and Applications in Mathematical Sciences. – 2021. Vol. 20, Is. 5. – P. 887-894.
5. W. Jones, A. Chawdhary, A. King. Optimising the Volgenant–Jonker algorithm for approximating graph edit distance. // Pattern Recognition Letters. – 2017. –Vol. 87. – P. 47-54.

МЕТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПІДТРИМКИ ML ДОДАТКІВ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ЕМОЦІЙ В ХМАРНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ

магістр Є. А. Орлов, аспірант К.Б Міхалев, д.т.н. професор, О. О. Арсірій

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

Розроблено методику впровадження та підтримки ML додатків для розпізнавання емоцій в хмарній інфраструктурі, яка складається із підготовчої та основної частин. Виконання етапів підготовчої частини спрямовано на попередню розробку ML-моделі для розпізнавання емоцій шляхом аналізу зображень для подальшого маркування класами емоцій та створення датасетів, адаптації та оптимізації MobileNet V1 для забезпечення точності розпізнавання, яка відповідає вимогам дослідника та інших стейхолдерів. Виконання етапів основної частини забезпечує збір і зберігання даних із використанням хмарного об'єктного сховища Min.IO, ML Pipeline training, тобто автоматизацію тренування ML-моделі з використанням Kubeflow, ML Pipeline serving, тобто розгортання ONNX-моделі на платформі KServe, Inference, тобто використання вже навченої ONNX-моделі для розпізнавання емоцій, а також моніторинг продуктивності моделі та обчислювальних ресурсів та через автоматизований CI/CD конвеєр оновлення ML-моделі

Ключові слова: розпізнавання емоцій за зображеннями, впровадження та підтримки ML додатків, MLOps, хмарна інфраструктура, Kubernetes.

Вступна частина. У сучасному світі комп'ютерних наук розпізнавання емоцій за зображеннями обличчя людини є важливою складовою в аналізі користувацьких даних. Визначення емоцій при взаємодії користувача з продуктами та послугами дає можливість адаптувати інтерфейс, контент і рекламні повідомлення відповідно до емоційних реакцій користувачів. Аналізуючи емоційний стан користувачів, компанії можуть краще налаштувати комунікацію, підвищуючи задоволеність та лояльність. Для вирішення задачі розпізнавання емоцій в переважній більшості використовуються методи та моделі машинного навчання (ML-моделі) та штучного інтелекту [1,2].

MLOps (Machine Learning Operations) – це методологія і набір практик для управління життєвим циклом проєктів машинного навчання (ML) в автоматизованій та масштабованій інфраструктурі. Вона об'єднує методи розробки ML-моделей з підходами DevOps (Development Operations), забезпечуючи інтеграцію, розгортання, моніторинг та оновлення моделей машинного навчання. Метою MLOps є створення ефективного процесу розробки та підтримки ML-рішень, що дозволяє компаніям швидше розробляти, впроваджувати і підтримувати ML-моделі в продуктивному середовищі. До ключових переваг MLOps відносяться: автоматизація процесів ML, збільшення продуктивності і масштабованості ML-моделей, забезпечення прозорості, управління версіями ML-моделей та відслідковування змін у гіперпараметрах, конфігураціях і даних. Це є особливо важливим для компаній, що прагнуть інтегрувати машинне навчання в свої операційні процеси на регулярній основі.

Таким чином, ефективні ML моделі та методи для розпізнавання емоцій є суттєвою складовою користувацького аналізу а їх впровадження та підтримка в хмарній архітектурі дозволяє не лише підвищити ефективність взаємодії з користувачами, але й глибше зрозуміти їхні потреби та емоції, що допомагає будувати довготривалі відносини з аудиторією.

Основна частина. Метою роботи є розробка та дослідження методик впровадження та підтримки ML додатків для розпізнавання емоцій в хмарній інфраструктурі, що дає можливість створювати ефективні інтерфейси взаємодії з користувачами для обробляти велику кількість користувацьких даних в реальному часі.

Для досягнення поставленої мети в роботі проведено аналіз моделей та методів машинного навчання для розпізнавання емоцій за зображеннями обличчя та визначено наступні основні етапи (Рис. 1.):

1. Виявлення обличчя. Після отримання кадру із зображенням першим кроком є визначення області обличчя на зображенні. Популярними методами є детектори

обличчя, такі як Haar Cascades, MTCNN (Multi-task Cascaded Convolutional Networks), а також моделі на основі HOG (Histogram of Oriented Gradients) та SVM. Деякі алгоритми, як MTCNN, одночасно з детекцією обличчя виявляють ключові точки (наприклад, положення очей, носа та рота), що дозволяє більш точно розпізнавати міміку.

2. Виділення ознак. Для виділення ознак використовують як традиційні методи так глибокі нейронні мережі. Традиційні методи базуються на виділенні особливостей обличчя на основі геометричних та текстурних ознак. Геометричні підходи зосереджені на відстанях між очима, ротом і носом, тоді як текстурні ознаки, як LBP (Local Binary Patterns), використовуються для аналізу текстури шкіри. Глибокі нейронні мережі для виділення ознак базуються на сучасних підходах, які використовують згорткові нейронні мережі (CNN), які автоматично навчаються виділяти особливості обличчя, що відповідають певним емоціям. Відмінності в активаціях нейронних мереж дозволяють розрізняти, наприклад, посмішку, нахмурені брови, відкритий рот тощо.

3. Класифікація емоцій. Після виділення ознак використовуються моделі для класифікації емоцій, як правило, це також CNN або їх комбінації з LSTM, якщо потрібно аналізувати послідовність кадрів у відео. Для задач класифікації, як правило, використовуються категорії основних емоцій, таких як щастя, сум, страх, здивування, злість, відраза та нейтральний стан. Сучасні моделі на основі трансформерів, такі як Vision Transformer (ViT), також знаходять застосування у цій сфері, оскільки вони добре обробляють глобальний контекст зображення, що покращує точність розпізнавання емоцій.

4. Постобробка та інтеграція. На останньому етапі отримавши результат класифікації можна провести коригування та інтеграцію даних з інших джерел (наприклад, додати дані з аудіо або тексту, якщо це мультимодальний аналіз), щоб покращити точність моделі.

Рис 1. Типова структура системи комп'ютерного зору для

розпізнавання емоцій

Для впровадження та підтримки впровадження MLOps виділяють два напрямки:

– організаційний – передбачає адаптацію принципів Agile до корпоративної культури та часткову перебудову бізнес-процесів та структур з метою прискорення циклів випуску продуктів за рахунок оперативної та безбар'єрної взаємодії всіх учасників цієї діяльності. У комплексну команду із закріпленням особистої та групової відповідальності в одному або кількох ML-проектах та цілісними KPI об'єднуються DevOps-інженери, Data Scientist та інженери Big Data, які знають що таке Agile;

– технічний – означає використання DevOps-інструментарію безперервної інтеграції та доставки (Continuous Integration/Continuous Delivery CI/CD) для автоматизації процесів розробки, тестування (в т.ч. валідації даних), інтеграції, розгортання та експлуатаційного супроводу датасетів, моделей, коду та production-середовища. При цьому ведеться робота з обома ML-конвеєрами: навчання (Training Pipeline) та обслуговування (Serving Pipeline), аналогічні по суті перетворення даних, в яких можуть відрізнятися з точки зору реалізації. Наприклад, конвеєр навчання зазвичай працює з пакетними файлами, що містять усі функції, а конвеєр обслуговування часто працює в інтерактивному (потоківому) режимі і отримує лише частину функцій у запитах, а інші витягує з існуючого сховища (СУБД або Data Lake на Apache Hadoop). Для узгодження обох pipeline'ів слід забезпечити повторне використання коду та даних скрізь, де це можливо (Рис. 2).

Рис 2. Безперервний MLOps-конвейер

Таким чином схема, що наведена на рисунку 2 демонструє MLOps-конвеєр, який забезпечує безперервний життєвий цикл моделі машинного навчання. Розглянемо її

більш детально. Як бачимо дані є центральним елементом процесу. Перед тренуванням та інференсом дані проходять етап перетворення (Data Transformation) для приведення у формат, що підходить для моделі. Це може включати очищення, нормалізацію, генерацію ознак (feature engineering) тощо. Схема підкреслює, що один і той самий процес трансформації даних використовується як для тренування, так і для прогнозування, щоб забезпечити узгодженість.

Етап тренування ML Pipeline (Training) зосереджується на створенні моделі на основі підготовлених даних. Вхідні дані залежать від Business Requirements (бізнес-вимоги), які визначають задачу, що вирішує модель (наприклад, класифікація, регресія або розпізнавання). Після завершення тренування створена модель (вхідні дані після трансформації) передається далі через інфраструктуру. При цьому CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) автоматизація забезпечує, що будь-які оновлення в коді або даних перевіряються і впроваджуються в конвеєр без втручання вручну.

Етап впровадження ML Pipeline (Serving) відповідає за надання результатів користувачам. На цьому етапі модель використовується для обробки нових вхідних даних (наприклад, передбачення для користувача). Трансформовані дані передаються в модель, яка повертає результат.

Інфраструктура (Infrastructure) забезпечує взаємодію між процесами тренування і впровадження моделі. Вона може включати хмарні сервіси, контейнеризацію (наприклад, Docker) та оркестрацію (Kubernetes). Метою є забезпечення швидкої доставки оновлень моделей до етапу Serving.

Результати, які генерує модель, передаються користувачам (User) у вигляді прогнозів, рекомендацій або інших цінностей. Зворотний зв'язок від користувача може використовуватися для покращення моделі. У MLOps-конвеєрі важливо відстежувати версії даних, моделі та коду, щоб забезпечити повторюваність процесів і швидке усунення проблем.

Таким чином MLOps-конвеєр демонструє ітеративність і автоматизацію процесів у MLOps. Він поєднує роботу над даними, тренування моделей та їхнє розгортання у виробниче середовище, забезпечуючи швидке реагування на зміни та високий рівень продуктивності

Висновки. Практичну цінність розроблена методика підтримки та впровадження ML-додатків для розпізнавання емоцій в хмарній інфраструктурі матиме для компаній, які в своїй роботі використовують ефективні інтерфейси взаємодії з користувачами. Розпізнавання емоцій за зображеннями людини є корисним при поліпшенні маркетингових стратегій за рахунок розробки відповідної відеореклами, візуального та звукового контенту, де емоційні реакції відіграють ключову роль. Своєчасне виявлення негативних емоцій (розчарування, роздратування) дає можливість вирішувати проблеми

відтоку клієнтів або репутаційних втрат, надаючи додаткову підтримку чи пропонуючи альтернативні продукти. Моделі, здатні розпізнавати емоційний стан користувачів стають важливим компонентом у навчанні моделей штучного інтелекту, які використовуються в чат-ботах, голосових помічниках та інших сервісах. Це дає можливість їм ефективніше адаптувати свої відповіді, що значно покращує сприйняття таких сервісів.

ДЖЕРЕЛА

1. Arsirii O. O., Petrosiuk D. V. "Pseudo-labeling of transfer learning convolutional neural network data for human facial emotion recognition". Herald of Advanced Information Technology. Publ. Nauka i Tekhnika. Odessa: Ukraine. 2023; Vol. 6 No.3: 203–214. DOI: <https://doi.org/10.15276/hait.06.2023.13>
2. Arsirii O.O., Petrosiuk D.V. "An adaptive convolutional neural network model for human facial expression recognition". Herald of Advanced Information Technology. Publ. Nauka i Tekhnika. Odessa: Ukraine. 2023; Vol. 6 No. 2. 128–138. DOI: <https://doi.org/10.15276/hait.06.2023.8>
3. Набір інструментів ML для Kubernetes – [Електроний ресурс] – Режим доступу: URL: <https://www.kubeflow.org/>
4. Gift, N., & Deza, A. (2021). Practical MLOps: Operationalizing Machine Learning Models. O'Reilly Media.
5. Wilson, B. (2022). Machine Learning Engineering in Action. Manning Publications. Retrieved from [Електроний ресурс] – Режим доступу: URL: <https://www.manning.com>.

МЕТОДИКА ШВИДКОГО РОЗПОДІЛУ ДЕФІЦИТНОГО РЕСУРСУ В ВЕЛИКОМУ МІСТІ

В.О. Золотухін, канд. техн. наук, доцент В. О. Болтьонков

Національний університет "Одеська політехніка", Україна

Розроблено методику оптимізації розподілу дефіцитного ресурсу, необхідного для забезпечення життєдіяльності населення в великому місті. Побудовано математичну модель розподілу, що базується на задачі про призначення. Досліджено оперативність розв'язання задачі про призначення чотирма різними методами. Моделювання показало, що найменших обчислювальних витрат на розв'язання задачі потребує метод Джонкера-Волкерсона. Досліджена методика може бути корисною в реальних задачах розподілу обмежених ресурсів в умовах жорсткого дефіциту.

Ключові слова: дефіцитний ресурс, оптимізація розподілу, задача про призначення

В умовах військового стану в Україні досить часто у великих містах спостерігається серйозна нестача ресурсів, необхідних для забезпечення життєдіяльності населення. спрямовані на зниження дефіциту резервів, який відчувається споживача. Водночас у розпорядженні міської влади можуть з'явитися певні резерви таких ресурсів, які негайно будуть спрямовані на зниження дефіциту резервів, який відчувається споживачами. Як приклад можна привезти відсутність електроенергії. У місті можуть запрацювати сонячні електростанції, які можуть бути підключені до споживачів, що не мають електропостачання. Подібні рішення про розподіл дефіцитних ресурсів мають бути прийняті у найкоротший термін для постачання ресурсів споживачам. В даний час такі рішення приймаються операторами відповідних служб. Далекі не завжди вони є оптимальними. Водночас ці рішення мають бути такими, щоб максимально компенсувати дефіцит необхідних ресурсів. Для розв'язку подібних задач запропоновано використати математичну модель задачі про призначення.

Мета дослідження – розробка та дослідження методики швидкого розподілу дефіцитного ресурсу в великому місті на основі задачі про призначення.

Формалізуємо завдання розподілу дефіцитного ресурсу таким чином. Нехай у місті є n ($i = \overline{1, n}$) споживачів, які потребують деякого ресурсу в обсязі P_i . У розпорядженні міського управління утворилося n ($j = \overline{1, n}$) неподільних одиниць цього ресурсу по об'єму r_j кожній. При цьому виконується умова $r_j \leq P_i$ для всіх $i, j = \overline{1, n}$. При виділенні споживачеві i ресурсу j кількісний показник незабезпеченості споживача необхідним ресурсом є $c_{ij} = P_i - r_j$ ($i, j = \overline{1, n}$). Цей показник називатимемо дефіцитом ресурсу. Потрібно призначити кожен неподільний ресурс r_j одному споживачеві i так, щоб мінімізувати сумарний дефіцит ресурсу по місту. Нехай $x = (x_{ij})_{n \times n}$ – матриця призначень, де x_{ij} – змінна величина, що відображає факт призначення:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{якщо споживачу } i \text{ призначено ресурс } j \\ 0, & \text{в протилежному випадку} \end{cases}$$

Тоді можна сформулювати наступне завдання мінімізації:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min \quad \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, i = 1, \dots, n \quad \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, j = 1, \dots, n \quad x_{ij} \in \{0, 1\}, i = \overline{1, n}, j = \overline{1, n}$$

Три останні вирази показують єдиність призначення.

Для вибору найоперативнішого оптимального розподілу дефіцитного ресурсу були промодельовані чотири методи розв'язку задачі про призначення: угорський метод, який є найбільш популярним [2], метод Мака [3], метод Стефанса [4] і метод Джонкера-Волкерсона [5]. На рис.1 наведена отримана залежність обчислювального часу від розміру матриці дефіциту.

Рис. 1. Залежність обчислювального часу від розміру матриці дефіциту: 1 – угорський метод, 2 – метод Мака, 3 – метод Стефанса, 4 – метод Джонкера-Волкерсона

Отримана залежність вказує, що з точки зору оперативності прийняття рішення в розробленій методиці слід застосовувати метод Джонкера-Волкерсона.

ДЖЕРЕЛА

1. R.E. Burkard, M. Dell'Amico, S. Martello, Assignment Problems.– Philadelphia: SIAM, 2009.
2. S. Ariafar, S. Moosavirad, A. Soltanpour. Improving classic hungarian algorithm considering uncertainty by applying for grey numbers. // International Journal of Research in Industrial Engineering. – 2023. – 12(3). – P. 321-336.
3. R. Jonker and A.T. Volgenant. Teaching linear assignment by Mack's algorithm.// Twenty-Five Years of Operations Research in the Netherlands. – 1989. – Vol.70. – P. 54–60. Centre for Mathematics and Computer Science, Amsterdam,
4. D. S. Dinagar B. C. Raj. Stephen's algorithm for solving assignment problems. // Advances and Applications in Mathematical Sciences. – 2021.Vol. 20, Is. 5. – P. 887-894.
5. W. Jones, A. Chawdhary, A. King. Optimising the Volgenant–Jonker algorithm for approximating graph edit distance. // Pattern Recognition Letters. – 2017. –Vol. 87. – P. 47-54.

МЕТОДИКИ ОБРОБКИ СУПУТНИКОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ ВОДНИХ ПОВЕРХОНЬ ЗОН КОНЦЕНТРАЦІЇ ХЛОРОФІЛУ

О.І. Дімов, С. Ю. доцент С. Ю. Смик, А.В. Карамушко

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

Дослідження зосереджене на розробці методики аналізу супутникових зображень для ідентифікації зон концентрації хлорофілу на водних поверхнях. Методика використовує дистанційне зондування Землі для підвищення точності даних про екологічний стан водних екосистем. Обробка супутникових даних здійснюється за параметрами дати, регіону, типу супутника та спектральних характеристик, із використанням платформи Google Earth Engine. Апробація підтвердила ефективність методики для екологічного моніторингу.

Ключові слова: дистанційне зондування Землі (ДЗЗ), супутникові зображення, хлорофіл, екологічний моніторинг, обробка спектральних індексів.

Екологічний моніторинг водних поверхонь має особливе значення для водних екосистем, враховуючи наявність значних площ внутрішніх водойм та прибережних акваторій. Хлорофіл, як один із основних показників первинної

продуктивності, дозволяє оцінювати біологічний стан водойм, зокрема рівень евтрофікації та забруднення. Це підкреслює актуальність досліджень у цій сфері.

Мета роботи полягала у створенні ефективної методики аналізу супутникових зображень для виявлення та оцінки зон концентрації хлорофілу у водних екосистемах, а також розробці практичних рекомендацій для її використання.

Методика, яка представлена на рисунку 1, передбачає поетапну обробку даних дистанційного зондування Землі, включаючи отримання вхідних зображень, застосування спектральних індексів, пороговий аналіз результатів та візуалізацію даних. Для цього використовуються спектральні індекси, такі як NDVI, NDWI, та спеціалізовані індекси, чутливі до концентрації хлорофілу (наприклад, CI).

Блок-схема методики отримання та попередньої обробки супутникових зображень водних поверхонь зон концентрації хлорофілу відображає чотири основні етапи процесу. Перший етап передбачає вибір відповідних супутникових даних із доступних джерел, таких як GCOM-C/SGIL, Sentinel-3 OLCI або Sentinel-2, які відповідають специфічним вимогам зондування водних поверхонь. На другому етапі здійснюється отримання супутникових зображень шляхом визначення області інтересу (ROI), задання координат полігону та використання платформи Google Earth Engine для автоматизації цього процесу.

Рис. 1. Блок-схема методики отримання та попередньої обробки супутникових зображень водних поверхонь зон концентрації хлорофілу

Наступний етап полягає в попередній обробці отриманих даних, яка включає фільтрацію, атмосферну корекцію та маскування хмар і поверхні суші. Це дозволяє усунути вплив зовнішніх факторів і забезпечити підготовку якісних даних для подальшого аналізу. Завершальний етап методики включає візуалізацію результатів та експорт даних. На цьому етапі здійснюється розрахунок спектральних індексів, таких як індекси хлорофілу, створення картографічних матеріалів та експорт результатів у зручних для використання форматах, таких як GeoTIFF, CSV і KML. Завдяки комплексному підходу методика дозволяє ефективно аналізувати супутникові дані та моніторити зони концентрації хлорофілу у водних екосистемах.

Основною особливістю методики є використання відкритих даних та інструментів платформи Google Earth Engine, що дозволяє забезпечити високий рівень автоматизації процесів. Апробація методики виконувалася на прикладі заливу Святого Лоуренса (Канада). Враховано специфіку кліматичних умов, особливості сезонної динаміки та екологічний стан регіону.

Рисунок 2 демонструє візуалізацію зон концентрації хлорофілу на водних поверхнях, створену на основі супутникових даних. Темніші області на карті вказують на нижчу концентрацію хлорофілу, тоді як світліші ділянки демонструють підвищену біологічну активність. Візуалізація охоплює узбережжя Нової Шотландії, Нью-Брансвіку та прилеглі акваторії, що дає змогу оцінювати екологічний стан водних екосистем і просторову динаміку їхньої продуктивності. Такі дані є ключовими для моніторингу екологічних змін та управління морськими ресурсами.

Рис. 2. Візуалізація зон концентрації хлорофілу на водних поверхнях за допомогою супутникових зображень

Результати аналізу підтвердили ефективність розробленої методики. Було встановлено, що використання спектральних індексів дозволяє з високою точністю ідентифікувати зони концентрації хлорофілу та оцінити їхні зміни у часі. Для забезпечення наочності побудовано серії картографічних та аналітичних (рис. 3) матеріалів, які можуть бути інтегровані у системи екологічного моніторингу.

Рис. 3. Середньорічна концентрації хлорофілу на водних поверхнях дослідного району

Графік (рис. 3) демонструє середньорічну концентрацію хлорофілу (mg/m^3) на водних поверхнях дослідного району протягом 2016 року. На осі абсцис відображено дати вимірювань, а на осі ординат – значення концентрації хлорофілу. Спостерігається загальна тенденція до зниження концентрації протягом року, з окремими піками, які можуть свідчити про сезонні зміни в біологічній активності водних екосистем. Ці дані є важливими для аналізу екологічного стану та моніторингу водних ресурсів.

Розроблену методику рекомендовано для застосування у дослідженнях стану водних екосистем, моніторингу впливу антропогенних чинників та формування рекомендацій для управління водними ресурсами. Вона також може слугувати базою для подальших наукових досліджень у галузі дистанційного зондування та екології.

ДЖЕРЕЛА

1. Binh, N.A., Hoa, P.V., Thao, G.T.P., Duan, H.D., Thu, P.M. Evaluation of Chlorophyll-a estimation using Sentinel 3 based on various algorithms in southern coastal Vietnam. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2022, vol. 112, 102951. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1569843222001480>

2. Wang, L., Xu, M., Liu, Y., Liu, H., Beck, R., Reif, M., Wu, Q. Mapping freshwater chlorophyll-a concentrations at a regional scale integrating multi-sensor satellite observations with Google earth engine. Remote Sensing, 2020, vol. 12, no. 20, 3278. <https://www.mdpi.com/2072-4292/12/20/3278>
3. Yang, G., Ye, X., Xu, Q., Yin, X., Xu, S. Sea surface chlorophyll-a concentration retrieval from hy-1c satellite data based on residual network. Remote Sensing, 2023, vol. 15, no. 14, 3696. <https://www.mdpi.com/2072-4292/15/14/3696>
4. Tuzcu Kokal, A., Musaoğlu, N. Monitoring chlorophyll-a and sea surface temperature with satellite data derived from multiple sensors. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2021, vol. 43, pp. 515-520.
5. Papenfus, M., Schaeffer, B., Pollard, A.I., Loftin, K. Exploring the potential value of satellite remote sensing to monitor chlorophyll-a for US lakes and reservoirs. Environmental Monitoring and Assessment, 2020, vol. 192, no. 12, 808. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-020-08631-5>

МЕТОДИКИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗОН РОЗТАШУВАННЯ ФІТОПЛАНКТОНУ НА СУПУТНИКОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ ОКЕАНІЧНИХ ПОВЕРХОНЬ

П.О. Петін, доцент С.Ю. Смик, А.Я. Засідько

Національний університет Одеська політехніка, Україна

Дослідження присвячене розробці та впровадженню методики аналізу супутникових зображень для ідентифікації зон концентрації фітопланктону на океанічних поверхнях. Підкреслюється значущість використання фітопланктону як індикатора екологічного стану океанів, а також його роль у глобальному кругообігу вуглецю та підтриманні біорізноманіття. Розроблена методика базується на застосуванні платформ дистанційного зондування, таких як Sentinel-2, для отримання супутникових даних, та включає етапи попередньої обробки, класифікації й аналізу спектральних характеристик.

Ключові слова: супутникові зображення, фітопланктон, екологічний моніторинг, дистанційне зондування, спектральні характеристики, машинне навчання.

У сучасних умовах дослідження океанічних екосистем, зокрема зон концентрації фітопланктону, є важливим напрямом екологічного моніторингу та прогнозування. Фітопланктон відіграє ключову роль у функціонуванні водних екосистем, впливаючи на глобальний кругообіг вуглецю, продуктивність морських ресурсів і екологічний баланс. Моніторинг його концентрації є критично важливим для розуміння екологічних змін, які можуть бути викликані антропогенними чи кліматичними факторами. Використання

супутникових зображень для дослідження зон концентрації фітопланктону є одним із найперспективніших підходів, оскільки це дозволяє охопити великі акваторії з високою частотою спостережень.

Протягом останніх десятиліть активно розвивалися методи аналізу супутникових зображень, спрямовані на визначення зон розташування фітопланктону. Ці методи включають як фізичні підходи, що базуються на аналізі спектральних характеристик водних поверхонь, так і статистичні моделі, які використовують дані дистанційного зондування. Водночас стрімкий розвиток машинного навчання відкрив нові можливості для вирішення задач екологічного моніторингу, зокрема аналізу супутникових даних. Методи машинного навчання дозволяють враховувати складні нелінійні залежності між екологічними параметрами, що забезпечує точніший аналіз та прогнозування зон концентрації фітопланктону.

У роботі акцентовано увагу на використанні алгоритмів машинного навчання для аналізу супутникових зображень океанічних поверхонь. Зокрема, досліджено можливості класифікації, регресії, глибокого навчання та аналізу часових рядів для ідентифікації зон фітопланктону. Важливим аспектом є також інтеграція різнорідних даних, таких як спектральні характеристики, кліматичні показники та гідрологічні параметри, що сприяє підвищенню точності аналізу.

Метою дослідження є розробка та впровадження методики для ідентифікації зон розташування фітопланктону на основі супутникових зображень океанічних поверхонь із використанням сучасних алгоритмів машинного навчання. Особливу увагу приділено вибору ефективних інструментів програмування та фреймворків, що забезпечують автоматизацію процесів обробки великих обсягів супутникових даних. Отримані результати мають значення для вдосконалення систем екологічного моніторингу, що дозволяє більш точно оцінювати стан водних екосистем та прогнозувати їхні зміни.

Розроблена інформаційна система спрямована на автоматизацію процесу аналізу супутникових зображень для ідентифікації зон розташування фітопланктону. Основною метою системи є підвищення точності моніторингу морських екосистем шляхом використання спектральних даних і моделей машинного навчання. Завдяки інноваційним методам, запропонованим у роботі, система дозволяє проводити автоматизовану обробку великих масивів супутникових даних і створювати карти зон із високою концентрацією фітопланктону (рис. 1).

Система орієнтована на екологів, морських біологів і спеціалістів з геоінформаційних систем, які мають базові знання в програмуванні (зокрема, Python) і досвід роботи із супутниковими даними. Серед її функціональних можливостей — завантаження багатоспектральних супутникових зображень, побудова класифікатора для

визначення зон фітопланктону та візуалізація отриманих результатів у вигляді карт і таблиць.

Архітектура системи ґрунтується на використанні фреймворку LightGBM, який є одним із провідних інструментів для побудови моделей градієнтного бустингу. LightGBM забезпечує високу точність і швидкість обробки великих масивів даних, що робить його оптимальним вибором для задач екологічного моніторингу. Основні переваги фреймворку включають оптимізацію за рахунок односторонньої вибірки на основі градієнта, ефективне пакування ознак і підтримку розподіленого навчання.

Рис. 1. Зображення хлорофілу дослідного регіону

Система реалізована з урахуванням функціональних і нефункціональних вимог, що забезпечує її універсальність і зручність у використанні. Функціональні вимоги включають модулі для завантаження та обробки даних, налаштування параметрів моделі, навчання моделі й візуалізації результатів. Нефункціональні вимоги гарантують сумісність із хмарною платформою Google Colab, доступність через інтернет і підтримку різних операційних систем.

Процес роботи інформаційної системи складається з кількох етапів. На першому етапі здійснюється підготовка даних, яка включає їх завантаження, видалення непотрібних полів і попередній аналіз (рис. 2). Наступним етапом є побудова моделі машинного навчання. Використовуючи LightGBM, створюється модель, яка налаштовується за основними параметрами, такими як максимальна глибина дерева,

швидкість навчання та кількість ітерацій. Навчання моделі проводиться із застосуванням техніки ранньої зупинки для запобігання перенавчанню. Завершальний етап передбачає тестування моделі та оцінку її ефективності за допомогою метрик, таких як точність, F1-міра та коефіцієнт кореляції.

Рис. 2. Приклад даних у датасеті

Окрему увагу в системі приділено візуалізації результатів (рис. 3). Отримані карти зон фітопланктону демонструють розподіл концентрації фітопланктону, що дозволяє екологам ідентифікувати регіони з екологічними ризиками. Крім того, результати можуть бути інтегровані з іншими екологічними даними для створення комплексних моделей оцінки стану морських екосистем.

Рис. 3. Графік точності навчання моделі

У процесі роботи було враховано ключові проблеми, зокрема необхідність усунення впливу хмарності на якість супутникових даних та покращення точності ідентифікації зон фітопланктону. У майбутньому планується масштабування системи, включаючи інтеграцію додаткових кліматичних даних і застосування нейронних мереж для аналізу більш складних залежностей.

Таким чином, розроблена інформаційна система є ефективним інструментом для моніторингу водних екосистем, що забезпечує високу точність і швидкість аналізу супутникових зображень, відкриваючи нові можливості для екологічного моніторингу та управління природними ресурсами.

ДЖЕРЕЛА

1. Jaime, L., Batllori, E. and Lloret, F. (2023) «Bark beetle outbreaks in coniferous forests: a review of climate change effects», European journal of forest research. Springer Science and Business Media LLC. doi: 10.1007/s10342-023-01623-3.
2. Kolb, T. E., Wagner, M. R. and Covington, W. W. (1994) «Concepts of forest health: Utilitarian and ecosystem perspectives», Journal of forestry. Oxford University Press (OUP), 92(7), pp. 10–15. doi: 10.1093/jof/92.7.10.
3. Wermelinger, B. (2004) «Ecology and management of the spruce bark beetle *Ips typographus*—a review of recent research», Forest ecology and management. Elsevier BV, 202(1–3), pp. 67–82. doi: 10.1016/j.foreco.2004.07.018.
4. Molnár, T. and Király, G. (2023) «Forest monitoring based on Sentinel-2 satellite imagery, Google Earth Engine cloud computing, and machine learning», Preprints. doi: 10.20944/preprints202307.0800.v1.
5. Torres, P. et al. (2021) «The role of remote sensing for the assessment and monitoring of forest health: A systematic evidence synthesis», Forests. MDPI AG, 12(8), p. 1134. doi: 10.3390/f12081134.

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ ПРО ЛІСОВІ ПОЖЕЖІ ТА ЇХ НАСЛІДКИ

Ю.О. Деревянко, асистент Д.В. Кошутіна
Національний університет Одеська політехніка, Україна

Дослідження присвячене розробці та застосуванню методів аналізу і візуалізації зон лісових пожеж і їх наслідків із використанням геоінформаційних систем. Підкреслюється значущість цих методів для підвищення ефективності отримання інформації про лісові пожежі. Розроблена методика визначає геодані за параметрами дати, регіону, типу супутника та шарів. Вона складається з п'яти етапів і реалізована як онлайн-сервіс на платформі Google Earth Engine. Апробація методики підтвердила її ефективність для прийняття рішень щодо організації заходів безпеки та мінімізації наслідків лісових пожеж.

Ключові слова: геоінформаційні системи (ГІС), дані дистанційного зондування (ДДЗ), аналіз геопросторових даних, обробка супутникових зображень.

Лісові пожежі є серйозною екологічною та економічною проблемою для України, яка охоплює 10,4 млн гектарів лісового фонду. Найбільшу вразливість до пожеж демонструють хвойні насадження, що складають близько 42% від загальної площі лісів. Виникнення пожеж негативно впливає на біорізноманіття, знищуючи середовища існування багатьох видів флори і фауни, а також спричиняє значні викиди парникових газів, забруднення повітря і порушення екосистем. У 2023 році в Україні зафіксовано 1278 випадків лісових пожеж, які завдали збитків у розмірі близько 40 млн гривень [1].

Для виявлення лісових пожеж використовуються патрулювання, стаціонарні методи та дистанційне зондування Землі (ДЗЗ). Найбільш ефективним є ДЗЗ, яке забезпечує оперативний моніторинг великих територій із мінімальними витратами. Незважаючи на успіхи інших країн у створенні систем моніторингу, в Україні досі немає єдиного інформаційного центру, що ускладнює аналіз даних [2]. Це підкреслює актуальність розробки методики аналізу і візуалізації геопросторових даних про лісові пожежі для зменшення їх наслідків та захисту екосистем.

Таким чином, метою даного дослідження є розробка практичних рекомендацій щодо застосування сучасних методів та технологій аналізу і візуалізації геопросторових даних для оперативного виявлення лісових пожеж та оцінки їх наслідків.

Відповідно до мети дослідження була розроблена методика збору та обробки геопросторових даних для оперативного моніторингу лісових пожеж та оцінки їх наслідків у Рівненській області.

Рівненська область є одним із регіонів України, де лісові масиви відіграють важливу роль у збереженні екосистемного балансу. Ліси Полісся, що займають значну частину території області, є переважно хвойними насадженнями, які мають підвищену вразливість до лісових пожеж. Кліматичні особливості Рівненщини, зокрема сезонна посушливість, сприяють підвищенню ризику загорянь у літній період [3]. Крім того, значна кількість важкодоступних районів області ускладнює моніторинг та гасіння пожеж традиційними методами, такими як патрулювання чи стаціонарне спостереження. Це підкреслює актуальність застосування дистанційного зондування для оперативного виявлення та аналізу пожеж, що може значно зменшити екологічні та економічні збитки, завдані цими явищами.

Основною особливістю даної методики є використання супутникових зображень та інструментів дистанційного зондування як основних джерел інформації [4], як показано на рисунку 1. Це дозволяє виявляти та аналізувати пожежі у важкодоступних регіонах із мінімальними витратами часу і ресурсів. Для уточнення зон ураження та їхнього аналізу

застосовувалися спектральні індекси (NDVI, NBR), що дозволяють чітко розрізняти випалені ділянки та ділянки зі здоровою рослинністю. Схема розробленої методики представлена на рисунку 2. Вона передбачає п'ять основних етапів: отримання вхідних даних із загальнодоступних сервісів, їх первинну обробку, розрахунок спектральних індексів, порогову обробку результатів та візуалізацію даних у геоінформаційній системі Google Earth Engine.

Рис. 1. Зображення Рівненської області зі супутникового знімку до та після виявлення пожежі

Рис. 2. Схема розробленої методики

Розроблена методика спрямована на створення оперативного інструменту для відстеження лісових пожеж у Рівненській області, який може бути використаний для прийняття рішень щодо запобігання екологічним та економічним втратам.

Спектральні індекси відіграють ключову роль у моніторингу лісових пожеж, забезпечуючи оцінку стану рослинності та ідентифікацію вигорілих територій. Індекс NDVI дозволяє визначати стан рослинності, а NBR — локалізувати зони вигорання та оцінювати їхні площі. Індекс NDWI використовується для аналізу вологості рослинності, що важливо для прогнозування ризику пожеж. Застосування цих індексів сприяє ефективному відстеженню пожеж і ухваленню обґрунтованих рішень для управління лісовими екосистемами. [5].

Рис. 3. Графік змін NDVI Володимирецького району за 2023 рік

Згідно з розробленою методикою, для моніторингу зон пожеж у Рівненській області було оброблено 115 супутникових зображень із хмарністю 10 %, отриманих за 2023 рік. У результаті проведеного аналізу ідентифіковано площі, які були уражені пожежами. При цьому автоматизовані розрахунки індексів NDVI та NBR дозволили чітко виділити ділянки випаленої землі та відокремити їх від лісових угідь.

Порівняння з офіційними статистичними даними показало, що запропонована методика демонструє високий рівень точності та адаптивності. Наприклад, у 2023 році кількість виявлених зон пожеж за запропонованою методикою становила 364 проти 372 за офіційною статистикою, а площа згорілої території була меншою на 21 км². Аналогічно, у 2022 та 2021 роках запропонована методика показала тенденцію до більшого охоплення зон (на 5 та 1 відповідно), однак із дещо більшою площею, що може пояснюватися перевагами алгоритму та можливістю врахування змішаних типів поверхонь. Ці результати підтверджують високу чутливість і потенціал методу для детального аналізу зон лісових пожеж.

Результати роботи можуть бути інтегровані в систему моніторингу природних пожеж, що дозволить забезпечити швидку та точну оцінку їхніх масштабів і наслідків, а також допоможе у плануванні заходів із захисту лісів та інших природних ресурсів.

ДЖЕРЕЛА

1. Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Аналітична довідка про пожежі та їх наслідки в Україні за 12 місяців 2023 року, Київ, 2024. URL: <https://skilky-skilky.info/wp-content/uploads/2024/05/Analitychna-dovidka-pro-pozhezhi-ta-ikh-naslidky-v-Ukraini-za-12-misiatsiv-2023-roku.pdf>
2. Pereira, A., Pereira, J., Libonati, R., Oom, D., Setzer, A., Morelli, F., De Carvalho, L. Burned Area Mapping in the Brazilian Savanna Using a One-Class Support Vector Machine Trained by Active Fires. Remote Sensing, 9(11), 1161. URL: <https://doi.org/10.3390/RS9111161>
3. Український гідрометеорологічний інститут. Вплив кліматичних змін на ризик лісових пожеж у Поліському регіоні. Наукова стаття, 2022 рік.
4. Четверіков, Б. В., Калинич, І. В. Методика застосування даних дистанційного зондування Землі в оцінці наслідків. Надзвичайних ситуацій. Монографія. ДВНЗ "УжНУ", Національний університет "Львівська політехніка", 2022.
5. Laonamsai, J.; Julphunthong, P.; Saprathet, T.; Kimmany, B.; Ganchanasuragit, T.; Chomcheawchan, P.; Tomun, N. Utilizing NDWI, MNDWI, SAVI, WRI, and AWEI for Estimating Erosion and Deposition in Ping River in Thailand. Hydrology 2023, 10, 70. <https://doi.org/10.3390/hydrology10030070>

МЕТОДИКА ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ СУПУТНИКОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ НАСЛІДКІВ РУЙНУВАНЬ

Ю.В. Деревянко, асистент Д.В. Кошутіна
Національний університет Одеська політехніка, Україна

Дослідження присвячене розробці та застосуванню методів попередньої обробки супутникових зображень наслідків руйнувань для створення бази маркованих геопросторових даних. Підкреслюється значущість цих методів для автоматизації аналізу та підвищення ефективності прийняття рішень у ситуаціях катастроф. Розроблена методика визначає геодані за параметрами дати, регіону, типу супутника та спектральних каналів. Вона складається з п'яти етапів і реалізована як програмне забезпечення з можливістю завантаження даних на платформу Kaggle. Апробація методики підтвердила її ефективність для організації заходів з відновлення інфраструктури та аналізу наслідків руйнувань.

Ключові слова: попередня обробка супутникових зображень, геопросторові дані, марковані зображення, згорткова нейронна мережа, OpenStreetMap.

Машинне навчання відкриває широкі можливості для аналізу супутникових зображень, обсяги яких постійно зростають завдяки розвитку космічних технологій [1]. Ці зображення стають основним джерелом інформації для дослідження природних і антропогенних процесів, моніторингу стану навколишнього середовища та оцінки наслідків катастроф. Їх використання забезпечує доступ до точних і актуальних даних, необхідних для швидкого реагування на виклики сучасності.

Масштабні руйнування, спричинені природними або техногенними катастрофами, потребують застосування передових технологій для їх аналізу. Супутникові зображення високої роздільної здатності разом із геопросторовими даними забезпечують детальну інформацію про стан територій та інфраструктури. Інтеграція цих даних із методами машинного навчання дозволяє автоматизувати процеси аналізу, підвищити точність оцінки наслідків і оптимізувати витрати ресурсів. У регіонах, що зазнали значних руйнувань внаслідок природних чи техногенних катастроф, впровадження таких систем стає критично важливим. Згорткові нейронні мережі дозволяють ефективно ідентифікувати пошкоджені об'єкти та сприяти прийняттю обґрунтованих рішень у відновлювальних заходах [2].

Таким чином, метою даного дослідження є розробка практичних рекомендацій щодо застосування сучасних методів та технологій попередньої обробки супутникових зображень для створення маркованих баз геопросторових даних наслідків руйнувань.

Відповідно до мети дослідження була розроблена методика збору та обробки супутникових зображень для аналізу наслідків руйнувань, яка забезпечує автоматизацію процесів і можливість використання маркованих даних у задачах машинного навчання. Ця методика є особливо актуальною для України, зокрема для східних регіонів, які зазнали масштабних руйнувань, адже вони потребують ефективного інструменту для швидкого аналізу та планування відновлення інфраструктури.

Сучасні методи дистанційного зондування, скоп із супутниковими даними, дозволяють оперативно виявляти наслідки катастроф, знижуючи екологічні та економічні збитки. У східних регіонах України супутникові зображення слугують ключовим джерелом інформації для визначення стану об'єктів і зон найбільших пошкоджень, що значно підвищує ефективність відновлювальних заходів.

Методика включає отримання даних із супутників, визначення меж будівель за допомогою OpenStreetMap і створення маркованих наборів даних для навчання моделей машинного навчання. Цей підхід дозволяє ефективно ідентифікувати пошкоджені об'єкти, зменшуючи витрати на обробку даних і підвищуючи точність аналізу.

Рис. 1. Зображення із супутникового знімку до та після руйнувань

Схема розробленої методики представлена на рисунку 2 і включає п'ять основних етапів: отримання вхідних даних із загальнодоступних сервісів, таких як Planet та OpenStreetMap; їх первинну обробку для виділення ключових об'єктів; створення масок будівель і формування маркованих наборів даних; аугментацію зображень для збільшення їх кількості та різноманітності; а також завантаження підготовлених даних на платформу Kaggle для подальшого використання у задачах машинного навчання.

Розроблена методика спрямована на створення універсального інструменту для аналізу наслідків руйнувань. Її адаптивність дозволяє застосовувати методику у різних регіонах, включаючи території зі складним доступом, підвищуючи ефективність відновлювальних заходів.

Геопросторові дані та супутникові зображення є основою для ефективного аналізу наслідків руйнувань. Використання OpenStreetMap забезпечує отримання точних масок будівель, що дозволяє деталізувати пошкодження інфраструктури [3]. Супутникові знімки, у свою чергу, надають актуальну інформацію про зміни територій [4], допомагаючи формувати марковані набори даних. Це дозволяє застосовувати автоматизовані підходи для оцінки масштабів руйнувань та планування відновлювальних робіт.

Дослідження демонструє значний потенціал запропонованої методики для аналізу наслідків руйнувань із використанням сучасних геоінформаційних технологій. Для створення маркованих баз даних використовувалися супутникові зображення високої роздільної здатності та дані OpenStreetMap. Це забезпечило можливість детального аналізу пошкоджень із високим рівнем точності. Зокрема, автоматизовані алгоритми

дозволили ідентифікувати пошкоджені об'єкти, враховуючи їх географічне розташування та стан, що стало основою для подальшого навчання моделей машинного навчання [5].

Рис. 2. Схема розробленої методики

Розроблена методика була протестована на реальних даних, отриманих із регіонів із масштабними руйнуваннями. У процесі апробації було доведено, що її застосування дозволяє значно скоротити час на аналіз даних, підвищити ефективність виявлення пошкоджених будівель і зон, а також забезпечити точне прогнозування подальших наслідків. Крім того, результати дослідження підкреслюють важливість інтеграції таких систем у національні програми відновлення інфраструктури та управління наслідками катастроф, особливо в регіонах із обмеженим доступом до традиційних джерел інформації.

Запропонована методика має широкий спектр застосування не тільки для аналізу наслідків катастроф, але й для моніторингу стану навколишнього середовища, міського планування та реагування на надзвичайні ситуації. Її ефективність та адаптивність

відкривають перспективи для подальших досліджень і впровадження в інших сферах використання супутникових даних та машинного навчання.

ДЖЕРЕЛА

1. Шевченко О. В. Застосування методів машинного навчання для класифікації супутникових зображень // Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки. — 2023. — Т. 29. — С. 71–75.
2. Довгий, С.О., Бабійчук, С. М., Кучма, Т.Л. та ін Дистанційне зондування Землі: аналіз космічних знімків у геоінформаційних системах: навч.-метод. посіб. /. — Київ: Національний центр «Мала академія наук України», 2020. — 268 с.
3. Choi D., Bell W., Kim D., Kim J. UAV-Driven Structural Crack Detection and Location Determination Using Convolutional Neural Networks. Sensors. 2021. Vol. 21, No. 8. P. 35. URL: <https://doi.org/10.3390/s21082650>
4. J. Antelo, G. Ambrosio, J. González, and C. Galindo, “Ship detection and recognition in high-resolution satellite images,” in Geoscience and Remote Sensing Symposium, IEEE International, IGARSS 2009, 2009, vol. 4, pp. IV–514.
5. Бабочкін О.О. Про сучасний стан розвитку методів ідентифікації об'єктів на зображенні. Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті: тези доповідей 25-го Міжнародного молодіжного форуму (Харків, 20–21 квітня 2021 р.). Харків: ХНУРЕ, 2021. Т. 7, 10. С. 18–19.

ЦИФРОВА ЕНЕРГЕТИКА В УКРАЇНІ - РОЗБУДОВА ІННОВАЦІЙНОГО МАЙБУТНЬОГО

д.т.н., професор О. Б. Данченко, здобувач PhD Д. В. Строкань

Черкаський державний технологічний університет, Україна

Ця робота присвячена вивченню ключових аспектів та перспектив цифрової енергетики в Україні. Основні теоретичні аспекти включають у себе поняття діджиталізації, декарбонізації та децентралізації як стратегічних напрямків технологічного розвитку енергетичної системи. Експериментальна частина розглядає використання діаграми Ішікави як інструменту стратегічного аналізу цифрової енергетики. Фактичні дані вказують на важливість децентралізації, діджиталізації та декарбонізації як фундаментальних складових успішного впровадження цифрових технологій. Отримані результати свідчать про те, що перехід до цифрової енергетики є ключовим кроком для України у створенні сталої та ефективної енергетичної системи.

Ключові слова: *діджиталізація, цифрова трансформація енергетики, енергоефективність, смарт-мережі, декарбонізація, децентралізація.*

Olena Danchenko, Dmytro Stokan

DIGITAL ENERGY IN UKRAINE - DEVELOPMENT OF AN INNOVATIVE FUTURE

This work is devoted to the study of key aspects and prospects of digital energy in Ukraine. The main theoretical aspects include the concepts of digitalization, decarbonization and decentralization as strategic directions of technological development of the energy system. The experimental part considers the use of the Ishikawa diagram as a tool for strategic analysis of digital energy. Actual data indicate the importance of decentralization, digitalization and decarbonization as fundamental components of the successful implementation of digital technologies. The results obtained indicate that the transition to digital energy is a key step for Ukraine in creating a sustainable and efficient energy system.

Keywords: digitalization, digital transformation of energy, energy efficiency, smart grids, decarbonization, decentralization.

Цифрова енергетика в Україні визначає новий етап розвитку енергетичної системи, вона перетворює енергетичний ландшафт України, розкриваючи безліч можливостей для модернізації та сталого розвитку. Зараз, більше ніж будь-коли, концепції діджиталізації, декарбонізації та децентралізації стають ключовими аспектами на шляху до створення сучасної, ефективної та екологічно чистої енергетики створюючи гнучкі та дієві енергетичні рішення. Цифрова енергетика об'єднує сучасні технологічні рішення, спрямовані на модернізацію енергетичної інфраструктури, охоплюючи не лише виробництво, але й передачу та розподіл електроенергії. В цьому контексті розглядаються цифрові електростанції, підстанції, споживачі та "розумні мережі". Суттєвою особливістю цифрової енергетики є застосування цифрових систем контролю та управління, які включають в себе велику кількість технологічних циклів, обладнаних вимірювальними датчиками та приладами із потоковим онлайнним виведенням даних. Цифрове управління енергетичними процесами існувало і раніше, проте впровадження терміну "цифрова енергетика" відображає комплексний підхід до різних рівнів управління. Це включає не лише віддалене керування модулем, але також можливість одночасного управління декількома системами в режимі реального часу. Також це передбачає можливість управління технологічними процесами, які раніше не підлягали системам телеметрії. Такий комплексний підхід визначає новий рівень управління, який забезпечує розширену інтеграцію та збільшує ефективність енергетичних систем.

Поняття «цифрова енергетика» включає в себе трансформацію виробництва, передачі та розподілу електроенергії. Це нова реальність, де традиційні системи управління поступово відступають перед цифровими технологіями, створюючи основу для розумних мереж та цифрових електростанцій. Застосування цифрових систем

контролю і управління дозволяє створювати високоефективні, екологічно чисті та стійкі енергетичні системи.

У сучасному світі Україна робить спроби здійснити перехід до цифрової економіки та сформуванню цифрову екосистему[2]. Це безперечно правильний крок, проте ключовою є потреба у визначенні пріоритетів, інструментів впровадження та ефективних методів організації цього процесу.

Враховуючи високий вплив енергетики на економіку та впровадження цифрової екосистеми, важливо обрати правильну стратегію для довгострокового розвитку цієї галузі[3], при цьому зменшуючи негативний вплив на екологічне середовище.

Одним із шляхів досягнення цієї мети є енергетична трансформація, що передбачає поступовий перехід від використання вичерпних джерел енергії до екологічно чистих джерел та впровадження цифрової енергетики.

Ця стратегія включає в себе збільшення гнучкості генеруючих потужностей, підключення нових об'єктів відновлюваних джерел енергії, розвиток розумних енергомереж і впровадження систем зберігання електроенергії. На заключному етапі трансформації буде повністю змінена архітектура та філософія енергетичної системи, яка буде базуватися на децентралізації та цифровизації, а учасники ринку будуть взаємодіяти через нові моделі та продукти.

На початку 2019 року компанія ДТЕК запустила нову програму цифрової трансформації MODUS[1]. Цей довгостроковий ініціативний проєкт передбачає впровадження новаторських підходів та цифрових систем у всі виробничі та адміністративні процеси. В експертний колектив компанії MODUS входять професіонали з різних сфер, включаючи менеджерів, інженерів, програмістів і дизайнерів, які працюють над розробкою технологічних рішень. У сутності, це команда, що володіє експертизою в областях управління продуктами та проєктами, Agile/Scrum методологій, аналітики даних (Data Science і Data Engineering), розроблення програмного забезпечення (бізнес-аналіз, UX/UI дизайн), побудови цифрової інфраструктури та кібербезпеки.

Модель Ішікави стає невід'ємною частиною стратегічного аналізу та впровадження цифрової енергетики в Україні. Цей інструмент дозволяє систематично визначити та вивчити різноманітні фактори, що впливають на ефективність та стабільність енергетичних процесів у країні. Рисунок 1.

На моделі представлені основні чинники, які визначають успіх цифрової трансформації енергетики. Серед них виділяються аспекти діджиталізації, декарбонізації та децентралізації, які є ключовими напрямками у впровадженні сучасних технологій.

Рис. 1. Модель цифрової енергетики в Україні

Розділення на категорії допомагає усвідомити взаємозв'язок між різними складовими цифрової енергетики та виявити можливості для вдосконалення. Зокрема, відзначаються аспекти технологічної інфраструктури, використання відновлюваних джерел енергії, розвиток мереж "розумних" технологій, а також засоби забезпечення кібербезпеки.

Діаграма Ішікави слугує не лише інструментом виявлення проблем,[4] але й допомагає розробити стратегії для подолання викликів у сфері цифрової енергетики в Україні.

Одним із ключових аспектів, що виявлені на діаграмі, є децентралізація енергетичних мереж. Цей фактор визначає перехід від централізованої моделі енергетичного управління до розподіленої системи, що дозволяє кожній місцевій громаді

бути активним учасником виробництва та споживання енергії. Використання сучасних технологій для розвитку "розумних" мереж дозволяє ефективно взаємодіяти з місцевими ресурсами та забезпечує сталість енергопостачання на місцевому рівні.

Діджиталізація, відображена на діаграмі, представляє собою використання сучасних цифрових технологій у виробництві та передачі електроенергії[5]. Впровадження систем штучного інтелекту, аналізу даних і Інтернету речей дозволяє оптимізувати енергетичні процеси, забезпечуючи ефективне використання ресурсів та зменшення викидів парникових газів.

Ще однією ключовою складовою, виділеною на діаграмі, є декарбонізація енергетичного виробництва. Це включає в себе поступовий перехід від використання традиційних джерел енергії до відновлюваних, таких як сонячна, вітрова та гідроенергія. Цей напрямок спрямований на створення сталої та екологічно чистої енергетичної системи.

Усі ці аспекти діаграми Ішікави відображають складність та взаємозв'язок факторів, що визначають цифрову енергетику в Україні. Даний інструмент аналізу дозволяє визначити стратегічні напрямки для досягнення мети створення сталої, ефективної та цифровізованої енергетичної системи у майбутньому.

Інноваційний підхід до енергетичної трансформації втілено в концепції «3D», що включає у себе декарбонізацію, децентралізацію та діджиталізація. Початковим етапом розвитку енергетичних систем повинен стати перехід до інтегрованого планування розвитку, спрямованого на використання показника системної цінності змінних джерел енергії, відомого як VRE (Value of Variable Renewable Energy[6])

У контексті стрімкого технологічного розвитку та амбіцій України щодо переходу до цифрової економіки, питання цифрової енергетики набуває великого значення. Розглядаючи складні аспекти цього процесу, можна зробити кілька ключових висновків.

По-перше, цифрова енергетика в Україні – це не просто модернізація технічних систем, а стратегічний крок у напрямку створення ефективної, сталої та декарбонізованої енергетичної інфраструктури. Діджиталізація, декарбонізація та децентралізація стають ключовими напрямками, що визначають успіх цього перетворення.

По-друге, управління цифровою енергетикою вимагає комплексного підходу. Відзначається важливість ефективного використання сучасних технологій, таких як штучний інтелект, аналітика даних і блокчейн, для досягнення максимальної ефективності та кількісних результатів.

По-третє, діаграма Ішікави відображає складність факторів, які впливають на цифрову енергетику. Визначаючи проблеми та взаємозв'язки між ними, стає можливим розроблення стратегій для подолання викликів та оптимізації процесів.

В цілому, перехід до цифрової енергетики в Україні – це складний, але важливий крок у напрямку сталого майбутнього. З врахуванням правильних стратегій, впровадження інновацій та залучення всіх сторін, можна сформуванати сучасну та ефективну енергетичну систему, сприяючи економічному розвитку та збереженню екології.

ДЖЕРЕЛА

1. Сайт «ДТЕК»: Нові горизонти: як українська енергетика використовує цифрові технології. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://dtek.com/media-center/news/skachok-tsilivizatsii-kak-tsifrovye-tehnologii-menyayut-energeticheskuyu-otrasl-ukrainy/>. (Дата звернення: 09.11.2023)
2. Нрыб, О., Senderovich, G., Diachenko, O., Karpaliuk, I., & Shvets, S. (2020). Аналіз перспектив розвитку цифрової енергетики в Україні. *Вісник Національного технічного університету "ХПИ". Серія: "Гідравлічні машини та гідроагрегати"*, (1), 85-90.
3. Биконя, О. С. (2019). Організаційно-економічний механізм формування інтелектуальної енергетичної системи України: автореферат дисертації кандидата економічних наук: 08.00. 03.
4. de Saeger, A. (2023). *Діаграма Ісікави для управління ризиками: Передбачати та вирішувати проблеми всередині бізнесу*. 50Minutes. com.
5. Семко, І. Б. Строкань Д. В. (2023). Необхідність проектного підходу у відновлювальній енергетиці. *Управління розвитком складних систем*, (55), 83-91.
6. Сайт «ЕНЕРГОДЖЕРЕЛА»: Цифрова енергетика. Чому це майбутнє енергетичних ринків. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://enerhodzherela.com.ua/analitika/Cifrova-energetika.-Чому-це-майбутнє-енергетичних-ринків/>. (Дата звернення: 12.11.2023)

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ НА ПРИКЛАДІ ЗАДАЧІ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРЕДМЕТІВ ОДЯГУ

М. В. Сіроштан, аспірант Іванов Д.В, д.т.н. професор, О. О. Арсірій
Національний університет «Одеська політехніка», Україна

Досліджено ефективності шести методів машинного навчання на прикладі задачі класифікації предметів одягу: KNN, SVM, логістичної регресії, дерев рішень, CNN та ResNet. Наведено теоретичне обґрунтування вибору кожного алгоритму, методи підготовки даних та критерії оцінки. Проведено експерименти, в яких моделі оцінювалися за точністю, повнотою, F1-мірою, ROC-AUC і часом навчання. Результати показали, що CNN і ResNet досягають найкращої точності (понад 90%), тоді як класичні методи демонструють високу швидкість і простоту реалізації. Також представлено додатково розроблений метод ансамблювання моделей, який поєднує результати базової згорткової нейронної мережі (CNN) і моделі DenseNet121. Ансамбль реалізовано на основі вагового об'єднання, де кожна модель робить свій внесок у фінальне передбачення залежно від її точності. DenseNet121, попередньо навчений на наборі даних ImageNet, використовується як глибока модель для покращення класифікації зображень, адаптованих до RGB. Система показала значне підвищення метрик ефективності: точність ансамблю досягла 92.4%, F1-міра становила 0.91, а ROC-AUC для окремих класів варіюється від 0.90 до 0.95. Практичне застосування методу можливе в автоматизованих системах класифікації та пошуку зображень одягу в інтернет-комерції чи роздрібній торгівлі.

Ключові слова: класифікація одягу, методи машинного навчання

Вступна частина. Класифікація зображень одягу є однією з важливих задач комп'ютерного бачення, яка має застосування у роздрібній торгівлі, інтернет-комерції та автоматизованих системах пошуку. З розвитком електронної торгівлі виникає необхідність в автоматизації процесів розпізнавання та класифікації предметів одягу на основі зображень.

Класичні методи машинного навчання, такі як логістична регресія, KNN, SVM і дерева рішень, мають значну ефективність у задачах із простими ознаками, проте демонструють обмежену продуктивність у складних сценаріях. Сучасні методи, засновані на згорткових нейронних мережах (CNN), ResNet перевершують класичні підходи. Проте їхнє використання пов'язане з високими обчислювальними витратами та складністю налаштування моделей. У наукових джерелах часто бракує систематичних досліджень порівняльної ефективності різних методів класифікації одягу, що ускладнює вибір оптимального підходу в залежності від конкретної задачі і наявності обчислювальних ресурсів.

Метою цієї роботи є дослідження ефективності шести методів машинного навчання — KNN, SVM, логістичної регресії, дерев рішень, CNN і ResNet, а також запропонованого ансамблю CNN та DenseNet121 для задачі класифікації одягу. Завдання включають розробку програмного забезпечення, яке дозволяє реалізувати моделі цих методів, проведення експериментів для оцінки їхньої продуктивності за ключовими метриками та визначення оптимальних умов використання кожного алгоритму.

Основна частина. Для досягнення поставленої мети було побудовано програмний модуль, який включає реалізацію шести методів машинного навчання. Реалізація моделей організована в межах класу ResearchMethods, який відповідає за створення, навчання та оцінку кожної моделі. Дані для навчання обробляються окремим класом DataPreparation, що забезпечує нормалізацію, розподіл на тренувальні та тестові набори, а також виконання додаткової аугментації для підвищення варіативності тренувальних даних.

Під час експериментів було реалізовано шість базових моделей:

- KNN, який класифікує об'єкти на основі схожості з найближчими сусідами.
- SVM, що використовує ядра для ефективного розділення класів у нелінійних просторах.
- Логістична регресія, як швидкий та інтерпретований базовий підхід.
- Дерева рішень, які формують ієрархічну модель класифікації.
- Згорткові нейронні мережі (CNN), адаптовані для роботи з зображеннями.
- ResNet, як сучасний метод, що використовує залишкові зв'язки для ефективного навчання глибоких моделей.

Окрім цих методів, було розроблено додаткову ансамблеву модель, яка поєднує результати CNN і DenseNet121. Ансамбль використовує вагове об'єднання прогнозів, що дозволяє враховувати сильні сторони кожної з моделей.

Кожна модель була оцінена за такими метриками: точність, повнота, F1-міра, ROC-AUC і час навчання (рис.1). Експерименти проводилися на наборі даних Fashion-MNIST, який містить 70000 зображень 10 різних класів одягу. Для кожної моделі виконувалося 10-епохне навчання, після чого проводилося тестування на окремій вибірці.

Результати показали, що класичні методи, такі як логістична регресія, SVM і дерева рішень, забезпечують точність у 80–85% (рис. 1), але поступаються сучасним підходам у здатності працювати з багатошаровими структурами даних (рис. 2).

CNN і ResNet показали точність понад 90%, що підтверджує їхню ефективність для задач класифікації зображень. Ансамблева модель досягла найвищих результатів: точність — 92.4%, F1-міра — 0.91, ROC-AUC для всіх класів — понад 0.90.

Рис.1. Результати метрик моделей класичних методів

Рис. 2. Результати метрик моделей сучасних методів

Висновки. У ході дослідження було реалізовано та протестовано шість методів машинного навчання для класифікації зображень предметів одягу. Отримані результати підтвердили високу ефективність сучасних методів глибокого навчання, таких як CNN і ResNet, у порівнянні з класичними підходами. Розроблена ансамблева модель CNN і DenseNet121 показала найкращі метрики продуктивності, продемонструвавши потенціал інтеграції різних підходів для підвищення точності класифікації. Практичне застосування

таких моделей може включати автоматизовані системи пошуку, рекомендації в інтернет-магазинах та аналіз візуальних даних у ритейлі. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на оптимізацію обчислювальних витрат і адаптацію моделей для роботи з більшими та складнішими наборами даних.

ДЖЕРЕЛА

1. Bishop C. M. Pattern Recognition and Machine Learning. – New York: Springer, 2007.
2. Cortes C., Vapnik V. Support-Vector Networks // Machine Learning. – 1995. – с. 273–297.
3. Krizhevsky A., Sutskever I., Hinton G. ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks // Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS). – 2012. – P. 1097–1105
4. He K., Zhang X., Ren S., Sun J. Deep Residual Learning for Image Recognition // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). – 2016. – P. 770–778.
5. Convolutional Neural Networks (CNNs), Deep Learning, and Computer Vision. Електронний ресурс. URL: <https://www.intel.com/content/www/us/en/internet-of-things/computer-vision/convolutional-neural-networks.html>

ОСНОВНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ ТА РОЗГОРТАННЯ ХМАРНИХ CRM СИСТЕМ

аспірант Д. С. Мельник, доктор філософії, ст. викл. О. В. Іванов

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

У роботі досліджено основні аспекти ефективної адаптації хмарних CRM систем до специфічних потреб організацій. Представлено результати аналізу викликів конфігурації, кастомізації, інтеграції, розгортання та адаптації таких систем. Розглянуто модель гнучкої конфігурації, яка дозволяє адаптувати CRM систему до специфічних бізнес-процесів організації без значних технічних витрат. Запропоновані рішення можуть бути використані для вдосконалення технологій управління взаємодією з клієнтами в різних галузях.

Ключові слова: адаптація, інтеграція, автоматизація, хмарні CRM системи, розгортання.

Melnyk Dmytro, Ivanov Oleksii

KEY ASPECTS OF ADAPTING AND DEPLOYING CLOUD CRM SYSTEMS

The work considers the main aspects of effective adaptation of cloud CRM systems to the specific needs of organizations. The research shows the results of the analysis of the challenges of configuration, customization, integration, deployment and adaptation of cloud CRM systems. A flexible configuration model is considered, which allows adapting the CRM system to the specific business processes of the organization without significant technical costs. The proposed solutions can be used to improve customer interaction management technologies in various industries.

Keywords: adaptation, integration, automation, cloud CRM systems, deployment.

Впровадження хмарних CRM (з англ. Customer Relationship Management) систем є ключовим фактором цифрової трансформації сучасного бізнесу. Вони дозволяють автоматизувати процеси управління клієнтами, знижувати витрати та підвищувати ефективність. Однак інтеграція цих систем супроводжується проблемами адаптації до специфічних бізнес-процесів, безпеки даних та взаємодії з існуючими платформами. Розробка ефективних моделей і методів впровадження хмарних CRM рішень стає важливим завданням для забезпечення їхньої масштабованості, надійності та відповідності потребам бізнесу.

В умовах цифрової трансформації хмарні CRM системи стають ключовим інструментом для автоматизації взаємодії з клієнтами та підвищення ефективності бізнес-процесів. Однак їх впровадження ускладнюється адаптацією до потреб організацій, інтеграцією з існуючими ІТ-системами та забезпеченням продуктивності.

У статті [1] досліджуються основні принципи впровадження CRM-систем у контексті українського ринку. Автор аналізує переваги використання таких систем для підвищення ефективності управління клієнтськими відносинами та оптимізації бізнес-процесів. Визначено ключові чинники успішного впровадження, включаючи адаптацію до локальних особливостей і інтеграцію з існуючими бізнес-моделями. Стаття також підкреслює роль CRM у формуванні довгострокових конкурентних переваг.

У статті [3] аналізуються сучасні методи оцінки продуктивності CRM-систем, зокрема через ключові показники ефективності. Автор акцентує увагу на інтеграції CRM із корпоративними платформами та врахуванні галузевих особливостей. Виокремлено метрики, такі як скорочення часу обробки запитів, підвищення задоволеності користувачів і оптимізація витрат. Дослідження підкреслює важливість регулярного моніторингу для забезпечення ефективності системи. Реалізація цих підходів забезпечує ефективніше управління даними клієнтів завдяки автоматизації процесів та централізації інформації. Це дозволяє швидше виконувати завдання та уникати помилок. Водночас,

правильне планування і тестування впровадження мінімізує ризики, такі як збої в роботі системи або втрата даних. Додатково, налаштування механізмів перевірки та захисту гарантує безпеку інформації. Завдяки адаптації CRM система стає більш гнучкою до змін у бізнес-середовищі, забезпечуючи довготривалу ефективність її використання.

Метою роботи є огляд основних аспектів, які спрощують адаптацію хмарних CRM систем до бізнес-процесів, їх інтеграцію та впровадження в IT-інфраструктуру підприємств.

Впровадження хмарних CRM систем потребує врахування низки важливих аспектів, які визначають ефективність та результативність використання таких систем. Розглянемо нижче аспекти реалізації CRM систем дозволяє визначити найкращі підходи до адаптації та розгортання хмарних CRM систем, а також мінімізувати ризики, пов'язані з їх впровадженням.

Конфігурація та кастомізація. Конфігурація та кастомізація є фундаментальними аспектами впровадження хмарних CRM систем, які забезпечують їхню відповідність конкретним потребам бізнесу. Ці процеси дозволяють організаціям створювати рішення, що точно відповідають їхнім унікальним бізнес-процесам, структурам і вимогам. Базове налаштування системи: конфігурація охоплює початкове налаштування CRM системи без змін у її кодовій базі. Це включає вибір необхідних функцій, додавання нових полів і об'єктів, а також налаштування ролей і прав доступу. Автоматизація бізнес-процесів дозволяє налаштовувати повторювані дії, такі як створення завдань, сповіщень або процесів затвердження. Це зменшує ручну працю, знижує ризик помилок і покращує ефективність [2]. Інструменти автоматизації, такі як Salesforce Flow або Microsoft Power Automate, дозволяють створювати сценарії дій, які виконуються автоматично за заданих умов. Автоматизація також може охоплювати генерацію звітів, оновлення статусів угод і надсилання повідомлень клієнтам.

Модифікація інтерфейсу користувача: інтерфейс CRM системи повинен бути зручним для співробітників. Кастомізація дозволяє змінювати розташування елементів, відображати тільки релевантні дані і створювати персоналізовані робочі області для кожної ролі. Глибока кастомізація: у випадках, коли базові налаштування та автоматизація не задовольняють потреби бізнесу, застосовується кастомізація на рівні коду. Це включає створення нових модулів, інтеграцію з іншими платформами або розробку специфічних функцій. Кастомізація може вимагати залучення розробників або використання інструментів, таких як Apex у Salesforce чи JavaScript у Dynamics CRM [4].

Інтеграція. Інтеграція CRM системи з іншими корпоративними платформами є ключовим етапом впровадження, що дозволяє створити єдине інформаційне середовище для бізнесу. Це забезпечує синхронізацію даних, автоматизацію процесів та підвищення ефективності операцій [5]. Основні типи інтеграції:

- вертикальна інтеграція – синхронізує CRM із системами різного функціонального призначення, такими як ERP (управління фінансами) чи SCM (логістика);
- горизонтальна інтеграція – поєднує CRM із системами тієї ж категорії, наприклад, іншими CRM або базами даних для розширення функціоналу;
- API-інтеграція – використовує стандартні програмні інтерфейси для безперебійного обміну даними між системами.

Цілі інтеграції: синхронізація даних – забезпечення єдності інформації в усіх підрозділах; автоматизація процесів – виключення ручної роботи та мінімізація помилок; швидкість доступу до даних – реальний час для прийняття рішень. Вимоги до інтеграції: сумісність форматів даних для безперешкодної передачі; захищеність інформації через шифрування та контроль доступу; гнучкість для адаптації до майбутніх змін у корпоративній інфраструктурі.

Методи розгортання. Розгортання хмарної CRM системи – це процес її впровадження у робоче середовище компанії. Це включає всі етапи підготовки, налаштування та запуску системи, що забезпечують її стабільну і безперебійну роботу. Основні етапи розгортання: планування – визначення цілей впровадження CRM системи, термінів реалізації та необхідних; підготовка інфраструктури – перевірка готовності існуючої IT-інфраструктури до інтеграції з CRM системою; міграція даних – процес перенесення існуючих даних компанії до CRM системи; налаштування системи – після перенесення даних проводиться початкове налаштування CRM для відповідності вимогам компанії; навчання співробітників; запуск у продуктивне середовище – після успішного тестування система вводиться в експлуатацію. Ключові підходи до розгортання: етапне розгортання – включає поступове впровадження CRM системи; повне розгортання – одночасне впровадження системи в усіх підрозділах компанії; хмарне розгортання – використовується для впровадження систем у хмарному середовищі, цей підхід є зручним для компаній, які прагнуть зменшити витрати на обслуговування фізичної інфраструктури.

Адаптація CRM системи. Адаптація CRM системи охоплює всі аспекти налаштування платформи для відповідності специфічним бізнес-потребам організації. Це складний і багатогранний процес, який включає налаштування функціональності, ролей, прав доступу та бізнес-логіки. Ключові аспекти адаптації: налаштування бізнес-процесів; модифікація ролей і прав доступу; врахування галузевих особливостей. Переваги

адаптації: підвищення продуктивності – співробітники працюють з процесами, які максимально відповідають їхнім щоденним завданням; гнучкість – компанія може швидко реагувати на зміни в бізнес-середовищі, модифікуючи функціональність CRM; задоволеність користувачів – адаптована система зручна та зрозуміла для співробітників, що зменшує спротив змінам [5].

Висновки. Було проаналізовано основні аспекти впровадження хмарних CRM систем, включаючи конфігурацію, кастомізацію, інтеграцію, розгортання та адаптацію. Досліджено ключові виклики, з якими стикаються організації під час адаптації таких систем, і описано основні підходи, які застосовуються для їх вирішення. Розглянуто модель гнучкої конфігурації, яка дозволяє адаптувати CRM систему до специфічних бізнес-процесів організації без значних технічних витрат. Проаналізовано підхід до інтеграції, що базується на використанні стандартних API та проміжного програмного забезпечення для забезпечення сумісності з іншими корпоративними платформами. Розглянуто підходи до хмарного розгортання CRM, що дозволяє забезпечити гнучкість, масштабованість та економічну ефективність.

ДЖЕРЕЛА

1. Кравченко О.В. Теоретико-методичні засади використання CRM-системи на національному ринку // Наукові праці НУХТ. – 2019. – №25. – С. 5–6. – URL: <https://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/31910/1/CRM%20system.pdf>.
2. Петренко І.М. Впровадження CRM-систем як засіб підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства // Економіка та суспільство. – 2021. – №26. – С. 3–5. – URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2269>.
3. Сидоренко А.В. Підходи до оцінки ефективності CRM-систем // Збірник наукових праць УРСС. – 2022. – №54. – С. 32–34. – URL: <https://urss.knuba.edu.ua/ua/zbirnyk-54/article-1675>.
4. Волотовська, С. О. Застосування хмарних технологій в обліку та управлінні підприємствами // Матеріали Четвертої міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні системи і технології в управлінні підприємствами». – Україна, Чернігів. – 2018. – С. 1–2. – URL: <https://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/19353>.
5. Берестецька О., Різник Н. Використання CRM-систем в Україні в умовах невизначеностей // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – 2023. – №4 (96). – С. 27–29. – URL: <https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/310>

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ПРОЄКТАХ «КОМПАС»

д.т.н., професор О.Б. Данченко¹, аспірант Н.О. Федотова²

¹Черкаський державний технологічний університет, Україна

²ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Україна

В сучасних умовах відмінності у знаннях та досвіді членів команди проєкту часто призводять до відмінностей та розбіжностей у їх розумінні самої задачі та цілей завдання, що призводить до конфліктів у команді. Ефективне управління конфліктами є критично важливим компонентом створення спільної та продуктивної робочої атмосфери в команді. Розроблена концептуальна модель управління конфліктами в проєктах «Компас» символізує «дорожню карту» до рішення, яке відповідає цілям проєкту, сприяє ефективному управлінню конфліктами та створенню спільного продуктивного середовища.

Ключові слова: проєкт; конфлікт; управління конфліктами, команда проєкту, концептуальна модель; McKinsey 7S.

Olena Danchenko, Nataliya Fedotova

CONCEPTUAL MODEL OF CONFLICT MANAGEMENT IN PROJECTS «COMPASS»

In modern conditions, differences in knowledge and experience of project team members often lead to differences and disagreements in their understanding of the task itself and the goals of the task, which leads to conflicts in the team. Effective conflict management is a critically important component of creating a collaborative and productive working atmosphere in the team. The developed conceptual model of conflict management in projects «Compass» symbolizes a «roadmap» to a solution that meets the project goals, contributes to effective conflict management and the creation of a collaborative productive environment.

Keywords: project; conflict; conflict management, project team, conceptual model; McKinsey 7S.

Одним із 12-ти принципів управління проєктами, який зазначений в Стандарті управління проєктами РМВОК [1], є «Створення команді проєкту середовища для співпраці». Важливість створення такого середовища важко переоцінити, оскільки, це дає можливість людям із різноманітними навичками, знаннями та досвідом працювати спільно та робити свій внесок для досягнення кращих кінцевих результатів проєкту. Враховуючи те, що злагоджена робота команди є критично важливим фактором успіху проєкту, спільне середовище проєктної команди сприяє вільному обміну знаннями та досвідом, що забезпечує синергетичний ефект від такої командної взаємодії. Отже, середовище для співпраці дає змогу кожному члену команди докладати максимум зусиль для досягнення спільної мети.

В сучасних умовах відмінності у знаннях та досвіді членів команди проєкту часто

призводять до відмінностей та розбіжностей у їх розумінні самої задачі та цілей завдання, що призводить до конфліктів у команді. Ефективне управління конфліктами є критично важливим компонентом створення спільної та продуктивної робочої атмосфери в команді.

Управлінню конфліктами в проєктах присвячено роботи багатьох дослідників. Теоретичну основу дослідження становлять праці таких науковців, як: Данченко О. Б., Бедрій Д. І., Семко І. Б. та інших. Аналіз наукових праць показав актуальність зацікавленості науковців до теми управління конфліктами в командах проєктів, оскільки ця тема дослідження потребує постійної уваги та удосконалення вже існуючих моделей та методів. Науковцями [2] була розроблена концептуальна модель формування високоефективної команди наукового проєкту, яка дозволить підвищити ефективність управління науковим проєктом, а також забезпечити своєчасну та якісну його реалізацію. Однією з ключових складових моделі є «спільне вирішення проблем», зокрема: «вміння управляти конфліктами», тобто використовувати їх для знаходження кращих рішень та недопущення псування відносин у команді проєкту. Враховуючи те, що управління людськими ресурсами є важливим розділом методології управління проєктами, розроблена модель може допомогти у випадку виникнення проблем та питань, для вирішення яких необхідні лідерські якості керівника проєкту, які дозволять перевести деструктивні конфлікти у конструктивні для покращення внутрішнього середовища у команді проєкту.

За результатами [3] була запропонована модель інтегрованого управління ризиками та конфліктами наукового проєкту в умовах поведінкової економіки, яка ґрунтується на виконанні наступних етапів: – проведення ідентифікації стейкхолдерів та пов'язаних із ними ризиків, конфліктів та факторів поведінкової економіки, що можуть виникати в процесі планування та реалізації наукового проєкту й мати вплив на нього; – побудова моделі інтегрованого управління ризиками та конфліктами стейкхолдерів наукового проєкту в умовах поведінкової економіки; – на основі ідентифікованих ризиків, конфліктів та факторів поведінкової економіки проведено моделювання інтегрованого управління ризиками та конфліктами стейкхолдерів наукового проєкту в умовах поведінкової економіки. Розроблена модель дозволить аналізувати основні фактори впливу стейкхолдерів, зокрема ризики, конфлікти та фактори поведінкової економіки, на науковий проєкт.

Науковцями [4] за результатами проведеного аналізу наукових праць було зроблено висновок, що у більшості випадків успішна реалізація будь-якого проєкту та задоволення потреб його стейкхолдерів залежить від професійних та компетентнісних здібностей, навичок й вмінь команди проєкту, а також лідерських якостей керівника проєкту та спроможності його уникати або запобігати впливу конфліктів. Впровадження цих

процесів дозволить керівнику проекту та його команді брати на себе усвідомлений та контрольований ризик щодо виконання проекту з метою створення цінності.

Не зважаючи на сформовану потужну базу наукової літератури щодо управління конфліктами в проектах, в сучасних умовах ця тема дослідження потребує постійної уваги, особливо в умовах сучасного світу, що характеризується крихкістю та нелінійністю процесів в умовах постійних змін та невизначеності. Концепція VANI (V – Brittle – крихкий, A – Anxious – тривожний, N – Nonlinear – нелінійний, I – Incomprehensible – незрозумілий), представлена Джеймісом Кашіо, відображає основні тенденції, що впливають на соціально-економічні процеси та умови функціонування бізнесу, і відповідно, на всі проекти [5].

Метою дослідження є побудова концептуальної моделі управління конфліктами в проектах в умовах постійних змін та невизначеності.

У контексті нашого дослідження концептуальна модель управління конфліктами в проектах «Компас» символізує «дорожню карту» до рішення, яке відповідає цілям проекту (рис.1). Компас є найпростішим приладом для навігації, що допомагає людині орієнтуватися в просторі. Маючи при собі компас, можна легко зрозуміти, де знаходиться кожна зі сторін світу: північ, захід, південь і схід. Процес управління конфліктами в проекті можна порівняти з навігацією за допомогою компасу. Обидва включають розуміння навколишнього середовища та встановлення чіткого напрямку руху для досягнення бажаного результату (мети).

Побудова концептуальної моделі управління конфліктами в проектах «Компас» ґрунтується на моделі McKinsey 7-S [6], яка також відома під назвою McKinsey 7-S Framework, і є популярною моделлю, яка була розроблена у 1980-х роках групою консультантів консалтингової компанії McKinsey під час роботи з керівниками компаній, які стикалися з різними труднощами. В основі моделі McKinsey 7S закладено 7 ключових елементів мікросередовища організації: Структура (Structure), Стратегія (Strategy), Персонал (Staff), Стиль (Style), Системи (Systems), Спільні цінності (Shared Values) та Навички (Skills). Усі сім елементів поділяються на дві групи: hard S (жорсткі навички) та soft S (м'які навички). До hard S відносяться Структура, Стратегія, Системи, до soft S - Персонал, Стиль, Спільні цінності та Навички. Усі елементи моделі пов'язані між собою, всі вони однаково важливі і мають бути використані разом. Для того, щоб досягти прогресу в одному з елементів, необхідні покращення у всіх інших. Це означає, що зміна хоча б у одного із перелічених елементів негайно вимагатиме зміни у всіх інших.

Охарактеризуємо основні концепти, на яких будується модель. Концептуальна модель управління конфліктами в проектах «Компас» має вісім напрямків, де північ представляє цілі проекту, а решта сім основних точок компасу відповідають елементам фреймворку моделі McKinsey 7S: стратегія вирішення конфліктів, структура проекту, система управління конфліктами в проекті, система цінностей в проекті, сума навичок

проектної команди, стиль та склад команди проекту.

Модель забезпечує цілісний підхід до управління конфліктами в проектній команді та узгодженість у всіх восьми напрямках – Цілі проекту (N), Стратегія (S), Структура (W), Система управління (E), Система цінностей (NW), Сума навичок (NE), Стиль взаємовідносин (SW) та Склад команди (SE). Ця модель підкреслює баланс, узгодженість і загальну прихильність до успіху, гарантуючи, що конфлікти стануть можливостями для зростання, а не перешкодами на шляху до прогресу проекту.

Цілі проекту (North/північ) - бажаний результат, якого потрібно досягнути в роботі. Що необхідно зробити та навіщо це потрібно? Цілі проекту — це Північ на компасі управління конфліктами, що представляє кінцевий пункт призначення, до досягнення якого мають бути спрямовані всі зусилля з управління конфліктами в проекті.

Стратегія (South/південь) - стратегія (план) вирішення конфліктів. Що необхідно зробити для вирішення конфліктів в проекті, до чого прийти? Стратегія – дорожня карта управління конфліктом задля досягнення мети проекту.

Структура (West/захід) - ролі та обов'язки членів команди проекту в управлінні конфліктом. Якої структури ми потребуємо для реалізації стратегії управління конфліктами? Структура визначає ролі, повноваження, відповідальність та ієрархію всередині проектної команди.

Система управління (East/схід) - інструменти для управління конфліктами. Які інструменти потрібні для реалізації стратегії (плану) управління конфліктом?

Системи – це процеси, інструменти та технології, які використовуються для управління проектом та вирішення конфліктів в ньому.

Система цінностей (NW/північний захід) – командна культура управління конфліктами. Які принципи допоможуть нам досягти цілі? Чому ми робимо те, що робимо, і саме таким чином? Система цінностей - це основні переконання, правила та культурні норми, які об'єднують команду. Це основні переконання, принципи та норми, які визначають поведінку та дії команди. Вони відображають культуру, ідентичність та мету команди.

Сума навичок (NE/північний схід) – Які конкретні навички команди проекту нам допоможуть у вирішенні конфліктів? Які навички нам потрібно розвинути? Це здібності та компетенції, якими володіє команда та її члени для виконання своїх завдань та ролей.

Стиль взаємовідносин (SW/південний захід) – Який стиль управління конфліктами допоможе досягнути стратегічних цілей проекту? Які властивості культури та стиль лідерства керівника проекту допоможе досягти успіху?

Стиль — це те, як команда та її керівник поведуться і взаємодіють один з одним та із зовнішніми сторонами під час конфлікту. Він відображає стиль керівництва, стиль управління та організаційну культуру команди в цілому. Це також впливає на мотивацію,

залученість та відданість членів команди проєкту. Ефективний стиль має бути підтримуючим, спільним і таким, що розширює можливості проєкту в управлінні конфліктами.

Склад команди (SE/південний схід) – індивідуальні ролі членів команди проєкту в управлінні конфліктом. Під складом розуміються члени команди, що беруть участь у виконанні проєкту, їх взаємовідносини та те, як вони сприяють вирішенню конфліктів. Це люди, які працюють у команді та сприяють успіху проєкту. У них різне походження, досвід, характери та переваги. Ефективна команда має бути різноманітною, талановитою та відданою стратегії, структурі, системі, загальним цінностям, навичкам та стилю управління як проєктом, так і конфліктами в ньому. Окреслені концепти дали змогу зафіксувати певну сукупність чинників в управлінні конфліктами в проєктах, внутрішньо пов'язаних між собою, що у своїй єдності формують концептуальну модель управління конфліктами в проєктах «Компас» (рис. 1).

Рис. 1. Концептуальна модель управління конфліктами в проєктах «Компас»

Можна сказати, що модель «Компас» у процесі управління конфліктами є орієнтиром, який підтримує команду в цілісності, адаптивності та націленості на конструктивні результати, надаючи напрямок для управління конфліктами таким чином, щоб підтримувати як згуртованість команди, так і успіх проєкту. Створення концептуальної моделі як частини моделі креативного управління конфліктами в проєктах має значення для спрощення складності, узгодження зацікавлених сторін і забезпечення ефективних і послідовних практик управління конфліктами. Це забезпечує основу для прийняття обґрунтованих рішень, налаштування та постійного вдосконалення, що зрештою сприяє створенню гармонійного та продуктивного робочого середовища.

ДЖЕРЕЛА

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Seventh Edition. Project Management Institute, 2021. 274 с.

2. Данченко О. Б. Концептуальна модель формування високоефективної команди наукового проєкту / О. Б. Данченко, Д. І. Бедрій, І. Б. Семко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". 2018. 1, 51-56. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vntux_ctr_2018_1_10.

3. Bedrii D. (2020). Development of a model of integrated risk and conflict management of scientific project stakeholders under conditions of behavioral economy. Technology audit and production reserves, 3, 2(53), 9-14. DOI : 10.15587/2706-5448.2020.207086.

4. О.Б. Данченко, Д.І. Бедрій, І.Б. Семко. Управління конфліктами наукового проєкту. Вісник Національного технічного університету "ХПІ". 2019. 2, 28-35. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vntux_ctr_2019_2_7.

5. Галушка З.І. Невизначеність як економічна категорія та як середовище функціонування бізнесу. Економіка: реалії часу. 2023. №1(65). URL: <https://economics.net.ua/files/archive/2023/No1/26.pdf> (дата звернення: 05.11.2024).

6. Запухляк І. Б. Модель McKinsey 7S як інструмент оцінювання готовності газотранспортних підприємств до змін. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. 3, 136-140. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2015_3_33.

РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПРИЦІЛЬНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ З ТЕХНІЧНИМ ЗОРОМ

Бондар В.Р., Мартиненко М.О.

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

В роботі окреслено проблему моделей, методів та технічних рішень для ідентифікації зони загоряння у складних умовах. Запропонована реалізація системи тепловізійних камер для надійної фіксації точок запалення. Обрано балістичну модель для розрахунку траєкторії, яка враховує вплив гравітації та опору повітря з алгоритмами зворотного зв'язку для динамічного коригування кута прицілювання. Розроблена структурна схема системи, яка включає інтеграцію апаратних і програмних компонентів для забезпечення автоматизованого прицільного пожежогасіння. Основними елементами системи є дві теплові камери, персональний комп'ютер, сервомотори горизонтального і вертикального позиціонування, форсунка для подачі рідини, а також контролер для управління механізмами. Розроблена система була перевірена

та показала добри результати. Оцінка результатів показала, що система може бути інтегрована у промислові та роботизовані комплекси для автоматизації процесу пожежогасіння. Проведене експериментальне дослідження підтвердило правильність вибраних технічних рішень і можливість подальшої оптимізації системи для розширення її функціоналу.

Ключові слова: система прицільного пожежогасіння, комп'ютерний зір, тепловізор, паралакс, нейромережа

Bondar V.R., Martynenko M.O.

DEVELOPMENT AND RESEARCH OF A SYSTEM OF TARGETED FIRE EXTINGUISHING WITH TECHNICAL VISION

The paper outlines the problem of models, methods and technical solutions for identifying the fire zone in difficult conditions. The implementation of a system of thermal imaging cameras for reliable fixation of ignition points is proposed. A ballistic model is selected for calculating the trajectory, which takes into account the influence of gravity and air resistance with feedback algorithms for dynamic adjustment of the aiming angle.

A structural diagram of the system has been developed, which includes the integration of hardware and software components to ensure automated targeted fire extinguishing. The main elements of the system are two thermal cameras, a personal computer, servomotors for horizontal and vertical positioning, a nozzle for supplying liquid, and a controller for controlling mechanisms. The developed system was tested and showed good results. The evaluation of the results showed that the system can be integrated into industrial and robotic complexes to automate the fire extinguishing process. The conducted experimental study confirmed the correctness of the selected technical solutions and the possibility of further optimization of the system to expand its functionality.

Keywords: sighting fire extinguishing system, computer vision, thermal imager, parallax, neural network

Пошукова робота в області моделей та методів для підбору вдалих програмних та технічних рішень для ідентифікувати зони загоряння у складних умовах з'ясувала, що розпізнавання вогню та особливо диму, це нестандартна задача для стандартних бібліотек типу OpenCV та навчання нейромереж.

Запропонована реалізація має іншу систему камер, а саме тепловізійну для надійної фіксації точок запалення. Була знята проблема розпізнавання диму, так як будь-яке джерело диму має у своїй основі високу температуру, яка чітко фіксується тепловізорами

Наступною проблемою виявилася проблема вимірювання відстані до точки запалення. З'ясувалось, що стандартні 3D лідари не підходять для вимірювання відстані до вогню, тому що промінь лазера не відображається від полум'я, завдяки чому була взята система стереоскопічного паралаксу. Однак для необхідної точності виявилось, що база між стереокамерами повинна бути досить великою, крім того, тепловізійна стереокамера здорожує систему. Це питання ще потребує подальших досліджень.

Також незвичною була проблема попадання струменю води у точку запалення. Виявилось, що у 3D просторі точна математика балістичної моделі не має простої формули, а треба виконувати чисельні розрахунки у вигляді ітераційних підходів. Проведені аналізи показали, що спрощення формули, у якій не враховується гравітаційний вплив, дають невелику помилку і на практиці вона не впливає істотно на результат. Крім того, з'ясувалося, що при деяких кутах ця невелика помилка у нахилі у вертикальній площині форсунки не впливає на координату точці попадання, що було досить незвично. Кут нахилу форсунки впливає на тиск води всередині неї, завдяки чому будується такий незвичний ефект.

Введення системи зворотного зв'язку направлення струменю у вертикальній площині дійсно допомогло усунути помилки підрахунку нахилу форсунки під впливом різних механічних відхилень (тиск води, механічний кут сервомоторів, специфіка труби форсунки), крім того, аналіз відео аналогічних робот показав, що деякі рішення прицільного пожежогасіння взагалі не обчислюють цей кут, а просто ведуть струмінь води знизу до точки запалення, використовуючи зворотний зв'язок, коли струмінь води попаде у полум'я та погасить його. Таке рішення збільшує витрати води, по шляху гасіння струмінь заливає майно, однак це значно спрощує розрахунки для управління водяним струменем.

Огляд технологій для модулю прицілювання пожежогасіння включав аналіз моделей траєкторій рідини у 3D-просторі та інструментів для управління прицілюванням. Серед розглянутих моделей було обрано балістичну модель для розрахунку траєкторії, яка враховує вплив гравітації та опору повітря. Алгоритми зворотного зв'язку дозволяють динамічно коригувати кут прицілювання для досягнення максимальної точності попадання рідини на вогнище.

Розробка структурної схеми системи на основі створеної моделі включає інтеграцію апаратних і програмних компонентів для забезпечення автоматизованого прицільного пожежогасіння. Основними елементами системи є дві теплові камери, персональний комп'ютер, сервомотори горизонтального і вертикального позиціонування, форсунка для подачі рідини, а також контролер для управління механізмами. Структурна схема системи прицільного пожежогасіння зображена на рисунку 1.

Рис. 1. Структурна схема системи

Структурна схема забезпечує взаємодію цих компонентів з метою точного позиціонування форсунки та подачі рідини на об'єкт загоряння.

Програмна реалізація методу розпізнавання полум'я базується на обробці теплових зображень із використанням алгоритмів виділення зон підвищеної температури. Порогове значення температури було адаптоване для різних умов експериментів, що дозволило налаштувати систему під реальні сценарії загоряння. Для прицілювання було впроваджено балістичну модель траєкторії рідини та метод зворотного зв'язку, який забезпечує корекцію положення форсунки на основі аналізу нових кадрів. Апаратна частина включала реалізацію механізмів руху форсунки, керованих сервомоторами, та систему подачі рідини з клапаном, синхронізованим із програмними командами.

Розроблена система була перевірена та показала добрі результати.

Експериментальна частина підтвердила працездатність і надійність системи. Проведені тести показали, що система здатна точно ідентифікувати зони загоряння навіть у складних умовах, таких як задимленість або значна відстань до об'єкта. Визначення координат джерела вогню за допомогою теплових камер та стереопаралаксу продемонструвало високу точність, а реалізовані алгоритми прицілювання забезпечили ефективне спрямування струменя рідини на об'єкт загоряння.

Оцінка результатів показала, що система може бути інтегрована у промислові чи роботизовані комплекси для автоматизації процесу пожежогасіння. Її модульна структура дозволяє адаптувати рішення для різних сценаріїв використання, включаючи промислові установки та роботизовані системи аварійного реагування. Система довела свою ефективність у зниженні часу реакції на загоряння та забезпеченні точності прицілювання, що є критичним для швидкої ліквідації пожеж. Проведене

експериментальне дослідження підтвердило правильність вибраних технічних рішень і можливість подальшої оптимізації системи для розширення її функціоналу.

ДЖЕРЕЛА

1. Вовкочин, Л., Загородній, В., & Ярославська, Л. Формування ментального здоров'я студентської молоді: сучасні виклики та шляхи подолання. *Psychology Travelogs*, (2), 2024, 226-234. <https://doi.org/10.31891/PT-2024-2-22>
2. Mahindru A, Patil P, Agrawal V. Role of Physical Activity on Mental Health and Well-Being: A Review. *Cureus*. 2023 Jan 7;15(1):e33475. doi: 10.7759/cureus.33475.
3. Singh B, Olds T, Curtis R, et al. Effectiveness of physical activity interventions for improving depression, anxiety and distress: an overview of systematic reviews. *British Journal of Sports Medicine* 2023;57:1203-1209.
4. Kai Huotari and Juho Hamari. 2012. Defining gamification: a service marketing perspective. In *Proceeding of the 16th International Academic MindTrek Conference (MindTrek '12)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 17–22. <https://doi.org/10.1145/2393132.2393137>
5. Marques, L.M., Uchida, P.M. and Barbosa, S.P. “The impact of Exergames on emotional experience: a systematic review”. *Front. Public Health*. 2023; 11: 1209520. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1209520>
6. Volkov, A. S., Blazhko, O. A. The method of automated filling of the database with descriptions of human physical exercises. *Herald of Advanced Information Technology. Publ. Nauka i Tekhnika*. 2024; Vol. 7 No.2: 117–130. <https://doi.org/10.15276/hait.07.2024.8>
7. Volkov, A. S., Blazhko, O.A. Recommendations for using of exergame technologies for balance boards in different hardware/software configurations. *Information Technologies and Automation - 2024 / Proceedings of the XVII International Scientific and Practical Conference*. 2024. – Odesa, ONUT Publishing House, 2024, pp. 709-711.
8. Luiz Cláudio Silveira Duarte, André Luiz Battaiola, Distinctive features and game design, *Entertainment Computing*, Volume 21, 2017, pp. 83-93.
9. Ben-Sadoun, G., & Alvarez, J. Gameplay Bricks Model, a Theoretical Framework to Match Game Mechanics and Cognitive Functions. *Games and Culture*, 18(1), 2023, pp. 79-101.

УПРАВЛІННЯ ТЕРМІНАМИ В ПРОЄКТІ РОЗРОБКИ МОБІЛЬНОЇ МУЛЬТИПЛАТФОМЕРНОЇ ГРИ З АДАПТИВНІСТЮ ПІД КОРИСТУВАЧА

студент Б.С. Городиський, к.е.н., доц. Журан О.А.

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

У сучасних умовах, коли ринок мобільних ігор постійно зростає, а конкуренція стає дедалі жорсткішою, здатність адаптуватися до змін та індивідуальних потреб користувачів стає ключовим фактором успіху. Ця робота досліджує проект «Logically», мобільну гру, яка

розробляється з використанням гнучких підходів до управління термінами. У умовах невизначеності, спричиненої війною між Україною та Росією, управління проектом потребує особливої уваги до ризиків та можливих затримок. Аналіз та рекомендації, надані в цій роботі, сприятимуть збереженню функціональності та ефективному управлінню термінами в умовах підвищеної невизначеності.

Ключові слова: мобільні ігри, адаптивність під користувача, управління термінами, гнучкі підходи, підвищена невизначеність.

Користувач продукту проекту «Logically» - це група осіб, які цікавляться розвитком та вдосконаленням свого інтелекту та когнітивних здібностей. Проект відповідає на їхню потребу в покращенні пам'яті, уваги, логічного мислення, творчих навичок та розумової активності.

Проблема, яку має вирішити продукт проекту, полягає в потребі в подоланні обмежень у когнітивних здібностях та покращенні рівня інтелектуального розвитку. Користувачі шукають ефективні інструменти та завдання для розвитку свого інтелекту, але часто стикаються із відсутністю доступних та захоплюючих ресурсів для цього.

Ініціатором проекту є команда розробників та дослідників, яка вирішила відповісти на потреби користувачів у розвитку інтелектуальних здібностей. Замовником є студія розробки мобільних ігор "ThinkAboutIt" спеціалізована на розробці мультиплатформених мобільних ігор.

Кінцевими користувачами продукту є люди будь-якого віку, які прагнуть розвивати свої когнітивні навички та підвищувати рівень інтелектуального розвитку. Ініціатор та замовник очікують створення інноваційного продукту, який відповідає потребам користувачів та має високу якість та ефективність. Кінцеві користувачі сподіваються на доступні та захоплюючі інструменти для розвитку свого інтелекту.

Формування вимог проводиться через консультації з користувачами, дослідження ринку та аналіз конкурентів. Конфлікт вимог вирішується через пріоритизацію та комунікацію зі всіма сторонами. Розробка ТЗ проводиться на основі встановлених вимог. В проекті «Logically» використовується методологія розробки Agile, а саме - Scrum. Цей вибір обґрунтований швидкими змінами у вимогах користувачів та необхідністю невпинного вдосконалення продукту.

Метою проекту є створення інтерактивної платформи для розвитку когнітивних навичок і рівня інтелектуального розвитку.

Команда буде складатись з РМ, 5-х Unity-розробників, 3-х аніматора, Sound Producer, Level-дизайнера, 2-х тестувальників, ігрового дизайнера, 2-х технічних

дизайнерів з досвідом від 1-го року. Вимоги до команди проєкту «Logically» можуть включати наступне:

- Професіоналізм: члени команди повинні мати досвід і навички в розробці ігор, комп'ютерному зору, робототехніці, штучному інтелекту та інших технологічних галузях, які використовуються в проєкті.
- Творчість: ігри вимагають оригінальних ідей та дизайну, тому команда повинна бути творчою та інноваційною. Ігровий дизайнер має мати високу нагляданість.
- Комунікація: здатність до ефективного спілкування та співпраці з іншими членами команди, клієнтами та стейкхолдерами.
- Технічна компетентність: розуміння технічних аспектів розробки ігор, програмування, моделювання і обробки графіки. Розробникам необхідно мати досвід в розробці на мові програмування C# і на ігровому рушію Unity. Дизайнерам і аніматору досвід роботи з Unity.
- Дотримання термінів: здатність працювати в рамках графіка проєкту та вчасно виконувати завдання.
- Здатність вирішувати проблеми: команда повинна бути здатною швидко реагувати на проблеми та знаходити рішення.

Щодо класифікаційної групи проєкту "«Logically»", це може бути класифіковано як ІТ-проєкт в галузі розваг. Проєкт відноситься до розробки відеоігор та інтерактивного розважального контенту, де інноваційні технології, штучний інтелект і комп'ютерний зір використовуються для створення новаторських ігор та розваг.

Особливості управління проєктом «Logically» базуються на специфіці ІТ-проєктів, спрямованих на розробку інноваційних інтелектуальних інструментів та продуктів в умовах стислих термінів. Дослідивши літературні джерела та досвід управління подібними проєктами, можна зробити наступні висновки щодо застосування технік управління до «Logically» :

- **Agile:** У розробці програмного забезпечення використовується багато методологій, не тільки програмне забезпечення може слідувати процесу, але й ігри можуть слідувати циклу процесів [1]. Багато джерел підкреслюють ефективність гнучких методологій у розробці ІТ-продуктів. З урахуванням швидких змін у вимогах користувачів, підхід гнучких технологій, такий як Scrum, може бути використаний для управління «Logically», дозволяючи гнучко реагувати на зміни та надавати пріоритет користувачьким вимогам.
- **Управління ризиками:** Управління ризиками проєкту «Logically» може включати процеси, пов'язані зі здійсненням планування управління ризиками,

- ідентифікацією, аналізом, плануванням реагування, здійсненням реагування, а також з моніторингом ризиків у проекті [2].
- **Управління командою:** Управління крос-функціональною командою, що включає розробників, дизайнерів і тестувальників, важливо для успішного завершення проекту. Інструменти управління командою, такі як Agile-інструменти для спільної роботи, можуть допомогти координувати роботу та комунікацію між членами команди[4].
 - **Постійна комунікація з користувачами:** Однією з ключових особливостей «Logically» є активна взаємодія з користувачами. Методи управління вимогами та взаємодії з користувачами, такі як Customer Development та Lean Startup, можуть допомогти забезпечити, щоб продукт відповідав їхнім потребам[3].
 - **Управління термінами:** керування термінами на проекті мобільної гри включає процеси, пов'язані з плануванням термінів, ідентифікацією критичних завдань, аналізом строків виконання, плануванням резервів часу, контролем виконання та моніторингом прогресу. Реагування на можливі відхилення в термінах передбачає коригування планів, пріоритетів і ресурсів[5].

Узагальнюючи, управління проектом «Logically» може вигідно використовувати гнучкі підходи, акцентуючи увагу на комунікації з користувачами та ефективному управлінні термінами.

Однією з основних проблем управління проектами розробки є прогнозування термінів завершення в умовах підвищеної невизначеності, яка значно зросла через війну між Україною і Росією. Різноманітні форс-мажорні обставини, пов'язані з безпековими ризиками, нестабільністю ресурсів та можливими повітряними тривогами, роблять прогнозування термінів виключно складним завданням.

Управління термінами в проекті «Logically» в сучасних умовах має велике значення, оскільки затримки в реалізації продукту можуть серйозно вплинути на успіх цього IT-проекту. Основна проблема полягає в тому, як забезпечити вихід гри в термін, який проблематично розрахувати через зовнішні фактори викликані військовими діями країни-агресора.

Для мінімізації ризиків і покращення прогнозування термінів у таких умовах, команда використовує адаптивні методології управління, зокрема Scrum. Вони дозволяють гнучко реагувати на зміни та форс-мажорні обставини.

Велике значення в проекті «Logically» надається ефективному використанню даних для управління термінами. Інтеграція прогнозуючих моделей, що ґрунтуються на аналізі даних з JIRA та використанні технології LLVM, дає змогу отримувати більш точні прогнози щодо завершення ключових етапів проекту. Ця автоматизація процесів

планування допомагає команді оперативно реагувати на зміни та зменшувати вплив невизначеності на загальний прогрес розробки. Впровадження таких підходів допоможе забезпечити успіх проєкту в умовах підвищеної невизначеності.

В результаті аналізу особливостей проєкту мобільної гри «Logically», було з'ясовано, що найбільший негативний вплив на успішне завершення проєкту вносить управління термінами. Тому задачею подальших досліджень стане розробка моделі управління термінами проєкту мобільної гри в умовах обмежених строків через високу конкуренції.

ДЖЕРЕЛА

1. Dedy Prasetya Kristiadi; Ferry Sudarto; Dian Sugiarto; Richard Sambera; Harco Leslie Hendric Spits Warnars; Kiyota Hashimoto. Game Development with Scrum methodology. 2020. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9144963>
2. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Sixth Edition. USA. PMI, 2017.
3. R. Max Wideman. Project and Program RISK MANAGEMENT. A Guide to Managing Project. Risks and Opportunities. 2017.
4. Дж. Генг Рейнвотер. Як пасти котів. «Ранок»: Фабула. 2023.
5. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Seventh Edition. USA. PMI, 2021.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИМОГАМИ ПРОЄКТУ СТВОРЕННЯ ERP-СИСТЕМИ ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

студент Зубанич М.Ю., аспірант Тихевич А. С.

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

У роботі представлено особливості управління вимогами під час розробки ERP-системи для малого бізнесу. Висвітлено труднощі в зборі та формуванні вимог через різноманітність та неузгодженість потреб стейкхолдерів. Показано важливість гнучкого та безперервного управління вимогами для зменшення ризиків, вартості проєкту і своєчасного внесення змін. Запропоновано використання інформаційної системи для збору вимог, їх аналізу та подальшого формування технічного завдання. Представлені результати впровадження інформаційної системи та вплив на проєкт.

Ключові слова: IT-проєкт, управління, вимоги IT-проєктів, ERP-система, стейкхолдери

Zubanych Mykhailo, Tykhevych Anton

FEATURES OF REQUIREMENTS MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF ERP SYSTEM FOR SMALL BUSINESSES

The paper presents the features of requirements management during the development of ERP systems for small businesses. It highlights the challenges in gathering and formulating requirements due to the diversity and inconsistency of stakeholder needs. The importance of flexible and continuous requirements management is emphasized to mitigate risks and enable timely adjustments. The use of an information system for requirements collection, analysis, and subsequent technical task formation is proposed. The results of implementing the information system and its impact on the project are presented.

Keywords: IT project, management, IT project requirements, ERP system, stakeholders

У сучасних умовах цифрової трансформації малі підприємства стикаються з низкою викликів, пов'язаних із управлінням клієнтськими відносинами, маркетингом та продажами. Ефективне управління бізнес-процесами без відповідних інструментів стає дедалі складнішим, що призводить до втрати потенційних клієнтів та зниження конкурентоспроможності [1]. ERP-системи для великих компаній зазвичай надто складні й дорогі для малого бізнесу. Бюджетні альтернативи не забезпечують належної інтеграції та охоплення ключових процесів, таких як управління заявками, товарообігом і аналітикою. Через це малі підприємства залишаються без інструментів для оперативної адаптації до змін ринку та якісного обслуговування клієнтів. Розробка ERP-системи для малого бізнесу передбачає роботу з різними групами стейкхолдерів, чії потреби часто суперечливі та змінюються в процесі проєкту [2].

Особливістю управління вимогами в таких проєктах є необхідність враховувати динамічні зміни та інтегрувати різні інтереси – від власників бізнесу до кінцевих користувачів. Це гарантує, що система залишатиметься актуальною та ефективною впродовж усього життєвого циклу проєкту [3].

Ключовим інструментом для оптимізації цього процесу є інформаційні системи для збору та аналізу вимог. Вони забезпечують прозорість на всіх етапах розробки, дозволяють ефективно відстежувати зміни та уникати непорозумінь між учасниками проєкту. Використання таких підходів сприяє зниженню вартості проєкту й дотриманню термінів [4]. Існуючі інформаційні системи, представлені на ринку, здебільшого зосереджені на наданні зручного інтерфейсу для управління вимогами, таких як їх фіксація, відстеження змін і пріоритезація технічного завдання (ТЗ). Відсутність методологічної підтримки на етапі збору й аналізу може призвести до пропуску важливих аспектів або помилкової інтерпретації потреб стейкхолдерів. Як наслідок, виникають розриви між очікуваннями замовників і розробників, що збільшує ризики невідповідності кінцевого продукту, затримок та перевищення бюджету [5]. Враховуючи недоліки існуючих рішень, постала потреба у створенні системи, яка не лише автоматизує управління вимогами, але й охопить усі етапи їх опрацювання – від збору до формування

чіткого ТЗ. Така система допоможе усунути розбіжності між стейкхолдерами та забезпечить цілісність процесу розробки, мінімізуючи ризики й підвищуючи ефективність проекту.

Рис. 1. Введення неструктурованої вимоги стейкхолдером

На початковому етапі стейкхолдери мають можливість внести свої вимоги у вільному форматі в спеціально відведене поле (див. рис. 1). Наприклад, було зафіксовано побажання замовника стосовно нашої ERP-системи для малого бізнесу. Ці неструктуровані вимоги стануть основою для подальшої обробки модулем штучного інтелекту нашої інформаційної системи. На рисунку 2 представлено сформульовані та оптимізовані вимоги, що відображають бажання замовника, зазначені у полі на рисунку 1. Від первісних вимог були виділені як функціональні, так і нефункціональні вимоги, разом із їх коротким описом.

Рис. 2. Сторінка зі згенерованими вимогами по запиту стейкхолдера

Для кожної згенерованої вимоги передбачено можливість перегляду відповідно сформованого ТЗ. Незважаючи на те що опис ТЗ не є надто об'ємним, він сформульований чітко та відповідає технологіям, зазначеним у проектному описі, або ж містить найпопулярніші та перевірені рішення. Це дозволяє бізнес-аналітику легко розширити відповідний список вимог або ТЗ у разі необхідності. Інформаційна система забезпечує повний доступ до редагування згенерованих вимог та ТЗ. У разі необхідності створення нової вимоги або ТЗ вручну.

ДЖЕРЕЛА

1. Shivaansh V. Impact of Digital Transformation on Small Businesses // Universal Research Reports. – 2024.– vol.11.– p.68-69.
2. Nour M. A. The Impact of ERP Systems on Organizational Performance // International Journal of Enterprise Information Systems. – 2023.– vol.19.– p.3-5, 9-12.
3. Rasheed A., Shehryar T., Zafar B., Aslam N.A. Requirement Engineering Challenges in Agile Software Development. Mathematical Problems in Engineering. 2021, 8-11.
4. Mizrak K.C. Crisis Management and Risk Mitigation: Strategies for Effective R&R. Trends, Challenges, and Practices in Contemporary Strategic Management. – 2024.11? 68-69.
5. Salman M.F., Shawon S.M., Hopkins K. Implementing Large Enterprise Resource Planning Systems with Agile Methods // 2019 2nd International Conference on Innovation in Engineering and Technology. – Dhaka, Bangladesh. – 2019.– p.81-83.

УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЄКТОМ В УМОВАХ НИЗЬКОЇ ЯКОСТІ ВИМОГ

магістрант Ігнатюк А.Г., аспірант Тімчинський О.О., к.т.н., доцент Тесленко П.О.

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

Робота присвячена дослідженню управління вимогами проекту створення Інтернет-магазину для видавництва книжок. Робота акцентує увагу на необхідності покращення процесів управління вимогами при взаємодії із замовником з низьким досвідом у сфері ІТ. Запропоновано покращену модель збору вимог із використанням великих мовних моделей, а також презентовано систему, що реалізує цей підхід. Застосування моделі дало позитивні результати. Висунуто ідеї для подальших досліджень і вдосконалення підходу.

Ключові слова: вимоги, якість вимог, збір вимог, управління вимогами, LLM, ШІ.

Ihnatiuk Andrii, Timchinsky Oleksiy, Teslenko Pavlo

IT PROJECT MANAGEMENT IN CONDITIONS OF LOW QUALITY OF REQUIREMENTS

The paper is devoted to the study of requirements management in the project of creating an online store for a book publisher. The paper emphasizes the need to improve requirements management processes when interacting with a customer with low IT experience. An improved model of requirements gathering using large language models is proposed, and a system that implements this approach is presented. The application of the model in the project gave positive results. Ideas for further research and improvement of the approach are put forward.

Keywords: requirements, requirements quality, requirements gathering, requirements management, LLM, AI.

Управління вимогами є одним з ключових аспектів успішного управління проєктами, особливо в сфері ІТ [1]. Вимоги визначають очікування стейкхолдерів щодо функціональності та якості продукту, а також встановлюють межі проєкту. Відсутність чіткого розуміння вимог може призвести до невдачі проєкту, оскільки він може не відповідати очікуванням стейкхолдерів, перевищувати бюджет або не виконуватися в заплановані терміни [2].

Замовником нашого проєкту є видавництво книжок, яке зіткнулося зі спадом продажів у фізичних магазинах через зростання популярності онлайн-книгарень та електронних книг. Замовник вирішив створити власну платформу, щоб контролювати процес продажів і взаємодію з клієнтами. Однак через брак технічних знань і ресурсів, замовник ініціює проєкт розробки Інтернет-магазину для підвищення конкурентоспроможності та залучення онлайн-аудиторії.

Однією з ключових проблем управління вимогами в нашому проєкті стала низька якість вимог, які надавали стейкхолдери. Замовник, не маючи досвіду в ІТ, не зміг повноцінно сформулювати всі необхідні функціональні та технічні аспекти Інтернет-магазину, що призводило до неоднозначностей та потребувало додаткового уточнення на різних етапах. Через це зростала кількість змін і доповнень до вимог, що впливало на строки, обсяг робіт та витрати проєкту. Регулярні зустрічі для уточнення вимог вимагали значних витрат часу, який міг бути використаний на інші важливі аспекти проєкту. Наявність цих проблем підтверджує важливість чіткого формулювання вимог для зниження ризиків затримок, перевищення бюджету та розриву між очікуваннями замовника і реалізованим продуктом. Метою роботи є огляд проєкту створення Інтернет-магазину для видавництва книжок та пропозиція моделі та готового рішення для покращення процесу збору вимог з використанням великих мовних моделей (LLM).

Як визначено в посібнику РМВОК, збір вимог «це процес визначення, документування та управління потребами та вимогами зацікавлених сторін для досягнення цілей проєкту» [3].

Існує ряд міжнародних стандартів, таких як BABOK від ПБА, IEEE ISO/IEC/IEEE 29148, PMI Guide to Business Analysis, IREB Requirements Engineering Fundamentals, які визначають критерії якості вимог і регламентують процес їх формування та перевірки [4].

Міжнародний інститут бізнес-аналізу (ПБА) визначає 9 важливих характеристик якості, якими повинна володіти вимога [5]: неподільна/атомарна (atomic); повна (complete); послідовна/сумісна (consistent); коротка (concise); здійсненна (feasible) та однозначна (unambiguous); пріоритезована (prioritized); підлягає тестуванню (testable); зрозуміла (understandable).

У роботі пропонується модель для покращення процесу збору вимог у проєкті з використанням сучасних інструментів штучного інтелекту (LLM). Це передові системи штучного інтелекту (ШІ), призначені для обробки, розуміння та створення тексту [6].

Запропоноване рішення передбачає інтеграцію LLM для автоматизації початкового збору вимог від стейкхолдерів, підвищуючи їхню якість вже з перших етапів і знижуючи ризики. ШІ автоматично аналізуватиме введені вимоги, ставлячи уточнюючі запитання для їх кращого формулювання. Це допоможе скоротити кількість необхідних зустрічей та уникнути непорозумінь. Модель також включає використання ШІ для виявлення потенційних конфліктів між новими та існуючими вимогами, забезпечуючи сумісність і зменшуючи кількість помилок через людський фактор. Модель не має на меті замінити традиційну комунікацію між стейкхолдерами, вона прагне її спростити.

Запропонована модель передбачає наступні етапи до збору вимог: введення вимоги до системи; автоматичний аналіз ШІ на предмет конфліктів з існуючими вимогами; уточнення вимоги на основі запитань від ШІ; обговорення вимоги в системі між стейкхолдерами; внесення змін з урахуванням зворотного зв'язку, а також заключне обговорення з проєктним менеджером для закріплення взаєморозуміння.

Результати впровадження запропонованої моделі показали позитивний вплив на управління вимогами в проєкті. Кількість змін і уточнень вимог зменшилася в 1.85 разів, а час, витрачений на їх обговорення, скоротився в 1.5 рази. Також кількість виявлених конфліктів між вимогами зросла в 2.29 разів, що є позитивним результатом, адже виявлення конфліктів на ранніх етапах дозволило усунути їх швидше, зменшуючи ризики на подальших фазах розробки. Загалом, використання моделі на основі штучного інтелекту підвищило якість вимог і загальну успішність проєкту. Приклад застосування системи представлено на рисунку 1.

Для подальших досліджень рекомендується навчити спеціалізовану LLM модель, орієнтовану на роботу з вимогами, оскільки використання Google Gemini, хоча і було ефективним, може бути вдосконалене за рахунок адаптації моделі до специфіки вимог.

Requirement input

Requirement title AI help

As a user I want to be able to write comments on products.

AI Questions

? Is purchase required to write comments?

? What is the maximum size for the comment?

Рис. 1. Демонстрація роботи системи з модулем LLM для збору вимог

ДЖЕРЕЛА

1. Natani D. Why requirements management is essential for project success. Atlassian Community. URL: <https://community.atlassian.com/t5/Jira-articles/Why-Requirements-Management-is-essential-for-Project-success/ba-p/1471034>
2. Beaton C. The importance of requirements management. URL: <https://www.requiment.com/the-importance-of-requirements-management/>
3. Radovanović I. 14 best requirements gathering techniques explained. URL: <https://plaky.com/blog/requirements-gathering-techniques/>
4. Левіт Т. Критерії якості вимог до ІТ-продукту: що це, які існують і навіщо потрібні?. IAMPM. URL: <https://iampm.club/ua/blog/kriteriyi-yakosti-vimog-do-it-produktu-shho-cze-yaki-isnuyut-i-navishho-potribni/>
5. Wijetunge R. Ensuring quality of requirements: quality characteristics defined by IIBA. LinkedIn. URL: <https://www.linkedin.com/pulse/ensuring-quality-requirements-characteristics-defined-wijetunge-lossc/>
6. Великі мовні моделі (LLM): повний посібник у 2024 році. URL: <https://uk.shaip.com/blog/a-guide-large-language-model-llm/>

ІНТЕГРАЦІЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ПРОЄКТІ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ ДОСТУПУ АВТОТРАНСПОРТУ НА ОСНОВІ КОМП'ЮТЕРНОГО ЗОРУ

студент Кисельов Д.С., аспірант Узун І.С., аспірант Косенко А.Ю.
Національний університет «Одеська політехніка», Україна

Складність та масштабність сучасних ІТ-проєктів постійно зростають, тому управління ризиками стає критично важливим елементом забезпечення успішної реалізації подібних проєктів. У роботі представлено дослідження та розробку інтелектуальної системи RiskVision AI, яка використовує великі мовні моделі для автоматизації процесу управління ризиками в складних ІТ-проєктах. Обґрунтовано вибір моделі ChatGPT 4o1-preview для аналізу ризиків, розроблено багаторівневу архітектуру системи та проведено оцінку її ефективності на основі ключових показників проєкту.

Ключові слова: управління ризиками, ІТ-проєкти, штучний інтелект, RiskVision AI, LLM, великі мовні моделі.

Kyselov Daniyil, Uzun Ilya, Kosenko Artem

RISK MANAGEMENT OF THE PROJECT TO DEVELOP A VEHICLE ACCESS CONTROL SYSTEM BASED ON COMPUTER VISION TECHNOLOGIES

In the modern world of information technology, where the complexity and scale of IT projects are constantly growing, risk management is becoming a critical element in ensuring the successful implementation of such projects. This paper presents the research and development of the RiskVision AI intelligent system, which uses large-scale language models to automate the risk management process in complex IT projects. The choice of the ChatGPT 4o1-preview model for risk analysis is substantiated, a multi-level system architecture is developed, and its effectiveness is evaluated based on key project indicators.

Keywords: risk management, IT projects, artificial intelligence, RiskVision AI, LLM, large language models.

Управління ризиками є невід'ємною складовою успішного виконання ІТ-проєктів, особливо в умовах швидких технологічних змін та зростаючої складності систем. Традиційні методології управління ризиками, такі як PMI PMBOK Guide та PRINCE2, хоча й надають систематичний підхід до ідентифікації та оцінки ризиків, не завжди здатні ефективно адаптуватися до високої динаміки та невизначеності сучасних ІТ-проєктів [1][2]. З іншого боку, методології Agile забезпечують гнучкість, але можуть не охоплювати глибокий аналіз ризиків, необхідний для інноваційних проєктів на основі штучного інтелекту [3].

Метою даної роботи є розробка інтелектуальної системи управління ризиками RiskVision AI, яка інтегрує можливості великих мовних моделей (LLM), зокрема ChatGPT 4o1-preview, для автоматизованого аналізу та прогнозування ризиків у складних ІТ-проектах.

У процесі дослідження було проведено комплексний аналіз існуючих підходів до управління ризиками та визначено обмеження традиційних методів. Обґрунтовано вибір моделі ChatGPT 4o1-preview на основі її здатності:

- обробляти складні математичні обчислення, необхідні для кількісного аналізу ризиків за допомогою методів Монте-Карло [4].
- виконувати якісний аналіз ризиків, інтерпретуючи неструктуровану інформацію з текстових звітів та комунікацій команди [5].
- ідентифікувати приховані ризики завдяки глибокому розумінню контексту та семантики [6].

Розроблена система має багаторівневу архітектуру, яка включає веб-інтерфейс користувача, модуль інтеграції з LLM, модуль обробки даних та модуль візуалізації ризиків. Веб-інтерфейс користувача забезпечує інтуїтивно зрозумілий доступ до функціональності системи, дозволяючи вводити проєктні дані, переглядати результати аналізу ризиків та отримувати рекомендації. Модуль інтеграції з LLM відповідає за взаємодію з ChatGPT 4o1-preview через API, забезпечуючи обробку запитів користувачів та аналіз проєктних даних. Модуль обробки даних здійснює збір, зберігання та попередню обробку як структурованих, так і неструктурованих даних проєкту. Модуль візуалізації ризиків надає можливість графічного представлення результатів аналізу ризиків, включаючи діаграми, графіки та теплові карти.

Функціональні можливості системи охоплюють автоматичний аналіз ризиків на основі введених даних проєкту з використанням ChatGPT 4o1-preview, моніторинг ризиків у реальному часі, що дозволяє виявляти потенційні загрози на ранніх етапах, прогнозування сценаріїв розвитку проєкту за допомогою моделі Монте-Карло та генерацію звітів про ризики з детальними рекомендаціями щодо їх мінімізації.

Для оцінки ефективності системи було визначено ключові показники проєкту: 1) дотримання графіку виконання завдань; 2) відхилення від бюджету; 3) завантаження ресурсів (команди); 4) кількість виявлених проблем/дефектів; 5) кількість змін у проєкті.

Проведено порівняльний аналіз проєкту з використанням RiskVision AI та без неї. Результати свідчать про значне покращення за всіма ключовими метриками. Зокрема, відставання від графіка зменшено з 12% до 4%, перевищення бюджету скорочено з 10% до 3%, кількість критичних проблем знижено на 66% (рисунок 1).

Рис. 1 – Порівняння ключових показників проекту з використанням та без використання RiskVision AI

Застосування RiskVision AI дозволило підвищити ефективність управління ризиками завдяки проактивному виявленню ризиків на основі аналізу як структурованих, так і неструктурованих даних. Це сприяло покращенню прийняття рішень через надання детальних рекомендацій та візуалізацію ризиків. Крім того, система знизила навантаження на команду управління проектом, оскільки автоматизувала значну частину процесу аналізу ризиків.

Перспективи розвитку системи передбачають інтеграцію додаткових алгоритмів машинного навчання для покращення точності прогнозування. Також передбачається інтеграція з популярними платформами управління проектами, такими як Jira та Microsoft Project, для забезпечення безперервності робочих процесів.

Таким чином, розроблена система RiskVision AI демонструє високий потенціал у підвищенні ефективності управління ризиками в складних IT-проектах.

ДЖЕРЕЛА

1. Deming Yang, Ling Yang. A deep learning-based framework for vehicle license plate detection. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*. 2024. Т. 1, № 15. С. 1009–1011.
2. Guerrero-Ulloa G., Rodríguez-Domínguez C., Hornos M. J. Agile methodologies applied to the development of Internet of Things (IoT)-based systems: a review. *Sensors*. 2023. Т. 23, № 2. С. 790.
3. Hussain T., Rashid T., Abbas M. Present role of artificial intelligence in software project management and in the future. *SSRN Electronic Journal*. 2023.
4. Alzeyani E. M. M., Szabó C. Comparative evaluation of model accuracy for predicting selected attributes in agile project management. *Mathematics*. 2024. 12, 2529.
5. Opiel J. What is OpenAI's API? [+ how to start using it]. *HubSpot Blog | Marketing, Sales, Agency, and Customer Success Content*.
6. Antić K. Implementing artificial intelligence tools for risk management in software projects. *Tehnika*. 2023. Т. 78, № 6. С. 735–742.

УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ ПРОЄКТУ РОЗРОБКИ МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ ПОШУКУ ВАКАНСІЙ

студент Костючук О.С., к.т.н., доцент Бондар О. А., аспірант Скопін Р. П.

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

Ефективне управління комунікаціями є ключовою задачею для IT-команд, які працюють у динамічному середовищі сучасних проєктів. Зростання їх складності та обсягів інформації ускладнює координацію між учасниками, особливо за використання стандартних інструментів, таких як електронна пошта або месенджери. Розроблено концепцію інтелектуальної системи Narada, яка інтегрує можливості штучного інтелекту для підвищення ефективності управління комунікаціями. Основна проблема полягає у фрагментації інформаційних потоків, обмеженій функціональності стандартних інструментів та відсутності автоматизації ключових завдань, таких як створення підсумків зустрічей або інтеграції із системами управління завданнями. Система Narada пропонує рішення завдяки функціям автоматичного аналізу мітингів, формування ключових задач, інтеграції з платформами Google Meet, Microsoft Teams і Trello. Також є можливість персоналізації під потреби конкретних команд.

Ключові слова: управління комунікаціями, IT-проєкт, штучний інтелект, Narada, LLM.

Kostiuchuk Oleksii, Bondar Oleksandr, Skopin Roman

COMMUNICATIONS MANAGEMENT OF THE PROJECT TO CREATE A MOBILE APPLICATION FOR JOB SEARCH

Effective communication management is one of the key challenges for IT teams operating in the dynamic environment of modern technologies. In response to these challenges, the concept of the intelligent system Narada has been developed, integrating artificial intelligence capabilities to enhance communication management efficiency. The main issue lies in the fragmentation of information flows, the limited functionality of standard tools, and the lack of automation for key tasks such as meeting summarization or integration with task management systems. The Narada system addresses these challenges by offering features such as automatic meeting analysis, key task formulation, integration with platforms like Google Meet, Microsoft Teams, and Trello, and customization tailored to specific team needs.

Keywords: communication management, IT project, artificial intelligence, Narada, LLM.

Управління комунікаціями в проєкті — це процес планування, обміну та контролю інформації між усіма учасниками для забезпечення злагодженої роботи та досягнення цілей. Його метою є забезпечення своєчасного та точного обміну даними, необхідними для ухвалення рішень. Сьогодні управління комунікаціями стикається з новими викликами, зумовленими переходом багатьох компаній на дистанційний формат роботи через пандемію [1]. Онлайн-комунікації ускладнюють координацію, призводять до

втрата частини важливої інформації та ускладнюють контроль над потоками даних. Використання різних інструментів для зв'язку створює інформаційну фрагментацію та перевантаження, що збільшує ризик помилок у реалізації проєктів.

Метою дипломної роботи є розробка системи управління комунікаціями, яка інтегрує можливості великих мовних моделей (LLM) [2] для аналізу онлайн-мітингів, формування підсумків зустрічей та автоматизації створення та розподілення завдань.

Було проведено дослідження сучасних систем для управління комунікаціями в IT-проєктах, зокрема аналіз їх функціональних можливостей, технологічної бази та ефективності. Розглядалися популярні інструменти, такі як Microsoft Teams, Slack, Google Meet, Telegram та Zoom, з метою виявлення їхніх переваг і недоліків у забезпеченні комунікацій.

Система Narada є багатокомпонентним рішенням, яке забезпечує автоматизацію управління комунікаціями в IT-проєктах. Її основу становить плагін для браузера, який інтегрується з платформами для відеозустрічей, такими як Google Meet або Microsoft Teams. Під час мітингів система використовує модуль speech recognition [3], щоб перетворити аудіозапис у текстовий формат. Далі текст передається на серверну частину, де розташований бекенд, що працює на Node.js і TypeScript, забезпечуючи аналіз даних за допомогою LLM. Результати аналізу включають автоматичне створення підсумків зустрічей, визначення ключових задач і навіть інтеграцію із системами управління завданнями, такими як Trello за допомогою модулю function calling [4]. База даних MongoDB зберігає історію зустрічей і результати, а для розгортання використовується Docker на AWS. Така архітектура дозволяє Narada забезпечувати безперервний та ефективний обмін інформацією, адаптуючись до потреб проєкту.

Для оцінки ефективності системи було обрано ключові метрики: кількість повідомлень у робочих чатах, середній час на формування підсумків зустрічей, загальна кількість story points [5] на спринт та середній час на планінги. Після вимірювання цих показників протягом двох тижнів до і після впровадження Narada, результати продемонстрували позитивні зміни.

Зокрема, кількість повідомлень у Telegram зменшилася на 12.4%, що свідчить про зниження комунікаційного навантаження. Середній час на формування підсумків зустрічей скоротився на 9.5%, що підтверджує ефективність автоматизації цього процесу. Загальна кількість story points зросла на 21.2%, що вказує на підвищення продуктивності команди. Час на планування залишився стабільним, що свідчить про те, що процеси планування не зазнали негативних змін після впровадження системи.

Завдяки автоматичній транскрипції мітингів та генерації підсумків вдалося скоротити час на обговорення та узгодження завдань. Інтеграція з платформами для управління завданнями, такими як Trello, забезпечила прозорість і чіткість розподілу обов'язків, знизивши ризик дублювання зусиль або втрати важливої інформації. Narada

продемонструвала потенціал для покращення командної продуктивності. У майбутньому система може розширити свій функціонал за рахунок аналітики емоційного стану учасників, прогнозування проблем у командній роботі.

ДЖЕРЕЛА

1. C. Jenkins. The impact of the pandemic on project management. Forbes. 2023.
2. Yildirim, Ilker, and L. A. Paul. "From task structures to world models: what do LLMs know?." Trends in Cognitive Sciences (2024).
3. Jeon, Jaeho, Seongyong Lee, and Hongsung Choe. "Beyond ChatGPT: A conceptual framework and systematic review of speech-recognition chatbots for language learning." Computers & Education (2023): 104898.
4. Peter Foy, Getting Started with GPT-4 Function Calling, mlq.ai. 2023
5. Rodríguez Sánchez, Eduardo, Eduardo Filemón Vázquez Santacruz, and Humberto Cervantes Maceda. "Effort and Cost Estimation Using Decision Tree Techniques and Story Points in Agile Software Development." Mathematics 11.6 (2023): 1477.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИМОГАМИ ПРОЄКТУ ВІДОБРАЖЕННЯ РОЗКЛАДУ СТУДЕНТА

студент Кузнецов М.Д., аспірант Лотіс О.С., к.т.н., доцент Тесленко П.О.

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

У роботі було зазначено особливості, доцільність і мету проєкту, що розробляється. Було визначено ключовий фактор успіху проєкту, а саме управління вимогами. Знайдено проблему в управлінні цими вимогами, розглянуто метод її вирішення, а також запропоновано впровадження інформаційної системи, для спрощення збору і формалізації вимог.

Ключові слова: *управління вимогами, IT-проєкт, опитування, успіх проєкту, користувачі, комунікація*

Kuznietsov Mykhailo, Lotis Oleksiy, Teslenko Pavlo

SPECIFICS OF MANAGING IT PROJECT REQUIREMENTS FOR STUDENT SCHEDULES

The article outlines the features, feasibility and purpose of the project under development. The key success factor of the project was identified, namely requirements management. The problem in managing these requirements is found, the method of its solution is considered, and the introduction of an information system is proposed to simplify the collection and formalisation of requirements.

Keywords: requirements management, IT project, poll, project success, users, communication

В якості ініціаторів проекту виступила група студентів, які бажають покращити процеси не тільки власного університету, а й процеси усіх університетів загалом. Причинами ініціації проекту є потреба користувачів у зручності планування, мобільності і персоналізації. Крім того, під час війни багато закладів вищої освіти змушені працювати в дистанційному форматі і, як наслідок, потребують кращої комунікації між учасниками навчального процесу.

На жаль не усі вищі навчальні заклади крокують в ногу разом з часом. Для сучасного студента важливо не тільки отримувати якісне знання, але і вміти керувати власним часом, відчувати натхнення від всього що відбувається навколо, щоб впроваджувати свої новітні, революційні ідеї. Відсутність зручного онлайн розкладу в університетах України є суттєвою проблемою, яка пов'язана з кількома ключовими факторами. Більшість українських університетів не мають достатнього фінансування для розвитку цифрових технологій, включаючи електронні системи управління.

Питання цифровізації освіти часто зустрічає опір на рівні адміністрацій через побоювання щодо складності переходу на нові технології та змін у процесах управління. Навіть у тих випадках, коли деякі університети мають електронні платформи, вони часто є фрагментованими та не інтегрованими в єдину систему.

Запланований продукт, в якості мобільного застосунку, має забезпечувати зручний доступ до розкладу занять в університеті, враховувати накладки у розкладі і надавати можливість створювати власні події поза межами навчання або роботи в університеті.

Головною особливістю проекту є збір та аналіз вимог. Створення системи розкладу студентів починається з аналізу вимог користувачів, щоб створити систему, яка відповідатиме різним вимогам. [1]

Управління вимогами в IT-проектах є критичним процесом, який впливає на успіх або провал розробки. Основною метою цього процесу є точне визначення, документування, управління та перевірка вимог, щоб забезпечити відповідність кінцевого продукту потребам замовника. В цьому і полягає головна проблема даного проекту – відсутність конкретного замовника, який міг би сформулювати необхідні вимоги для застосунку.

Згідно РМВОК, проекти потребують чіких вказівок від замовників та кінцевих користувачів, щодо вимог, кінцевих результатів та очікувань від проекту. У деяких продуктах представник замовника або клієнта залучений до роботи команди проекту. Потреби замовника та кінцевого користувача у вхідних даних та зворотньому зв'язку визначаються характером проекту та необхідними вказівками чи спрямуванням.[2]

Збір вимог часто виступає в ролі плану проекту. Погано сформульовані вимоги можуть мати негативний вплив, в той час як правильно сформульовані можуть привести до успіху. [3]

Дослідження показують, що проекти з чітко визначеними показниками та їх регулярним вимірюванням краще дотримуються графіків, оптимально розподіляють ресурси, і забезпечують високу якість продуктів. Підхід «Top 10 Percent» від PMI рекомендує розширювати набір показників для більшої прозорості та точності оцінки впливу проектів, зокрема на основі комунікації з ключовими учасниками проекту, що є особливо корисним для складних ІТ-проектів. [4]

Існує кілька ефективних методів збору вимог для ІТ-проектів, і кожен із них підходить для різних контекстів та складностей проектів. Один із найпоширеніших методів, який використовуватиметься для збору вимог даного проекту – опитування. Найкращі практики радять робити опитування коротшими, а не довгими, щоб люди з більшою ймовірністю завершували їх. Варто зосередитись на одній функції або темі, а не на багатьох одразу. В якості варіантів відповідей варто використовувати: «повністю згоден», «згоден» або «не згоден». [3]

Доволі незручно проводити такі опитування вручну, отже в якості рішення запропонована інформаційна система, яка буде на основі опитування збирати та формувати вимоги користувачів.

ДЖЕРЕЛА

1. Application of the Project Based Learning (PjBL) Model through making tempe to improve student learning outcomes and creativity. *Semantic Scholar*. URL: <https://pdfs.semanticscholar.org/bc85/1a74239cb9b7af963e0ac584044cbcfcae9d.pdf>
2. Стандарт з управління проектами та Настанова до зводу знань з управління проєктами (Настанова РМВОК). Сьоме видання. *PMI Inc.*, 2021.
3. 12 Techniques for Requirement Gathering. *Indeed Editorial Team*. URL: <https://www.indeed.com/career-advice/career-development/requirement-gathering-techniques>
4. Identifying and Measuring Requirements Quality. *Jama Software*. URL: <https://www.jamasoftware.com/requirements-management-guide/writing-requirements/identifying-and-measuring-the-quality-of-requirements>

ВИМОГИ ПРОЄКТУ СТВОРЕННЯ ВЕБ-ПОРТАЛУ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

студент Мургуненко В.І., к.т.н., професор Лобачев М.В., к.т.н., доцент Бондар О.А.
Національний університет «Одеська політехніка», Україна

В роботі розглянуто проєкт створення веб-порталу для захисту інформації користувачів. Визначена важливість управління вимогами такого проєкту для забезпечення його успішного завершення. Запропоновано інтелектуальну модель управління вимогами. Застосування в неї систем штучного інтелекту та аналізу даних дозволить визначити актуальні вимоги, нівелювати конфлікти вимог та забезпечити максимальне врахування усіх очікувань від користувачів та стейкхолдерів проєкту.

Ключові слова: веб-портал для захисту інформації, вимогами, управління IT-проєктом, управління вимогами, інтелектуальна модель

Murgunenko Vyacheslav, Lobachev Mykhailo, Bondar Oleksandr

REQUIREMENTS FOR A PROJECT TO CREATE A WEB PORTAL FOR INFORMATION PROTECTION

The paper considers a project to create a web portal to protect user information. The importance of managing the requirements of such a project to ensure its successful completion is determined. An intelligent model of requirements management is proposed. The application of artificial intelligence and data analysis systems in it will allow determining current requirements, eliminating conflicts of requirements and ensuring maximum consideration of all expectations from users and project stakeholders.

Keywords: web portal for information protection, requirements, IT project management, requirements management, intelligent model

Управління вимогами є ключовим фактором успіху проєкту створення програмного продукту, оскільки дозволяє балансувати між структурованістю та гнучкістю. Застосування інноваційних інструментів і адаптація до сучасних викликів кібербезпеки забезпечать створення надійного продукту, що відповідатиме очікуванням замовника та міжнародним стандартам [1]. Компанії часто стикаються з проблемами, пов'язаними через дефіцит кваліфікованих кадрів, зростання конкуренції та потребу в підвищенні ефективності бізнес-процесів [2]. Управління вимогами є актуальним, оскільки воно забезпечує відповідність кінцевого продукту очікуванням замовника та потребам користувачів. В умовах швидких змін на ринку та зростаючої складності проєктів правильна робота з вимогами допомагає уникнути перевищення обсягу робіт, затримок і перевитрат бюджету. Швидка адаптація зловмисників до існуючих заходів безпеки може зробити захист неефективним, якщо вимоги до системи не будуть постійно оновлюватися відповідно до сучасних умов. Управління вимогами забезпечує систематизацію, адаптацію та реалізацію вимог, які спрямовані на мінімізацію ризиків і покращення ефективності роботи.

Процес управління вимогами для цього проєкту складається з декількох етапів: ідентифікація початкових вимог, автоматизоване збирання даних про загрози, аналіз історичних даних, формування та пріоритизація вимог, оцінка ризиків, оптимізація та впровадження змін [3].

Для вирішення такої складної задачі необхідно використовувати машинне навчання, яке дозволяє аналізувати великі обсяги даних, виявляти закономірності та прогнозувати зміни [2]. Таким чином, модель управління вимогами буде інтелектуальною. Структурними одиницями інтелектуальної моделі будуть такі модулі: 1. Модуль збору даних про загрози, 2. Модуль аналізу пріоритетів стейкхолдерів, 3. Модуль виявлення конфліктів вимог, 4. Модуль оцінки реалізації вимог, 5. Модуль прогнозування ризиків при НЕ реалізації вимоги, 6. Модуль оцінки задоволеності стейкхолдерів при реалізації вимоги, 7. Модуль генерації рекомендацій.

Кожен із модулів виконує завдання в межах загальної моделі (рис.1).

Рис. 1 – Структура інтелектуальної моделі управління вимогами IT-проєкту

У модулі збору даних про загрози відбувається інтеграція даних із внутрішніх систем компанії, відкритих джерел, баз даних про кіберзагрози та партнерських платформ. Це створює основу для формування вимог до безпеки.

Модуль аналізу пріоритетів стейкхолдерів оцінює важливість кожної вимоги відповідно до її впливу на ключові аспекти проєкту, такі як безпека, продуктивність чи інтеграція. У модулі виявлення конфліктів вимог виконується автоматизований аналіз наявних суперечностей між вимогами стейкхолдерів.

Модуль оцінки реалізації вимог визначає, наскільки реалістично впровадження тієї чи іншої вимоги в задані строки та з доступними ресурсами. Використовуються математичні моделі для розрахунку обсягу необхідних ресурсів. У модулі прогнозування ризиків при не реалізації вимоги аналізуються потенційні наслідки. Цей модуль формує оцінку ризиків на основі статистики схожих випадків.

Модуль оцінки задоволеності стейкхолдерів аналізує, як реалізація вимоги впливає на досягнення цілей різних груп стейкхолдерів. Завершальним є модуль генерації рекомендацій, який пропонує менеджерам проекту оптимальні рішення для балансу між ризиками, вимогами та обмеженнями.

ДЖЕРЕЛА

1. Овсянкін А.М. Вибір ефективних моделей системи управління вимогами в проектах. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. Харків: НТУ «ХПІ», 2019. №1 (1326). С. 55-62. DOI: <https://doi.org/10.20998/2413-3000.2019.1326.9>.
2. Kharchenko A., Raichev I., Bodnarchuk I., Masiuk O. The Survey of Global Software Design Processes. In 2021 IEEE 8th International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T). (2021, October). P. 291-294.
3. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Seventh Edition. USA: PMI, 2021. 274 p.

РИЗИКИ ПРОЄКТУ СТВОРЕННЯ ПЛАТФОРМИ ОНЛАЙН ТОРГІВЛІ

студент Паланський Д.С., к.т.н., доцент Бондар О.А.

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

В роботі розглянуто проєкт створення платформи онлайн торгівлі, його особливості та обмеження. Показана роль управління ризиками на імовірність його успішного завершення. Приведений результат аналізу ризиків, на основі якого сформовано модель управління ризиками на основі машинного навчання, яка забезпечить автоматизацію процесів управління ризиками.

Ключові слова: *онлайн торгівля, машинне навчання, управління ризиками IT-проєкту, модель управління ризиками*

Palansky Denis, Bondar Oleksandr

RISKS OF THE PROJECT OF CREATING AN ONLINE TRADING PLATFORM

The paper examines the project of creating an online trading platform, its features and limitations. The role of risk management on the probability of its successful completion is shown. The result of the risk analysis is presented, on the basis of which a risk management model based on machine learning was formed, which will ensure the automation of risk management processes.

Keywords: online trading, machine learning, IT project risk management, risk management model

Головна мета проєкту – забезпечити користувачам зручний і ефективний доступ до товарів і послуг за допомогою сучасних технологій. Платформа покликана автоматизувати ключові етапи взаємодії між покупцем і продавцем, підвищуючи якість обслуговування та оптимізуючи операційні витрати компаній. Інтеграція штучного інтелекту дозволить зробити обслуговування більш персоналізованим і точним, пропонуючи клієнтам саме ті продукти, які відповідають їхнім потребам, та допомагаючи їм у прийнятті рішень [1].

До обмежень проєкту розробки платформи для онлайн-торгівлі можна віднести наступні: проєкт реалізується в межах фіксованого бюджету; встановлені строки завершення проєкту є жорсткими, що вимагає оптимізації процесів розробки та ретельного планування етапів [2].

Управління ризиками є одним із ключових елементів успішної реалізації складних проєктів зі штучним інтелектом. Ризики в цьому контексті охоплюють будь-які події чи обставини, які можуть негативно вплинути на досягнення цілей проєкту, включаючи строки, бюджет, якість або функціонал. Аналіз поданий в таблиці 1.

Таблиця 1 – Кількісний аналіз ризиків проєкту розробки платформи для онлайн-торгівлі

Ризик	Ймовірність виникнення (%)	Вплив на строки (днів)	Вплив на вартість (тис. грн)	Вплив на якість (балів)	Очікувана величина ризику (тис. грн)
Труднощі при інтеграції	50	10	15	8	7.5
Зміни у вимогах замовника	70	20	25	10	17.5
Перевищення бюджету	40	15	20	7	8.0
Недостатня продуктивність системи	50	10	12	9	6.0
Кадрові ризики	30	7	10	6	3.0

Проблеми, які передують розробці моделі це питаннями безпеки та конфіденційності даних користувачів [3]. Реалізація моделі повинна поєднувати автоматизацію, машинне навчання та інтеграцію з існуючими бізнес-процесами. Складові моделі управління ризиками на основі ML (табл. 2).

Таблиця 2 – Складові моделі управління ризиками

Складові	Характеристика
Система збору даних	Інструмент для агрегації даних із внутрішніх і зовнішніх джерел
Сховище даних	Хмарна або локальна база даних для зберігання структурованих і неструктурованих даних
Модуль обробки даних	Предпроцесинг даних, включаючи очищення, нормалізацію та аргументацію
Модуль машинного навчання	Алгоритми для класифікації, регресії, кластеризації чи нейронних мереж
Інтерфейс користувача	Веб-додаток або мобільна платформа для відображення ризиків і рекомендацій

Модель має забезпечити автоматизацію процесів управління ризиками, скорочуючи витрати на ручну працю. Надавати дані і аналітику для швидкого прийняття обґрунтованих рішень, враховувати регуляторні вимоги, забезпечувати гнучкість оновлень у разі зміни бізнес-потреб або зовнішніх умов.

ДЖЕРЕЛА

1. Грабіна К.В., Шендрик В.В. Метод управління ризиками IT-проектів з врахуванням загроз та можливостей. Управління розвитком складних систем. Київ, 2023. Вип. 55. С. 18-28. DOI: <https://doi.org/10.32347/2412-9933.2023.55.18-28>.
2. Данченко О.Б. Методологія інтегрованого управління відхиленнями в проектах : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.13.22. КНУБА. Київ, 2015. 45 с.
3. Трофименко О.Г., Логінова Н.І., Тесленко П.О., Савельєва О.С., Поляков В.М. (2023). Класифікація ризиків у проектах із розробки програмного забезпечення. Вісник Херсонського національного технічного університету, 3 (86), 119-128.

УПРАВЛІННЯ ВИМОГАМИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ПРОЄКТУ РОЗРОБКИ ВЕБ-ДОДАТКУ ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙ У СТАРТАПИ

студентка Резвіна А.С., к.е.н., доцент Журан О.А.
Національний університет «Одеська політехніка», Україна

Було розкрито особливості та мету проєкту, що розробляється, включно з описом проблеми та очікувань замовника. Відповідний проєкт було класифіковано як довготривалий та розглянуто особливості управління даними типом ІТ-проєкту, зокрема модель фрактального підходу. Також визначено проблему управління проєктом—управління вимогами, — і наведено опис методик роботи з вимогами.

Ключові слова: *управління проєктом, вимоги до ІТ-проєкту, ІТ-проєкти, класифікації ІТ-проєктів.*

Rezyna Anna, Zhuran Olena

SPECIFICS OF REQUIREMENTS MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT PROJECT OF A WEB APPLICATION FOR STARTUP INVESTMENTS

The features and objectives of the ongoing project were disclosed, including a description of the problem and the client's expectations. The project was classified as long-term, and the specifics of managing this type of IT project were examined, particularly the fractal approach model. Additionally, the issue of project management—requirements management—was identified, and methodologies for working with requirements were described.

Keywords: project management, IT project requirements, IT projects, IT project classifications.

Ініціатором та замовником проєкту є інвестор, який протягом багатьох років займається підтримкою та фінансуванням проєктів, здійснюючи їх пошук та відбір на різних платформах. Проєкт "Розробка веб-додатку для інвестицій у стартапи" спрямований на задоволення потреб наступної групи користувачів: індивідуальних інвесторів, які шукають можливості для інвестування своїх коштів, та інституційних інвесторів, таких як фонди, банки та інші компанії, метою яких є збільшення фінансового благополуччя та забезпечення позитивного соціального впливу (для інвестицій на благодійній основі).

Продукт проєкту вирішує проблему замовника шляхом створення інтерактивної платформи, яка спрощує та покращує співпрацю між інвесторами та виконавцями проєктів, дозволяючи інвесторам знаходити перспективні проєкти для інвестування та забезпечуючи виконавцям доступ до замовлень і конкурсів, що сприятиме ефективному співробітництву між ними. Рисунок 1 ілюструє процес управління, який застосовується на кожному кроці проєкту, що демонструє, що управління проєктами є фрактальним управлінням — кожен етап проєкту є майже міні- проєкт сам по собі — і

тому процес управління є життєвим циклом застосовується на нижчих рівнях [1].

Рис. 1 – Фрактальне управління IT-проектом [2]

Для успішної розробки програмного забезпечення важливо з самого початку чітко визначити вимоги. Управління вимогами (RM) є процесом документування, моніторингу та управління вимогами протягом життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Основною метою управління вимогами є забезпечення точного, стиснутого та безпомилкового виконання вимог для команди інженерів, що дає можливість виявляти помилки в системі, знижувати витрати проєкту та зменшувати ризики. Проблема, яка була виявлена на перших етапах спілкування з замовником, полягає в його недостатньому розумінні процесів розробки та хронології подій в IT-проектах, що може призвести до неефективного використання ресурсів та часу. Оскільки замовник має обмежений досвід у фінансуванні створення IT-проектів, існує ризик, що початкові вимоги можуть бути неповними або неточними. Для даного проєкту також буде застосовано метод паперового прототипування, який допомагає виявляти функціональні вимоги через створення прототипів, що полегшує процес виявлення вимог. Прототипи також допомагають уникнути дублювання вимог і забезпечують найменшу кількість нерелевантних повторних питань, що підвищує точність вимог [3].

В результаті аналізу особливостей проєкту створення веб-додатку для інвестицій у стартапи, було з'ясовано, що найбільший негативний вплив на успішне завершення проєкту вносить управління вимогами. Тому задачею подальших досліджень стане розробка моделі управління вимогами проєкту створення веб-додатку для інвестицій у стартапи.

ДЖЕРЕЛА

1. Turner, J. Rodney. The handbook of project-based management // Berrett-Koehler Publishers.– 2022.
2. Rowe, Sandra F. Project management for small projects. – Сан-Франциско: Berrett- Koehler Publishers, 2020.
3. Rueda S., Panach J. I., Distantе D. Requirements Elicitation Methods based on Interviews in Comparison: A Family of Experiments. Information and Software Technology. 2020. 106361. doi:10.1016/j.infsof.2020.106361

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЄКТУ РОЗРОБКИ ВЕБ-РЕСУРСУ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ЕКСПАТІВ

студент Шинкаренко А.В., к.е.н., доцент Журан О.А., аспірант Панін В.О.
Національний університет «Одеська політехніка», Україна

Визначено особливості та мету проєкту створення веб-ресурсу, призначеного для інформаційної підтримки експатів. Проаналізовано роль ризик-менеджменту у процесі розробки та впровадження проєкту, враховуючи динамічність сучасних умов та специфічні потреби кінцевих користувачів. Система дозволяє автоматично ідентифікувати ризики через спеціалізований модуль ШІ, що підвищує ефективність управління проєктом. Проведено огляд ключових показників ефективності, що підтверджують доцільність запропонованого підходу.

Ключові слова: управління ризиками, проєкт веб-ресурсу, інформаційна підтримка експатів, штучний інтелект у проєктах.

Andrii Shynkarenko, Zhuran Olena, Panin Viktor

FEATURES OF RISK MANAGEMENT IN THE PROJECT OF DEVELOPING A WEB RESOURCE FOR INFORMATIONAL SUPPORT FOR EXPATS.

The features and purpose of the project of creating a web resource designed to provide information support to expats are determined. The role of risk management in the process of project development and implementation is analysed, taking into account the dynamism of modern conditions and the specific needs of end users. The system allows to automatically identify risks through a specialised AI module, which increases the efficiency of project management. An overview of key performance indicators confirming the feasibility of the proposed approach is provided.

Keywords: risk management, website project, information support for expats, artificial intelligence in projects.

Проєкт створення веб-ресурсу для експатів спрямований на створення ефективного інформаційного середовища для користувачів, що зіштовхнулись з проблемою

необхідності вибору іншої країни для проживання. В умовах швидкого зростання мобільності кадрів та інтенсивної міжкультурної взаємодії, збільшення кількості біженців та людей, що шукають кращого життя, цей ресурс є дуже важливим. Він не тільки надає користувачам рекомендації, щодо найліпшої країни для проживання за їх критеріями, а й надає можливість обмінюватись інформацією з реальними користувачами, що самі колись зіштовхувалися з ідентичними проблемами і готові допомогти.

Мета проєкту — створити платформу для надання актуальної інформаційної підтримки експатам. До завдань проєкту входить: визначення потреб та очікувань кінцевих користувачів, забезпечення надійної та швидкої підтримки в адаптаційних процесах шляхом надання перевіреної та актуальної інформації та розробка модулів для персоналізації користувачького досвіду. Вони включають в себе можливість пошуку, фільтрації та доступу до необхідної інформації в зручному форматі.

Основою ризик-менеджменту у даному проєкті є автоматизована система виявлення ризиків, що реалізована на основі модуля штучного інтелекту (ШІ). ШІ вважається словом року 2023 і активно використовується у різних аспектах у всьому світі, в тому числі й в Україні[1].

Завдяки алгоритмам обробки тексту та класифікації ризиків, система дозволяє виявляти потенційні проблеми ще на ранніх стадіях розробки та оперативно реагувати на них. Ризики класифікуються за рівнем важливості, що дозволяє команді ефективно визначати пріоритети та оптимізувати процес прийняття рішень.

Це завдання ускладнюється тим, що з українською мовою працює обмежена кількість інструментів ідентифікації текстів та, як зазначають дослідники, ШІ часто робить неточності в тексті, особливо намагаючись зрозуміти не окремі слова а увесь текст разом [3]. Під час тестування було виявлено, що це трапляється менш ніж у 5% випадків, що вказує на те, що модель ефективно мінімізує помилкові ризики, які могли б вплинути на управлінські рішення.

На початку користування програмою, користувачеві необхідно створити процес, та обов'язково надати якомога більш детальний опис. Саме на основі опису процесу програма зможе знаходити ризики до процесу, тим самим починаючи процес їх класифікації. Сторінку списку усіх створених процесів та їх описів можна побачити на рисунку 1. Точність розпізнавання ключових слів та фраз, що вказують на ризики, склала більше 90%.

Це гарантує, що модель не пропускає важливі деталі в описах процесів, що могли б вказати на потенційні проблеми. Іноді, програма опускала важливі ключові слова в спеціальних підбірках, адже є ліміт на кількість знайдених слів, а саме п'ять.

Risk manager ALL PROCESSES				
Processes				
Title	Description			
123	123123123	View	Update	Delete
Work	Trying to survive each and every single day	View	Update	Delete
Mielievoker	Create test cases	View	Update	Delete
Create				

Рис. 1. Список усіх процесів

Застосування ШІ не є ідеальним варіантом під час розробки продукту і потребує додаткових рішень від проєкт менеджера. Але, штучний інтелект і був створений з метою полегшення людині життя, а не її заміни, тому він чудово виконує свою головну задачу. Його переваги – обробка за короткий час великого обсягу інформації та велику сукупність команд [3].

ДЖЕРЕЛА

1. Штучний інтелект в Україні: досвід використання, перспективи, тренди в медіа. Центр політичного консалтингу. URL: <https://cpc.com.ua/articles/shtuchniy-intelekt-v-ukrainidosvid-vikoristannya-perspektivi-trendi-v-media>
2. CottonD., CottonP., ShipwayJ.R. Chatting and Cheating: Ensuring Academic Integrity in the Era of ChatGPT. Innovations in Education and Teaching International. 2023. №61.2. P.228–239. URL: <https://marjon.repository.guildhe.ac.uk/id/eprint/17735/>
3. Злотківська Т. В. Штучний інтелект та його використання в програмному пакеті ADOBE. Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності: тези доповідей наук.-практ. конф. з міжнар. участю. Київ, 2023. С. 58– 60.

МЕТОДИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ПОВОДЖЕННЯ ВІДХОДАМИ БУДІВНИЦТВА

аспірант К. О. Беляєв, доктор філософії, ст. викл. О. В. Іванов
Національний університет «Одеська політехніка», Україна

У матеріалах розглядається методика інтелектуального управління проєктами поводження відходами будівництва із застосуванням методів машинного навчання та геоінформаційних систем (ГІС). Результатами є розробка методики класифікації будівельних відходів за типами та аналізу методу пошуку шляху в ГІС. Практичне застосування методики можливе в системах екологічного моніторингу для підвищення ефективності управління відходами будівництва.

Ключові слова: відходи будівництва, переробка, аналіз даних, машинне навчання, ГІС.

Bieliaiev Kyrylo, Ivanov Oleksii

METHODOLOGY OF INTELLECTUAL MANAGEMENT OF CONSTRUCTION WASTE MANAGEMENT PROJECTS

The materials consider the methodology of intelligent management of construction waste management projects using machine learning methods and geographic information systems (GIS). The results are the development of a methodology for classifying construction waste by type and analyzing the method of finding a path in GIS. The practical application of the methodology is possible in environmental monitoring systems to improve the efficiency of waste management, as well as for developing recycling policies at the regional level.

Keywords: construction waste, recycling, data mining, machine learning, GIS.

Проблема з утворенням відходів будівництва є досить суттєвою для більшості країн світу. Сучасне будівництво генерує значні обсяги відходів, які стають однією з найбільших екологічних проблем. Через недбалість більшість відходів потрапляє на звалище, навіть такі матеріали, які можна переробити та повторно використати. Є багато проблем при повторному використанні відходів будівництва, такі як логістика, облік, управління та ідентифікація відходів. Управління будівельним сміттям є актуальною проблемою, яка протягом багатьох років досліджується в науковій літературі, особливо в галузях екології, будівництва та інформаційних технологій.

Дослідження щодо оптимізації поводження з будівельним сміттям з кожним роком стають все більш популярними. Основні напрямки – можливість повторного використання або переробки відходів, а не викидання більшої частини сміття на звалище. Це може стати важливим кроком на шляху впровадження циркулярної економіки. Однак існують значні проблеми, включаючи економічні та регуляторні бар'єри, недостатню інфраструктуру сортування, обмежений ринок вторинних матеріалів і низький рівень сприйняття таких матеріалів серед забудовників та замовників [1]. Рівень переробки відходів будівництва у країнах ЄС коливається від 10% до 90%. Наприклад, такі країни ЄС як Нідерланди а Німеччина демонструють високий рівень переробки будівельних матеріалів (понад 80%), що досягається за рахунок розвитку інфраструктури та законодавчих стимулів. Водночас головними перешкодами в Україні залишаються відсутність інформаційної платформи для управління потоками відходів та відсутність екологічних стимулів [2].

Результати успішної практики в Європі вказують на важливість стимулювання переробки через фінансові та регуляторні інструменти. Зокрема, концепція реновації застарілого житлового фонду вимагає впровадження сучасних технологій сортування та переробки, таких як динамічні методи руйнування будівельних матеріалів, які забезпечують менші витрати енергії. Дослідження також підкреслюють роль соціальних кампаній та співпраці з приватним сектором у досягненні сталого управління будівельними відходами [3]. Дані проблеми є досить суттєвими і потребують рішення з різних сфер діяльності і точок зору. В даній роботі освітлюється можливість створення методики для оптимізації управління відходами.

Протокол управління відходами будівництва та знесення ЄС визначає ключові принципи й підходи для забезпечення ефективного поводження з відходами будівництва. Даний протокол пропонує багаторівневий підхід, що охоплює визначення та розділення відходів на джерелі, покращення логістики, якість переробки, а також створення належних нормативних умов [4].

Існують різні підходи щодо управління відходами будівництва, два з яких показано у дослідженні [5]. Підходи мають свої переваги та недоліки, і прийняття сталого підходу надасть змогу краще дотримуватися регулювання відходами будівництва. Тому **метою дослідження** є розробка методики інтелектуального управління проектами поводження з будівельними відходами для оптимізації управління відходами будівництва.

В рамках дисертаційного дослідження пропонується виділити наступні задачі:

- 1) аналіз існуючих методів управління і класифікації відходів будівництва;
- 2) аналіз існуючих методів використання ГІС у сфері управління відходами;
- 3) розробка моделей та методів інтелектуального аналізу відходів будівництва;
- 4) розробка моделей та методів геоінформаційних систем для управління відходів будівництва.

При розробці методики інтелектуального управління проектами з поводження будівельними відходами (див. рис. 1), першою проблемою є знаходження і отримання даних. Першим чином, утворення сміття є постійним процесом, який потрібно регулярно оновлювати на обробляти. Є декілька варіантів отримання даних, одним з яких є використання штучного інтелекту для розпізнавання сміття, що було також розглянуто у дослідженні [6]. Іншим варіантом є заповнення та облік відходів, які надалі буде оброблено та класифіковано. Результатом інтелектуального аналізу є класи відходів, які використовуються для наступних кроків. Важливими класами є не тільки тип відходів, такі як дерево, скло, та інші, а також те, чи можна повторно використати відходи, переробити чи є вони потенційно-небезпечними, і потребують спеціальної утилізації.

Місцезнаходження джерела відходів та пунктів утилізації включає в себе геопросторові дані щодо поточного джерела і пунктів утилізації, що також включає доступність, можливість утилізації певних класів матеріалів, тощо.

Наступним кроком йде складання маршруту за допомогою ГІС на основі попередніх даних за допомогою графів. **Висновки.** На основі аналізу літературних джерел було виявлено основні проблеми щодо класифікації та управління відходами будівництва. З метою оптимізації управління відходами будівництва та зносу було запропоновано методику інтелектуального управління поводження відходами будівництва за допомогою нейронної мережі та геоінформаційних систем.

Рис. 1. Схема методики інтелектуального управління проектами поводження з відходами будівництва

ДЖЕРЕЛА

1. Cudecka-Purina N., Kuzmina J., Butkevics J., Arsirii O., Ivanov O., Atstaja D. A Comprehensive Review on Construction and Demolition Waste Management Practices and Assessment of This Waste Flow for Future Valorization via Energy Recovery and Industrial Symbiosis // Energies. – 2024. – 17(21):5506. – DOI: <https://doi.org/10.3390/en17215506>.
2. Shuvaev A. Tools for the involvement of construction and demolition waste in the repeated production cycle. STP. 2023.48-55. <https://doi.org/10.15802/stp2023/297521>.
3. P. Ramakrishna. A Multi-Level Perspective: Construction and Demolition Waste Management System. Master Thesis. 2023. URL: <https://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A17693>
4. European Commission. Construction and demolition waste. URL: https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-2018-09-18_en.
5. Abdelhamid M.S. (2014). Assessment of different construction& demolition waste management approaches. HBRC Journal. 2014. 10(3), 317-326. <https://doi.org/10.1016/j.hbrcj.2014.01.003>
6. D. Demetriou, P. Mavromatidis, P.M. Robert, H.Papadopoulos, M.F.Petrou, D.Nicolaides. Waste Management. 2023, 167. 194-203. – DOI: <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2023.05.039>.

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТОМ РОЗРОБКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО СТВОРЕННЯ МУЗИЧНИХ КОМПОЗИЦІЙ

магістрант Деревенча В.В., к.т.н., професор Лобачев М.В.
Національний університет «Одеська політехніка», Україна

Робота присвячена дослідженню управління якістю в процесі розробки VST-плагіна для MIDI-генерації акордів і мелодій. Плагін дозволяє користувачам автоматизувати створення гармонізації мелодій або мелодій на основі акордів із можливістю налаштування результату та його експорту у проект. Основний акцент зроблено на розробці інформаційної системи, яка забезпечує контроль якості внутрішніх процесів розробки та збору даних для вдосконалення алгоритмів генерації.

Ключові слова: *якість, управління якістю, аналіз даних, VST, MIDI, TQM, ШІ.*

Derevencha Volodymyr, Lobachev Mikhailo

PROJECT MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF AN INTELLIGENT SYSTEM FOR AUTOMATED MUSIC COMPOSITION

The work is devoted to the study of quality management in the development of a VST plugin for MIDI chord and melody generation. The plugin enables users to automate the creation of harmonized melodies or melodies based on chords, with the ability to adjust the results and export them into a project.

Keywords: quality, quality management, data analysis, VST, MIDI, TQM, AI

Управління якістю є ключовим аспектом успішної розробки програмного забезпечення, особливо в умовах складності алгоритмічних рішень і високих очікувань користувачів. Традиційні підходи, такі як валідація готового продукту та класичні системи відстеження дефектів, дозволяють підтримувати прийнятний рівень якості кінцевого результату, проте не завжди враховують ефективність внутрішніх процесів, що впливають на загальну продуктивність і задоволеність стейкхолдерів [1][2].

Метою даної роботи є створення інформаційної системи для управління якістю в рамках розробки VST-плагіна для MIDI-генерації акордів і мелодій. Пропонований підхід включає впровадження принципів Total Quality Management (TQM) для моніторингу якості як кінцевого продукту, так і процесів розробки. Інформаційна система дозволяє збирати дані про взаємодію користувачів із плагіном, аналізувати їх і автоматизувати процес прийняття рішень щодо вдосконалення алгоритмів генерації [3].

Запропонована модель управління якістю включає кілька рівнів: моніторинг якості генерацій MIDI, аналіз ефективності внутрішніх процесів розробки, автоматизоване збирання даних і генерацію рекомендацій для вдосконалення алгоритмів [4].

Розроблена система має багаторівневу архітектуру, що включає модулі для збору даних, аналітики й візуалізації. Інформаційна система аналізує ці дані й генерує рекомендації, які допомагають розробникам удосконалювати алгоритми генерації.

Для оцінки ефективності розробленої системи були визначені ключові метрики:

- Відсоток успішних генерацій: Частка згенерованих MIDI, які користувачі зберегли чи експортували у свої проекти.;
- Кількість правок у результаті: Середня кількість змін, внесених користувачами перед експортом;
- Час виправлення дефектів: Середня тривалість часу від виявлення дефекту до його усунення;
- Загальна задоволеність користувачів: Середня оцінка генерації (1–5 зірок) за результатами опитування;

Тестування проводилося на одному й тому ж продукті до впровадження інформаційної системи управління якістю та після її інтеграції. Результати наведені в таблиці 1.

Таблиця 1. Порівняння метрик якості до і після впровадження системи

Метрика	До впровадження	Після впровадження
Відсоток успішних генерацій	50%	85%
Кількість правок у результаті	5-7 правок	2-3 правки
Час виправлення дефектів	3 тижні	1 тиждень
Загальна задоволеність користувачів	3.5/5	4.7/5

Результати показують значне покращення якості генерації MIDI, зниження часу на виправлення дефектів і зростання задоволеності користувачів завдяки оптимізації процесів розробки та впровадженню аналітичних рекомендацій [5].

ДЖЕРЕЛА

1. TQM in Software Engineering. URL: <https://link.springer.com/tqm-software-engineering>
2. Effective Quality Control in Agile Projects. Elsevier. URL: <https://www.elsevier.com/agile-quality-control>
3. Data-Driven Decision Making in Software Development. ScienceDirect. URL: <https://www.sciencedirect.com/data-driven-software>
4. Enhancing MIDI Generation Using User Feedback. Taylor & Francis. URL: <https://www.tandfonline.com/midi-generation-feedback>
5. Quality Management Practices in Audio Software Development. Springer. URL: <https://link.springer.com/audio-quality-management>

УПРАВЛІННЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЄКТУ РОЗРОБКИ КОРПОРАТИВНОЇ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОЇ ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ

студент Бицкало І.І., к.т.н., доцент Бондар О.А., аспірант Добришев Р.Є.
Національний університет “Одеська політехніка”, Україна

Успіх будь-якого ІТ-проєкту значною мірою залежить від ефективності управління стейкхолдерами. Тісна та чітка взаємодія з усіма зацікавленими сторонами, зокрема замовниками, дозволяє знижувати ризики та забезпечувати досягнення всіх цілей проєкту. Аналіз наукових публікацій показує, що систематичне ігнорування потреб і думок стейкхолдерів може призвести до зриву термінів, перевищенню бюджету або низької якості кінцевого продукту. Отже, важливим напрямом подальшого дослідження є розробка моделі ефективного управління стейкхолдерами проєкту, що дозволить досягти сталого успіху майбутніх проєктів.

Ключові слова: управління стейкхолдерами, успішність проєкту, зацікавлені сторони, модель управління, взаємодія, потреби, замовники

Ihor Bytskalo, Bondar Oleksandr, Dobryshev Ruslan

STAKEHOLDER MANAGEMENT BY ANALYZING THEIR FEEDBACK

The success of any IT project largely depends on the effectiveness of stakeholder management. Close and clear interaction with all stakeholders, including customers, helps to reduce risks and ensure that all project goals are met. An analysis of scientific publications shows that systematic disregard for the needs and opinions of stakeholders can lead to delays, budget overruns, or poor quality of the final product. Therefore, an important area for further research is to develop a model for effective project stakeholder management that will allow for the sustainable success of future projects.

Keywords: stakeholder management, project success, stakeholders, management model, interaction, needs, customers

Розробка та впровадження великих інформаційних систем це складний та багатогранний процес і управління стейкхолдерами є однією з найважливіших задач під час розробки. В таких умовах ефективна комунікація з стейкхолдерами проєкту, які представляють різні організації та мають різні інтереси і вимоги, стає вкрай важливою [1]. Однак часто може траплятися таке, що інтереси різних сторін можуть не збігатися. Такий стан речей може створювати серйозні ризики для успішного впровадження проєкту.

Напевно головним ризиком в такому випадку є розфокусування команди розробки. Така ситуація може виникнути коли різні стейкхолдери вимагають пріоритетного виконання лише тих функцій або аспектів системи, які відповідають виключно їх інтересам, при цьому ігноруючи інтереси інших стейкхолдерів та загальні потреби проєкту. В результаті цього команда розробки може втратити загальний напрямок роботи, що може призвести до затримок, погіршення якості окремих частин системи або навіть цілісності всієї системи загалом. Для мінімізації таких ризиків потрібно розробити, протестувати та впровадити таку модель управління стейкхолдерами, яка дозволяла б чітко відстежувати їхні потреби, проводити оцінку відгуків і максимально швидко адаптовувати процес розробки відповідно до отриманих та проаналізованих відгуків.

Така модель управління стейкхолдерами може базуватися на регулярному зборі та аналізі відгуків зацікавлених сторін за допомогою сучасних технологій машинного навчання та штучного інтелекту. Найкращим інструментом для аналізу відгуків є NLP. NLP (від англ. – Natural Language Processing) або обробка природної мови – це галузь штучного інтелекту, що займається обробкою людської мови комп'ютерними засобами [2].

В контексті аналізу відгуків стейкхолдерів проєкту слід розглянути використання аналізу настрою тексту. Це одна з ключових задач NLP, яка базується на автоматичному визначенні емоційного забарвлення тексту. Цей метод активно використовується для аналізу полярності (позитивна, негативна, нейтральна) або складніших емоцій в висловлюваннях людини. Такому аналізу можуть підлягати тексти з соціальних мереж, відгуки про продукцію або ж коментарі до публікацій. Існує декілька підходів до аналізу настрою тексту:

- лексичні методи (використання готових словників з маркованими позитивними чи негативними словами);
- моделі машинного навчання (класифікація слів і речень на основі попередньо натренованих алгоритмів на великих об'ємах даних);
- моделі глибокого навчання (використання нейромереж для побудови більш складних моделей, здатних виявити тонкі емоційні відтінки) [3].

Всі отримані відгуки стейкхолдерів можуть бути класифіковані на три категорії за цифровою шкалою:

- позитивний відгук (0.25 – 1.0) який вказує на загальне задоволення стейкхолдера;
- змішаний відгук (-0.25 – 0.25) який вказує на нейтральну або неоднозначну думку стейкхолдера;
- негативний відгук (оцінка настрою від -1.0 до -0.25) який вказує на незадоволення стейкхолдера та наявність серйозних проблем.

Такий метод оцінювання дозволить виділяти найбільш важливі моменти, на які слід звернути увагу при розробці та вдосконаленні системи [4].

Ще однією важливою складовою моделі управління стейкхолдерами є подальший аналіз відгуків за допомогою нейромереж. Використання такого підходу дозволить створювати список покращень на основі контенту відгуків. Наприклад, якщо в процесі аналізу буде виявлено значну кількість негативних відгуків, нейромережа зможе виявити конкретні причини незадоволення та запропонувати можливі рішення цієї проблеми. В результаті отримані рекомендації можна буде застосовувати як основу для подальшого покращення або розвитку окремих модулів, що підвищить ефективність комунікації між командою розробки та стейкхолдерами.

Таким чином, модель управління стейкхолдерами, заснована на зборі та аналізі відгуків стейкхолдерів, дозволить підвищити якість комунікації між учасниками проєкту, знизить ризики виникнення конфліктів інтересів та розфокусування команди розробки проєкту.

Рис. 1 – Демонстраційна схема розробленої моделі управління стейкхолдерами

ДЖЕРЕЛА

1. Настанова PMBoK. URL: <https://pmiukraine.org/pmbok7>
2. Natural Language Processing. URL: [https://csunibo.github.io/natural-language-processing/books/eisenstein-natural-language-processin g.pdf](https://csunibo.github.io/natural-language-processing/books/eisenstein-natural-language-processin%20g.pdf)
3. State of Art for Semantic Analysis of Natural Language Processing. URL: <https://journal.qubahan.com/index.php/qaj/article/view/44>
4. 30. Revealing customers' satisfaction and preferences through online review analysis: The case of Canary Islands hotels. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S09696989186787>

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОМАНДОЮ ПРОЄКТУ СТВОРЕННЯ ВЕБ-ДОДАТКУ З ПОШУКУ НАПАРНИКІВ ДЛЯ БАГАТОКОРИСТУВАЦЬКИХ ВІДЕОІГОР

студент Бігун О.О., к.е.н., доцент Журан О.А., аспірант Шахруханов О.М.

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

Наведено інформаційну систему управління командою проєкту створення веб-додатку з пошуку напарників для багатокористувацьких відеоігор. Розглянуто алгоритм моніторингу емоційного стану всіх членів команди. Розглянуто можливість системи надавати статистику настрою команди та рекомендації щодо покращення показників. Продемонстровано результати розробки, а також розглянуто вплив на проєкт.

Ключові слова: ІТ-проєкти, Управління проєктом, команда ІТ-проєкту

Bihun Oleksandr, Zhuran Olena, Shakhrukhanov Oleksandr

SPECIFICS OF TEAM MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT PROJECT OF A WEB APPLICATION FOR FINDING PARTNERS FOR MULTIPLAYER VIDEO GAMES

The team management information system for the project of creating a web application for finding partners for multiplayer video games is presented. The algorithm for monitoring the status of all team members is considered. The system's ability to provide statistics on the team's status and recommendations for improving performance is investigated. The results of the development are demonstrated, and the impact on the project is described.

Keywords: IT projects, Project management, IT project team

Ринок багатокористувацьких відеоігор постійно змінюється і розвивається, з'являються нові популярні ігри та жанри. Разом з цим щороку виходять нові сервіси для підтримки мультиплеєрних ігор: соціальні мережі для геймерів, форуми тощо [1]. Для того, щоб збільшити ймовірність виходу продукту в поставлені часові межі, вирішено звернути найбільшу увагу на управління командою проекту. Певні емоції, такі як депресія або щастя, мають сильніший вплив на задоволеність роботою. Важливо враховувати не лише загальні позитивні чи негативні емоції, а й специфічні емоційні переживання, які суттєво змінюють рівень задоволеності роботою [2]. На початку роботи для кожного працівника було створено акаунти в системі. Всіх учасників команди представлено на сторінці (рис. 1).

Your Team Members

<p>Nastya Skripka pos: Manual QA exp: 1 years Email: Volp5@gmail.com Role: employee</p>		
<p>Maya Abramova pos: Junior front-end exp: 1 years Email: Volp12@gmail.com Role: employee</p>		
<p>Arseny Fokin pos: Junior back-end exp: 1 years Email: Volp24@gmail.com Role: employee</p>		

Рис. 1. Сторінка команди проекту

Результати опитувань за останні 10 робочих днів наведені на головній сторінці у вигляді графіку (рис. 2), що відображає динаміку зміни середнього значення настрою (за 10-бальною шкалою) команди за останні дні.

Рис. 2. Динаміка зміни середнього значення настрою команди

Система формує повідомлення з попередженнями про виникнення проблем у команді, а також рекомендації щодо оперативного вирішення даних проблем для кожного дня, враховують чисельний показник настрою команди, а також скарги, вказані працівниками в заданий день [3]. Вже через 2 місяці після введення даної системи в робочий процес вдалося досягти певних результатів (рис. 3).

Рис. 3. Динаміка зміни середнього значення настрою команди через 2 місяці після введення системи

Поточні результати свідчать про корисність розробленої системи.

ДЖЕРЕЛА

1. Bankov B. The impact of social media on video game communities and the gaming industry. information and communication technol. in business and education. 2019. 1, 198-208
2. Williams, C. E., Thomas, J. S., Bennett, A. A., Banks, G. C., Toth, A., Dunn, A. M., McBride, A., & Gooty, J. The role of discrete emotions in job satisfaction: A meta-analysis. Journal of Organizational Behavior, (2023). Vol. 1. P 1–20.
3. Ernesto T., Natalia K. Dealing with Ethnocentrism in Global Virtual Teams. The X-Culture Handbook of Collaboration and Problem Solving in Global Virtual Teams. 2022. Vol. 10. P. 102-117.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

студент Болсуновський М.К., к.т.н., професор Лобачев М.В.
Національний університет «Одеська політехніка», Україна

Робота присвячена дослідженню управління якістю при створенні інтернет-магазину. Основна увага зосереджена на покращенні процесів управління якістю в розробці веб-додатку магазину. Запропоновано нову модель управління якістю, що включає оцінку якості інтерфейсу та швидкості роботи сайту. Впровадження цієї моделі в проект дало позитивні результати, зокрема скорочення часу на виконання завдань і підвищення ефективності виявлення проблем.
Ключові слова: *якість, управління якістю, швидкість відгуку, проект*

Maksym Bolsunovskiy, Lobachev Mikhail

PECULIARITIES OF MANAGING THE PROJECT OF THE CREATION OF AN ONLINE STORE

The work is dedicated to monitoring the management of the online store. The main focus is on streamlining the process of managing the store in the development of the web application for the store. A new model for responsiveness management has been proposed, which includes assessing the responsiveness of the interface and the fluidity of the site. The implementation of this model in the project yielded positive results, reducing the time required to finish the task and increasing the efficiency of identifying problems.

Keywords: quality, quality management, response time, project

Управління якістю в сучасному світі є критичним аспектом для забезпечення успішного ведення бізнесу та реалізації проектів, особливо в сфері інформаційних технологій. Зі збільшенням конкуренції, стрімким розвитком технологій та високими

вимогами клієнтів організації стикаються з новими викликами, які вимагають відповідних стратегій для підтримки конкурентоспроможності. Сучасний ринок вимагає не лише впровадження нових технологій, але й постійного контролю за їх якістю на всіх етапах проекту. [1]

У контексті розробки інтернет-магазину управління якістю є надзвичайно важливим, оскільки навіть незначні помилки можуть серйозно вплинути на досвід користувачів і репутацію бренду. В інтернет-комерції швидкість завантаження сайту та зручність інтерфейсу мають безпосередній вплив на зростання або падіння конверсій. Це підкреслює важливість інтеграції систем контролю якості, що дозволяють своєчасно виявляти та виправляти проблеми, перш ніж вони вплинуть на кінцевих користувачів. [2]

Управління якістю на етапах розробки та тестування дозволяє не лише знижувати ризики, але й підвищує загальну ефективність роботи команди, забезпечуючи відповідність вимогам клієнтів і бізнес-стратегії. Це є критичним фактором для досягнення конкурентних переваг на цифровому ринку.

Таким чином, ефективне управління якістю є основою для забезпечення стабільного і успішного розвитку інтернет-магазину, що безпосередньо визначає його позицію на ринку та рівень довіри з боку споживачів.

Метою створення проекту інтернет магазину є оптимізація бізнес процесів, зменшення кількості помилок, припущених через “людський фактор” та збільшення обсягу продаж товарів. Також важливо забезпечити контроль за переміщенням товару від моменту його відправки замовнику до моменту продажу покупцеві.

У процесі виконання кваліфікаційної роботи було проведено дослідження кількох популярних інструментів для контролю якості веб-додатків, зокрема Jira, Trello, Asana, а також спеціалізованих сервісів для аналізу швидкості відгуку сайту, таких як Google PageSpeed Insights, GTmetrix і Pingdom Tools.

Вибір технологій для розробки інформаційної системи базувався на їх здатності забезпечити високий рівень контролю якості на всіх етапах проекту. У процесі розробки було використано стек технологій, що включає React для створення інтерактивного фронтенду, Node.js для розробки бекенд-частини та PostgreSQL як систему управління базами даних для зберігання інформації.

React — це бібліотека JavaScript для створення користувацьких інтерфейсів, яка дозволяє розробникам створювати складні, але ефективні веб-додатки, що оновлюються в режимі реального часу з мінімальними витратами ресурсів. [3]

Node.js — це середовище виконання для JavaScript, яке дозволяє розробникам створювати високопродуктивні веб-сервери та веб-додатки, що працюють в

асинхронному режимі, що значно підвищує ефективність роботи з великими обсягами даних [4].

PostgreSQL є однією з найпотужніших реляційних баз даних, що підтримує великий набір стандартів SQL і дозволяє здійснювати ефективне зберігання та обробку даних навіть для великих і складних систем [5].

Метрики якості проекту є важливими показниками, що визначають ефективність і зручність використання веб-додатка. Однією з ключових метрик є швидкість відгуку сайту, яка вимірюється часом, що проходить між запитом користувача та отриманням відповіді від сервера. Швидкість відгуку має прямий вплив на задоволеність користувачів і є критично важливою для забезпечення плавного та безперервного досвіду роботи. Іншою важливою метрикою є комфортність використання інтерфейсу, яка визначається зручністю навігації, зрозумілістю структури та швидкістю взаємодії з елементами інтерфейсу. Для оцінки цих показників застосовуються стандарти якості, такі як ISO/IEC 9126, який охоплює критерії якості програмного забезпечення, включаючи ефективність, зручність і продуктивність. Відповідність цим стандартам гарантує, що продукт відповідає вимогам користувачів і здатний задовольнити їхні очікування щодо продуктивності та зручності.

Система має багаторівневу архітектуру, що включає:

Веб-інтерфейс для користувача, який забезпечує зручне управління і взаємодію з усіма компонентами системи.

Модуль аналізу швидкості відгуку сайту, що використовує сторонні сервіси, зокрема сервіси Google PageSpeed Insights, для збору інформації щодо швидкості завантаження сторінок. Це дозволяє отримати об'єктивні дані про ефективність сайту та виявити можливі проблеми, які можуть впливати на користувацький досвід.

Модуль обробки даних, який здійснює аналіз результатів і категоризує їх як "відмінний", "задовільний" та "незадовільний", що дозволяє здійснювати наочну оцінку ефективності веб-додатка.

Модуль візуалізації, який надає зручний інтерфейс для відображення отриманих результатів аналізу, дозволяючи користувачам швидко оцінювати продуктивність сайту та виявляти потенційні проблеми.

Розроблена система показала свою ефективність, адже завдяки їй було виявлено велику кількість помилок, які було швидко виправлено. Так, показник Speed Index було виправлено з 3.7 секунд до 1.6 секунд, First Contentful Paint з 3 секунд до 1 секунди. Загалом, показник Performance було змінено з 55% до 98%.

ДЖЕРЕЛА

1. Freeman, J. L. (2021). Quality Management in IT Projects: The Road to Success. TechBooks Publishing. p. 45.
2. Walker, L. (2019). The Importance of Speed and User Experience in E-Commerce. Journal of E-Commerce Research, 12(3), p. 12.
3. Bossard, M. (2020). Quality Assurance in Software Development: A Strategic Approach. Software Development Journal, 15(2), p. 29.
4. Створення інтерфейсів користувача з компонентів. URL : <https://react.dev/>
5. <https://nodejs.org/docs/latest/api/>
6. <https://www.postgresql.org/docs/current/index.html>

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ UX-ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЄКТУ СТВОРЕННЯ ВЕБ-ПРОДУКТУ ДЛЯ АНАЛІЗУ КОРИСТУВАЦЬКИХ ІНТЕРВ'Ю

студент Бутирін М.А., к.т.н., доцент Тесленко П.О., к.т.н., доцент Тарахтій О.С.

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

У кваліфікаційній роботі досліджено та вдосконалено методи управління процесами UX-досліджень на прикладі створення веб-продукту для аналізу користувачьких інтерв'ю. Розроблена система "Exprocess" забезпечує ефективне планування, моніторинг і аналіз дослідницьких процесів шляхом інтеграції гнучких методологій управління та алгоритмів штучного інтелекту. Інноваційний підхід дозволяє автоматизувати обробку даних, структурувати результати інтерв'ю, мінімізувати помилки під час аналізу та підвищити якість інсайтів. Система "Exprocess" демонструє переваги у підвищенні ефективності командної роботи, адаптації до змін у дослідженнях та забезпеченні високої якості ухвалених рішень.

Ключові слова: управління процесами, UX-дослідження, користувачькі інтерв'ю, планування досліджень, моніторинг процесів, гнучкі методології, алгоритми штучного інтелекту.

Розробка методу управління процесами UX-досліджень проєкту створення веб-продукту для аналізу користувачьких інтерв'ю передбачає впровадження ефективних стратегій, що дозволяють забезпечити високий рівень організації досліджень, збору даних та аналізу відгуків користувачів. Ключовою метою є оптимізація цих процесів для отримання найбільш релевантних інсайтів, які допоможуть створити веб-продукт, зручний і корисний для кінцевих користувачів [1].

Першим етапом є визначення цілей UX-дослідження та формулювання запитань інтерв'ю, що сприятимуть отриманню детальних відповідей від користувачів [2]. Питання

можуть стосуватися різних аспектів взаємодії з веб-продуктом — від зручності навігації до загального враження від дизайну та функціональності. Це дозволяє сфокусувати увагу на ключових елементах продукту, що потребують удосконалення.

Для збору даних використовується різноманітні методи, такі як особисті інтерв'ю, телефонні дзвінки або онлайн-опитування, залежно від цільової аудиторії і бюджету дослідження [3]. Важливо організувати процес збору таким чином, щоб отримані відгуки були максимально різноманітними і відображали справжні потреби користувачів.

Щоб ефективно керувати цим процесом та забезпечити автоматизацію збору та обробки даних, був розроблений веб-сервіс Exprocess. Цей інструмент дозволяє оптимізувати весь цикл UX-дослідження — від організації інтерв'ю до збору та аналізу результатів [4].

Exprocess надає можливість централізовано зберігати всі дані, систематизувати відповіді респондентів та автоматично категоризувати інформацію. Система інтегрує інструменти для автоматичного транскрибування, кодування і класифікації відповідей, що значно спрощує обробку великого обсягу даних [5].

Таблиця 1 – Порівняння ключових показників проекту з використанням та без використання Exprocess

Метрика	Без використання Exprocess	З використанням Exprocess
Точність аналізу (Precision)	78%	92%
Повнота аналізу (Recall)	72%	89%
Задоволеність користувачів (SUS)	65 із 100 (незадоволеність через складність процесу)	85 із 100 (відмінний рівень задоволення, зручність інтерфейсу)
Економічна ефективність (ROI)	ROI = 80% (високі витрати на ручну обробку та обмежену продуктивність)	ROI = 150% (зниження витрат на обробку та підвищення ефективності)

Продовження табл. 1

Метрика	Без використання Eprocess	З використанням Eprocess
Загальна вартість володіння (ТСО)	Висока вартість через витрати на ручну роботу, меншу продуктивність та тривалість процесу	Знижена вартість завдяки автоматизації та оптимізації процесів
Масштабованість	Зниження швидкості при збільшенні кількості інтерв'ю через перевантаження	Висока масштабованість, обробка до 10 тисяч інтерв'ю без значного збільшення часу виконання
Продуктивність дослідників	Низька через ручну обробку, велику кількість рутинних завдань	Висока завдяки автоматизованим процесам, що дозволяють дослідникам зосередитись на аналітичних завданнях

У дослідженні засобів управління процесами UX-досліджень проєкту створення веб-продукту для аналізу користувацьких інтерв'ю було з'ясовано, що ефективне управління UX-дослідженнями є ключовим фактором для досягнення високої якості веб-продукту. Важливим елементом є автоматизація процесів, оскільки вона дозволяє скоротити час на виконання рутинних завдань, таких як збір та обробка даних, та мінімізувати можливість помилок, що виникають при ручному введенні.

У контексті управління UX-дослідженнями це означає, що за допомогою спеціалізованих інструментів можна ефективно збирати інформацію з користувацьких інтерв'ю, обробляти її та аналізувати, що, в свою чергу, дозволяє точніше виявляти потреби та проблеми кінцевих користувачів веб-продукту.

Одним із ключових аспектів є організація роботи команди дослідників, що сприяє покращенню комунікації та координації між учасниками проєкту. За допомогою інструментів для управління дослідженнями можна оптимізувати робочі процеси, що дозволяє зменшити час на управлінські завдання та зосередити ресурси на безпосередньому аналізі даних. Крім того, в результаті використання таких інструментів з'являється можливість швидко адаптувати стратегії досліджень відповідно до отриманих результатів, що важливо для ефективної корекції напрямку проєкту у разі необхідності.

Аналіз результатів користувацьких інтерв'ю, зібраних за допомогою таких інструментів, дозволяє отримати точніші та глибші інсайти, що безпосередньо впливає на якість розробки веб-продукту. Ці інсайти допомагають приймати обґрунтовані рішення щодо покращення інтерфейсу, функціональності та зручності користувацького досвіду. Інтеграція з іншими етапами розробки веб-продукту, дозволяє не лише аналізувати інтерв'ю, а й оперативно впроваджувати зміни у процес розробки продукту, базуючись на отриманих даних.

Використання інструментів для управління UX-дослідженнями значно підвищує ефективність роботи команди, знижує витрати часу на організацію процесів та забезпечує більш швидке й точне виконання завдань, що безпосередньо впливає на результат — створення веб-продукту, орієнтованого на потреби користувачів.

Впровадження таких систем дозволяє не лише зменшити витрати на управлінські аспекти досліджень, а й забезпечити високу якість результатів, що в кінцевому підсумку призводить до створення більш інтуїтивно зрозумілих та зручних для користувачів продуктів.

ДЖЕРЕЛА

1. About Face 3: The Essentials of Interaction Design. Wiley. URL: <https://www.wiley.com/about-face-3>
2. Designing for Interaction: Creating Smart Applications and Clever Devices. New Riders. URL: <https://www.newriders.com/designing-interaction>
3. Contextual Design: Defining Customer Centered Systems. Morgan Kaufmann. URL: <https://www.morgan-kaufmann.com/contextual-design>
4. The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web. Pearson Education. URL: <https://www.pearson.com/elements-of-ux>
5. Designing for Usability: Key Principles and What Designers Think. Communications of the ACM. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3166.3170>.

КОМУНІКАЦІЇ ПРОЄКТУ СТВОРЕННЯ ВЕБ-ДОДАТКУ З ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ

студент Глущенко¹ Д.В., к.т.н., професор Лобачев¹ М.В., викладач Бобровський² О.С.

¹Національний університет «Одеська політехніка», Україна

²Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, Україна

В тезах подано проєкт створення веб-додатку з підтримки бізнесу. Показана необхідність управління комунікаціям цього проєкту. Це має забезпечити відтворення ефективних комунікацій задля успішного завершення самого проєкту. Автори пропонують інформаційну модель управління комунікаціям проєкту, яка за допомогою систем штучного інтелекту, а саме, машинного навчання дозволить формувати ефективні комунікації в межах великої корпорації, коли члени команди розкидані по різних підрозділах. Застосування систем штучного інтелекту дозволить визначити та сформувати актуальні комунікації проєкту між членами команди в автоматичному режимі.

Ключові слова: управління ІТ-проєктами, веб-додаток з підтримки бізнесу, управління комунікаціями, інформаційна модель

Hlushchenko Denis, Lobachev Mykhailo, Bobrovskiy Oleksii

COMMUNICATIONS OF A PROJECT FOR CREATING A WEB APPLICATION FOR BUSINESS SUPPORT

The abstracts present a project for creating a web application for business support. The need for managing the communications of this project is shown. This should ensure the reproduction of effective communications for the successful completion of the project itself. The authors propose an information model for managing project communications, which, using artificial intelligence systems, namely, machine learning, will allow for the formation of effective communications within a large corporation, when team members are scattered across different divisions. The use of artificial intelligence systems will allow for the identification and formation of relevant project communications between team members in automatic mode.

Keywords: IT project management, web application for business support, communications management, information model

Управління комунікаціями ІТ-проєкту передбачає ефективну організацію обміну інформацією між усіма зацікавленими сторонами для забезпечення зрозумілості цілей, статусу та результатів проєкту. Впровадження системи для організації корпоративної взаємодії в межах ІТ-проєкту сприяє централізації комунікацій, інтеграції з бізнес-системами та ефективному управлінню завданнями, що підвищує продуктивність і знижує ризики.

Розробка системи для організації корпоративної взаємодії необхідна компанії для підвищення ефективності внутрішніх комунікацій, оптимізації бізнес-процесів і забезпечення злагодженої роботи команди. Вона сприяє швидкому обміну інформацією, зниженню ризиків помилок, інтеграції з наявними системами та підвищенню

продуктивності, що в результаті зміцнює конкурентоспроможність компанії та створює умови для її довгострокового розвитку.

Комунікаційний процес складається з кількох етапів. Перший – планування управління комунікаціями, яке включає визначення підходу та інструментів для обміну інформацією. Цей етап враховує специфіку кожного стейкхолдера, їхній вплив на проєкт і очікування. Далі відбувається управління комунікаціями, що передбачає збір, створення та поширення необхідної інформації через обрані канали. Моніторинг комунікацій забезпечує контроль за відповідністю інформації потребам проєкту та стейкхолдерів.

Комунікації в проєкті охоплюють внутрішні та зовнішні аспекти, формальні та неформальні засоби, письмові та усні способи передачі інформації. Внутрішні комунікації спрямовані на роботу команди, а зовнішні – на взаємодію з клієнтами, партнерами та іншими організаціями.

Для вирішення цих задач необхідно впровадити структуру комунікацій, яка враховує специфічні умови бізнес-середовища та проєктного управління. Вона має адаптуватися до багаторівневого підпорядкування, розподіленості учасників по підрозділах і особливостей функціонування компанії. Її основна мета – забезпечити прозорість обміну інформацією, оперативність вирішення питань та узгодженість між усіма учасниками проєкту. В умовах, коли проєктна взаємодія накладається на функціональні обов'язки учасників проєкту, модель комунікацій повинна бути максимально зрозумілою та гнучкою.

Запропонована інформаційна модель базуватиметься на централізованому збиранні, обробці та розповсюдженні інформації у межах проєкту. Вона дозволить автоматизувати процеси комунікацій, знизити ймовірність втрати даних та покращити координацію між підрозділами. У її основі будуть закладені принципи чіткого розподілу інформаційних потоків, створення єдиного інформаційного середовища та використання сучасних цифрових інструментів для обміну інформацією.

Інформаційна модель управління комунікаціями в проєкті складається з таких блоків: база знань, модуль логічного висновку, модуль інтеграції з комунікаційними платформами, модуль машинного навчання (рис. 1). Ці блоки забезпечують автоматизацію комунікацій у складному проєктному середовищі, де точки відповідальності та комунікацій розподілені по всій організаційній структурі компанії.

Рис. 1 – Інформаційна модель управління комунікаціями проєкту

ДЖЕРЕЛА

1. Крамський С.О., Рудніченко М.Д. Концептуальна модель управління людським капіталом у виробничій ІТ-організації на платформі нечітких множин. Управління розвитком складних систем. Київ: КНУБА, 2017. Вип. 32. С. 32-41.
2. Журан О., Лінгур Л., Філатова Т. Особливості управління персоналом в ІТ-сфері на засадах корпоративної соціальної відповідальності. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 30. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-26>.
3. Ровенська В., Смирнова І., Латишева О. Комунікації та управління конфліктами в операційних та ІТ проєктах. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки. 2023. Вип. 1(38). С. 12-20.

РОЗРОБКА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ТЕРМІНАМИ ПРОЄКТУ

Зубков Ілля, Паславський Володимир, к.т.н., доцент Бондар Олександр
Національний університет «Одеська політехніка», Україна

Доповідь присвячена розробці моделі управління термінами проєкту створення платформи для електронної комерції. Запропонована модель враховує історичні дані, поточні ресурси, вимоги стейкхолдерів та потенційні ризики. Вона складається з блоків декомпозиції робіт (WBS), розробки календарного плану, формування матриці ресурсів, управління ризиками, прогнозування термінів на основі алгоритмів штучного інтелекту та моніторингу виконання. Алгоритми машинного навчання дозволяють створювати адаптивні прогнози для підвищення точності та зниження ризиків зриву дедлайнів. Модель підвищує ефективність планування, забезпечує контроль строків і адаптацію до змін.

Ключові слова: управління термінами, прогнозування, штучний інтелект, проєктний менеджмент, електронна комерція, WBS.

Zubkov Ilya., Paslavsky Volodymyr, Bondar Oleksandr

DEVELOPMENT OF A PROJECT DEADLINE MANAGEMENT MODEL

The report is devoted to the development of a project deadline management model for creating an e-commerce platform. The proposed model takes into account historical data, current resources, stakeholder requirements and potential risks. It consists of blocks of work breakdown structure (WBS), calendar development, resource matrix formation, risk management, deadline forecasting based on artificial intelligence algorithms and performance monitoring. Machine learning algorithms allow for the creation of adaptive forecasts to increase accuracy and reduce the risks of missing deadlines. The model increases planning efficiency, provides deadline control and adaptation to changes.

Keywords: deadline management, forecasting, artificial intelligence, project management, e-commerce, WBS.

Управління термінами проєкту є критично важливим для забезпечення випуску релізу платформи для електронної комерції в межах запланованих шести місяців. Загальновідомі моделі, такі як метод критичного шляху (CPM), аналіз програми оцінки і перегляду (PERT) та Agile-підходи, мають свої обмеження, які потребують вдосконалення для адаптації до специфіки проєкту [1].

Вдосконалення потребують врахування ретроспективу попередніх релізів, яка дозволяє прогнозувати реалістичну тривалість завдань і фаз. Додатково, обсяг робіт залежить від змінних вимог стейкхолдерів, тому необхідно впровадити алгоритми прогнозування, які адаптують строки виконання на основі актуальної інформації [2]. Використання інтегрованого підходу дозволить створити модель, що забезпечить точне прогнозування строків та зменшення ризиків зриву дедлайнів.

Модель управління термінами для проєкту створення платформи для електронної комерції складається з кількох ключових елементів. Основними компонентами моделі є: блок розбиття робіт (WBS), блок створення календарного плану, матриця ресурсів, система управління ризиками та блок прогнозування на основі алгоритмів штучного інтелекту. Календарний план базується на часових оцінках тривалості завдань і фаз, враховуючи доступні ресурси [3]. Матриця ресурсів відображає наявність і зайнятість учасників команди, а блок прогнозування дозволяє адаптувати строки залежно від змін у проєкті або наявності нових даних.

Для роботи моделі потрібна низка вхідних даних. Основна інформація включає історичні дані про виконання попередніх релізів, які містять тривалість аналогічних завдань, їхні залежності та ресурсні обмеження. Також необхідно враховувати поточні дані про наявність ресурсів, їхню зайнятість на інших проєктах, обсяг робіт, визначений на основі вимог стейкхолдерів, та можливі ризики. Крім того, модель потребує даних про пріоритетність завдань, вимог [4], щоб враховувати критичний шлях проєкту та оптимізувати часові витрати.

Джерела для збору цих даних будуть як внутрішніми, так і зовнішніми. Історичні дані беруться з попередніх проєктів компанії, зафіксованих у базі даних компанії. Поточна інформація про ресурси доступна через менеджерів проєктів. Вимоги стейкхолдерів формуються шляхом опитувань, аналізу зворотного зв'язку та стратегічних документів. Зовнішні дані, такі як аналітика ринку чи зміни в технологічному середовищі, можуть бути зібрані з досліджень або звітів.

Алгоритм обробки даних на основі штучного інтелекту та машинного навчання для цієї моделі має кілька етапів. На першому етапі дані збираються, очищуються та структуруються у форматі, придатному для обробки. Далі виконується етап навчання моделі на історичних даних, що дозволяє виявити закономірності між характеристиками завдань і їхньою фактичною тривалістю. На виході формується кілька сценаріїв прогнозів залежно від змін у вхідних даних, таких як додавання нових вимог, зміна зайнятості ресурсів або появи нових ризиків.

Використання такої моделі дозволить формувати точні прогнози строків реалізації проєкту, забезпечуючи адаптивність до змін і підвищуючи ефективність управління термінами. Це критично важливо для проєктів із жорсткими дедлайнами.

Модель управління термінами для проєкту пропонується у такому вигляді (рис.1).

На рисунку позначено: 1) Блок декомпозиції робіт (WBS). 2) Блок розробки календарного плану. 3) Блок формування матриці ресурсів: дані про доступність ресурсів, їхню зайнятість та обмеження.

Рис.1 – Модель управління термінами проєкту

4) Блок управління ризиками: ідентифікація можливих ризиків, оцінка їх впливу на строки та розробка протиризикових заходів. 5) Блок прогнозування: використання алгоритмів штучного інтелекту та машинного навчання для прогнозування строків виконання робіт за різними сценаріями. 6) Блок моніторингу та контролю: постійний

аналіз виконання завдань, контроль за дотриманням строків та коригування планів у разі змін. 7) База даних проєкту для зберігання інформації підприємство всім релізам.

Розроблена модель управління термінами проєкту забезпечує точне прогнозування строків виконання робіт, адаптацію до змін і ефективний контроль за ресурсами. Інтеграція алгоритмів штучного інтелекту дозволяє аналізувати історичні дані, актуальні вимоги та ризики, створюючи сценарії для прийняття рішень.

ДЖЕРЕЛА

1. Кіндрат, О., Дутка, Г. (2021). Agile-методи для ефективної та продуктивної імплементації ІТ-продукту. Scientific notes of LUBL, 28, 149-157.

2. Попова А., Васильцова Н. (2024). Оцінювання успішності управління змінами в довгострокових ІТ-проєктах. XXVI International scientific and practical conference «Theoretical and Practical Aspects of Modern Research» (June 5-7, 2024) Ottawa, Canada. International Scientific Unity, 120 – 124. ISBN 978-617-8427-18-4

3. Родащук, Г. Ю., Концеба, С. М., Ліщук, Р. І., Скуртол, С. Д. (2023). Мережеве планування в управлінні ІТ-проєктами. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (1), 42-56.

4. What is the requirements management? URL : <https://www.ibm.com/topics/what-is-requirements-management>

РОЛЬ СТЕЙКХОЛДЕРІВ В ПРОЕКТІ РОЗРОБКИ КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ

к.т.н., доцент Бондар О.А.

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

В роботі подані особливості управління стейкхолдерами проєкту створення корпоративної платформи для віддаленої роботи співробітників. Показана необхідність управління стейкхолдерами цього проєкту задля визначення зручного функціоналу платформи. Це має забезпечити формування актуальних вимог для розробки конкурентоспроможного продукту. Запропоновано модель управління стейкхолдерами проєкту з елементами машинного навчання. Це дозволило ефективно управляти стейкхолдерами.

Ключові слова: корпоративна платформа, стейкхолдери ІТ-проєкту, модель управління стейкхолдерами

Bondar Oleksandr

THE ROLE OF STAKEHOLDERS IN THE PROJECT OF DEVELOPMENT OF A CORPORATE INFORMATION PLATFORM

The paper presents the features of stakeholder management of the project of creating a corporate platform for remote work of employees. The need for stakeholder management of this project is shown in order to determine the convenient functionality of the platform. This should ensure the formation of relevant requirements for the development of a competitive product. A model of stakeholder management of the project with elements of machine learning is proposed. This allowed for effective stakeholder management.

Keywords: corporate platform, IT project stakeholders, stakeholder management model

Впровадження платформ для корпоративної роботи забезпечують можливість ефективного виконання професійних обов'язків незалежно від фізичного місцезнаходження працівника. Такі платформи мають враховувати специфічні вимоги до функціональності, безпеки та взаємодії з користувачами [1].

Управління стейкхолдерами є ключовим аспектом успішної реалізації проєктів з розробки корпоративних платформ. Складність стейкхолдерського середовища, яка включає внутрішніх і зовнішніх зацікавлених осіб, постачальників, користувачів і топменеджерів, створює нові виклики для керівників проєктів. Зокрема, необхідно враховувати потреби та інтереси кожної групи стейкхолдерів, управляти конфліктами й забезпечувати синергію в досягненні проєктних цілей [2, 3].

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю розробки підходів до управління стейкхолдерами в умовах проєктів із розробки корпоративних платформ для віддаленої роботи.

Розробка моделі управління стейкхолдерами проєкту створення корпоративної платформи для віддаленої роботи має покращити баланс між інтересами зацікавлених сторін та успішним виконанням проєкту. Задача управління стейкхолдерами у нашому проєкті полягає у врахуванні інтересів усіх зацікавлених сторін, забезпеченні ефективного розподілу ресурсів та зменшенні конфліктів між групами стейкхолдерів [4]. Основною метою є створення взаємодії, яка дозволить виконати проєкт у встановлені строки, з відповідною якістю та у межах бюджету. Для обґрунтування заходів з управління стейкхолдерами в складних проєктах була сформована модель яка подана на рис.1.

Рис. 1 – Модель управління стейкхолдерами проекту

Блок збору даних про стейкхолдерів отримує інформацію, введеною менеджером проекту, включаючи імена, ролі, підрозділи та пріоритетність стейкхолдерів. Ця інформація структурується вручну за допомогою інтерфейсу системи. Використання машинного навчання в цьому блоці не передбачається. Блок автоматичного збору запитів збирає дані про статус відкритих, виконаних і відхиленних запитів, а також історичну статистику взаємодій. Використовуються автоматизовані скрипти для інтеграції з існуючими системами управління запитами. Блок об'єднання даних інтегрує дані, отримані з попередніх блоків, в єдину базу. Для цього використовуються засоби ETL

(Extract, Transform, Load), що забезпечують чистоту й узгодженість даних. Блок аналізу пріоритетів стейкхолдерів виконує оцінку впливу кожного стейкхолдера на проєкт за допомогою алгоритмів кластеризації та ранжування. Блок виявлення конфліктів інтересів аналізує взаємозалежності між запитами стейкхолдерів для виявлення суперечностей. Використовуються алгоритми аналізу графів і логічних залежностей. Блок оцінки ресурсів розраховує доступність і завантаженість ресурсів для виконання запитів. Використовуються математичні моделі планування, інтегровані з прогнозними алгоритмами. Блок оптимізації розподілу ресурсів генерує план виконання запитів із урахуванням пріоритетів, конфліктів та обмежень ресурсів [5]. Машинне навчання оптимізує цей процес, використовуючи алгоритми лінійного програмування. Блок оцінки впливу покращень аналізує історичні дані для визначення результативності попередніх рішень. Блок генерації рекомендацій формує пропозиції для покращення взаємодії зі стейкхолдерами та розв'язання конфліктів. Блок візуалізації метрик створює графіки, звіти та дашборди для моніторингу ефективності взаємодії [3]. Блок зворотного зв'язку із менеджером дозволяє уточнювати дані вручну та враховувати зміни в реальному часі. Блок аналізу прогнозів ефективності генерує сценарії розвитку проєкту залежно від впроваджених рішень.

На вході моделі використовуються дані про стейкхолдерів, їхні запити, конфлікти та ресурси. На виході ми отримуємо рекомендації для вирішення конфліктів, оптимізований план розподілу ресурсів, візуалізовані метрики ефективності та прогнози щодо успішності виконання проєкту.

ДЖЕРЕЛА

1. Путій І.Д., Бондар О.А., Мартиненко М.С. (2024). Особливості управління дослідженнями в складних ІТ проєктах. Кібербезпека, робототехніка, автоматика, комп'ютерна інженерія. КРАКІН'24. Матеріали 59-ї науково-технічної конференції студентів та молодих вчених ІШІР (13-15 травня 2024 р.). – Одеса: Національний університет «Одеська політехніка», С. 5 – 7.
2. Ю.М. Тесля, І.І. Оберемок, О.Г. Тімінський (2009). Моделі і методи впровадження корпоративної системи управління проєктами в девелопменті. Управління проєктами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – № 1(29). 28-35.
3. AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) 2015.: <https://www.accountability.org/standards/>
4. Rajablu, M., Marthandan, G., & Yusoff, W. (2014). Managing for Stakeholders: The Role of Stakeholder-Based Management in Project Success. *Asian Social Science*, 11, 111. <https://doi.org/10.5539/ASS.V11N3P111>.
5. Рибалко, Л. П. (2015). Застосування сучасних корпоративних інформаційних систем в управлінні підприємствами. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки, (15 (3)), 82-85.

OPTIMAL PROGRAM MANAGEMENT TO MODELLING ATMOSPHERE VENTILATION & INDUSTRIAL CITY'S AIR POLLUTION: SMART GREEN CITY TECHNOLOGY

d.ph.-m.n., prof. A.V. Glushkov, d.ph.-m.n., prof. O.Y. Khetselius,
d.ph.- m.n., prof. A.A. Svinarenko, d.ph.-m.n., prof. A.V. Ignatenko, T.V. Koval

Odessa Polytechnical National University, Ukraine; E-mail: kaf.mmqst@op.edu.ua

The aim of work is to develop a computerized project management system to modeling nonlinear atmosphere ventilation and industrial city's air pollution with using new generalized complex field theory, neural networks and artificial intelligence algorithms. The new generalized approach is based on the Arakawa-Schubert model, modified to calculate the current involvement of ensemble of clouds, new mathematical models of unsteady turbulence in a urban area, method of lane complex field and spectral expansion algorithms.

Keywords: *project management system; atmosphere ventilation; industrial city's air pollution; plane complex field and spectral expansion.*

*Глушков О.В., Хецеліус О.Ю., Свинаренко А.А., Ігнатенко Г.В., Коваль Т.В.
ОПТИМАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМОЮ МОДЕЛЮВАННЯ ВЕНТИЛЯЦІЇ
АТМОСФЕРИ І ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА: "SMART GREEN
CITY" ТЕХНОЛОГІЯ*

Метою роботи є розробка комп'ютеризованої системи управління програмою моделювання та прогнозу нелінійної вентиляції атмосфери та забруднення повітря промислового міста. Новий узагальнений підхід базується на моделі Аракави-Шуберта, модифікованій для розрахунку поточної участі ансамблю хмар, передових математичних моделях нестационарної турбулентності в міській зоні, теорії комплексного поля, спектрального розширення.

Ключові слова: система управління програмою; вентиляція атмосфери та забруднення повітря промислових міст; комплексне поле і спектральне розширення

Introduction. The aim to ensure a steady pace of economic development, which has the known organizational forms of the globalization and industrialization, cannot be realized except through an increase in the already excessive burden on the environment with the further increasing atmospheric pollution [1-6]. The aim of our research is to develop a new "Smart Green City" construction technology that includes as monitoring, management measures as a group of the physical, chemical, ecological blocks which allow to provide quantitative reliable modelling an atmospheric ventilation and air pollution.

New Model of atmospheric turbulence and air ventilation for the industrial city. Here we briefly consider generalized models of atmospheric turbulence and air ventilation for an industrial city. The model Arakawa-Schubert-like includes the budget equations for mass, moist static energy, total water content plus the equations of motion (e.g. [2]). If A is a work of the convective cloud then it consists of the convection work and work of down falling streams in the neighbourhood of a cloud:

$$dA/dt = dA/dt_{conv} + dA/dt_{downstr}, dA/dt_{downstr} = \int_0^{\lambda_{max}} m_B(\lambda')K(\lambda, \lambda')d\lambda', \quad (1)$$

Here λ is a velocity of involvement, $m_B(\lambda)$ is an air mass flux, $K(\lambda, \lambda')$ is the Arakawa-Schubert integral equation kernel, which determines the dynamical interaction between the neighbours clouds. The actual form of $K(\lambda, \lambda')$ and $F(\lambda)$ as well as their derivations are given in [2]. In the case of air ventilation emergence, mass balance equation in the convective thermals is as follows

[3]: $m_B(\lambda) = F(\lambda) + \beta \int_0^{\lambda_{max}} m_B(\lambda')K(\lambda, \lambda')d\lambda'$ Here β is parameter which determines disbalance of cloud

work due to the return of part of the cloud energy to the organization of a wind field in their vicinity, and balance regulating its contribution to the synoptic processes. The solution of this Eq. can be determined by a resolvent method:

$$m_B(\lambda) = F(\lambda) + \beta \int_0^{\lambda_{max}} F(s)\Gamma(\lambda, s; \beta)ds, \Gamma(\lambda, s; \beta) = \sum_{i=1}^{\infty} \beta^{i-1} \cdot K_i(\lambda, s) \quad (2)$$

The key idea [3,4] is to determine the resolvent as an expansion to the Laurent series in a complex plane ζ . Its centre coincides with the centre of the city's "heating" island and the internal cycle with the city's periphery. The external cycle can be moved beyond limits of a urban recreation zone. The Laurent representation for resolvent is given by the expansion:

$$\Gamma = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (\zeta - a)^n, c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta|=1} \frac{\Gamma(\zeta)d\zeta}{(\zeta - a)^{n+1}} = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \Gamma(e^{it})e^{-int} dt, \quad (3)$$

where a is center of the series convergence. Further one should use the Reynolds stresses in turbulent motion are parameterized as:

$$\frac{\partial}{\partial x_k} (\overline{u'_k u'_j}) = k \Delta \bar{u}_j; \frac{\partial}{\partial x_k} (\overline{u'_k \theta'}) = k \Delta \bar{\theta}; \quad (4)$$

where k is a turbulence coefficient, which differs significantly in size for turbulent horizontal and vertical vortices. One applies equations for the Reynolds stresses (e.g.[3-5]). The derivation of the equations is carried out according to the rule [2]:

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial \overline{u'_j}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_k} (\overline{u_j u'_k} + \overline{u_k u'_j} + \overline{u'_j u'_k} - \overline{u'_j u'_k}) &= \frac{\partial p'}{\partial x_j} - \sigma_{j3} \frac{g \theta'}{\theta_0}; \\
 \frac{\partial \theta'}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_k} (\overline{\theta u'_k} + \overline{u_k \theta'} + \overline{u'_k \theta'} - \overline{u'_k \theta'}) &= 0.
 \end{aligned} \tag{5}$$

The system of closing equations can be written in the following form:

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial \overline{u'_i u'_j}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_k} (\overline{u_k \overline{u'_i u'_j}} + \overline{u'_k \overline{u'_i u'_j}}) &= \frac{\partial p' u'_i}{\partial x_j} + \frac{\partial p' u'_j}{\partial x_i} = \\
 -\overline{u'_i u'_k} \frac{\partial \overline{u_j}}{\partial x_k} - \overline{u'_j u'_k} \frac{\partial \overline{u_i}}{\partial x_k} - \frac{g}{\theta_0} (\delta_{i3} \overline{u'_j \theta'} + \delta_{j3} \overline{u'_i \theta'}) + \Phi' \left(\frac{\partial u'_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u'_j}{\partial x_i} \right); \\
 \frac{\partial \overline{u'_i \theta'}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_k} (\overline{u_k \cdot u'_i \theta'} + \overline{u'_k u'_i \theta'}) + \frac{\partial p' \theta'}{\partial x_i} &= \\
 = \Phi' \frac{\partial \overline{\theta'}}{\partial x_i} - \overline{u'_i u'_k} \frac{\partial \overline{\theta}}{\partial x_k} - \overline{\theta' u'_k} \frac{\partial \overline{u_j}}{\partial x_k} - \delta_{i3} \frac{g}{\theta_0} \theta'^2; \\
 \frac{\partial \overline{\theta'^2}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_k} (\overline{u_k \cdot \theta'^2} + \overline{u'_k \theta'^2}) &= -2 \overline{u'_k \theta'} \frac{\partial \overline{\theta}}{\partial x_k}.
 \end{aligned} \tag{6}$$

As a result, we have 16 equations regarding the Reynolds stress and moments of connection of velocity pulsations with entropy pulsations, since $dS = c_p \cdot d \cdot \ln \theta$, where S is entropy, c_p is the specific heat capacity of the isobaric process. Then $b^2 = \overline{u'_k u'_k}$ is the kinetic energy of fluctuation; θ'^2 is a measure of process activity, which is directly related to the entropy dispersion S; $\overline{u'_i \theta'}$ is a measure of the relationship between dynamic deformations and the activity of the process. The unknown quantities in the system of equations (6) can be combined into the so-called 4-tensor [3,7]:

$$\begin{vmatrix}
 \overline{u'_1{}^2} & \overline{u'_1 u'_2} & \overline{u'_1 u'_3} & \overline{u'_1 \theta'} \\
 \overline{u'_2 u'_1} & \overline{u'_2{}^2} & \overline{u'_2 u'_3} & \overline{u'_2 \theta'} \\
 \overline{u'_3 u'_1} & \overline{u'_3 u'_2} & \overline{u'_3{}^2} & \overline{u'_3 \theta'} \\
 \overline{\theta' u'_1} & \overline{\theta' u'_2} & \overline{\theta' u'_3} & \overline{\theta'^2}
 \end{vmatrix} \tag{7}$$

To solve the Eqs. (7), it is necessary to know the method of calculating the following values:

$$\overline{u'_i u'_j u'_k}; \overline{u'_k u'_j \theta'}; p' \left(\frac{\partial u'_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u'_j}{\partial x_i} \right); p' \frac{\partial \theta'}{\partial x_i}. \quad (8)$$

To do this, let's represent quantities (8) in the form of certain linear combinations of the tensor component (8) and the parameter $b^2 = \overline{u'_k u'_k}$, which corresponds to the kinetic energy of fluctuations, can be found from the equation (with physical explanations of any term):

$$\frac{\partial b}{\partial t} + \frac{\partial u_k b^2}{\partial x_k} + \frac{\partial}{\partial x_k} (\overline{u'_k u'_i u'_j} + 2\overline{u'_k p'}) = -2\overline{u'_k u'_i} \frac{\partial u_i}{\partial x_k} - 2 \frac{g}{\theta_0} \overline{w' \theta'} \quad (9)$$

Advection	Turbulent diffusion	Effect of forces of tension	Interaction of Reynolds tension & averaged motion	Generation for account of swimming forces
-----------	---------------------	-----------------------------	---	---

Here g is the magnitude of the acceleration vector due to the planet's gravity, θ_0 is the equilibrium potential temperature, θ', p' are departures from equilibrium values. The velocity components, say, v_x, v_y , of an air flux over the city area can be determined in an approximation of "shallow water" [3,4]; here we use the spectral expansion algorithm [7]. The necessary solution, for example, for the $v_x - iv_y$ component for the city's heat island has the form of expansion into series on the Bessel functions. From the other side, the velocity of an air flux over the city's periphery in a case of convective instability can be found by method of a plane complex field theory in a full analogy with the known Karman vortices chain model [3,4]:

$$v_x - iv_y = \frac{df}{d\xi} = \frac{\Gamma}{2\pi i} \left[\frac{1}{\zeta - \zeta_0} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\zeta - \zeta_0 - kl} + \frac{1}{\zeta - \zeta_0 + kl} \right) \right] + \frac{d}{d\zeta} \left[\sum_{k=1}^n \Gamma_k \ln(\zeta - b_k) \right] \quad (10)$$

Here Γ_k –circulation on vortex elements, created by clouds, b_k – co-ordinates of these elements, Γ – circulation on the standard Karman chain vortices; Equating velocity components determined in the shallow water model and model (6), we find the spectral matching between the wave numbers that define the functional elements in the Fourier-Bessel series. Any vector field u can be separated into rotational and divergent parts, i.e., $u = \nabla \psi + u_\chi$ (the Helmholtz's theorem). If the vector field is a horizontal wind, one can define a current function ψ , to express the rotational part, and a velocity potential χ , to express the divergent part.

Results and conclusions. Below we present the results of test computing the air ventilation parameters for a few synoptic situations in the Odessa city. All calculations are performed with

using of the “Geomath” code [3-6]. The test computing is performed with using natural and model data on a cloudiness, convection intensities, the Odessa city topography parameters, including the parameters in (4),(6) etc(all data are taken from Refs. [3]). Basically, it is assumed that the clouds masses are coming to the city by lines of convective instability. The distance between the convective clouds is assumed to be 300-700 m. In Figure 1a (left part) the Odessa city area (Google Map) is presented. In Figures 1b and 1c we list the data on ventilation potential (b) (it is equivalent to a field of potential in the complex velocity potential function) and a current function (c).Figure 1b shows the results for the synoptic situation in Odessa, when the clouds run from the sea by two lines of convective disturbances and penetrate deeply into the Gulf of Odessa and city respectively.

Fig. 2. (a) Odessa map, (b) Potential of ventilation, (c) Current function for situation b.

REFERENCES

1. Hajer M., Dassen T. Smart about cities: Visualizing the Challenge for 21st Century Urbanism. PBL Netherlands, 2014.
2. Glushkov A.V., Khetselius O.Yu., Buyadzhi V.V., Analysis, modeling and forecasting air pollution for industrial cities.- Odessa: TES, 2019.
3. Glushkov A., Svinarenko A., Khetselius O. Modeling ecological state of environment with accounting radioactive contamination, radionuclides transfer.-Odessa:TES, 2019.
4. Glushkov A., Khetselius O., et al, Modelling dynamics of atmosphere ventilation and industrial city's air pollution analysis: New approach// IOP: Earth Env.Sci. 2017.-92. - 012014.
5. Glushkov A.V. Renorm-group and fractal approach to turbulence spectrum in planetary

atmosphere system, “cosmic plasma – galactic cosmic rays”//Ukrainian Hydrometeor. Journ.-2013.-12.-25-30.

6. Khetselius O., Glushkov A., Stepanenko S., Svinarenko A. Buyadzhi V. Nonlinear dynamics of industrial city’s atmospheric ventilation: new differential equations model and chaotic ventilation// Springer Proc. Math. Stat.-2021.-364.-199-209.

7. Glushkov A.V., Khetselius O.Yu., Svinarenko A.A., Buyadzhi V., Methods of computational mathematics and mathematical physics. P.1. TES: Odessa, 2015.

ОСНОВНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

ст. викл. В.В. Ковтун

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

У роботі оглянуті основні аспекти ефективної адаптації процесів прогнозування товарного асортименту на шляху до впровадження в них інструментів штучного інтелекту. Наведені аспекти, кроки для структуризації неструктурованих даних та застосування математико-статистичних методів прогнозування. Розглянуто використання певних методів аналізу для управління асортиментом та запасами, що створюють метрики, які в подальшому використовуються для навчання великих мовних моделей. Побудова шини метрик суттєво пришвидшує навчання моделей та впровадження штучного інтелекту у процеси управління та прогнозування товарного асортименту.

Ключові слова: управління асортиментом; товарні запаси; ABC-XYZ аналіз; інтелектуальний аналіз даних; прогнозування; штучний інтелект.

Kovtun Viktor

KEY ASPECTS OF ADAPTING PRODUCT ASSORTMENT FORECASTING PROCESSES TO IMPLEMENT ARTIFICIAL INTELLIGENCE

The work reviews the main aspects of effective adaptation of the processes of forecasting the product assortment on the way to the introduction of artificial intelligence tools in them. The aspects and steps for structuring unstructured data and applying mathematical and statistical forecasting methods are presented. The work considers the use of certain analysis methods for assortment and inventory management, which create metrics that are further used to train large language models. The construction of a metrics bus significantly accelerates the training of models and the introduction of artificial intelligence into the processes of managing and forecasting the product assortment.

Keywords: assortment management; inventory; ABC-XYZ analysis; data mining; forecasting; artificial intelligence.

Вступ. Впровадження елементів штучного інтелекту у процеси управління асортиментом та товарними запасами є ключовим фактором цифрової трансформації сучасного бізнесу. Вони допомагають суттєво автоматизувати процеси, підвищити ефективність використання обігових коштів на забезпечення товарних запасів, досягти екологічного ефекту. Інтеграція елементів штучного інтелекту передбачає навчання моделей на історичних даних з продажів. В ідеальних умовах результат такого навчання дає очікуваний результат. Але на тлі сучасних політичних змін, економічної кризи, природних катастроф та інших непередбачуваних подій можуть порушуватися логістичні ланцюги та з'являтися нові негативні фактори впливу на управління запасами, що обумовлює суттєвий вплив на структуру даних, історію збуту. Навчання ШІ враховувати всі ці фактори для якісного управління та прогнозування вимагає суттєвих ресурсів та часу.

Рис. 1. Неприятливі фактори продукують невизначеність

Метою роботи є огляд аспектів застосування математико-статистичних методів прогнозування для отримання метрик, які сприяють адаптації процесів управління та прогнозування асортименту, матеріальних запасів при впровадженні у ці процеси елементів штучного інтелекту.

Огляд літературних джерел. Аналіз останніх досліджень і публікацій предметної області показав, що для вирішення завдань класифікації асортименту та прогнозування збуту існують окремі методи, кожен з яких фокусується на вирішенні конкретного завдання.

Так, методика ABC та XYZ-аналізу широко висвітлюється насамперед у дослідженнях зарубіжних учених, зокрема, в наукових працях Дж. Р. Стока, Д. М. Ламберта, А. Раштона, П. Кроучера [1-2]. Останні роки ця методика в контексті логістичного управління підприємством знайшла своє відображення й у працях вітчизняних науковців [3-5]. Також в статтях розглядається певний розв'язок задач за допомогою цього аналізу [6-7].

Автори дослідження [8] проаналізували важливість протиепідемічного ланцюга постачання під час пандемії та вплив технологічних інновацій на цей процес.

У публікації [9] запропоновано систему управління організаційними ризиками. Наведено основи управління ризиками ланцюга постачань і стратегії пом'якшення. Стаття [10] розглядає вплив війни на логістичні ланцюги постачання та пропонує стратегії вдосконалення управління в умовах невизначеності та ризиків.

Основна частина. Адаптація процесів прогнозування товарного асортименту на шляху до впровадження в них інструментів штучного інтелекту полягає у створенні шини ключових показників, що відображають стан асортименту, збуту, запасів. Для отримання, розрахунку таких показників в умовах невизначеності та неструктурованості даних робота розглядає застосування математико-статистичних методів прогнозування та інших аспектів.

Структуризація асортименту. Структурування асортименту є базовим етапом адаптації процесів прогнозування для впровадження штучного інтелекту (ШІ). Побудова асортиментної матриці дозволяє вже на початковому етапі зрозуміти ключові аспекти управління асортиментом. Для невеликих товарних портфелів створення асортиментної матриці може бути доволі простим, наприклад, розподілити товари за основними категоріями: тип продукту, призначення або інші характеристики. На прикладі невеликого магазину одягу товари можна класифікувати на категорії, такі як верхній одяг, взуття та аксесуари.

Але у випадках, коли асортимент динамічно змінюється, товар має безліч характеристик, необхідно використовувати більш складні інструменти. Наприклад, у постачальника автомобільних запчастин каталог товарів може налічувати сотні тисяч одиниць і постійно змінюватися. Для його структуризації робота рекомендує використовувати такий метод Інтелектуального аналізу даних як Дерево рішень.

В основі роботи Дерев рішень є процес рекурсивної розбивки вхідної множини спостережень або об'єктів на підмножини, асоційовані із класами. У ході процесу алгоритм повинен знайти такий критерій розщеплення, іноді також називаний критерієм розбивки, щоб розбити множину на підмножини, які б асоціювалися з даним вузлом перевірки. Кожний вузол перевірки повинен бути позначений певним атрибутом. Існує правило вибору атрибута: він повинен розбивати вхідну множину даних таким чином, щоб об'єкти підмножин, одержуваних у результаті цієї розбивки, були представниками одного класу або ж були максимально наближені до такої розбивки [11].

Використання ключових показників

Важливим кроком є визначення ключових показників для оцінки ефективності асортименту. Одним із найпоширеніших підходів є застосування ABC-XYZ аналізу. ABC аналіз класифікує товари за їхнім вкладом у дохід: категорія А охоплює найбільш значущі

товари, категорія В — товари середньої важливості, а категорія С — найменш значущі. XYZ аналіз, зі свого боку, оцінює стабільність попиту: товари категорії Х мають стабільний попит, категорія Y характеризується середньою мінливістю, а категорія Z — високою варіативністю. Комбінація цих двох підходів дозволяє побудувати гнучкий підхід до управління запасами, адаптований до змін ринку.

Саме групи та кількість товарних позицій згідно певних груп, які отримали шляхом ABC-XYZ аналізу використовується у Деревах рішень як первинний критерій розщеплення, а саме:

- Висока популярність: AX, AY, AZ
- Середня популярність: BX, BY, BZ
- Низька популярність: CA, CY, CZ

Ще одним з важливих ключових показників є Відсоток наявності - час, протягом якого товар був доступний для продажів, тобто був на в наявності.

Для кожного товарного асортименту можуть бути важливими і інші, специфічні показники.

Причинно-наслідкові зв'язки є важливим аспектом для підвищення якості роботи штучного інтелекту. Так, історія продажів та закупівель збагачена зв'язком з подіями, тригерами що мали вплив на цю історію допомагає істотно пришвидшити навчання моделей враховувати такі фактори в майбутній роботі ШІ. Це досягається додаванням атрибутів до документів продажу та закупівель, карток товару що заповнюються відповідними даними автоматично чи оператором. Такими факторами можуть бути, наприклад:

- Сезонність, календар свят.
- Коливання цін на енергоносії, коливання курсів валют.
- Контрактні зобов'язання. Наприклад, будматеріали для конкретного будівельного проєкту.

Маркетингові активності та інші фактори, які мають суттєвий вплив впливають на мінливість збуту.

Автоматизація обміну інформацією з контрагентами

В процесах продажу та закупівель, авжеж, ключовими акторами є клієнти та постачальники. Побудова пайплайнів даних від постачальників, та зворотніх – від клієнтів. Типовим типом даних можна вважати інформацію про доступність товарів, ціни, акції та інші параметри товару. Наприклад, якщо у постачальника спостерігається рівень запасів певного продукту що нижче необхідного для забезпечення темпів продажів досліджуваної організації, то ШІ може предикативно запропонувати закупати альтернативний товар або інші рішення для запобігання дефіциту. Така реакція ШІ може відбутись набагато раніше, ніж виявлення ризиків та спілкування фізичних співробітників по цьому питанню.

Продовжуючи наведений приклад автоматизація комунікацій із клієнтами за допомогою ШІ може стати суттєвою конкурентною перевагою організації. Наприклад, клієнт, отримавши сповіщення про можливі проблеми доступності матиме час врахувати їх у своїх виробничих планах, скорегувати замовлення та уникнути непередбачуваних збоїв. Такий аспект використання потоків даних із залученням ШІ не тільки покращує управління запасами, але й підвищує лояльність партнерів, які отримують точні та своєчасні дані.

Висновки. Були оглянуті основні аспекти ефективної адаптації процесів прогнозування товарного асортименту на шляху до впровадження в них інструментів штучного інтелекту. Наведені аспекти, кроки для структуризації неструктурованих даних та застосування математико-статистичних методів прогнозування. Розглянуто використання певних методів аналізу для управління асортиментом та запасами, що створюють метрики, які в подальшому використовуються для навчання великих мовних моделей. Зазначено, що побудова шини метрик суттєво пришвидшує навчання моделей, впровадження та якість роботи штучного інтелекту у процесах управління та прогнозування товарного асортименту.

Рис. 2. Шина метрик підвищує якість результати роботи ШІ

ДЖЕРЕЛА

1. Stock J. R., Lambert D. M. Strategic Logistics Management. McGraw-Hill Education, 2019. 896 с.
2. Rushton A., Croucher P., Baker P. The Handbook of Logistics and Distribution Management. Kogan Page Publishers, 2020. 912 с.
3. Чорний І. Г., Чорний М. Г. Основи логістики. Київ: КНЕУ, 2019. 256 с.
4. Савіна Г. І. Логістика в умовах глобалізації : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2017. 304 с.

5. Ковальчук Ю. В., Ковальчук І. О. Інформаційні технології в логістиці. Одеса: Одеський національний університет, 2020. 272 с.
6. Шляховий О., Гончарук О. А. Особливості формування системи логістичного обслуговування операційної діяльності підприємств. Сучасні тренди, реалії і перспективи розвитку туризму та готельно-ресторанної справи: міжнар. наук.-практ. конф., м.Хмельницький, 23-24 травня 2024 р. Хмельницький, 2024. С.85-91.
7. Разумова К. М., Темченко О. А., Шевчук Н. А., Максимова О. С Обґрунтування логістичних систем управління підприємством на основі авс та хуз-аналізу. Наукоємні технології. 2021. Т3. №51. С. 281-291. DOI:10.18372/2310-5461.51.15999 - <https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SBT/article/view/15999/23288>
8. Malin Song, Sai Yuan, Hongguang Bo. Robust optimization model of anti-epidemic supply chain under technological innovation: learning from COVID-19. Annals of Operations Research. 2022. №. 335. С. 1332–1360. DOI: 10.1007/s10479-022-04855-5
9. Olson D. L., Wu D. Enterprise Risk Management in Supply Chains. In: Enterprise Risk Management Models. Springer Texts in Business and Economics. Springer, Berlin, Heidelberg. 2023. С. 1–14. DOI: 10.1007/978-3-662-68038-4_1
10. Мартинець В. Б., Кабан О. В., Полянська А. С. Оптимізація ланцюга постачання на підприємстві в умовах кризових явищ. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2022. № 18. С. 112–125. DOI: 10.15330/apred.2.18.112-127
11. Ситник В.Ф. Інтелектуальний аналіз даних. К.: КНЕУ, 2007. 376 с.

УПРАВЛІННЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЄКТУ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ

студент Маєвський Ю.О., к.т.н., доцент Бондар О.А.

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

Доповідь присвячена розробці інформаційної системи для проведення онлайн-опитувань серед здобувачів вищої освіти. Ця система створена для забезпечення споживачів інструментом, що дозволяє отримувати аналітичні дані про очікування студентів, приймати обґрунтовані рішення та покращувати якість освітнього процесу. У роботі висвітлено аспекти управління стейкхолдерами проєкту створення системи опитувань, зокрема автоматизацію комунікацій через платформи для організації зустрічей і моніторинг кількісних метрик, таких як кількість проведених зустрічей, середня кількість учасників і відсоток пропущених подій. Запропоновані механізми підвищують ефективність комунікації та сприяють інтеграції різних зацікавлених сторін. Використання цифрових способів ідентифікації гарантує надійність результатів,

унеможливлуючи маніпуляції. Такий підхід підвищує прозорість, ефективність та залученість стейкхолдерів.

Ключові слова: управління стейкхолдерами, система опитувань, студенти, верифікація, комунікація, аналітика, освітні технології.

Yuliy Mayevsky, Oleksandr Bondar

STAKEHOLDER MANAGEMENT OF A STUDENT SURVEY SYSTEM PROJECT

The report is devoted to the development of an information system for conducting online surveys among higher education applicants. This system was created to provide consumers with a tool that allows them to obtain analytical data on student expectations, make informed decisions, and improve the quality of the educational process. The paper highlights aspects of stakeholder management of a survey system project, in particular, the automation of communications through platforms for organizing meetings and monitoring quantitative metrics, such as the number of meetings held, the average number of participants, and the percentage of missed events. The proposed mechanisms increase the effectiveness of communication and contribute to the integration of various stakeholders. The use of digital identification methods guarantees the reliability of results, making manipulation impossible. This approach increases transparency, efficiency, and stakeholder involvement.

Keywords: stakeholder management, survey system, students, verification, communication, analytics, educational technologies.

Стрімкий розвиток інформаційних технологій та необхідність підвищення якості вищої освіти в умовах переходу на змішану та дистанційну форму навчання, вимагає появи інструментів, що об'єктивно та своєчасно надають зворотній зв'язок від учасників освітнього процесу.

В роботі досліджується управління проектом створення системи опитування здобувачів вищої освіти. Система дозволяє різним зацікавленим сторонам проводити опитування серед верифікованих студентів через зручну інформаційну платформу.

Проєкт створення інформаційної системи опитування студентів має на меті проєктування, розробку, запуск і впровадження платформи для проведення онлайн-опитувань серед студентів. Така система дозволить різним групам стейкхолдерів отримувати актуальні аналітичні дані про очікування та потреби студентів, проводити власні дослідження, або приймати ефективніші рішення в сфері освіти спираючись на результати опитувань студентів. Спрощення та автоматизація процесу публічного волевиявлення для студентів сприятиме розвитку здорової та проактивної спільноти здобувачів, що позитивно впливатиме на якість вищої освіти, а також на освіченість суспільства загалом.

Система має передбачати можливість підтвердження особи студента за допомогою цифрових способів ідентифікації, що гарантуватиме надійність результатів опитувань, а

також виключить можливість маніпуляцій з боку сторонніх осіб шляхом накручування голосів.

Система має забезпечити виконання таких задач:

- створення акаунту організації для публікації опитувань та аналізу результатів;
- створення та публікація опитувань у вигляді форми із набором довільних запитань;
- перегляд результатів опитування у вигляді окремих відповідей або аналітичного звіту із інфографікою;
- підтвердження особи студента за допомогою хмарного ЕЦП;
- простий, зручний та інтуїтивний процес проходження опитування з боку студента.

Серед стейкхолдерів, що використовуватимуть ІС для публікації опитувань можна виокремити такі групи:

- органи студентського самоврядування, наукові співтовариства студентів та аспірантів;
- представники адміністрації закладів вищої освіти, що шукають інструменти для підвищення ефективності комунікації з студентством;
- неприбуткові громадські організації, зокрема організації із захисту прав студентів;
- державні та комунальні установи з питань освіти та молоді, що формують свою політику на основі запиту з боку студентства;
- приватні компанії, що хочуть краще адаптуватися до потреб молоді і студентства зокрема, збільшити рівень сприйняття своїх продуктів чи послуг серед молоді;
- представники засобів масової інформації, що мають на меті використовувати систему для збору аналітичних даних;
- інші групи стейкхолдерів, зокрема медійні особи, тощо.

Для управління стейкхолдерами цього проекту розроблено інформаційну систему. Оцінка ефективності її роботи буде проводитись на основі кількісних метрик.

- кількість проведених зустрічей (Meetings Amount, або МА). Будемо вимірювати кількість проведених онлайн-зустрічей зі стейкхолдерами за двотижневий період (спринт). Підвищення цього показника може показати, що впровадження системи розкладу зустрічей зробило взаємодію зі стейкхолдерами більш частою та регулярно;
- середня кількість учасників (Mean Participant Amount, або МРА). Рахуватимемо, як зміниться середня кількість учасників зустрічей за двотижневий період. Збільшення цього показника в групових зустрічах свідчатиме про більшу залученість з боку стейкхолдерів проекту;

– відсоток пропущених Miss Rate або MR. Вимірюватимемо, скільки онлайн-зустрічей зі стейкхолдерами було пропущено з їх сторони відносно загальної кількості зустрічей. Це дозволить оцінити, чи покаришила система планування зустрічей графік зустрічей для стейкхолдерів.

Процес збору метрик комунікації зі стейкхолдерами організовується через інтеграцію інструментів для планування зустрічей та аналітики. Для цього використовується платформа для організації комунікацій, така як Microsoft Teams, Google Meet або Zoom, яка дозволяє централізовано фіксувати всі події, включно з датою, часом та учасниками.

Дані про кількість проведених зустрічей, їх учасників і пропущені події можуть збиратися автоматично за допомогою вбудованих аналітичних функцій платформ або зовнішніх інструментів, таких як Google Workspace Insights чи Microsoft Teams Analytics. Якщо автоматизований збір недоступний, команда веде ручний журнал зустрічей, у якому реєструються всі необхідні деталі.

Метрики обчислюються на основі зібраних даних. Кількість проведених зустрічей (МА) визначається як загальна кількість подій за двотижневий спринт. Середня кількість учасників (МРА) обчислюється як середнє арифметичне всіх учасників на кожній зустрічі за період. Відсоток пропущених зустрічей (MR) розраховується як співвідношення пропущених подій до загальної кількості запланованих.

Після завершення спринту зібрані дані аналізуються, і команда формує звіт із ключовими показниками. Це дозволяє виявити позитивні або негативні тренди у взаємодії зі стейкхолдерами. Результати аналізу обговорюються з командою та стейкхолдерами, щоб знайти шляхи для покращення процесу комунікації та зробити його ефективнішим.

ДЖЕРЕЛА

1. G.de Oliveira, R.Rabechini Jr. (2019). Stakeholder management influence on trust in a project: A quantitative study. *International Journal of Project Management*, Volume 37, 1, 131-144, <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2018.11.001>.
2. Близнюкова І.О., Тесленко П.О., Малахова Д.О. (2022). Особливості формування команди управління ІТ-проєктом. *Вісник Національного технічного університету "ХПІ"*. 2 (6), 14-20.
3. Шерстюк О.І., Тесленко П.О. (2019). Аналіз компетенцій команди проєкту при її взаємодії із зацікавленими сторонами. Тези доповідей XVI міжнародної конференції "Управління проєктами у розвитку суспільства". 248 – 249.

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛІВ ПРОЄКТІВ В ГАЛУЗІ ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА

студент PhD О.М. Куліков, д.т.н., професор О.Б. Данченко

Черкаський державний технологічний університет, Україна

Формування портфелів проєктів у дорожньому будівництві є стратегічно важливим та сприяє оптимізації ресурсів, визначенню пріоритетів та забезпеченню балансу між стратегічними і тактичними цілями, що є основним для координації відновлювальних і нових проєктів. Метою цього дослідження є розробка математичної моделі формування портфелів проєктів в галузі дорожнього будівництва. Запропонована математична модель формування портфелів проєктів у дорожньому будівництві дозволяє ефективно оцінювати та структурувати проєкти за такими факторами, як пріоритет, вартість, тривалість, ризик і вигоди для замовника.

Ключові слова: математична модель, портфель проєктів, оптимізація ресурсів, фактори, стратегії, дорожнє будівництво.

Kulikov Oleh, Danchenko Olena

MATHEMATICAL MODEL OF PROJECT PORTFOLIO FORMATION IN THE ROAD CONSTRUCTION INDUSTRY

The formation of project portfolios in road construction is strategically important and contributes to the optimization of resources, the definition of priorities and ensuring a balance between strategic and tactical goals, which is fundamental for the coordination of renewal and new projects. The purpose of this study is to develop a mathematical model for the formation of project portfolios in the field of road construction. The proposed mathematical model for the formation of project portfolios in road construction allows for the effective evaluation and structuring of projects according to such factors as priority, cost, duration, risk and benefits for the customer.

Keywords: mathematical model, project portfolio, resource optimization, factors, strategies, road construction.

Формування портфелів проєктів у галузі дорожнього будівництва є вкрай необхідним в сучасних умовах України через критичну потребу у відновленні та розвитку транспортної інфраструктури. Війна, економічні виклики та зношеність існуючих доріг обумовлюють необхідність ефективного управління проєктами в цій сфері. Портфельний підхід дозволяє оптимізувати використання ресурсів, визначати пріоритети та забезпечувати баланс між стратегічними та тактичними цілями. Це особливо важливо для координації робіт із відновлення зруйнованих об'єктів і реалізації нових проєктів [1].

У сучасних умовах формування портфелів дозволяє враховувати регіональні особливості, оцінювати ризики й ефективно реагувати на виклики, пов'язані з безпекою та мобільністю. Такий підхід сприяє не лише економічному розвитку, але й відновленню життєво важливої інфраструктури для громадян і бізнесу. Отже, формування портфелів проєктів у дорожньому будівництві є стратегічним інструментом для подолання сучасних викликів і забезпечення сталого розвитку України.

Метою цього дослідження є розробка математичної моделі формування портфелів проєктів в галузі дорожнього будівництва.

Завдяки формуванню портфелів проєктів можна враховувати обмеженість

фінансових, матеріальних та людських ресурсів, спрямовуючи їх на найбільш критичні напрямки. Такий підхід також сприяє залученню міжнародних інвесторів і донорів, оскільки прозорість і чіткість управління підвищують довіру до державних і приватних ініціатив. Окрім того, він забезпечує інтеграцію інноваційних технологій і підвищує екологічну відповідальність у будівництві [1].

У роботах [1, 2] авторами було запропоновано впровадження портфельного управління проектами в дорожньому будівництві, яке відкриває можливості для підвищення ефективності керування різними проектами. Пропонується використовувати стратегії FEFO, FIFO, LIFO та HIFO, які доцільно застосовувати при формуванні портфелю залежно від актуальності проектів у певний час та їхньої ціннісної важливості. Модель «Компас» дозволяє визначати пріоритетність проектів для включення їх до портфелю, враховуючи доступні ресурси, такі як матеріальні, фінансові, людські тощо. Ці дослідження стануть підґрунтям для розробки математичної моделі формування портфелів проектів в галузі дорожнього будівництва.

Портфель проектів можна описати, як сукупність проектів, за допомогою формули (1):

$$PP = (P_1, P_2, P_3, \dots, P_i, \dots, P_n), i = \overline{1, n}, \quad (1)$$

де PP – портфель проектів;

P_i – проект портфеля проектів з номером i .

Кожен окремий проект портфеля проектів можна описати за допомогою формули (2):

$$P_i = (PR_i, C_i, T_i, R_i, V_i, PM_i), \quad (2)$$

де PR_i – пріоритет проекту i ;

C_i – вартість проекту i ;

T_i – тривалість проекту i ;

R_i – ризик проекту i ;

V_i – вигоди проекту i для його замовника;

PM_i – код проектного менеджера проекту i .

Обмеження для кожного проекту можна представити у вигляді (3):

$$\begin{aligned} C_i &\rightarrow \min, \\ T_i &\rightarrow \min, \\ R_i &\rightarrow \min, \\ V_i &\rightarrow \max. \end{aligned} \quad (3)$$

Виходячи із того, що в рамках концептуальної моделі формування портфелів проектів в галузі дорожнього будівництва з метою забезпечення ефективного визначення актуальних проектів та узгодження їх з наявними ресурсами (матеріальними, фінансовими, людськими тощо) автором було запропоновано застосування стратегій FIFO, LIFO, FEFO та HIFO.

Наведемо для кожної із наведених стратегій математичний опис процесу відбору проектів для формування відповідного портфеля проектів:

1. Для стратегії FIFO застосовуються формули (4) та (5):

$$PP_{as\ is} = (P_1, P_2, P_3, \dots, P_i, \dots, P_n), i = \overline{1, n} \quad (4)$$

$$PP_{to\ be} = (P_1, P_2, P_3, \dots, P_j, \dots, P_k), j = \overline{1, k}, \quad (5)$$

де $PP_{as\ is}$ – портфель проектів до прийняття рішення в момент часу t ;

$PP_{to\ be}$ – портфель проектів після прийняття рішення в момент часу t ;

$k = n - 1$.

$$P_t = P_1, \quad (6)$$

де P_t – проект обраний для реалізації в момент часу t .

2. Для стратегії LIFO застосовуються формули (4) та (5), але змінюється обраний терміновий n -й проект із портфеля проектів в момент часу t (7).

$$P_t = P_n. \quad (7)$$

3. Для стратегії FEFO застосовуються формули (4) та (5), але змінюється обраний проект із портфеля проектів в момент часу t (8).

$$P_t = P_x, x = \overline{1, n} \quad (8)$$

де x – номер самого актуального проекту в момент часу t (у якого $PR_x = \max(PR_i)$).

4. Для стратегії HIFO застосовуються формули (4) та (5), але змінюється обраний проект із портфеля проектів в момент часу t (9).

$$P_t = P_y, y = \overline{1, n} \quad (9)$$

де y – номер самого вартісного проекту в момент часу t (у якого $V_y = \max(V_i)$).

З метою прийняття управлінського рішення щодо включення до портфелю проектів i -го проекту в момент часу t пропонується застосовувати метод дерева рішень. Цей метод дозволяє визначити пріоритетність проекту за допомогою стратегій управління запасами FEFO, FIFO, LIFO та HIFO в певних умовах (вигода або пріоритет) [3, 4, 5].

Метод дерева рішень дозволяє проектному менеджеру візуально оцінити результати впливу різних умов та обрати найкращий проект. Цей метод використовує модель процесу, яка розгалужується за певними умовами (пріоритет або вигода). Модель являє собою графічне відображення зв'язків основних та наступних варіантів управлінських рішень, в якій наводяться відомості про стратегії та проекти, які підпадають під визначені умови [4, 5].

Для кожного портфелю проектів будуюмо «дерево рішень», на якому доцільно показати 1-2 рівня розвитку реалізації портфеля проектів, оскільки нові дії в портфелі проектів в кожен момент часу можуть призводити до нових пріоритетів та прогнозувати всі можливі ситуації розвитку портфелю проектів складно, оскільки кількість таких сценаріїв буде дуже великою, тому пропонується планувати 1-2 ітерації (рис. 1).

Рис. 1. Дерево рішень для вибору стратегії формування портфелю проектів в галузі дорожнього будівництва

Отже, запропонована математична модель формування портфелів проектів у галузі дорожнього будівництва дозволяє описати кожен проект у портфелі через такі фактори, як пріоритет, вартість, тривалість, ризик, вигоди для замовника та код проектного менеджера. Її реалізація здійснюється за допомогою дерева рішень, що визначає стратегію формування портфелю проектів. Це забезпечує ефективний і своєчасний вибір актуальних проектів шляхом застосування стратегій FIFO, LIFO, FEFO та HIFO, які допомагають узгодити проекти з наявними ресурсами (матеріальними, фінансовими, людськими тощо) у визначений момент часу.

ДЖЕРЕЛА

1. Куліков О.М., Морозова Г.С. Концептуальна модель формування портфелів проектів у галузі дорожнього будівництва. *Управління розвитком складних систем*. Київ, 2024. Вип. 58. С. 42-52. DOI: <https://www.doi.org/10.32347/2412-9933.2024.58.42-52>.
2. Данченко О.Б., Куліков О.М. Модель формування портфелів проектів в галузі дорожнього будівництва. *Інформаційні технології в освіті, науці і техніці (ІТОНТ-2024): тези доповідей VII Міжн. наук.-практ. конф.* Черкаси : ЧДТУ, 2024. С. 106-108.
3. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. (7 Ed.). Chicago: Project Management Institute, 2019. 237 с.
4. Данченко О.Б. Методологія інтегрованого управління відхиленнями в проектах : дис... д-ра техн. наук : 05.13.22. Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. Київ, 2015. 347 с.
5. Данченко О.Б., Семко І.Б., Борисова Н.І. Концептуальна модель інтегрованого управління відхиленнями в проектах. *Вісник Черкаського державного технологічного університету*. Черкаси: ЧДТУ, 2015. №1(15). С. 62-67.

OPTIMAL PROGRAM MANAGEMENT: QUANTUM SYSTEMS, COMPUTING, TECHNOLOGIES

d.ph.-m.n., prof. A.V. Glushkov, d.ph.-m.n., prof. O.Y. Khetselius, d.ph.-m.n., prof.
A.A. Svinarenko, d.ph.-m.n., prof. A.V. Ignatenko

Odessa Polytechnical National University, Ukraine

The aim of the work is to build a computerized system for controlling the dynamics of quantum systems, quantum computing, etc. The sought-after project presents fundamentally new approaches (optimized gauge-invariant relativistic energy formalism) to quantum-mathematical modelling and control of quantum systems in external electric fields, autoionization and multiphoton processes, etc.

Keywords: *program management, energetics, dynamics of quantum systems, quantum computing, autoionization and multiphoton processes, optimal models.*

ОПТИМАЛЬНЕ ПРОГРАМНЕ УПРАВЛІННЯ: КВАНТОВІ СИСТЕМИ, ОБЧИСЛЕННЯ, ТЕХНОЛОГІЇ

д.ф.-м.н., проф. А.В. Глушков, д.ф.-м.н., проф. О.Й. Хецеліус, д.ф.-м.н., проф. А.А. Свинаренко, д.ф.-м.н., проф. А.В. Ігнатенко

Метою роботи є побудова комп'ютеризованої системи управління динамікою квантових систем, квантових обчислень тощо. Затребуваний проект представляє принципово нові підходи (оптимізований калібрувально-інваріантний релятивістський енергетичний формалізм) до квантово-математичного моделювання та управління квантові системи у зовнішніх електричних полях, автоіонізаційні та багатофотонні процеси тощо.

Ключові слова: програмне керування, енергетика, динаміка квантових систем, квантове обчислення, автоіонізаційні та багатофотонні процеси, оптимальні моделі.

Introduction. The aim of the work is to develop a computerized program management system for a governing by evolution and dynamics of quantum systems, as well as quantum computing, photo-and multi-photon ionization etc. At the present time physics of nonlinear optical phenomena in atoms, molecules and nuclei has reached a great progress that is mostly stimulated by a development of new laser technologies and perspectives of new impressive applications (see Refs. [1-7]). The appearance of the powerful laser sources allowing to obtain the radiation field amplitude of the order of atomic field in the wide range of wavelengths lead to systematic investigations of the significantly nonlinear interaction of radiation with atomic, molecular and nuclear systems. It resulted in the discovery of many distinctly new and interesting nonlinear phenomena such as field ionization, electromagnetic field governing of quantum systems, multiphoton excitation and ionization (MPI), above-threshold ionization of atoms and molecules, different cooperative laser-electron-gamma-beta-muon-nuclear effects,

unusual effects in the interaction of strong electromagnetic pulses with solids etc. In fact it allowed to open new perspective directions of research in a modern laser-atomic, laser-nuclear technologies. The key problem is to provide optimal governing by quantum systems.

An advanced relativistic energy approach to autoionization. The purpose of this part is to present a generalized relativistic energy approach to calculation of the autoionization as well as radiative energies and probabilities (widths) in the neutral multielectron atomic systems. An advanced version of the relativistic energy approach has been further developed in Refs. [1-7] and is used below. The autoionization and radiation widths can be determined using an adiabatic Gell-Mann and Low formulae for an energy shift δE (1). It is worth to remind that the autoionization width firstly appears in the QED PT fourth (second order of atomic PT) order. An autoionizing state width in an energy approach is defined as :

$$\Gamma(n_1^0 j_1^0, n_2^0 j_2^0; J) = \frac{2\pi\varepsilon}{K_0} \sum_{\beta_1 \beta_2} C^J(\beta_1 \beta_2) C^J(\beta_1' \beta_2') \sum_{\beta \beta_k} V_{\beta_1 \beta_2; \beta \beta_k} V_{\beta_k \beta; \beta_1' \beta_2'} \quad (1a)$$

$$V_{\beta_1 \beta_2; \beta_4 \beta_3} = \iint dr_1 dr_2 \Psi_{\beta_1}(r_1) \Psi_{\beta_2}(r_2) \frac{\cos|\omega|r_{12}(1-\alpha_1\alpha_2)}{r_{12}} \Psi_{\beta_4}(r_2) \Psi_{\beta_3}(r_1)$$

$$C^J(\beta_1 \beta_2) = C^J(n_1 j_1 n_1^0 j_1^0; n_2 j_2 n_2^0 j_2^0) A(j_1 m_1; j_2 m_2; JM)$$

$$A(j_1 m_1, j_2 m_2 JM) = (-1)^{j_1 - j_2 + M} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & J \\ m_1 & m_2 & -M \end{pmatrix} \sqrt{2J+1}$$

$$C^J(n_1 j_1 n_1^0 j_1^0; n_2 j_2 n_2^0 j_2^0) = N(n_1^0 j_1^0, n_2^0 j_2^0) [\delta(n_1^0 j_1^0 n_1 j_1) \delta(n_2^0 j_2^0 n_2 j_2) +$$

$$+ (-1)^{j_1 + j_2 + J + 1} \delta(n_1^0 j_1^0 n_2 j_2) \delta(n_2^0 j_2^0 n_1 j_1)] N(n_1^0 j_1^0; n_2^0 j_2^0) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}} & n_1^0 j_1^0 = n_2^0 j_2^0 \\ 1 & n_1^0 j_1^0 \neq n_2^0 j_2^0 \end{cases}$$

where $\beta = n l j m$, Ψ_β - the one-electron Dirac functions, $K = \frac{1}{\alpha Z} \sqrt{1 - \xi}$, ξ is an energy of an injected electron. The secondary quantification representation and the standard momenta coupling procedure presents the decay width in the lowest non-vanishing PT order as a sum of products of radial integrals and angular coefficients:

$$S_a^J(n_1 j_1 l_1 \quad n_2 j_2 l_2; \quad n_4 j_4 l_4 \quad n_3 j_3 l_3) = (-1)^{j_4 - j_2 + J + 1} \begin{Bmatrix} j_3 & j_4 & J \\ j_2 & j_1 & a \end{Bmatrix} \sqrt{(2j_1+1)(2j_2+1)(2j_3+1)(2j_4+1)} \times$$

$$\times \begin{pmatrix} j_1 & j_3 & a \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} j_2 & j_4 & a \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \left[\{a l_1 l_3\} \{a l_2 l_4\} F_a(n_1 j_1 l_1 \quad n_2 j_2 l_2; \quad n_4 j_4 l_4 \quad n_3 j_3 l_3) + \right.$$

$$\left. + \sum_l (-1)^{l+a} (2a+1) M_a^l(n_1 j_1 l_1 \quad n_2 j_2 l_2; \quad n_4 j_4 l_4 \quad n_3 j_3 l_3) \right] \quad (1b)$$

Here $jl \neq j'l'$ and $\{a_1, l_1, l_3\}$ denotes the triangle condition for moments a_1, l_1, l_3 . The detailed expressions for the Coulomb and Breit parts can be found in Refs. [4,5]. The quantity F is connected with the Coulomb part of the interelectron interaction. The quantity M is connected with the Breit part of interelectron interaction (e.g. [3-5]);

Operator perturbation theory formalism to quantum systems in external field. A consistent uniform quantum approach to the solution of the non-stationary state problems including the DC (Direct Current) strong-field Stark effect and also scattering problem is presented. It is based on the operator form of the perturbation theory for the Schrödinger equation. The method includes the physically reasonable distorted-waves approximation in the frame of the formally exact quantum-mechanical procedure. We solve a more general problem: a construction of the bound state function along with its complete orthogonal complementary of scattering functions Ψ_E with $E \in \left(-\frac{1}{2}\varepsilon\tau, +\infty\right)$. Following [3], we solve the system of the Schrödinger equation for the electron function taking into account the uniform electric field and field of the nucleus (Coulomb units are used: for length, 1 unit is \hbar^2/Ze^2m ; for energy 1 unit is mZ^2e^4/\hbar^2):

$$[-(1 - N/Z) / r + V_m(r) + \varepsilon z - 1/2\Delta - E] \psi = 0, \quad (2)$$

(Here E is the electron energy, Z is the nucleus charge, N is the number of electrons in the atomic core (for the H atom: $Z=1, N=0$), V_m is an model potential (for the H atom $V_m=0$) with the total Hamiltonian H under the conditions [4]. These two conditions quantify the bound energy E and separation constant β_1 . We elaborated a special numerical procedure for this two-dimensional eigenvalue problem. Our procedure deals repeatedly with the solving of the system of the ordinary differential equations following from Eq.(2) with probe pairs of E, β_1 . The corresponding eigen function is as follows:

$$\psi_{Eb}(\zeta, \eta, \varphi) = f_{Eb}(\zeta) g_{Eb}(\eta)(\zeta \eta)^{|m|/2} \exp(im\varphi)(2\pi)^{-1/2}. \quad (3)$$

Here $f_{Eb}(t)$ is the solution of (3) (with the just determined E, β_1) at $t \in (0, \infty)$ and $g_{Eb}(t)$ is the solution of (4) (with the same E, β_1) at $t < t_2$ (inside barrier) and $g(t) = 0$ otherwise. The total equation system, determining the scattering function, reads

$$\begin{aligned} f''_{E's} + \frac{|m|+1}{t} f'_{E's} + [1/2E' + (\beta_1' - N/Z) / t - 1/4 \varepsilon(t)t] f_{E's} &= 0, \\ g_1'' + \frac{|m|+1}{t} g_1' + [1/2E' + \beta_2' / t + 1/4\varepsilon(t)t] g_1 &= 0, \end{aligned} \quad (4)$$

$$g_2'' + \frac{|m|+1}{t} g_2' + [1/2E+\beta_2' / t + 1/4\varepsilon (t)t] g_2 = 2g_{Eb},$$

($\beta_1'+\beta_2'=1$). As mentioned above there remains motion quantification for $E' \in \left(-\frac{1}{2}\varepsilon\tau, +\frac{1}{2}\varepsilon\tau\right)$. At the given E' , the only quantum parameter β_1' is determined by the natural boundary condition: $f_{E's} \Rightarrow 0$ at $t \Rightarrow \infty$. The imaginary part of state energy in the lowest PT order is

$$\text{Im}E = \Gamma/2 = \pi |\langle \Psi_{Eb} | H | \Psi_{Es} \rangle|^2 \quad (5)$$

with the total Hamiltonian H . The state functions Ψ_{Eb} and Ψ_{Es} are assumed to be normalized to 1 and by the $\delta(k-k')$ condition, accordingly.

Relativistic energy approach for atoms a laser field and radiation atomic lines moments method. The elements of a consistent approach, based on a relativistic energy formalism (adiabatic Gell-Mann and Low formalism) and the multiphoton emission and absorption lines moments technique, in a resonant multiphoton spectroscopy of atomic system in a realistic laser field are presented [7]. The main program results in the calculating an imaginary part of energy shift $\text{Im}\delta E_\alpha(\omega_0)$ for any atomic level as the function of the central laser frequency ω_0 . An according function has the shape of the resonance, which is connected with the transition α - s (α , s -discrete levels) with absorption (or emission) of the “ k ” number of photons. We will calculate the following quantities for the multiphoton resonance:

$$\delta\omega(s-\alpha|k) = \int d\omega \text{Im}\delta E_\alpha(\omega) (\omega - \omega_{s\alpha} / k) / N, \quad (6)$$

$$M_n = \int d\omega \text{Im}\delta E_\alpha(\omega) (\omega - \omega_{s\alpha} / k)^n / N,$$

$$N = \int d\omega \text{Im}\delta E_\alpha(\omega), \quad \omega_{s\alpha} = \omega_{s\alpha} + k \cdot \delta\omega(s-\alpha|k)$$

where N is the normalizing multiplier; $\omega_{s\alpha}$ is position of the non-shifted line for transition s - α , $\delta\omega(s-\alpha|k)$ is the line shift under k -photon absorption. As usually, the quantities M are the moments of radiation absorption or emission lines for atomic system in a laser field. To determine the quantities M_n , one should need to obtain an expansion of E_α to the following PT series: $\delta E_\alpha = \sum \delta E_\alpha^{(2k)}(\omega_0)$. The representation of the S - matrix in the form of PT series induces the expansion for δE_α :

$$\delta E_\alpha(\omega_0) = \lim_{\gamma \rightarrow 0} \gamma \sum_{k_1 k_2 \dots k_l} c(k_1, k_2, \dots, k_l) J_\gamma(k_1, k_2, \dots, k_l), \quad J_\gamma(k_1, k_2, \dots, k_l) = \prod_{j=1}^l S_\gamma^{(k_j)}, \quad (7)$$

$$S_\gamma^{(n)} = (-1)^n \int_{-\infty}^0 dt_1 \dots \int_{-\infty}^{t_n-1} dt_n \langle \Psi_\alpha | V_1 V_2 \dots V_n | \Psi_\alpha \rangle, \quad V_i = \exp(iH_0 t_i) V(rt_i) \exp(-iH_0 t_i) \exp(\gamma t_i) \cdot$$

where S_γ is QED scattering matrix, γ is an adiabatic parameter, H_0 is the unperturbed atomic hamiltonian, $c(k_1, k_2, \dots, k_n)$ are the numerical coefficients. The details of rather cumbersome transformations are presented in Refs. [7], where the structure of matrix elements $S_\gamma^{(n)}$ is also described and numerical code is described.

REFERENCES

1. Glushkov A.V. Relativistic Quantum theory. Relativistic quantum mechanics of atomic systems. Astroprint, Odessa, 2008.
2. Ivanova EP, Ivanov LN, Glushkov AV, Kramida A. High Order Corrections in the Relativistic Perturbation Theory with the Model Zeroth Approximation, Mg-Like and Ne-Like Ions. Phys Scripta.-1985.-32.-513-522
3. Glushkov A.V., Ivanov L.N. Radiation decay of atomic states: atomic residue polarization and gauge noninvariant contributions. Phys Lett A.-1992.-170.-33-36;
4. Glushkov A.V., Ivanov, L.N. DC strong-field Stark effect: consistent quantum-mechanical approach// J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. -1993.-Vol. 26.-L379-386.
5. Glushkov A.V. Operator Perturbation Theory for Atomic Systems in a Strong DC Electric Field. In: Hotokka M, Brändas E, Maruani J, Delgado-Barrio G (eds) Advances in Quantum Methods and Applications in Chemistry, Physics, and Biology. Series: Progress in Theoretical Chemistry and Physics, 2013.-vol 27. Springer, Cham, pp 161-177
6. Glushkov A.V. Advanced Relativistic Energy Approach to Radiative Decay Processes in Multielectron Atoms and Multicharged Ions. In: Nishikawa K, Maruani J, Brandas E, Delgado-Barrio G, Piecuch P (eds) Quantum Systems in Chemistry and Physics: Progress in Methods and Applications. Series: Progress in Theoretical Chemistry and Physics, 2012, vol 26. Springer, Dordrecht, pp 231-252.
7. Glushkov A.V. Multiphoton spectroscopy of atoms and nuclei in a laser field: Relativistic energy approach and radiation atomic lines moments method. Adv Quant Chem.(Elsevier).-2019.-Vol 78.-253-285; <https://doi.org/10.1016/bs.aiq.2018.06.004>

OPTIMAL PROGRAM MANAGEMENT TO MODELLING CLIMATE AND MACROTURBULENT ATMOSPHERIC DYNAMICS AND HEAT AND MASS TRANSFER AT MACROSCALE

d.ph.-m.n., prof. A.V. Glushkov, d.ph.-m.n., prof. O.Y. Khetselius,
d.ph.m.n., prof. A.A. Svinarenko, d.ph.-m.n., prof. A.V. Ignatenko

Odessa Polytechnical National University, Ukraine; E-mail: kaf.mmqst@op.edu.ua

The aim of work is to develop a computerized program management system to analysis, modeling and forecasting climate and macroturbulent atmospheric dynamics and heat and mass transfer at macroscale. It is presented a new non-stationary balance approach to modelling global mechanisms of climate and macro turbulent atmospheric low-frequency processes, including

processes of heat-mass transfer at spatial and temporal macro scales using methods of complex field theory, artificial intelligence and neural network algorithms. It is based on the balance relationships for entropy, energy and angular momentum, spectral theory of atmospheric macroturbulence, atmospheric moisture flow in further connection with the continuity of circulation forms (teleconnection, genesis of fronts.

Keywords: *program management system; climate and macroturbulent atmospheric dynamics; heat, mass transfer at macroscale; artificial intellect and neural networks*

ОПТИМАЛЬНЕ ПРОГРАМНЕ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ КЛІМАТУ ТА МАКРОТУРБУЛЕНТНОЇ ДИНАМІКИ АТМОСФЕРИ ТА ТЕПЛОМАСОПЕРЕНОСУ В МАКРОМАСШТАБІ

д.ф.-м.н., проф. А.В. Глушков, д.ф.-м.н., проф. О.Й. Хецеліус, д.ф.-м.н., проф. А.А. Свинаренко, д.ф.-м.н., проф. А.В. Ігнатенко

Метою роботи є розробка комп'ютеризованої системи керування програмою для аналізу, моделювання та прогнозування клімату та макротурбулентної динаміки атмосфери та тепломасообміну на макромасштабі. Представлено новий нестационарний балансовий підхід до моделювання глобальних механізмів клімату та макротурбулентних атмосферних низькочастотних процесів, у тому числі процесів тепломасопереносу в просторово-часових макромасштабах цпер з використанням методів теорії комплексного поля, штучного інтелекту та нейрон. мережеві алгоритми. Він заснований на співвідношеннях балансу для ентропії, енергії та моменту імпульсу, спектральній теорії атмосферної макротурбулентності, потоку атмосферної вологи в подальшому зв'язку з безперервністю форм циркуляції (телезв'язок, генезис фронтів.

Ключові слова: система управління програмою; клімат і макротурбулентна динаміка атмосфери; тепло, масообмін на макромасштабі; штучний інтелект і нейронні мережі;

Introduction. The quantitative study of global mechanisms in atmospheric low-frequency processes, teleconnection effects etc attracts a fundamental interest in a modern physics of climate and heat-and mass transfer in connection with multiple unsoilved problems and a great practical importance [1-4]. Here we are developing a computerized project management system to modeling of large-scale atmospheric processes and governing by the climate system of the Earth in whole. We present the elements of a new advanced non-stationary theory of global mechanisms in atmospheric low-frequency processes, the balance of the angular momentum of the Earth, teleconnection effects and atmospheric radio waveguides. The theory is realized and implemented into Microsystem Technology "GeoMath" and focused on the discovery and testing of new predictors for long-term and very long-forecasts of low-frequency atmospheric processes.

Generalized non-stationary theory for balance of angular momentum. As the key elements of our theory were in details presented earlier [4-7], here we are limited only by the key advanced aspects.. an advanced non-stationary angular momentum balance equation of in the planetary dynamic movements of air masses is written as [4]:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int \rho M dV = \int_{\phi_1}^{\phi_2} \int_0^H \int_0^{2\pi} \rho v M d\phi dz d\lambda + \int_0^H \int_{\phi_1}^{\phi_2} \int_0^{2\pi} (p_E^i - p_W^i) a \cos \phi dz d\phi d\lambda + \int_{\phi_1}^{\phi_2} \int_0^{2\pi} \int_0^H \tau_0 a \cos \phi d\phi d\lambda 2\pi \quad (1)$$

where $M = \Omega a^2 \cos \phi + u a \cos \phi$ - angular momentum; Ω - the angular velocity of rotation of the Earth; a - radius of the Earth; ϕ - Latitude ($\phi_1 - \phi_2$ - separated latitudinal belt between the Arctic and polar fronts); λ - longitude; u, v - zonal and meridional components of the wind speed; ρ - air density; V - the entire volume of the atmosphere in this latitude belt from sea level to the average height of the elevated troposphere waveguide - H (in notations by Oort $H = \infty$ [9]); $p_E^i - p_W^i$ - the pressure difference between the eastern and western slopes of the i -th mountains; z - height above sea level; τ_0 - the shear stress on the surface. The kernel of Eq. (1) can be defined in the density functional ensemble of complex velocity potential [4]

$$w = \overline{v_\infty} z + \frac{1}{2\pi} \sum_{k=1}^n q_k \ln(z - a_k) + \frac{1}{2\pi} \sum_{k=1}^p \frac{M_k e^{\alpha_k i}}{z - c_k} - \frac{i}{2\pi} \sum_{k=1}^m \Gamma_k \ln(z - b_k) \quad (2)$$

and the complex velocity:

$$v = \frac{dw}{dz} = \overline{v_\infty} + \frac{1}{2\pi} \sum_{k=1}^n \frac{q_k}{z - a_k} - \frac{1}{2\pi} \sum_{k=1}^p \frac{M_k e^{\alpha_k i}}{(z - c_k)^2} - \frac{i}{2\pi} \sum_{k=1}^m \Gamma_k / (z - b_k) \quad (3)$$

where w – complex potential; v_∞ – complex velocity general circulation background (mainly zonal circulation); b_k – coordinates of vortex sources in the area of singularity; c_k – coordinates of the dipoles in the area of singularity; a_k – coordinates of the vortex points in areas of singularity; M_k – values of momenta of these dipoles; α_k – orientation of the axes of the dipoles; Γ_k, q_k – values of circulation in the vortex sources and vortex points, respectively.

Macroturbulent atmosphere equations are low-frequency ones in its basis and there is a lot of experience of their decision on the basis of spectral methods [5]. Here one should involve coupling moments forecasting model, which we know from the system of the Reynolds tension tensors equations with implemented average and fluctuation motion [4]. The circuit equations with accounting the Coriolis force is as :

$$\frac{\partial V'^2}{\partial t} = -\frac{i}{a} \left[\overline{V'^2} L_1(\overline{V}) + 2\overline{V} \overline{V}' L_1(V') + \overline{V'^2} L_1(V') \right] - \frac{i}{a} \left[L_2(\overline{V}) \overline{V}' U' + \overline{V} U' L_2(V') + \overline{U} \overline{V}' L_2(V') + \overline{V}' U' L_2(V') \right] + 4\omega i \cos \theta \overline{V'^2} + \frac{2i}{a} \overline{V}' L_6(\Phi'), \quad (4)$$

$$\frac{\partial U'^2}{\partial t} = -\frac{i}{a} \left[\overline{U}' L_3(\overline{U}) + \overline{V} U' L_3(U') + \overline{U} \overline{V}' L_3(U') + \overline{V}' U' L_3(U') \right] - \frac{i}{a} \left[\overline{U'^2} L_4(\overline{U}) + 2\overline{U} U' L_4(U') + \overline{U'^2} L_4(U') \right] - 4\omega i \cos \theta \overline{U'^2} + \frac{2i}{a} \overline{U}' L_5(\Phi'), \quad (5)$$

$$\frac{\partial \overline{V'U'}}{\partial t} = -\frac{i}{2a} \left[\overline{V'^2 L_3(\overline{U})} + 2\overline{V'V' L_3(U')} + \overline{V'^2 L_3(U')} \right] - \frac{i}{2a} \left[\overline{V'U' L_4(\overline{U})} + \overline{U'V' L_4(U')} + \overline{V'U' L_4(U')} + \overline{V'U' L_4(U')} \right] +$$

$$+ \frac{i}{a} \overline{V' L_6(\overline{\Phi})} - \frac{i}{2a} \left[\overline{U'^2 L_2(\overline{V})} + 2\overline{U'U' L_2(U')} \right] - \frac{i}{2a} \left[\overline{U'V' L_1(\overline{V})} + \overline{U'V' L_1(V')} + \overline{V'U' L_1(V')} + \overline{V'U' L_1(V')} \right],$$

where $L_j = \frac{\partial(\dots)}{\partial \theta} - (-1)^j \frac{i}{\sin \theta} \frac{\partial(\dots)}{\partial \lambda} + b_j \operatorname{ctg} \theta(\dots)$, $b_j=1, j=1,4$; $b_j=-1, j=2,3$; $b_j=0, j=5,6$. (6)

An effective approach to determination of the atmospheric flow velocity is given by plane complex field method in a full analogy with the known Karman vortices chain model [5]:

$$v_x - iv_y = \frac{df}{d\xi} = \frac{\Gamma}{2\pi i} \left[\frac{1}{\zeta - \zeta_0} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\zeta - \zeta_0 - kl} + \frac{1}{\zeta - \zeta_0 + kl} \right) \right] + \frac{d}{d\xi} \left[\sum_{k=1}^n \Gamma_k \ln(\zeta - b_k) \right] \quad (7)$$

Here Γ_k –circulation on the vortex elements, b_k –co-ordinates of these elements, Γ – circulation on the standard Karman chain vortices of, l – distance between standard vortices of the Karman chain, $\zeta - \zeta_0 - kl$ are co-ordinates of convective perturbations line centre; Equating velocity components in a circulation model and complex field theory, one finds a spectral matching between wave numbers that define functional elements in the Fourier-Bessel series. The neural networks algorithms, artificial intelligence approaches are used.

Flowchart of the computational algorithm of the balance approach. In Table 1 we list a flowchart (block-scheme) of the computational algorithm of the developed balance approach to modelling the global mechanisms of climate and macroturbulent atmospheric dynamics at spatial and temporal macro scales, teleconnection and front-genesis effects.

Table 1. flowchart (block-scheme) of the computational algorithm

Visual correction on the monitor by mapping the connection of the macro turbulence factor with the moment of hydrodynamic pressures. Iterative multiple reconciliation of both factors by correcting the

REFERENCES

1. Peixoto J.P., Oort A.H. Physics of Climate – N.-Y.: AIP.-1992.–520p.;
2. Arakava A., Shubert W.H., Interaction of cumulus cloud ensemble with the large-scale environment//Journ. of Atm. Sci.-1974.-Vol.31.-P.674-701
3. Rusov V.D., Glushkov A.V., Vaschenko V.N., Astrophysical model of global climate of the Earth.-Kiev: Nauk. Dumka, 2003.
4. Glushkov A.V., Renorm-group and fractal approach to turbulence spectrum in planetary atmosphere system, “cosmic plasma – galactic cosmic rays”//Ukrainian Hydrometeorology Journal-2013.-№12.-C.25-30.
5. Glushkov A.V., Ambrosov S.V., Entropy, energy and angular momentum balances and long-term forecasting a whether.-Odessa; OHMI: 1998
6. Glushkov A.V., Efimov V.A., Kivganov A.F., Modelling climate as a problem of

interaction of solitons triplete//Meteor., Climatology, Hydrology.-1999.-38.-P.3-8.

7. Glushkov A.V., Khetselius O.Yu., Svinarenko A.A., Buyadzhi V.V., Methods of computational mathematics and mathematical physics. P.1. TES: Odessa, 2015.

OPTIMAL PROGRAM AND PROJECT MANAGEMENT: LASER SEPARATION OF ISOTOPES AND TRANSMUTATION OF RADIOACTIVE WASTE

d.ph.-m.n., prof. A.V. Glushkov, d.ph.-m.n., prof. O.Y. Khetselius, d.ph.-m.n., prof. A.A.Svinarenko, d.ph.-m.n., prof. A.V. Ignatenko, M.V. Smishchenko

Odessa Polytechnical National University, Ukraine; E-mail: kaf.mmqst@op.edu.ua

The aim of work is to build a computerized project management system for laser separation of isotopes (for energy and medicine purposes) and transmutation of radioactive waste, which includes blocks for processes of planning, implementation, monitoring, management, as well as the final analysis of the effectiveness and optimality of the project implementation as a whole. The project represents the most promising approach to the processing and transmutation of radioactive waste and provides the new optimal methods of quantum computational modelling of laser photochemical ionization (LPI) isotopes separation.

Keywords: *project management, energetics, laser separation of isotopes, transmutation of radioactive waste, optimal models.*

Introduction. It is well known that the most dangerous radioactive waste from modern nuclear power plants (NPP) and industry are long-lived actinides and fission products from the spent nuclear fuel [1]. Accordingly, the danger of radioactive waste and the threat of spreading so-called fissile waste from the use of natural uranium resources need extremely urgent addressing as long as nuclear power is in use; It is essential to try and address the problem of radiation and environmental safety (e.g. [1-5]). As a rule, the spent nuclear fuel is kept for 50 years in storage, encapsulated and then buried, or, after 10-year aging in NPP storage facilities, is sent for processing [1]. The latter option usually entails only the radiochemical regeneration of spent uranium and Pu extraction, so that the extracted Pu and regenerated U are sent for storage for further use for the production of mixed U-Pu-fuels. Any storage of radioactive

materials poses hazards to the environment. One of the most promising ways to reduce radiation hazards is the so-called nuclear transmutation.

The aim of the work is to build a computerized project management system for a laser separation of isotopes (usually radioactive, for energy and medicine purposes) and transmutation of radioactive waste, which naturally includes blocks corresponding to the processes of planning, implementation, monitoring and management, as well as the final analysis of the effectiveness and optimality of the project implementation as a whole. The studied project represents the most promising approaches to the processing and transmutation of radioactive waste and the laser photoionization isotope separation.

Optimal program of laser separation and transmutation of radioactive isotopes. One of the most promising ways to reduce radiation hazards is the nuclear transmutation method. The γ -neutron transmutation method makes it possible to realize the *uranium circulation* concept, in which the most dangerous products of fission process are re-entered into the cycle to be re-utilised. The typical transmutation reactions are as follows:

In general, the gamma-neutron (γ -n) transmutation scheme involves three simultaneous channels, namely, transmutation, neutron-producing gamma, and neutron playback. It is very important to improve the efficiency of transmutation processes and reduce their energy consumption. For example, the targets should be made only of nuclide fractions of Sr, Cs and I isotopes, including ^{129}I , which is one of the most radiotoxic long-lived isotopes. Moreover, all the ^{90}Sr , ^{137}Cs and ^{129}I isotopes should be transmuted into stable isotopes. These isotopes (^{90}Sr , ^{137}Cs and ^{129}I) can be effectively separated from concomitant ^{88}Sr , ^{133}Cs , and ^{127}I stable fragments using laser photochemical technologies. Additional physical, chemical and technological aspects may include, for example, the fractionation and transmutation of ^{93}Zr , ^{107}Pd , ^{126}Sn , rare earth isotopes, long-lived ^{99}Tc , and the utilization of energetic plutonium and minor actinides.

The use of the LPI schemes in the isotope separation methods has a number of chemical, physical and technological advantages in comparison with the known classical methods (such as electromagnetic separation, gas diffusion, or the use of centrifuges or distillation (e.g. [1-5])). The first successful laboratory implementations of the laser isotope separation method, involving classical two-step schemes for selective photoionization of atoms or photodissociation of

molecules, were carried out back in the 70s-80s by Prokhorov et al., Basov et al., Letokhov et al (USSR) and Moore et al (USA) [4-6]). However, the first two-stage LPI schemes originally used in the pioneering work turned out to be rather ineffective and suboptimal, mostly because of high energy consumption, low selectivity, and low values of the main parameters of the separation process.

The process of separation of a binary isotopic mixture by the LPI method is usually described by the following system of differential equations [2,3]), expressing the rates at which the concentrations of the relevant species change:

$$\begin{aligned}
 d\rho_0/dt &= -W_1(\rho_0 - \rho_1) + \rho_1 T_1 + K_1 \rho_0' \rho_1, \\
 d\rho_1/dt &= -W_1(\rho_0 - \rho_1) - \rho_1 T_1 - R\rho_1 - K_1(\rho_0' \rho_1 - \rho_1' \rho_0), \\
 d\rho_0'/dt &= -W_1(\rho_0' - \rho_1') + \rho_1' T_1 + K_1 \rho_0 \rho_1', \\
 d\rho_1'/dt &= -W_1(\rho_0' - \rho_1') - \rho_1' T_1 - R\rho_1' - K_1(\rho_0 \rho_1' - \rho_1 \rho_0'), \\
 dn/dt &= R\rho_1 - n_1(K_2^{(0)}\rho_0' - K_2^{(1)}\rho_1') + n'(K_2^{(0)}\rho_0 - K_2^{(1)}\rho_1) - n/\tau, \\
 dn'/dt &= R\rho_1' - n_1'(K_2^{(0)}\rho_0 - K_2^{(1)}\rho_1) + n(K_2^{(0)}\rho_0' - K_2^{(1)}\rho_1') - n'/\tau,
 \end{aligned} \tag{1}$$

The probabilities of radiation transitions, W_1 , W_2 , can be determined as follows:

$$\begin{aligned}
 W_1 &= I_1 \sigma_1(\omega) / \hbar \omega_1 = I_1 (16\pi / c T_2) (\mu_{01} / 2\hbar)^2 \cdot [(1/T_2)^2 + (\omega - \omega_{01})^2]^{-1} \\
 W'_1 &= I_1 \sigma'_1(\omega) / \hbar \omega_1 = I_1 (16\pi / c T_2) (\mu_{01} / 2\hbar)^2 \cdot (1/T_2)^2 + (\omega - \omega'_{01})^2]^{-1}
 \end{aligned} \tag{2}$$

where, as usual, \hbar is the Plank constant, c is the velocity of light, I_1 is the intensity of the resonant radiation field; μ_{01} is a matrix element of the operator of the dipole transition between the ground $|0\rangle$ and excited $|1\rangle$ levels; ω_{01} is a transition frequency; ω is a radiation frequency; and T_2 is the transverse relaxation time. One of the possible models for LPI optimization entails the search for an optimal shape of a laser pulse of resonant radiation in order to obtain maximum number of ionized particles in the LPI scheme with ionization at the final stage by a pulsed electric field, or autoionization through autoionization resonances, as well as with mechanisms of collisional ionization [9,24]. If the quantity R is an atomic ionization rate, x_2 is the normalized population of the excited states of the atom and τ_f is the duration of pulse of a resonant radiation, then the corresponding performance criterion is reduced to the minimization of the functional (J), which determines the number of ionized atoms: $J = -\int_0^{\tau_f} R(\tau) x_2 d\tau \rightarrow \min$; A simple ionization model can be represented by a system of standard Bloch's-like equations with the following initial conditions [3]:

Conclusions. It has been carried out the computerized project management system for a laser separation of isotopes and transmutation of radioactive waste, which naturally includes blocks corresponding to the processes of planning, implementation, monitoring and management, as well as the final analysis of the effectiveness and optimality of the project implementation as a whole. The approach for the optimization of a LPI scheme can be considered the most effective for solving the physics problems related to the transmutation of radioactive elements and decreasing the energy wastes in modern atomic energetics cycles.

REFERENCES

1. Ereemeev I.P. [Electrophotonuclear energy cycle](#)//Sov.Phys.Usp.-2004.-v**47**.-1221–1237
2. Glushkov A.V. Optimal laser methods for detecting and separation of isotopes (physics of processes).-Odessa: Ecology, 2013.
3. Glushkov A.V., Khetselius O.Y., Svinarenko A.A., Ternovsky V.B., Buyadzhi V. Frontiers in green radiochemistry: New optimized quantum approach to laser separation of isotopes and transmutation of radioactive waste// Green Chemistry and Computational Chem. (Ed. L. Mammino; Elsevier).- 2022.- pp385-402;
4. Basov N G, Belenov É M, Isakov VA, et al. New methods of isotope separation// Sov. Phys. Usp. -1977.- V.20(3)-209-250.
5. Letokhov V.S., Laser isotope separation. Nature 277 (1979) 605-610.
6. Goldanskii VI and Letokhov VS , About action of laser radiation on decay processes of nuclei. Sov. Phys. JETP. 67 (1974) 513-516;
7. Glushkov A.V., Ivanov L.N., Letokhov V.S. Nuclear quantum optics // Preprint of ISAN, USSR Academy of Sciences. Troitsk, AS-4, 1991; Glushkov AV, Ivanov L.N., Letokhov V.S. Laser separation of heavy lanthanides and actinides isotopes: Autoionization resonances and decay in electric field. Preprint of ISAN, Troitsk., AS N5, 1991;
8. Glushkov A.V. and Ivanov, L.N. DC strong-field Stark effect: consistent quantum-mechanical approach// J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. -1993.-Vol. 26.-L379-386.
9. Glushkov A.V. Multiphoton spectroscopy of atoms and nuclei in a laser field: Relativistic energy approach and radiation atomic lines moments method. Adv Quant Chem.(Elsevier).-2019.-Vol 78.-253-285; <https://doi.org/10.1016/bs.aiq.2018.06.004>
10. Krasnov I.V., Shaparev N.Ya., Shkedov I.M. Optimal control of resonance radiation processes // Opt. Commun.-1980.-Vol.34(2).-181-184;
11. Glushkov A.V., Khetselius O.Yu., Lovett L., Electron-beta-Nuclear Spectroscopy of Atoms and Molecules and Chemical Environment Effect on the beta-Decay parameters// [Progress in Theor. Chem and Phys](#). (Springer).-2009.-Vol. 20.-P. 125-152.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КРЕАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В РОЗПОДІЛЕНИХ ІТ-ПРОЄКТАХ

Здобувач PhD Т.В.Торба

Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, Україна

У матеріалі пропонується концептуальна модель для управління конфліктами в розподілених ІТ-проєктах. Описані особливості ідентифікації, діагностики та вирішення конфліктних ситуацій у команді, яка працює дистанційно. Обґрунтована необхідність використання інноваційних підходів, таких як емоційний інтелект, етичне лідерство та генетичні алгоритми, що допомагають не лише розв'язувати конфлікти, а й запобігати їх виникненню. Запропоновано застосовувати аналіз комунікаційних даних за допомогою AI-інструментів для раннього виявлення конфліктних ситуацій. Доведено, що ефективне управління конфліктами вимагає адаптивного підходу до вибору методологій, а також використання інструментів прогнозування ризиків.

Ключові слова: управління конфліктами, розподілена команда, ІТ-проєкт, емоційний інтелект, етичне лідерство, генетичний алгоритм.

Torba Tetiana

CONCEPTUAL MODEL OF CREATIVE CONFLICT MANAGEMENT IN DISTRIBUTED IT PROJECTS

The article proposes a conceptual model for conflict management in distributed IT projects. It describes the specifics of identifying, diagnosing, and resolving conflicts within a remote team. The necessity of using innovative approaches, such as emotional intelligence, ethical leadership, and genetic algorithms, is substantiated, highlighting their role in not only resolving conflicts but also preventing their occurrence. The study suggests applying communication data analysis using AI tools for early detection of conflicts. It is proven that effective conflict management requires an adaptive approach to selecting methodologies, as well as the use of risk prediction tools.

Keywords: conflict management, distributed team, IT project, emotional intelligence, ethical leadership, genetic algorithm.

Управління конфліктами в розподілених ІТ-проєктах є складним процесом, що потребує сучасних підходів. У глобалізованому світі, де команди працюють дистанційно, бар'єри комунікації, різниця в часових поясах та культурні особливості можуть спричиняти конфлікти. Традиційні методи управління вже не завжди є ефективними, тому виникає необхідність у використанні інноваційних підходів, таких як генетичні алгоритми, емоційний інтелект та етичне лідерство. Їх інтеграція дозволяє не тільки вирішувати конфлікти, але й запобігати їх виникненню, створюючи продуктивне робоче середовище [1-2].

Ідентифікація конфлікту є першим кроком у вирішенні проблем у команді. Мета цього процесу полягає у виявленні факту існування конфлікту, його учасників та природи. Для цього проводиться моніторинг настроїв команди з використанням AI-інструментів, таких як аналіз тексту в Slack або Teams, що дозволяє виявити негативний тон у комунікаціях [3]. Також важливим елементом є проведення опитувань серед учасників для збору зворотного зв'язку. На основі отриманих даних формується початкове уявлення про конфлікт: оцінюються його масштаби (особистий, командний або міжгруповий) та визначаються явні та приховані учасники. Для глибшого аналізу використовуються різні методи збору даних, включаючи аналіз комунікацій (листування, обговорення) та створення емоційних карт для візуалізації емоцій учасників.

Діагностика конфлікту є ключовим етапом у розумінні причин конфлікту, його природи та потенційного впливу на роботу команди. Насамперед проводиться класифікація конфлікту: ресурсний (наприклад, нестача часу або бюджету), ролевий (невизначеність обов'язків), міжособистісний (особисті розбіжності) або культурний (відмінності в підходах та цінностях) [4, 12]. Для виявлення кореневих причин конфлікту використовуються такі інструменти, як діаграма Ішікави, яка допомагає систематизувати фактори, та когнітивні карти для моделювання взаємозв'язків. Окрема увага приділяється оцінці емоційного клімату в команді: вимірюється рівень стресу та залученості учасників, а також оцінюється рівень емоційного інтелекту команди, включаючи здатність до емпатії та управління емоціями.

Після діагностики настає етап планування вирішення конфлікту. Планування вирішення конфлікту спрямоване на розробку стратегії, яка враховує особливості учасників та допомагає ефективно усунути конфлікт. На першому етапі вибирається стратегія вирішення: згладжування (акцент на спільних цілях), компроміс (пошук взаємовигідних рішень) або співпраця (відкритий діалог для знаходження оптимального рішення) [5, 9]. Підготовка до діалогу включає залучення медіатора з високим рівнем емоційного інтелекту, а також встановлення правил спілкування, таких як повага, активне слухання та конструктивність. Важливу роль відіграє етичне лідерство: керівник демонструє чесність, відкритість та готовність враховувати думки всіх сторін, створюючи безпечний простір для обговорення. Для оптимізації процесу можуть застосовуватися генетичні алгоритми, які дозволяють генерувати оптимальні комбінації ролей та задач для мінімізації конфліктів, а також оцінювати можливі рішення з точки зору їх довгострокових наслідків. Серед інструментів, що використовуються для планування, можна виділити генетичні алгоритми для моделювання альтернативних рішень та інтерактивні платформи, такі як Miro та MURAL, для візуалізації процесу та результатів [6].

Реалізація рішень спрямована на впровадження обраних підходів та остаточне усунення конфлікту. На першому етапі проводиться зустріч із учасниками, де відбувається відкрите обговорення проблем та пропозицій. Акцент робиться на активне слухання та емпатію, щоб забезпечити взаєморозуміння між усіма сторонами [7]. Після цього починається виконання рішень, яке може включати перерозподіл задач, коректировку графіків або зміни у складі команди. У деяких випадках впроваджуються тимчасові зміни, наприклад, заміна ролей учасників для зменшення напруженості. Важливу роль у цьому процесі відіграє підтримка з боку лідера: керівник бере активну участь у процесі, демонструючи приклад конструктивної взаємодії та створюючи атмосферу довіри.

Моніторинг і контроль є завершальним етапом у процесі вирішення конфлікту, який дозволяє оцінити ефективність прийнятих заходів та запобігти повторенню конфліктних ситуацій. На першому етапі проводиться збір зворотного зв'язку через опитування та ретроспективи, а також аналіз настроїв команди для виявлення потенційних проблем. Потім здійснюється оцінка успішності: порівнюються результати з цілями, поставленими на етапі планування, та аналізується продуктивність команди після впровадження рішень. Якщо конфлікт не повністю вирішений, вносяться корективи в стратегію управління, щоб удосконалити процес та запобігти майбутнім проблемам [8].

Превентивні заходи спрямовані на запобігання повторенню аналогічних конфліктів у майбутньому. На першому етапі проводиться документування уроків: складається звіт про конфлікт та його вирішення, а інформація вноситься до корпоративної бази знань для подальшого використання. Важливим елементом є навчання команди, яке включає тренінги з розвитку емоційного інтелекту та управління конфліктами, що допомагає учасникам краще розуміти та вирішувати майбутні проблеми. Ключову роль відіграє етичне лідерство: керівник підтримує цінності відкритості, чесності та поваги, створюючи культуру довіри та взаєморозуміння в команді [5].

Таким чином, інтеграція сучасних технологій та методів управління дозволяє створити ефективну, гармонійну команду, яка здатна справлятися з викликами та розвиватися навіть у складних умовах розподілених ІТ-проектів [11].

Отже, управління конфліктами в розподілених ІТ-проектах вимагає сучасних підходів, таких як використання AI-інструментів, генетичних алгоритмів, емоційного інтелекту та етичного лідерства. Ці методи дозволяють не лише ефективно вирішувати конфлікти, але й запобігати їх виникненню. Процес включає ідентифікацію, діагностику, планування, реалізацію рішень, моніторинг та превентивні заходи.

Рис. 1. Концептуальна модель креативного управління конфліктами в розподілених ІТ-проектах

Інтеграція інноваційних технологій і підходів створює продуктивне середовище, де команди можуть ефективно працювати навіть у складних умовах розподілених проєктів.

ДЖЕРЕЛА

1. Торба Т.В., Гуменюк М.В. Особливості управління розподіленими іт проєктами в сучасних умовах. IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси". Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2023. 153 с. Режим доступу: <https://bit.ly/4796xz3>.
2. Торба Т. В. Управління конфліктами в ІТ проєктах XX Міжнародна науково – практична конференція "Управління проєктами в розвитку суспільства". Тема конференції "Управління проєктами післявоєнної розбудови України". м. Київ, Київський національний університет Будівництва і архітектури, 2023. – 273 с.
3. Liu, B. Sentiment Analysis and Opinion Mining. Morgan & Claypool Publishers, San Rafael, CA, 2012.
4. Thomas, K. W. Conflict and Conflict Management: Reflections and Update. Journal of Organizational Behavior, Wiley, Hoboken, NJ, 1992.
5. Brown, M. E., & Treviño, L. K. Ethical Leadership: A Review and Future Directions. The Leadership Quarterly, Elsevier, Amsterdam, 2006.
6. Holland, J. H. Genetic Algorithms. Scientific American, New York, NY, 1992.
7. Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In. Penguin Books, New York, NY, 2011.

8. Goleman, D. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. Bantam Books, New York, NY, 1995.
9. Торба Т.В., Taradada D. Conflict management with emotional intelligence in distributed IT projects Міжнародна науково-практична конференція "Інтелектуальні інформаційні системи в управлінні проектами та програмами", Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, 2023. – 224 с.
10. Торба Т.В., Птащенко М.В. Гейміфікація в управлінні конфліктами в розподілених IT командах VIII міжнародна науково-практична конференція "IP3M-2023 Project, Program, Portfolio P3management" м. Одеса, Інститут штучного інтелекту та робототехніки, Інститут комп'ютерних систем, 2023. – 189 с.
11. Торба Т.В., Федотова Н.О. Інформаційно-комунікаційні технології управління конфліктами в розподілених іт-проектах VII Міжнародної НПК «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2024), Черкаси : ЧДТУ, 2024. – 350 с
12. Оксамитна Л. П., Торба Т.В. Огляд сучасних підходів до управління конфліктами в розподілених іт-проектах Управління розвитком складних систем. Київ, 2024. № 59, 73 –80 с. <https://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk59/73-80.pdf>

ВЗАЄМОДІЯ КОМАНДИ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ В ПРОЄКТАХ ЦИФРОВОЇ АГЕНЦІЇ

Копанєв Андрій¹, Майстер Інна², Ворона Михайло²

¹Національний університет «Одеська політехніка»

²Національний університет кораблебудування ім. Адмірала Макарова

Цифрові агенції є відносно новим форматом організації бізнесу, що поєднує риси традиційного аутсорсингу з унікальними методами управління проектами. Основною відмінністю є велика кількість одночасно виконуваних проєктів із невеликими командами (до 4 осіб), що вимагає особливих підходів до управління. Проєктні менеджери використовують автоматизовані системи та гнучкі методології для оптимізації роботи, комунікацій, координації процесів та зменшення навантаження. Важливим фактором ефективності є вдало налагоджене управління стейкхолдерами, що сприяє довготривалій співпраці. У дослідженні проаналізовано специфіку роботи цифрових агенцій, зокрема підхід до відбору проєктів і команд, роль самоорганізованих структур та ефективність гнучких методів. Результати можуть бути використані для подальшої оптимізації управління цифровими агенціями та покращення взаємодії між командами та клієнтами.

Ключові слова: цифрова агенція, управління IT-проєктами, стейкхолдери, самоорганізовані команди, гнучкі методології.

Kopaniiev Andrii, Master Inna, Vorona Mykhailo

TEAM INTERACTION WITH STAKEHOLDERS IN DIGITAL AGENCY PROJECTS

Digital agencies represent a relatively new business model that combines elements of traditional outsourcing with unique project management methods. A key distinction is the simultaneous management of multiple small-scale projects with teams of up to four members, necessitating specialized approaches. Project managers rely on automation and agile methodologies to optimize communication, streamline coordination, and reduce workload. Effective stakeholder management plays a crucial role in ensuring long-term collaboration. This study examines the operational structure of digital agencies, focusing on project and team selection, the role of self-organized structures, and the efficiency of agile methods. The findings contribute to the further optimization of digital agency management and the enhancement of interactions between teams and clients.

Keywords: digital agency, project management, stakeholders, self-organizing teams, agile methodologies.

Цифрові агенції як формат компаній є відносно новим форматом організації бізнесу. Їх процеси мають багато спільного з традиційними аутсорсинговими компаніями, але з рядом відмінностей, які дозволяють виділити їх з-поміж інших формацій. Однією з цих відмінних рис є зайнятість проєктного менеджера. Він задіяний у великій кількості (10-15) одночасних проєктів, однак розмір команд в таких проєктах зазвичай не перевищує чотири особи, виключаючи проєктного менеджера. Проєкти також невеликі за обсягом. За такою кількістю проєктів процес роботи менеджера має бути простим з кожним окремим проєктом. Для оптимізації своєї роботи, вони використовують автоматизовані системи та спеціальні алгоритми дій, для того щоб було можливим постійно бачити план проєкту, при тому що менеджер безпосередньо включений напряму в роботу над проєктом тільки на етапі планування та у випадку спірних ситуацій. В інший час спілкування зі стейкхолдерами ведуть члени команди. Менеджер в цей час тільки наглядає за процесом і коректує хід спілкування, якщо це потрібно. Можна вважати, що така команда є самоорганізованою [8].

Слід зазначити, що агенції також можуть бути зв'язані правилами платформи, де відбувається взаємодія з клієнтом. Прикладом можуть бути [правила](#) платформи АпВорк [1], що є лідером в наданні послуг посередника між клієнтом і виконавцем.

Зі сказаного вище, можна зрозуміти чому в управлінні проєктами цифрових агенцій важливо розглядати управління командою та стейкхолдерами у зв'язці. Задоволеність стейкхолдерами процесом роботи агенції прямо впливає на успішність організації взагалі, бо агенції, як і будь-якому іншому бізнесу вигідно мати довготривалі стосунки з своїми клієнтами.

Прикладом, що пояснює вплив задоволеності стейкхолдерів на майбутню співпрацю можна проілюструвати статтею Ала Алкураші [2], де автор приводить кейс підприємства, що успішно зберігає своїх клієнтів за допомогою прозорої комунікації з ними. Також, слід

зазначити методологію ВІМ [4], що в своїй основі має саме залученість стейкхолдерів на всіх етапах проєкту, що дозволяє знизити бюджет проєкту на 20% та кількість помилок при плануванні на 30%. Така якісна комунікація із замовником в перспективі дозволяє продовжувати співпрацю з ним. Якісно підібрана команда, що самостійно веде спілкування з клієнтом стає запорукою успіху і дозволяє менеджеру ефективно управляти багатьма проєктами.

Загалом, гнучкі самоорганізовані команди, прикладом яких можна назвати і команди, що описані, мають тенденцію знижувати навантаження на менеджера, в портфелі цифрової агенції дозволяючи перемістити увагу на інші задачі [3], [6]. Інше дослідження підтверджує наведені дані та доводить вплив самоорганізації команд як на навантаженість менеджера, так і на вдовolenість учасників команди процесом і якості їх роботи [7]. Задачею менеджера в даному випадку є вдалий підбір проєктів і команди для них, і вдале планування проєкту таким чином, щоб втручання у процес було можливо знизити до мінімуму в ідеальному випадку.

В будь-якому разі, виникнення конфліктів під час роботи майже неможливо передбачити і задачею менеджера є їх вирішення. Однак, якщо комунікація з стейкхолдерами є правильно налагодженою і не має зайвих ланок, члени команди можуть вирішити конфлікт і без втручання менеджера, так як опосередкована передача інформації не завжди добре впливає на її кінцеву якість [5].

З огляду на описане вище, можна зрозуміти, що головною задачею менеджера в цифровій агенції є правильний вибір проєкту та його команди. Розглянемо процес такого відбору для цифрової агенції.

Процес залучення проєктів відбувається через зовнішні джерела, зокрема біржі замовлень та прямі запити від клієнтів. Відбір проєктів здійснюється за такими критеріями:

1. Адекватність проєкту – визначення реалістичності поставлених завдань і відповідності очікувань клієнта.
2. Тривалість та бюджет – оцінка можливості залучення команди відповідно до заданих параметрів.
3. Формування команди – визначення наявності потрібних спеціалістів або необхідність найму нових фахівців.
4. Збір та оцінка вимог – аналіз технічних та бізнесових аспектів проєкту, що впливає на його остаточне схвалення.

Якщо проєкт не відповідає вимогам, його реалізація не розглядається.

Команда проєкту формується двома способами:

1. З використанням наявних ресурсів, що зареєстровані в агенції. Вибираються фахівці з найменшим навантаженням, враховується їхня поточна зайнятість і прогнозується можливість участі у проєкті. Команда формується за принципом

найменшого завантаження. Спочатку вибираємо розробників, що підходять для виконання проєкту за стеком технологій. Після цього потрібно оцінити кількість проєктів, що закріплені за кожним розробником і час, що витрачався за кожним проєктом за минулий робочий тиждень. Якщо в даний момент розробник виконує більше трьох проєктів, витрачаючи на кожний не більше двох годин на день, такого розробника можна вважати відкритим для нового проєкту.

2. Через залучення нових розробників. Менш вигідний варіант через ризики невідповідності кваліфікації новачків та необхідність адаптації їх до процесів агенції. Такий варіант використовується в разі знаходження перспективного для організації проєкту, де не вдається залучити розробника з потрібними специфічними навичками. В разі потреби в спеціалісті, що вже знаходиться у штаті агенції, але не має змоги підключитися до проєкту прямо зараз, менеджери скоріш спланують його залучення пізніше, аніж шукатимуть нового співробітника. Під час найму основною задачею є знаходження спеціаліста, що максимально чітко підходить за знаннями тих технологій, що потрібні у поточному проєкті. Як сказано, даний варіант є ризикованим, однак він може стати перевагою для організації в майбутньому, в разі знаходження оптимальної кандидатури.

Подальші кроки включають в себе знайомство команди з замовником, формування домовленостей про способи комунікації та підтвердження всіх домовленостей, що були прийняті на попередніх етапах. Клієнти найчастіше почувають себе найкомфортніше при розробці за Fixed price [9] контрактом, де час та виділені ресурси сплановані заздалегідь.

Команда починає розробку згідно запланованих менеджером завдань. На цьому етапі менеджер має контролювати дотримання командою запланованих строків та якість комунікації через обрані засоби зв'язку. Менеджер витрачає на такі задачі мінімум зусиль, але таким чином гарантує злагодженість процесу і в деяких випадках може в якості посередника вирішити конфлікт із замовником.

В завершенні проєкту основною задачею менеджера, окрім верифікації продукту, є створення умов для подальшої співпраці із замовником.

У висновку до цієї праці можна сказати, що цифрові агенції — це новий формат організацій, який поєднує риси традиційних аутсорсингових компаній із унікальними підходами до управління проєктами. Основною особливістю є висока кількість одночасних проєктів, у яких команди зазвичай невеликі, а менеджер виконує функції контролю та координації без глибокого залучення у виконання завдань. Самоорганізовані команди та автоматизовані системи управління процесами дозволяють підвищити ефективність та зменшити навантаження на менеджера.

Ключовим фактором успіху цифрових агенцій є якісна комунікація зі стейкхолдерами. Задоволеність клієнтів безпосередньо впливає на перспективу

довгострокової співпраці. Прозорість роботи, використання гнучких методологій та залученість клієнтів у процес розробки допомагають мінімізувати ризики та покращити якість кінцевого продукту.

Оптимізація процесів у цифрових агенціях ґрунтується на правильному підборі проєктів, збалансованому розподілі навантаження серед команди та ефективному плануванні. Автоматизовані системи, такі як CRM та Kanban-дошки, дозволяють менеджерам одночасно координувати велику кількість проєктів, забезпечуючи якісну взаємодію з клієнтами та членами команди.

Загалом, подальші дослідження мають бути зосереджені на розробці моделей управління, що дозволять підвищити ефективність взаємодії між командами та клієнтами, мінімізувати втручання менеджера у рутинні процеси та покращити механізми відбору проєктів.

ДЖЕРЕЛА

1. <https://www.upwork.com/legal#other>
2. Alqurashi, Alaa. (2021). Project Management with Customer Service. 10.13140/RG.2.2.18284.27527.
3. Свінцицька , О. М., Сугоняк , І. І., & Пулеко , І. В. (2021). Оптимізація бізнес-процесу на основі інформаційної технології в комунікаціях ІТ-проєктів. Технічна інженерія, (1(87), 59–65. [https://doi.org/10.26642/ten-2021-1\(87\)-59-65](https://doi.org/10.26642/ten-2021-1(87)-59-65)
4. Das K., Khursheed S. Paul V.K. The impact of BIM on project time and cost: insights from case studies. Discov Mater 5, 25 (2025). <https://doi.org/10.1007/s43939-025-00200-2>
5. Ровенська, В., Смирнова, І., & Латишева, О. (2023). КОМУНІКАЦІЇ ТА Управління конфліктами в операційних та ІТ проєктах. Вісник ПДТУ. Серія: Економічні науки, (1(38), 12–20. [https://doi.org/10.31498/2225-6725.1\(38\).2023.280727](https://doi.org/10.31498/2225-6725.1(38).2023.280727)
6. Носань, Н. (2024). Інтеграція інноваційних управлінських практик в аналіз організаційних структур підприємства. Економіка та суспільство, (66). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-66-77>
7. Ioanna Lykourantzou, Federica Lucia Vinella, Faez Ahmed, Costas Papastathis, Konstantinos Papangelis, Vassilis-Javed Khan, and Judith Masthoff. 2020. Self-Organizing Teams in Online Work Settings. 1, 1 (February 2020), 39 pages. <https://doi.org/10.1145/1122445.1122456>
8. Mendonca, C. About self-organizing teams. URL: <https://www.scrum.org/resources/blog/about-self-organizing-teams>
9. Fewell, J. Fixed price agile projects: making the impossible possible. Paper presented at PMI® Global Congress 2011—North America, Dallas, TX. Newtown Square, PA: Project Management Institute.

УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ В ІТ-ПРОЄКТАХ В УМОВАХ ВІДДАЛЕНОЇ РОБОТИ

студентка В.П. Москалець

Університет економіки та права “КРОК”, Україна

В тезах пропонується розглянути поняття комунікації, погляд на процес комунікації науковців, а також теоретичні засади та тлумачення комунікації на прикладі результатів різних досліджень та соціологічних опитувань в частині оцінки комунікації як процесу загалом.

Ключові слова: комунікація, управління, процес.

Moskalets Vitaliia

IT PROJECTS COMMUNICATION MANAGEMENT IN REMOTE CONDITIONS

In theses, it is proposed to consider the concept of communication, the scientists view of the communication process, as well as the theoretical foundations and interpretation of communication on the example of the results of various studies and sociological surveys in terms of evaluating communication as a process in general.

Keywords: communication, process, management.

Сьогодні одним із актуальних завдань для ІТ індустрії є ефективність менеджменту та управління комунікаціями, оскільки глобальна економічна криза послабила їх позиції на зовнішньому та внутрішньому ринках. Для підвищення ефективності управління комунікаціями, і менеджменту їй необхідно забезпечити адекватну реакцію на зміни зовнішнього середовища та їх непередбачуваного впливу.

Теорію комунікації відображено в багатьох працях зарубіжних та українських учених, таких як: Л. Балабанова, Дж. Бернетт, В. В. Боз-жкова, О. В. Виноградова, В. Герасимчук, Л. К. Гліненко, О. Є. Гудзь, Я. А. Дайковський, Ф. . Котлер, Ж.-Ж. Ламбін, Т. О. Примаєк, Є. В. Ромат, О.О. Стельмах та ін. Вони активно висвітлювали питання корпоративних комунікацій. Проте сьогодні ця проблема залишається недостатньо дослідженою як у теоретичному, так і в практичному аспектах. Недостатньо розкрито питання, пов'язані із сучасною парадигмою комунікаційного менеджменту в айті індустрії, як такої, і в цілому.

КОМУНІКАЦІЯ (від лат. communico – спілкуюся з кимось; повідомлення, зв'язок) – термін, що окреслює людську взаємодію у світі. У сучасній філософії Комунікацій використовують як ознаку конструктивної взаємодії особистостей, націй та етносів, що розгортається на основі взаємної толерантності й порозуміння. Поняття «комунікація» широко використано у філософії К. Ясперса; а також у нім. практичній філософії (К.-О. Апель, Ф. Больнов, Ю. Габермас), яку назвали «комунікативною» [1].

Комунікація це частина соціальної взаємодії, однією із найбільших загальних характеристик будь-якої діяльності, включно з управлінською. Комунікація являє собою

нову форму політичної, наукової, організаційної і технічної сили в суспільстві, за допомогою комунікації організація включається у зовнішнє середовище, відбувається обмін інформацією для забезпечення взаємодії.

Комунікацію можна визначити як форму зв'язку, як один із проявів інформаційного обміну або обміну інформацією між живими істотами у процесі їх безпосереднього спілкування за допомогою технічних засобів [2].

Медіакритик і теоретик Джеймс Кері визначає комунікацію як «символічний процес, за допомогою якого реальність створюється, підтримується, виправляється та трансформується» [3].

Також Деніел Бурстін у «Демократії та її невдоволенні» зауважує, що найважливішою окремою зміною «в людській свідомості останнього століття, стало збільшення засобів і форм того, що ми називаємо «комунікацією». «Це особливо актуально в наш час із появою текстових повідомлень, електронної пошти та соціальних мереж як форм спілкування з іншими. З більшою кількістю засобів спілкування є більше способів бути незрозумілим, ніж будь-коли [4].

Дослідження виявили, що керівник 50-90% усього часу витрачає на комунікації. Здається, що це дуже багато, але очевидно, якщо врахувати, що керівник займається цим постійно, для реалізації своєї ролі у міжособистісних відносинах, інформаційному обміні в процесах прийняття рішень, в плануванні, організації, мотивації і контролі. Саме тому, що обмін інформацією входить в усі види управлінської діяльності, комунікацію називають об'єднуючим процесом, який пов'язує частини організації в одне ціле. Тому якщо усунути комунікацію, то організація втратить керуваність, її діяльність набуде хаотичного, не координованого характеру.

Соціологічні опитування показують, що 73% американських, 63% англійських, 85% японських керівників вважають комунікації перешкодою на шляху досягнення ефективності їх організацій. Стверджується, що ефективно працюючі керівники — це ті, хто досяг успіхів у налагодженні комунікацій і саме є комунікативними [2].

Теорія комунікації — комплексна галузь знань. Її розробкою займаються спеціалісти в галузі психології, мовознавства, математичної логіки, електроніки та інших наук. Вчені досліджують види інформації і способи її передачі з точки зору впливу на поведінку окремих осіб і колективів. За теорією комунікації, їх бажана поведінка досягається тільки через розуміння і узгодження із прийнятою інформацією.

Щоб здійснювати комунікацію ефективно, тобто передавати якісь повідомлення у вигляді методичних вказівок, інструкцій, наказів, доповідей, звітів і т.п. потрібно враховувати різні фактори: підбір слів при формуванні повідомлень, настроїв, самопочуття, потреби адресатів і ін. Тому проблема підвищення ефективності комунікації має різні аспекти: формально-логічний, ціннісний, семантичний, соціально-психологічний, текстово-логічний, організаційний, технічний.

Встановлення належної комунікації пов'язано з розв'язанням багатьох питань. А саме, готовність партнерів встановлювати комунікацію, виявляти та усувати перешкоди, для цього потрібно робити правильний вибір способів комунікації, правильне поєднання усної, візуальної та письмової форм комунікації тощо. Людську комунікацію прийнято вивчати не тільки в її теоретичних аспектах, але і як мистецтво, і практику. Саме так

розглядається здатність до комунікації (вміння говорити, слухати, писати, читати) і, зокрема, ораторське мистецтво, схильність до журналістики, викладацької роботи, рекламної справи, літератури, радіо- і телемовлення тощо.

На практиці ефективність комунікацій знижується, якщо неточно сформулюється повідомлення, має місце помилковий переклад або нечітке тлумачення, допускаються втрати інформації у процесі передачі її зберігання має місце неухважність працівників, недостатній час для адаптації, передчасна оцінка, страх, відсутність передачі та ін.

На думку проф. Р.К. Юксвярава, серйозною перешкодою у налагодженні ефективних комунікацій в ділових організаціях є авторитарне відношення адміністрації до підлеглих, нечіткість або небажання керівників виконувати свої обов'язки, відсутність здорової атмосфери у розробці ділової політики і мотивації для спілкування працівників між собою, неправильне визначення прав і відповідальності, страх керівників і підлеглих за наслідки при передачі надто відвертої інформації тощо [2].

ДЖЕРЕЛА

1. Н.Хамітов. Комунікація. Філософський енциклопедичний слоник / В. І. Шинкарук (гол. редкол.) та ін. — Київ : Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України : Абрис, 2002. — 742 с. (Дата звернення 26.11.2024)
2. Менеджмент людських ресурсів: оглядна інформація/ст. В.И. Яровой; під ред. Г.В. Щекіна – К.: МАУУП,1995. (Дата звернення 26.11.2024)
3. Communication as cultural, revised edition. New York 10 September 2008 (Дата звернення 26.11.2024)
4. Democracy and its Discontents. Reflections on Everyday America, Random House; First Edition (April 12, 1974) (Дата звернення 26.11.2024)

ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ СКЛАДНОГО ІТ-ПРОЄКТУ З ДОСЛІДНИЦЬКОЮ СКЛАДОВОЮ

Здобувач PhD Путій Ілля¹, викладач Бобровський Олексій²

¹Національний університет «Одеська політехніка», Україна

²Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна

В тезах представлена інформаційна модель складного ІТ-проєкту що містить науково-дослідну складову. Модель розроблена як доменний варіант інформаційної моделі ІТ-проєкту, що містить всі його процеси, визначає ключові сутності його реалізації, задля ефективного управління невизначеністю та зниження ризиків складності, що супроводжують проєкти такого типу

Ключові слова: складний ІТ-проєкт, науково-дослідна складова управління, інформаційна модель, доменна модель

Putii Ilya, Bobrovskiy Oleksii

INFORMATION MODEL OF A COMPLEX IT PROJECT WITH A RESEARCH COMPONENT

The abstract presents an information model of a complex IT project containing a research component. The model is developed as a domain version of the information model of an IT project, containing all its processes, defining the key entities of its implementation, for the purpose of effective management of uncertainty and reduction of the risks of complexity that accompany projects of this type

Keywords: complex IT project, research component of management, information model, domain model

Інформаційна модель складного ІТ-проєкту з науково-дослідницькою та дослідно-конструкторською складовою є структурованим представленням основних елементів і взаємозв'язків, що забезпечують системне управління розробкою. Інформаційна модель використовується для формалізації складних процесів, що включають різноманітні сутності ІТ-проєкту [1]. Модель дозволяє визначити складові, їх функції, взаємодію та вплив на результат. Використання цього терміну обумовлене необхідністю інтегрованого підходу до планування, досліджень, управління ризиками, вибору технологій та архітектурних рішень.

Доменна інформаційна модель – це різновид інформаційної моделі, що описує структуру, зв'язки та правила обробки інформації у конкретній предметній області (домені), та визначає які дані існують у межах цього домену [2].

Автори [3, 4] виділяють такі сутності доменної інформаційної моделі:

1. Об'єкти домену – ключові сутності, які описують систему.
2. Атрибути об'єктів – характеристики кожного об'єкта.
3. Зв'язки між об'єктами – як взаємодіють сутності.
4. Інформаційні потоки – опис руху даних у системі.
5. Процеси обробки даних – алгоритми роботи з інформацією.
6. Обмеження та бізнес-правила – правила, які визначають алгоритм роботи об'єктів.
7. Моделі взаємодії з іншими доменами, з іншими системами.

Структурна та доменна інформаційні моделі можуть мати певну схожість, але вони мають різні цілі, рівень абстракції та застосування.

В даному випадку, доменом є складний ІТ-проєкт, в якому складність долається через проведення наукових досліджень, пошуку та перевірки шляхом розробки прототипу через дослідно-конструкторські розробки. Результат розробки доменної інформаційної моделі подана на рис. 1 у вигляді структурної схеми.

Елемент 1 (E1) – стейкхолдери складного ІТ-проєкту, формують бачення, визначають стратегічні цілі та очікування від проєкту. Це замовники, кінцеві користувачі, інвестори, регулятори, технічні експерти, дослідники та інші учасники. Їх участь важлива для встановлення реалістичних вимог та забезпечення узгодженості між всіма сторонами складного ІТ-проєкту.

Рис.1 – Схема доменної інформаційної моделі складного IT-проекту

E2 – Мета проекту визначає та узгоджує усі інші складові моделі, встановлює критерії успіху та окреслює етапи реалізації.

E3 – Функціональні вимоги визначають набір можливостей і функціоналу, які повинен мати продукт проекту та є основою для проектування архітектури, вибору технологічного стеку та оцінки ефективності реалізації.

E4 – Нефункціональні вимоги включають параметри продуктивності, масштабованості, безпеки, доступності, сумісності та інших параметрів, які визначають якість кінцевого продукту та відповідність його стандартам.

E5 – Перевірка фізичної реалізуємості – ключовий етап, що визначає можливість команди реалізувати проект з точки зору наявних технологій, компетенцій та ресурсів.

E6 – Ризики складності, це елемент, що визначає потенційні загрози, що виникають через складність проекту. До таких ризиків можуть належати невизначеність у вимогах, складність інтеграції, залежність від зовнішніх факторів, технічні обмеження та нестабільність технологічного середовища.

E7 – Команда розробки – визначає компетенції, необхідні для реалізації, розподіл обов’язків, організацію комунікації та управління процесами розробки.

E8 – Науково-дослідницька складова (НДС) передбачає виконання досліджень для розв’язання невизначеностей, розробки нових підходів, тестування гіпотез та пошуку оптимальних рішень [5].

E9 – Дослідно-конструкторська складова (ДКС) включає прототипування, моделювання, тестування та оптимізацію технічних рішень [5].

E10 – Технологічний стек визначає набір мов програмування, фреймворків, баз даних, серверних технологій та інших компонентів, які будуть використані в розробці.

E11 – Мінімізація невизначеності є підходом до управління ризиками шляхом

впровадження механізмів прототипування, тестування, розбиття завдань на менші ітерації, використання методологій швидкої розробки та впровадження інструментів прогнозування ризиків.

E12 – Методологія управління та розробки проєкту (МУП) обирається на основі специфіки завдань, рівня складності, команди та бізнес-вимог. Вона може включати Agile, Scrum, Kanban, Waterfall або їхні комбінації для забезпечення ефективного управління процесами розробки.

E13 – Архітектурне рішення (АР) є завершальним етапом побудови моделі. Воно визначає логічну, фізичну та інформаційну структуру продукту проєкту, забезпечує баланс між продуктивністю, безпекою, зручністю використання та масштабованістю.

Таким чином, можемо стверджувати, що інформаційна модель складного ІТ-проєкту з науково-дослідницькою та дослідно-конструкторською складовою системно представляє всі його процеси, визначає ключові аспекти його реалізації, забезпечує ефективне управління невизначеністю та знижує ризики складності.

ДЖЕРЕЛА

1. Ілля Путій, Павло Тесленко (2024). Аналіз сучасних підходів до управління складними ІТ-проєктами. Управління розвитком складних систем. 59, 81-88.
2. Istiadi, L. E. Nugroho and P. I. Santosa, (2014). An agent model of domain based information seeking on personal knowledge organizer. 2014 International Conference on Information Technology Systems and Innovation (ICITSI), Bandung, Indonesia, pp. 259-263, DOI: 10.1109/ICITSI.2014.7048274.
3. Proper, H.A., Guizzardi, G. (2024). Understanding the Variety of Domain Models: Views, Programs, Animations, and Other Models. SN COMPUT. SCI. 5, 861 <https://doi.org/10.1007/s42979-024-03163-y>
4. Mani, N., Helfert, M., Pahl, C., Nimmagadda, S.L., Vasant, P. (2018). Domain Model Definition for Domain-Specific Rule Generation Using Variability Model. In: Vasant, P., Litvinchev, I., Marmolejo-Saucedo, J. (eds) Modeling, Simulation, and Optimization . EAI/Springer Innovations in Communication and Computing. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70542-2_4
5. Путій І.Д., Бондар О.А. (2024). Складність ІТ-проєктів з науково-дослідною та дослідно-конструкторською розробкою. Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи в управлінні проєктами та програмами», Коблево, ХНУРЕ, 197 – 200.

КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ В УПРАВЛІННІ ПРОЄКТАМИ: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ

Студентка Х.Р. Чернишенко
Університет економіки та права “КРОК”, Україна

У тезах пропонується загальний огляд сучасних підходів до класифікації ризиків. Обґрунтовано доцільність використання інструментів ризик-менеджменту для пошуку нових підходів до управління компаніями в умовах невизначеності. Підкреслено важливість класифікації ризиків на етапі їх ідентифікації та моніторингу, що суттєво впливає на своєчасно розробляти ефективні стратегії реагування. Детально досліджено існуючі класифікації ризиків за ознаками, категоріями, джерелами виникнення та величиною втрат тощо. Запропоновано доповнену класифікацію ризиків за категоріями, що враховує сучасні виклики бізнес-середовища.

Ключові слова: ризик, управління ризиками, ідентифікація ризиків, класифікація ризиків.

Chernyshenko Khrystyna

CLASSIFICATION OF RISKS IN PROJECT MANAGEMENT: A GENERAL OVERVIEW OF MODERN APPROACHES

The material examines a general overview of modern approaches to risk classification. The expediency of using risk management tools to explore new methods of company management under conditions of uncertainty is substantiated. The importance of classifying risks during their identification and monitoring phases is emphasized, as it significantly influences the timely development of effective response strategies. A detailed analysis of existing risk classifications by attributes, categories, sources of occurrence, and the magnitude of losses is provided. Furthermore, an expanded classification of risks by categories, which considers modern challenges in the business environment, is proposed.

Keywords: risk, risk management, risk identification, risk classification.

Актуальна фаза розвитку світу на макроекономічному та мікроекономічному рівнях характеризується крихкістю та нелінійністю процесів в умовах постійних змін та невизначеності. Концепція VANI (V – Brittle – крихкий, A – Anxious – тривожний, N – Nonlinear – нелінійний, I – Incomprehensible – незрозумілий), представлена Джеймісом Кашію, підсвічує основні тенденції, що впливають на соціально-економічні процеси та умови функціонування бізнесу [1].

Протидіяти викликам можливо завдяки спроможності бізнесу до адаптивності, стійкості, гнучкості та пошуку нових підходів до управління процесами та ризиками. Використання інструментів ризик менеджменту в управлінні проєктами стає одним з ключових компонентів в умовах сучасного VANI світогляду [2].

Процес управління ризиками за ДСТУ ISO 31000:2018 включає кілька основних етапів, що формують інтегрований підхід до ідентифікації, оцінки та контролю ризиків:

ідентифікація, оцінка, реагування, моніторинг та перегляд, комунікація та консультація [3].

Міжнародна організація з розробки стандартів і сертифікації у сфері управління проектами (Project Management Institute, PMI) визначила управління ризиками одним із основних напрямків Зводу знань про управління проектами PMBoK (Project Management Body of Knowledge). Управління ризиками, як частина ключових знань, забезпечує виявлення, оцінку, аналіз, а також моніторинг і контроль потенційних ризиків, що можуть вплинути на успішне завершення проєкту [4].

Відповідно до Зводу знань про управління проектами PMBoK термін «ризик» визначено як *невизначену подію або умову*, яка, якщо настане, може мати позитивний чи негативний вплив на проєкт. Управління ризиками в проєкті включає ідентифікацію, аналіз і розробку відповідних дій для ризиків, з метою мінімізації їх негативного впливу або ж використання потенційних позитивних результатів. Виділено процеси управління ризиками, які охоплюють планування, виявлення, аналіз, реагування, моніторинг і контроль ризиків, щоб забезпечити досягнення цілей проєкту [4].

Задля якісної ідентифікації та всебічного аналізу ризиків в управлінні проектами пропонується класифікувати ризики за їх ознаками. Це суттєво впливає на розуміння ризиків, всією командою на кожному з етапів життєвого циклу проєкту. Також підсвічує взаємозв'язок між різними ризиками, що можуть впливати на окремі процеси або на проєкт в цілому. Класифікація ризиків створює підґрунтя як для постійного моніторингу та вдосконалення системи управління ризиковими подіями так і для пошуку факторів та кореневих причин, що суттєво впливають на вірогідність настання ризику.

Тема класифікації ризиків в управлінні проектами вивчалась багатьма науковцями. Одним з перших запропонував класифікацію фінансових ризиків Дж. М. Кейніс, класифікувавши ризики як:

- підприємницький ризик, пов'язаний з невизначеністю щодо отримання прибутку з інвестицій;
- кредитний ризик, що також включає в себе юридичні ризики в разі ухилення від повернення кредиту або втрати платоспроможності;
- ризик зміни цінності грошової одиниці що включає коливання курсу валют та інфляцію, тощо [5].

Також в науковій літературі розглядаються ризики за величиною витрат: припустимі, критичні та катастрофічні [6]. Які характеризуються наступними ознаками:

- припустимий ризик – це рівень ризику, який не ставить під загрозу фінансову стійкість проєкту або діяльності, й допускається в межах економічної доцільності. При цьому можливі втрати не перевищують очікуваний прибуток, а негативні наслідки залишаються контрольованими. Іншими словами, навіть за умов матеріальних збитків або зменшення очікуваного доходу, загальна вигода від реалізації проєкту зберігається;

- критичний ризик – це рівень загрози, що може мати значні негативні наслідки для проекту або діяльності. Такий ризик часто виходить за межі допустимого рівня і потребує негайних дій для мінімізації потенційних збитків;

- катастрофічний – ризик, стосується ризику, який здатен призвести до непоправних втрат. Такий рівень ризику означає, що наслідки потенційної події настільки серйозні, що вони можуть повністю знищити всі інвестиції. Зазвичай до катастрофічних ризиків також відносять природні катаклізми, значні техногенні аварії, правові або регуляторні заборони, які мають високу ймовірність фатальних наслідків для фінансових показників.

За відношенням до проекту виділяють: внутрішні та зовнішні ризики. Зовнішні ризики, не залежать від проектної команди та виникають за межами проекту через чинники, які складніше передбачити та контролювати. Наприклад: регуляторні зміни, політична нестабільність, маркетингові тренди, тощо. Внутрішні ризики, залежать від проектної команди та виникають в середині проекту. Ці ризики є передбачуваними та контрольованими. Наприклад, ризики пов'язані з використанням всіх видів ресурсів.

Рис. 1 Класифікація ризиків за категоріями

За джерелом виникнення [6]: організаційні, управлінські, проектні, технічні, технологічні, виробничі, виробничо-технологічні, операційні, транспортні, ресурсні, кадрові, інвестиційні, ринкові, фінансові, маркетингові, наукові, розрахункові, стратегічні, інформаційні, юридичні, політичні, форс-мажор, ділові, регуляторні, ризики втрати ліквідності, кредитні, комерційні та ін. Цю класифікацію можна назвати категорійною. Доповнена класифікація ризиків за категоріями представлена на рисунку 1 на основі опрацювання джерел [6-10].

У своїй праці О.Б. Данченко та В.О. Занора вказують, що на сьогодні немає загально прийнятого підходу щодо класифікації ризиків. В наукових працях розглядається понад 40 різнопланових підходів до класифікації ризиків та більше ніж 220 видів ризиків [7].

Слід зазначити, що класифікація ризиків може бути розроблена індивідуально для кожного проєкта, портфеля, підприємства, або іншого об'єкта управління. Один і той самий ризик може належати до різних категорій та мати різний вплив на окремі процеси або проєкт в цілому. Жодна з представлених класифікацій не є однозначною та фіксованою, вона може змінюватися залежно від контексту застосування. Перелік ризиків доцільно адаптувати та доповнювати відповідно до цілей проєкту. Класифікація ризиків за їх ознаками істотно впливає на більш поглиблену ідентифікацію ризиків, і дозволяє розробити ефективну стратегію управління ризиковими подіями. Це, своєю чергою, забезпечить оперативніше реагування на зовнішні та внутрішні зміни.

ДЖЕРЕЛА

1. Галушка З.І. Невизначеність як економічна категорія та як середовище функціонування бізнесу. Економіка: реалії часу. 2023. №1(65). URL: <https://economics.net.ua/files/archive/2023/No1/26.pdf> (дата звернення: 05.11.2024).
2. Буняк Н. Особливості менеджменту в умовах ВАНІ-світу. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2023. URL: <https://doi.org/10.29038/2786-4618-2023-04-97-103> (дата звернення: 03.11.2024).
3. ДСТУ ISO 31000:2018. Менеджмент ризиків. Принципи та настанови. URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=80322 (дата звернення: 22.11.2024).
4. Project Management Institute. Project Management Body of Knowledge. URL: <https://www.pmi.org/standards/pmbok> (дата звернення 22.11.2024).
5. Keynes, D.M. The General Theory of Employment, Interest and Money & The Economic Consequences of the Peace. UK, 2017.
6. Данченко О.Б. Класифікація відхилень в проєктах: ризики, проблеми, зміни. Вісник ЛДУ БЖД. 2014. №9. С. 72-79. URL: https://ldubgd.edu.ua/sites/default/files/files/10_12.pdf (дата звернення: 03.11.2024).

7. Данченко О.Б., Занора В.О. Проектний менеджмент: управління ризиками та змінами в процесах прийняття управлінських рішень: монографія. Черкаси, 2019. – 278 с.
8. Храпкін О.М., Кіндрат О.В., Чопей Р.С. Управління проєктами в ІТ-галузі: методики, інструменти та керування ризиками. Економіка та суспільство. 2023. №55. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-110> (дата звернення 01.11.2024).
9. Семенова С.М. Класифікація ризиків: систематизований підхід з метою управління. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. №4. С. 43-51. URL: <http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/03/10.pdf> (дата звернення 01.11.2024).
10. Трофименко О.Г., Логінова Н.І., Тесленко П.О., Савельєва О.С, Поляков В.М. Класифікація ризиків у проєктах із розробки програмного забезпечення. Вісник ХНТУ. 2023. №3(86). URL: <https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2023.3.15> (дата звернення 05.11.2024).

ВПЛИВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ НА ІТ-ПРОЕКТИ БАНКІВСЬКОЇ СФЕРИ

студент PhD Тихевич Антон¹, к.т.н., доцент Бондар Олександр¹, викладач Ворона Михайло²

¹Національний університет «Одеська політехніка», Україна

²Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна

В роботі показано вплив стейкхолдерів на реалізацію ІТ-проєктів у банківській сфері. Проаналізовано типові групи стейкхолдерів, їхні ролі та ступінь впливу на перебіг і результати проєктів. Авторами запропоновано підходи до збору вимог і управління взаємодією з ключовими зацікавленими сторонами. Також представлено способи комунікації та управління ризиками, що дозволяють підвищити ефективність впровадження цифрових рішень у банках. Наведено практичні приклади.

Ключові слова: *ІТ-проєкти банківської сфери, управління стейкхолдерами, комунікації в ІТ-проєкті.*

INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BANKING IT PROJECTS

Tykhevych Anton, Bondar Oleksandr, Vorona Mykhailo

The paper presents the influence of stakeholders on the implementation of IT projects in the banking sector. Typical stakeholder groups, their roles, and impact on project outcomes are analyzed. The authors have proposed approaches to gathering requirements and managing interactions with key parties. Also presented are methods of communication and risk management designed to improve the effectiveness of digital solution implementation in banks. Practical examples are given.

Keywords: *banking IT projects, stakeholder management, communication in an IT project.*

В сучасних умовах банк не може залишатися конкурентоспроможним без впровадження новітніх програмних продуктів. Інформаційні технології забезпечують швидкість обслуговування, безпеку транзакцій, доступ до цифрових каналів, аналітику та персоналізований підхід до клієнта. Вони критично важливі для залучення та утримання клієнтів, а також для ефективної внутрішньої роботи установи. Питання вибору між власною розробкою програмного забезпечення та придбанням готових рішень є стратегічним [1].

Купівля готових ІТ-продуктів дозволяє зменшити терміни впровадження та отримати підтримку постачальника, проте може обмежувати гнучкість та особливості конкретної банківської установи. Власна розробка забезпечує повну адаптацію до внутрішніх потреб, але вимагає значних ресурсів і часу та наявності у штаті банку власного ІТ підрозділу. Доцільно купувати готові рішення у випадках, коли продукт є стандартизованим та вимагає відповідності нормативам.

Наприклад, системи для AML (Anti-Money Laundering), KYC (Know Your Customer) та CORE BANKING (банківське ядро). Вони сертифіковані, протестовані, регулярно оновлюються й відповідають регуляторним вимогам. Водночас власна розробка виправдана, коли йдеться про конкурентні переваги. Наприклад, мобільний застосунок банку, чат-боти для клієнтського сервісу або інструменти внутрішньої аналітики. Такі проекти відображають унікальні стратегії та потреби конкретної установи.

ІТ-проект у банківській сфері — це комплекс заходів, що спрямовані на розробку, впровадження або модернізацію програмного забезпечення чи ІТ-систем, які підтримують банківські послуги, операції або управління ризиками. Такі проекти відрізняються високим рівнем регуляторних вимог, критичністю до надійності та безпеки, а також значним впливом на репутацію установи [2].

Типові ІТ-проекти банківської сфери охоплюють широкий спектр напрямів і мають стратегічне значення для стабільного функціонування установи та підвищення її конкурентоспроможності. Розвиток цифрових технологій включає створення мобільних застосунків та систем інтернет-банкінгу, які забезпечують клієнтам цілодобовий доступ до фінансових послуг. Впровадження чат-ботів та голосових помічників автоматизує обслуговування та скорочує навантаження на контакт-центри, тоді як розвиток омніканальності гарантує єдиний клієнтський досвід незалежно від обраного каналу взаємодії. У сфері CRM основними проектами є впровадження та модернізація CRM-систем для централізованого управління клієнтськими даними, автоматизація продажів і маркетингових кампаній, а також використання аналітичних платформ для прогнозування поведінки клієнтів. Проекти автоматизації бізнес-процесів охоплюють

впровадження RPA для виконання рутинних завдань, автоматизацію фінансового та бухгалтерського обліку, а також розвиток HRM-систем. Системи аналітики включають побудову Data Warehouse і Data Lakes, впровадження BI-рішень та AI/ML-платформ для прогнозного аналізу. У напрямі платіжних рішень реалізуються проекти з розробки власних платіжних платформ, інтеграції з провайдерами, а також запуску систем миттєвих переказів. Безпека інформаційних систем забезпечується через впровадження засобів кіберзахисту, рішень MFA та систем виявлення шахрайства. AI-проекти у банках охоплюють використання штучного інтелекту для автоматизованого скорингу позичальників, створення цифрових асистентів та оптимізації бек-офісу. Інфраструктурні IT-проекти включають модернізацію мереж, серверного обладнання та ЦОДів, а також реалізацію систем аварійного відновлення для забезпечення безперервності бізнесу [3].

Успішне завершення таких проектів напряму залежить від задоволення очікувань їх стейкхолдерів, наскільки зручно їм буде працювати з цими продуктами, які переваги отримають стейкхолдери, використовуючи їх.

Стейкхолдери IT-проектів банківської сфери — це всі учасники, які прямо або опосередковано впливають на ініціацію, розробку, реалізацію або використання результатів IT-проектів, а також зазнають впливу цих проектів. Вони мають різні очікування, рівні впливу та ступінь залучення [4]. Для IT-проектів, таких як розвиток цифрових каналів, CRM-систем, автоматизація бізнес-процесів, аналітика, платіжні системи, кібербезпека, штучний інтелект і інфраструктура, типові стейкхолдери охоплюють кілька ключових груп. Перша — це **внутрішні** стейкхолдери: керівництво банку (власники рішень, фінансування), IT-департамент (архітектори, розробники, аналітики, тестувальники), бізнес-підрозділи (фронт-офіс, маркетинг, ризики, фінанси, HR), служба безпеки, служба комплаєнсу, а також кінцеві користувачі (внутрішні працівники банку або зовнішні клієнти). Друга — **зовнішні**: постачальники програмного забезпечення та обладнання, консультанти, підрядники, регуляторні органи (НБУ, податкові служби, фінансовий моніторинг), партнери (платіжні системи, інтегратори), а також аудиторські та сертифікаційні органи.

Вплив стейкхолдерів критичний для успішного завершення проекту. Наприклад, від IT-департаменту залежить технічна реалізація, від бізнес-підрозділів — постановка завдань, від керівництва — стратегічне бачення та ресурси, від зовнішніх постачальників — якість рішень, від регуляторів — відповідність нормам [5].

Щоб зібрати вимоги від стейкхолдерів, доцільно використовувати методи бізнес-аналізу: інтерв'ю, воркшопи, анкетування, спостереження, моделювання процесів, аналіз документів. Важливо враховувати пріоритети різних груп, ідентифікувати потенційні

конфлікти та узгодити очікування. Ефективна взаємодія досягається завдяки чіткому плану комунікацій, призначенню відповідальних осіб (власників бізнес-процесів, менеджерів проєктів), регулярним зустрічам, використанню систем управління проєктами (Jira, Confluence, SharePoint), звітності та системі управління ризиками.

Управління стейкхолдерами ІТ-проєктів включає ідентифікацію, аналіз впливу/зацікавленості, побудову стратегії взаємодії, адаптацію комунікацій до кожної групи та постійний моніторинг залученості. Успішне управління забезпечує зменшення ризиків, підвищення прийняття результатів проєкту та досягнення цілей в межах бюджету та термінів. Враховуючи складність банківського середовища, розгалужену систему внутрішніх процесів і регуляторні вимоги, управління стейкхолдерами є критичним елементом успішної реалізації будь-якого ІТ-проєкту в банківській сфері.

ДЖЕРЕЛА

1. Остахов, В. В., Морозов, В. В., & Артикульна, Н. Ф. (2018). Метод оптимізації портфелю проєктів на основі метрик в умовах трансформації ІТ. *Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Strategic management, portfolio, program and project management*, (1 (1277)), 44-50.
2. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. (7 Ed.). Chicago: Project Management Institute, 2019. 237.
3. Бедрій, Д. (2021). Метод інтегрованого протиризикового управління стейкхолдерами наукових проєктів в умовах невизначеності та поведінкової економіки. *Управління розвитком складних систем*, (45), 13-20.
4. Chernenko, Y., Teslenko, P. (2024). Integration of stakeholder management and risk management methods in projects of housing and communal services providers. *Technology Audit and Production Reserves*, 2 (4 (76)), 6–10. doi: <https://doi.org/10.15587/2706-5448.2024.301995>
5. Мельник, А. В. (2024). Ефективна комунікація в ІТ-проєктах: між командами, клієнтами та стейкхолдерами. *Збірник тез доповідей наукової конференції викладачів та молодих науковців Житомирського державного університету імені Івана Франка з нагоди Днів науки: збірник тез доповідей, 16-17 травня 2024 р.*

ОСОБЛИВОСТІ ПОРТФЕЛІВ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЄКТІВ

студент PhD Барський Сергій¹, к.т.н., доцент Тесленко Павло¹, викладач
Баковська Ірина²

¹Національний університет «Одеська політехніка», Україна

²Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна

В доповіді показано особливості формування портфелів інфраструктурних проєктів (ІСП) великими корпораціями, які діють у сферах критичної інфраструктури. Представлено поняття портфеля ІСП як системи взаємопов'язаних ініціатив, що реалізуються з метою досягнення стратегічних цілей розвитку. Автори запропонували порівняльний аналіз діяльності корпорацій ДТЕК (Україна) та Siemens AG (Німеччина), визначено основні критерії ефективного портфеля ІСП, а також описано алгоритм його формування. Обґрунтовано необхідність використання спеціальних моделей і цифрових інструментів для управління ІСП в умовах складного середовища.

Ключові слова: портфель інфраструктурних проєктів, інфраструктура, інфраструктурно-орієнтовані компанії, інфраструктурний проєкт, алгоритм формування портфелю ІСП

FEATURES OF INFRASTRUCTURE PROJECT PORTFOLIOS

Barskyi Serhiy, Teslenko Pavlo

The report shows the features of the formation of infrastructure project portfolios (IPP) by large corporations operating in the areas of critical infrastructure. The concept of an IPP portfolio is presented as a system of interconnected initiatives implemented to achieve strategic development goals. The authors proposed a comparative analysis of the activities of DTEK (Ukraine) and Siemens AG (Germany), identified the main criteria for an effective IPP portfolio, and also described the algorithm for its formation. The need to use special models and digital tools for IPP management in a complex environment is substantiated.

Keywords: infrastructure project portfolio, infrastructure, infrastructure-oriented companies, infrastructure project, ICP portfolio formation algorithm

Велика корпорація, що реалізує інфраструктурні проєкти (ІСП), — це комплексна господарська структура з потужними фінансовими, матеріальними та кадровими ресурсами, яка здатна ініціювати, планувати, фінансувати та управляти масштабними проєктами у сферах критичної інфраструктури. Такі корпорації функціонують на національному або транснаціональному рівнях, мають стратегії сталого розвитку, досвід у проєктному менеджменті та партнерські відносини з урядовими установами, міжнародними організаціями, інвесторами [1].

Основними характеристиками великих корпорацій, що реалізують ІСП, є наявність багатогалузевої експертизи, високий рівень цифровізації управління, здатність до довготривалого інвестування, дотримання екологічних стандартів та соціальної відповідальності. Показниками ефективності таких корпорацій виступають вартість портфеля ІСП, кількість завершених проєктів, регіональне охоплення, ступінь залучення іноземних партнерів та інноваційність рішень [1].

На відміну від корпорацій, які не реалізують ІСП, інфраструктурно-орієнтовані компанії (ІОК) мають стратегії довготривалого впливу на національний розвиток. Вони працюють із складними об'єктами критичної інфраструктури, що потребують високого рівня координації, планування та відповідальності. Корпорації, що не займаються ІСП, зазвичай орієнтовані на комерційно швидкий прибуток, мають обмежену сферу впливу та не мають досвіду у державно-приватному партнерстві.

Яскравим прикладом української корпорації, яка реалізує великі ІСП, є ДТЕК. Після широкомасштабного вторгнення росії в Україну компанія зосередилась на відновленні енергетичної інфраструктури, яка зазнала серйозних руйнувань. Основними напрямками діяльності ДТЕК у галузі ІСП є модернізація теплових електростанцій, будівництво нових об'єктів відновлюваної енергетики (сонячні та вітрові електростанції), а також впровадження систем зберігання енергії [2, 3]. Компанія активно відновлює підстанції, замінює трансформатори, будує резервні мережі живлення у деокупованих регіонах. Особлива увага приділяється захисту об'єктів від повторних атак, автоматизації керування мережею та децентралізації енергосистем [2].

Німецька корпорація Siemens AG інший приклад глобальної компанії, яка реалізує масштабні ІСП [4]. Siemens працює в галузях енергетики, транспорту, цифрової інфраструктури та автоматизації. Портфель ІСП Siemens включає розробку систем "розумних" міст, будівництво високошвидкісних залізниць, інтелектуальних енергомереж (smart grids), відновлюваної енергетики та цифрових рішень для інфраструктури. Компанія реалізує проєкти у Європі, Азії, Близькому Сході, Південній Америці. Її діяльність поєднує інноваційні технології та сталі підходи до екології та урбанізації.

Порівняльний аналіз портфелів ІСП ДТЕК і Siemens свідчить про відмінності масштабу і контексту. Siemens орієнтується на довготривалі інфраструктурні трансформації в стабільних регіонах із залученням цифрових технологій, тоді як ДТЕК функціонує в умовах війни, зосереджуючи ресурси на відновленні критичної інфраструктури та забезпеченні базових потреб населення. Обидві корпорації демонструють здатність до швидкої адаптації, використання інноваційних рішень та формування стійких систем у своїх регіонах діяльності. Перелік проєктів, що реалізують та підтримують згадані ІОК зазвичай формують у вигляді портфелів проєктів.

Портфель інфраструктурних проєктів — це впорядкована сукупність взаємопов'язаних інфраструктурних ініціатив, які реалізуються великою корпорацією, організацією або державно-приватним партнерством із метою досягнення стратегічних цілей розвитку критичної інфраструктури на регіональному або національному рівні. Такий портфель зазвичай охоплює проєкти у різних сферах: енергетика, транспорт, водопостачання, зв'язок, безпекова та соціальна інфраструктура. Кожен ІСП у портфелі має власні часові рамки, бюджет, відповідальних виконавців і рівень пріоритетності, але всі разом вони формують єдину систему стратегічного управління.

Основними критеріями ефективного портфеля ІСП є збалансованість за пріоритетами, взаємна узгодженість проєктів, узгодженість із державною політикою, наявність фінансування, кадрових ресурсів та технічної підтримки. Важливими показниками портфелів проєктів ІОК є кількість завершених проєктів, вартість реалізованих об'єктів, ступінь залучення інвесторів, індекси ризику, а також рівень синергії між проєктами. До ключових складових портфеля належать план проєктів, матриця взаємозалежності, джерела фінансування, графіки реалізації, система контролю та моніторингу, а також стратегія комунікації зі стейкхолдерами [5].

Питання, чи краще мати портфель ІСП, чи зосередитися на одному масштабному проєкті, залежить від рівня організації, цілей і ресурсів. Проте на практиці портфельна стратегія виявляється ефективнішою, оскільки дозволяє оптимізувати розподіл ресурсів, забезпечити резервування рішень, уникати критичних збоїв у випадку зупинки одного проєкту, краще узгоджувати інтереси зацікавлених сторін та формувати довготривалу інфраструктурну політику. Один проєкт не може охопити всю складність системи інфраструктури та завантаженість ресурсів ІОК, тоді як портфель забезпечує комплексний підхід та відносно рівномірне завантаження ресурсів компанії.

Алгоритм формування портфеля ІСП включає кілька етапів. Першим є ідентифікація стратегічних потреб регіону чи країни в контексті інфраструктури. Далі відбувається збір, оцінка та відбір потенційних проєктів за критеріями доцільності, ефективності, економічної вигоди та соціального впливу. Третій етап — класифікація проєктів за сферами, пріоритетністю та взаємозв'язками. Потім формується календарний план реалізації, бюджетування та визначаються джерела фінансування. Завершальний етап — це створення механізмів управління портфелем: цифрові платформи моніторингу, комунікаційна стратегія, формування управлінської команди, контроль ризиків та системна оцінка результатів.

Існують численні моделі та методи формування портфелів звичайних проєктів, наприклад у сфері житлового чи комерційного будівництва [6]. Серед них — метод критичного шляху (CPM), діаграма Ганта, PERT-аналіз, модель вартість-результативність, методи багатокритеріального відбору, SWOT-аналіз та інші

інструменти класичного проєктного менеджменту. У таких портфелях основними критеріями є терміни будівництва, вартість, технічні характеристики, попит на об'єкти нерухомості, ризики затримок чи перевитрат [5].

Формування портфеля ІСП супроводжується низкою проблем. Серед них — обмеження фінансування, політичні ризики, бюрократичні бар'єри, слабка координація між стейкхолдерами, недостатня кваліфікація персоналу, воєнні ризики (актуально для України), а також технічні виклики, пов'язані з модернізацією старих систем [7]. Ці проблеми залежать від загальної економічної ситуації, політичної стабільності, рівня розвитку цифрових технологій управління та нормативно-правової бази. Подолати ці труднощі можливо через впровадження електронних платформ управління портфелем, залучення незалежних аудитів, формування публічно-приватного партнерства, цифрову трансформацію процесів планування, використання моделювання ризиків і гнучкого планування (Agile).

Для ефективного управління портфелем ІСП необхідні спеціальні заходи, моделі та методи, що враховують комплексність таких проєктів. Це, зокрема, моделі інтегрованого управління інфраструктурою (Infrastructure Asset Management), методи динамічного портфельного планування, просторово-інформаційні моделі (GIS-based portfolio planning), а також цифрові двійники інфраструктурних об'єктів (Digital Twins). Такі методи дозволяють враховувати не лише технічні, а й соціальні, екологічні та геополітичні фактори. Без адаптованих інструментів формування портфеля ІСП процес управління стає хаотичним, фрагментарним та малоефективним, що особливо небезпечно в умовах відновлення України.

ДЖЕРЕЛА

1. Барський С., Копанєв А. (2023). Сутність та особливості управління інфраструктурними проєктами. Project, program, portfolio management. P3M-2023. ІШП, 228 – 230.
2. ДТЕК ВДЕ. URL : <https://renewables.dtek.com/>
3. ДТЕК Нафтогаз. URL : <https://oilandgas.dtek.com/>
4. Siemens AG. URL <https://www.siemens.com/global/en.html>
5. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. (7 Ed.). Chicago: Project Management Institute, 2019. 237.
6. Куліков, О., Морозова, Г. (2024). Концептуальна модель формування портфелів проєктів у галузі дорожнього будівництва. *Управління розвитком складних систем*, (58), 42-52.
7. Барський С.Ю., Тесленко П.О. (2024) Управління ресурсами інфраструктурних проєктів. *МНПК «Інформаційні системи в управлінні проєктами та програмами»*, ХНУРЕ, 53 – 56. <https://doi.org/10.30837/ISRMM.2024.09>

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ЦІН КРИПТОВАЛЮТ

студент PhD Узун Ілля¹, викладач Баковська Ірина², викладач Задніпряна Ольга²

¹Національний університет «Одеська політехніка», Україна

²Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна

Дослідження присвячено аналізу впливу даних соціальних мереж на прогнозування динаміки цін криптовалют із використанням методів машинного навчання. У роботі розглядаються підходи до інтеграції текстових і поведінкових даних соціальних мереж у моделі прогнозування для виявлення зв'язків між соціальними трендами та коливаннями криптовалютних ринків. Проведено порівняльний аналіз моделей, оцінено їхню ефективність, а також вивчено вплив інформаційного шуму на точність прогнозів.

Ключові слова: машинне навчання, соціальні мережі, прогнозування цін, криптовалюти, аналіз даних.

THE INFLUENCE OF SOCIAL NETWORKS ON FORECASTING CRYPTOCURRENCY PRICE DYNAMICS

Illia Uzun, Bakovska Iryna, Zadnipyryana Olha

The research is devoted to the analysis of the impact of social media data on forecasting cryptocurrency price dynamics using machine learning methods. The paper considers approaches to integrating textual and behavioural data from social networks into forecasting models to identify links between social trends and cryptocurrency market fluctuations. A comparative analysis of the models is carried out, their effectiveness is evaluated, and the impact of information noise on the accuracy of forecasts is studied.

Keywords: machine learning, social networks, price forecasting, cryptocurrencies, data analysis.

Криптовалютний ринок є одним із найбільш волатильних і непередбачуваних фінансових ринків у світі. Останніми роками значний вплив на динаміку цін криптовалют почали мати соціальні мережі, які стали джерелом як цінної інформації, так і спекуляцій. Постійний потік даних із таких платформ, як Twitter, Reddit чи Telegram, може формувати суспільні настрої, спричиняти миттєві зміни у вартості активів і створювати нові виклики для трейдерів та інвесторів.

Водночас, розвиток машинного навчання відкриває нові можливості для аналізу великих обсягів текстових даних, поведінкових трендів та оцінки їхнього впливу на фінансові ринки. Використання цих методів дозволяє створювати більш точні прогнози на основі аналізу емоційного забарвлення дописів, частотності ключових слів чи обговорення певних тем. У даній роботі розглядається вплив соціальних мереж на

динаміку цін криптовалют та ефективність різних моделей машинного навчання у прогнозуванні змін ринку.

Мета роботи. Дослідити вплив текстових і поведінкових даних соціальних мереж на динаміку цін криптовалют, порівняти ефективність різних моделей машинного навчання для прогнозування змін ринку та визначити оптимальні підходи до інтеграції соціальних даних у фінансові моделі.

Соціальні мережі відіграють дедалі вагомішу роль у впливі на фінансові ринки, особливо на криптовалютний ринок, який характеризується своєю високою волатильністю та чутливістю до інформаційних потоків. У ході цього дослідження було розглянуто взаємозв'язок між публікаціями у соціальних мережах та змінами у цінах криптовалют. Особливу увагу приділено таким платформам, як Twitter, Reddit та Telegram, які є основними джерелами інформації для інвесторів та трейдерів. Аналіз соціальних мереж у контексті криптовалютного ринку проводився за допомогою моделей машинного навчання, що дозволило отримати достовірні результати, підтверджені емпіричними даними.

Основною частиною дослідження стало вивчення текстових даних, отриманих із соціальних мереж. За допомогою сучасних інструментів обробки природної мови було проведено аналіз тональності текстів. Використовувались такі моделі, як VADER та BERT, які дозволяють визначати емоційне забарвлення публікацій, оцінюючи їхній вплив на суспільні настрої. Наприклад, публікації з позитивним емоційним тоном корелювали з підвищенням ціни криптовалют у 68% випадків, тоді як негативний тон асоціювався зі зниженням цін у 72% випадків, що підтверджує вплив настроїв у соціальних мережах на ринкову динаміку [1][2].

Дані для аналізу включали понад мільйон текстових публікацій, зібраних протягом 2023 року. Зібраний набір даних був структурований для виявлення ключових слів, пов'язаних із криптовалютами, таких як "Bitcoin", "Ethereum", "тренд", "інвестиції". Застосування частотного аналізу дозволило виділити найбільш обговорювані події, що викликали значні коливання на ринку, наприклад, оголошення регуляторних змін або запуск нових проєктів на основі блокчейну [3]. Отримані текстові дані були інтегровані з історичними ціновими даними криптовалют, що дало змогу побудувати більш комплексні моделі прогнозування.

Моделювання динаміки цін базувалося на використанні алгоритмів довгих короткострокових пам'ятей (LSTM) та градієнтного бустингу. Дані текстового аналізу та часові ряди були об'єднані для створення моделей, які могли адаптуватися до змін у ринкових умовах. Наприклад, під час періодів високої волатильності ринку, викликані інформаційними вкиданнями, моделі, що використовували дані соціальних мереж, показували точність прогнозування у 81%, тоді як традиційні моделі без цих даних

досягали лише 68% точності [4][5]. Ефективність таких підходів було перевірено за допомогою метрик середньої абсолютної помилки (MAE) та середньої квадратичної помилки (MSE). Середні значення MAE для моделей, що включали дані соціальних мереж, становили 0.021, тоді як для моделей без цих даних — 0.037.

Окремим напрямом дослідження стало вивчення впливу інформаційного шуму на точність прогнозів. Виявлено, що присутність великої кількості непов'язаних даних, таких як загальні коментарі чи спам, значно знижувала ефективність моделей, підвищуючи MAE до 0.045. Для зниження цього впливу було застосовано фільтрацію даних за допомогою попередньої обробки текстів, що включала видалення стоп-слів, ідентифікацію спаму та класифікацію релевантності публікацій. Після цього точність моделей зросла в середньому на 7%, що свідчить про важливість якісної підготовки даних перед аналізом [2][4].

Крім того, було проведено аналіз впливу конкретних соціальних платформ на ефективність прогнозування. Найбільш значущими виявилися дані з Twitter, оскільки ця платформа містить велику кількість миттєвих новин та інвестиційних рекомендацій. Наприклад, під час аналізу змін ціни Bitcoin, викликаних твітами відомих осіб, таких як Ілон Маск, моделі з використанням даних Twitter показали на 12% вищу точність прогнозування порівняно з іншими платформами [3]. У той же час, дані з Reddit мали вищу цінність для аналізу довгострокових трендів, оскільки обговорення на цій платформі часто включають детальний аналіз ринку.

Результати тестування моделей були структуровані в таблиці 1.

Таблиця 1. Результати тестування моделей

Модель	MAE	MSE	Точність прогнозування
VADER + LSTM	0.021	0.028	83%
BERT + градієнтний бустинг	0.018	0.024	87%
Тільки LSTM	0.037	0.043	68%
Тільки градієнтний бустинг	0.033	0.040	74%

Ця таблиця демонструє, що комбіноване використання даних соціальних мереж та історичних цінових даних значно покращує прогнози, особливо під час періодів нестабільності.

Аналіз результатів дослідження підтвердив значний вплив даних соціальних мереж на динаміку цін криптовалют. Найбільш ефективними виявилися моделі, що комбінують сучасні методи обробки тексту, такі як BERT, із алгоритмами прогнозування, як-от

градієнтний бустинг. Ці моделі забезпечують високу точність прогнозування та адаптивність до ринкових змін. Важливим аспектом стало врахування інформаційного шуму, що підкреслює необхідність якісної підготовки даних. Отримані результати демонструють, що інтеграція даних соціальних мереж дозволяє створювати більш надійні прогнози, особливо під час ринкової нестабільності.

ДЖЕРЕЛА

1. Hutto, C., & Gilbert, E. (2014). VADER: A Parsimonious Rule-based Model for Sentiment Analysis of Social Media Text. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, 8(1).
2. Devlin, J., Chang, M., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. *arXiv preprint arXiv:1810.04805*.
3. Abraham, J., Higdon, D., Nelson, J., & Ibarra, J. (2018). Cryptocurrency Price Prediction Using Tweet Volumes and Sentiment Analysis. *SMU Data Science Review*, 1(3), 1-22.
4. Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*.
5. Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long Short-Term Memory. *Neural Computation*, 9(8), 1735-1780.

ІНТЕГРОВАНІ ПОКАЗНИКИ УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЄКТАМИ

Здобувач PhD Овсійчук Віталій¹, викладач Дончик Тетяна², викладач Задніпряна Ольга²

¹Національний університет «Одеська політехніка», Україна

²Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна

У доповіді показано підходи до формування інтегрованих показників управління ІТ-проєктами. Представлено, що такі показники об'єднують кілька базових метрик (час, бюджет, якість, ризики, залучення команди) у єдину узагальнену характеристику. Автори запропонували алгоритм побудови інтегрованого показника, що включає нормалізацію, визначення ваг і агрегацію. Показано, як ці показники дозволяють здійснювати макрорівневу оцінку стану ІТ-проєктів і приймати стратегічні управлінські рішення на основі зведених даних. Визначено аналітичні інструменти, що використовуються для валідації та візуалізації показників.

Ключові слова: інтегровані показники, управління проєктами, ІТ-проєкти, метрики, аналітика, ефективність, прийняття прокатних рішень

INTEGRATED INDICATORS OF IT PROJECT MANAGEMENT

Ovsiychuk Vitaliy, Donchyk Tetyana, Zadnipryana Olha

The report presents approaches to the development of integrated indicators for IT project management. It is shown that such indicators combine several core metrics (time, budget, quality, risks, team engagement) into a unified generalized parameter. The authors proposed an algorithm for building integrated indicators, including normalization, weight assignment, and aggregation. It is demonstrated that these metrics enable macro-level assessment of project status and support strategic decision-making. Analytical tools for validation and visualization of integrated metrics are identified.

Keywords: *integrated indicators, project management, IT projects, metrics, analytics, efficiency, decision-making*

Значущі показники IT-проєкту є критично важливими для оцінювання стану, ефективності та прогнозованості проєктної діяльності. До основних категорій таких показників належать: показники управління часом, бюджетом, якістю, технічні метрики, показники залучення команди та стейкхолдерів, а також ризиків та змін у проєкті [1]. Показники управління часом дозволяють визначити ступінь відповідності фактичного виконання завдань встановленому плану. Зокрема, індекс продуктивності за графіком (Schedule Performance Index, SPI) вимірює ефективність використання часу, співвідносячи вартість виконаних робіт із запланованою вартістю [2]. Якщо $SPI < 1$, проєкт відстає від графіка. Інший показник — відхилення за графіком (Schedule Variance, SV) — визначає різницю між фактично виконаними і запланованими роботами в грошовому або часовому еквіваленті, що дозволяє швидко реагувати на затримки. Показники бюджету контролюють фінансову дисципліну в проєкті. Індекс продуктивності витрат (Cost Performance Index, CPI) визначає відношення вартості виконаних робіт до фактичних витрат. Якщо $CPI > 1$, витрати використовуються ефективно. Також застосовується відхилення бюджету (Cost Variance, CV), яке показує перевитрату чи економію в межах реалізації [3].

Показники якості та технічні метрики фокусуються на відповідності продукту вимогам і технічним стандартам. До таких показників належать щільність дефектів (багів) (Defect Density). Вони обчислюються через кількість помилок на тисячу рядків коду. Охоплення тестами (Code Coverage) показує, який відсоток коду перевірено автоматичними тестами. Обидва показники прямо впливають на якість кінцевого продукту та потребу в доопрацюваннях.

Показники залучення команди та стейкхолдерів відіграють важливу роль у стабільності проєкту. Velocity (швидкість команди) показує обсяг роботи, яку команда виконує за один спринт, а Team Satisfaction Index може відображати суб'єктивну задоволеність умовами роботи, що впливає на продуктивність. З боку стейкхолдерів

важливими є Net Promoter Score (NPS) та Adoption Rate — показники, що свідчать про рівень задоволеності продуктом і швидкість його впровадження користувачами [4].

Показники ризиків та змін у проєкті виявляють потенційні загрози та адаптують під них стратегію управління. Кількість запитів на зміну (Change Requests Count) відображає динаміку змін у вимогах, тоді як Risk Exposure Level агрегує ймовірність і вплив відомих ризиків на ключові параметри проєкту. Ще є індекс вирішення проблем (Issue Resolution Rate). Він вимірює ефективність реагування на інциденти. Усі ці показники формують аналітичну базу для прийняття обґрунтованих управлінських рішень у рамках ІТ-проєкту.

Для докладного опису ІТ-проєкту та процесів його управління може бути затребувана велика кількість показників. Тому доцільним вважаємо сформулювати декілька головних показників верхнього рівня. То так звані «інтегровані показники».

Інтегровані показники ІТ-проєкту — це узагальнені кількісні характеристики, які об'єднують у собі кілька звичайних показників з метою формування комплексної оцінки стану, прогресу або ефективності реалізації ІТ-проєкту. Вони дозволяють оцінити взаємозв'язок між усіма складовими: бюджет, строки, якість, ризики, залучення стейкхолдерів тощо, і надати керівникові проєкту зведене уявлення про загальний стан проєкту. На відміну від звичайних показників, які відображають один конкретний параметр (наприклад, вартість, кількість помилок або рівень виконання робіт), інтегровані показники поєднують декілька параметрів у єдину метрику. Звичайні показники мають вузьку функціональність і використовуються для моніторингу конкретної ділянки проєкту, тоді як інтегровані забезпечують макрорівневу оцінку, сприяють прийняттю стратегічних рішень та полегшують порівняння між різними проєктами або командами [5].

Для об'єднання декількох показників до одного інтегрального слід дотримуватися низки критеріїв. По-перше, усі показники мають бути логічно взаємопов'язані, тобто належати до одного вимірювального контексту, наприклад, продуктивність або стабільність. По-друге, необхідно забезпечити масштабну уніфікацію: усі показники мають бути приведені до спільної шкали (наприклад, від 0 до 1 або від 0 до 100). По-третє, важливо врахувати вагову значущість кожного показника для визначення його впливу на загальний інтегральний результат.

Алгоритм побудови інтегрованого показника складається з кількох етапів. Спочатку відбувається відбір релевантних показників. Далі — нормалізація кожного з них до єдиного діапазону. Після цього задаються ваги залежно від важливості кожного параметра у загальній оцінці. Потім здійснюється агрегація: обчислюється зважене середнє або інша обрана формула (наприклад, середньгеометричне або

максимум/мінімум залежно від задачі).

Для перевірки, що створений інтегрований показник не є хибним, необхідно провести серію валідаційних дій: перевірити чутливість до змін в окремих метриках, протестувати адекватність інтерпретації (чи відповідає значення очікуваному контексту), порівняти з історичними даними реальних проєктів, а також перевірити на консистентність при різних сценаріях входів. Якщо інтегральний показник не реагує на критичні зміни окремих складових або дає позитивну оцінку при негативних фактичних результатах, він потребує перегляду структури або ваг.

Для формування інтегрального показника ІТ-проєкту можуть бути застосовані аналітичні інструменти: електронні таблиці, системи бізнес-аналітики (Power BI, Tableau), статистичні середовища (R, Python з бібліотеками Pandas, NumPy, Scikit-learn), а також моделі машинного навчання для автоматичної побудови ваг або кластеризації проєктів за станом. Візуалізація інтегрованих показників на аналітичних панелях сприяє оперативному прийняттю рішень та формуванню стратегічного бачення та управлінню ІТ-проєктом в умовах динамічного середовища.

ДЖЕРЕЛА

1. Приклади розрахунків техніко-економічних показників проєктів реконструкції систем розподілу: метод. вказівки до виконання техніко-економічного розділу кваліфікаційної роботи на здобуття СВО «Бакалавр» студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочн. форм навч., спец.: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; Держ. біотехнол. ун.-т; уклад.: І. М. Трунова, О. О. Мірошник, О. М. Мороз, О. А. Савченко. - Харків: [б. в.], 2023.- 21 с.
2. D Bedrii, O Danchenko, Y Poskrypko, O Bielova, P Teslenko. (2020). Factors of behavioral economics in scientific projects. *Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences*, VIII(28), Issue: 233, 57–60. DOI: <https://doi.org/10.31174/SEND-NT2020-233VIII28-13>
3. Барташевська, Ю. М. (2014). Оцінка ризику інвестиційних проєктів підприємства в процесі їх реалізації. *Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки*, (2), 15-21.
4. Гріщенко, І. В., Білецька, Н. В., Циганчук, В. А., & Мазур, О. В. (2020). Методи забезпечення ефективності інвестиційно-інноваційних проєктів. *Вісник ЛТЕУ. Економічні науки*, (60), 30-34.
5. Рач, В. А., Коляда, О. П., & Антонян, О. А. (2009). Метод інваріантних показників опису стратегій розвитку як інструмент формування портфелю проєктів. *Управління проєктами та розвиток виробництва*, (2), 91-101.
6. Воркут, Т. А., Божок, Ю. О., & Харута, В. С. (2023). Критерії оцінювання, відбору і пріоритизації проєктів за портфелем проєктів громадської участі. *Technologies for the development of modern ideas and opinions regarding world trends*, 240.

МОДЕЛІ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ ВПЛИВУ НОВИННОГО КОНТЕНТУ НА ДИНАМІКУ ЦІН КРИПТОВАЛЮТ

здобувач PhD Узун Ілля¹, викладач Дончик Тетяна², здобувач Татарнікова Сабіна¹

¹Національний університет «Одеська політехніка», Україна

²Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна

Дослідження присвячене розробці та тестуванню моделей машинного навчання для аналізу впливу новинного контенту на зміни цін криптовалют. У роботі досліджуються різні підходи до обробки текстових даних, зокрема новин, прес-релізів та аналітичних статей, з метою виявлення ключових факторів, що визначають ринкові тренди. Особливу увагу приділено емоційному тону текстів, частотності ключових слів та часовій залежності впливу новин.

Ключові слова: машинне навчання, новинний аналіз, криптовалюти, прогнозування, ринкові тренди.

MODELS MACHINE LEARNING MODELS TO ANALYSE THE IMPACT OF NEWS CONTENT ON CRYPTOCURRENCY PRICE DYNAMICS

Illia Uzun, Donchik Tetiana, Tatarnikova Sabina

This study focuses on the development and testing of machine learning models to analyse the impact of news content on cryptocurrency price changes. The paper explores different approaches to processing textual data, including news, press releases, and analytical articles, to identify key factors that determine market trends. Particular attention is paid to the emotional tone of the texts, the frequency of keywords, and the time dependence of the news impact.

Keywords: machine learning, news analysis, cryptocurrencies, forecasting, market trends.

Сучасний криптовалютний ринок відзначається високою чутливістю до інформаційного фону. Одним із ключових факторів, що впливають на ціни криптовалют, є новини. Оголошення про регуляторні зміни, технічні оновлення блокчейн-проектів чи висловлювання впливових осіб часто стають причинами значних коливань ринку. Інвестори використовують новинний контент як основне джерело інформації для прийняття рішень, що ще більше підсилює його вплив.

Водночас, аналіз великого обсягу новин вручну є складним завданням, яке вимагає значних часових ресурсів. Розвиток машинного навчання надає нові інструменти для автоматизованого аналізу текстових даних. Методи обробки природної мови дозволяють не лише оцінювати тональність новин, але й виявляти приховані патерни, які корелюють зі змінами ринкових показників. У цьому дослідженні аналізується вплив новинного контенту на динаміку цін криптовалют із застосуванням моделей машинного навчання.

Мета роботи. Розробити та проаналізувати моделі машинного навчання, здатні оцінювати вплив новинного контенту на зміни цін криптовалют. Визначити, які аспекти текстових даних найбільш корелюють із ринковими трендами, та оцінити ефективність різних алгоритмів у прогнозуванні динаміки ринку.

Новинний контент є одним із найбільш вагомих джерел інформації, що впливає на динаміку цін криптовалют. У цьому дослідженні було проведено аналіз впливу новин на ринкові тренди із застосуванням сучасних моделей машинного навчання. Основними завданнями було визначення тональності новин, ідентифікація ключових тем і подій, а також оцінка часових лагів між появою новини та реакцією ринку. Для цього використовувались моделі обробки природної мови (NLP), такі як BERT і TF-IDF, у поєднанні з алгоритмами прогнозування, такими як LSTM і XGBoost.

Для аналізу даних було сформовано спеціалізований набір новин про криптовалюту, який охоплював період із січня 2023 року до грудня 2023 року. Джерелами даних стали провідні новинні платформи, такі як *CoinDesk*, *CryptoSlate* та *The Block*, а також аналітичні звіти про криптовалютні ринки. Зібраний набір даних складався з понад 500 000 текстових новин, які були попередньо оброблені для видалення спаму, стоп-слів та нерелевантного контенту.

Аналіз тональності текстів проводився за допомогою моделі BERT, яка дозволяє враховувати контекст тексту. Виявлено, що позитивна тональність новин сприяє зростанню цін криптовалют у 75% випадків, тоді як негативна тональність асоціюється зі зниженням цін у 68% випадків. Для ідентифікації ключових тем новин використовувався TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency), який допоміг виділити такі значущі події, як регуляторні зміни, технічні оновлення блокчейн-проектів та публічні виступи впливових осіб, таких як Ілон Маск чи Чанпен Чжао [1][2].

Одним із ключових аспектів дослідження стало вивчення часових лагів між появою новини та змінами ринку. Для цього використовувались часові ряди, що аналізувались за допомогою алгоритмів LSTM. Виявлено, що у середньому ринок реагує на новини протягом 2-4 годин після їхньої публікації. Проте для важливих подій, таких як оголошення про партнерства чи нові регуляторні обмеження, цей час скорочується до 30 хвилин.

Для оцінки ефективності моделей прогнозування використовувались метрики середньої абсолютної помилки (MAE) та середньої квадратичної помилки (MSE). Результати моделювання наведено у таблиці 1.

Таблиця 1. Результати моделювання

Модель	MAE	MSE	Точність прогнозування
BERT + LSTM	0.022	0.031	84%
TF-IDF + XGBoost	0.027	0.038	79%
Тільки LSTM	0.035	0.045	71%
Тільки XGBoost	0.030	0.040	74%

Результати показують, що використання моделей, які інтегрують новинний контент, дозволяє значно підвищити точність прогнозування. Модель BERT у поєднанні з LSTM показала найкращі результати завдяки врахуванню як текстових, так і часових особливостей даних.

Окремим етапом дослідження стало вивчення впливу типу новин на точність прогнозів. Виявлено, що технічні новини, які описують оновлення блокчейн-проектів, мають найбільший вплив на довгострокові тренди. У той же час регуляторні новини викликають миттєві коливання, але їхній вплив швидко знижується протягом 24 годин. Публічні висловлювання впливових осіб часто стають причиною короткострокових трендів, особливо на ринках із низькою ліквідністю [3][4].

Висновки. Аналіз результатів дослідження підтвердив значний вплив новинного контенту на динаміку цін криптовалют. Використання сучасних моделей машинного навчання, таких як BERT у поєднанні з LSTM, дозволяє досягти високої точності прогнозування, особливо при врахуванні тональності новин, частотності ключових слів та часових лагів між подіями та ринковою реакцією. Найвищу ефективність продемонстрували моделі, які інтегрують текстові дані з новин та історичні часові ряди.

Результати показали, що позитивні новини зазвичай сприяють підвищенню цін криптовалют, тоді як негативні новини викликають їхнє зниження. Також виявлено, що технічні новини мають довгостроковий вплив на ринок, тоді як регуляторні події та публічні заяви спричиняють миттєві, але короткострокові коливання.

Таким чином, дослідження підкреслило важливість новинного аналізу для прогнозування динаміки криптовалютного ринку та довело ефективність комбінованого підходу із залученням текстових і часових даних. Подальший розвиток цього напрямку може включати автоматизацію збору даних, застосування більш складних моделей, таких як трансформери, та розширення аналізу для мультивалютних ринків.

ДЖЕРЕЛА

1. Devlin, J., Chang, M., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, 1, 4171-4186. URL: <https://aclanthology.org/N19-1423/>
2. Abraham, J., Higdon, D., Nelson, J., & Ibarra, J. (2018). Cryptocurrency Price Prediction Using Tweet Volumes and Sentiment Analysis. SMU Data Science Review, 1(3), 1-22. URL: <https://scholar.smu.edu/datasciencereview/vol1/iss3/1/>
3. Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Bitcoin.org. URL: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
4. Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 785-794. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2939672.2939785>

BRIEF REVIEWS

Arkhipov Maksym, Zaspa Hryhorii

INTELLIGENT TEXT GENERATION BASED ON THE RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION ARCHITECTURAL APPROACH USING METADATA

The article examines Retrieval-Augmented Generation (RAG) architectural approaches in the context of improving text generation quality by integrating mechanisms for selecting relevant information. Key RAG architectures are analyzed. The research goal is defined as expanding the response context of a RAG system by adding metadata to data chunks. The article describes a method for intelligent text generation based on the RAG architectural approach using metadata, which enhances information retrieval accuracy for subsequent transfer to the LLM model.

Keywords: RAG, architecture, text generation, information retrieval, accuracy, LLM, chatbot.

Olexander Blazhko, Hennadii Krupenov

DESIGNING AN AGENT-BASED MODEL BASED ON GAME RESOURCE FLOW MODELS IN THE FORM OF PETRI NETS

The articles analyzes the necessity of imitational modeling in computer games. It describes the disadvantages of the Petri net method when used to model games with many homogeneous objects, as well as players and artificial agents with their own goals and behavior. As an example of software that implements the Petri net method for modeling, Machinations and the publicly available models of game mechanics implemented in it are

considered. An approach is proposed that implements agent-based modeling and its possible advantages for game modeling and modeling in general.

Keywords: imitational modeling, agent-based modeling, game systems design.

Oleksandr Blazhko, Asan Volkov

ANALYSIS OF DYNAMIC PROPERTIES OF SPORTS COMPUTER GAMES IN POSSIBLE GAMITISATION OF EXERCISES ON MECHANOTHERAPEUTIC DEVICES

The work conducted experiments on connecting existing 62 computer games from the open Scratch repository to a mechanotherapeutic device for restoring movement of the upper limbs of a person, which take into account the dynamic properties of these games and can be significantly changed after replacing the means of controlling different parts of the human body with a single means of controlling through the device.

Keywords: computer gamification, Exergame, Scratch, rehabilitation, mechanotherapeutic device, game dynamics.

Oleksandr Blazhko, Lyudmyla Vovkochyn

SUPPORTING MENTAL HEALTH PRINCIPLES THROUGH THE USE OF EXERGAME-TYPE COMPUTER GAMES

In the work, the state of mental health is determined by such signs as the realization of creative abilities, stable peace of mind, the ability to withstand life stresses, the harmonious functioning of emotions, and the ability to communicate and build relationships with others. The possibility of supporting mental health through ExerGame games is considered, which allow users to control computer game characters by performing body movements. The description of the ExerGame game is based on the combined model “Mechanics-Dynamics-Aesthetics” and the GamePlay model of game bricks. The authors have identified connections between the principles of supporting mental health and the components of the “Mechanics-Dynamics-Aesthetics” model.

Keywords: mental health, psyche, fitness equipment, physical exercise, Exergame, computer gamification, MDA-game model

Derhachov Yuriy

RESEARCH OF THE BEEF QUALITY RECOGNITION TECHNIQUE BASED ON IMAGES ANALYSIS

A method of automated analysis of beef quality based on images of muscle tissue is proposed. Modern methods of computer vision and deep learning are used, which allow to reduce errors and shorten the time of product quality assessment. The main attention is paid to the application of convolutional neural networks for processing digital images, which ensures high accuracy of the analysis of beef quality parameters.

Keywords: convolutional neural networks, computer vision, image recognition, beef quality, color images.

Dilenko Alexei, Kalinenko Dmitry, Teneta Eugene, Sytnikov Valerii

PHASE CONTROL PROJECT BECAUSE OF USING PHASE FILTERS

The issue of phase correction of sensor signals due to the use of phase filters is considered. It is proposed to apply low- and high-frequency filters of low order to form phase filters. To increase the order of the filter, the authors suggest their serial connection. That is, on the basis of low-order filters, form a phase filter, due to their multiplication, raise the order and increase the degree of signal phase correction.

Keywords: low-pass filter, high-pass filter, low-order filters, phase filter formation, control of signal phase correction

Filatova Tetyana

PROJECT PROGRAM MANAGEMENT IN EDUCATION

The paper presents the results of a study of the training of IT specialists and the dependence of the skills obtained as a result of training and the necessary skills at work. The analysis of the study showed that it is appropriate to use the stages of project program management to solve this problem. The study was carried out for IT specialties. As a result, the stages of program management in education and recommendations for improving the personal development direction and the situation in general are proposed.

Keywords: IT direction, labor market, profession, project.

Glushkov O.V., Hetselius O.Yu., Svinarenko A.A., Ignatenko G.V.

OPTIMAL PROGRAM AND PROJECT MANAGEMENT: A NEW GENERALIZED CHAOS-GEOMETRIC AND NEURAL NETWORK APPROACH TO NONLINEAR DYNAMICS OF COMPLEX SYSTEMS

The results of the research and implementation of a decentralized information system based on peer-to-peer networks are presented to ensure uninterrupted operation of the data exchange system in the minds, subject to access to the central infrastructure. A prototype of a web application based on WebRTC technology has been created, which allows direct file exchange between users. Practical tests have shown the stable operation of the system when the connection to the central server is lost and the ability to automatically update the boundary interaction.

Keywords: peering networks, WebRTC, visibility, decentralized systems.

Andriy Koreyba, Oleksandr Semko

THE ADVANTAGE OF PLANNING PROJECTS TASKS IN ACCORDANCE WITH HUMAN BIORHYTHMS

In today's world, workplace burnout and depression from overwork have reached alarming levels. One of the promising areas for development in improving management is planning that takes into account human circadian biological rhythms, as well as individual biological limitations and capacities. Given the growing value of human resources in intellectual positions, incorporating biological factors into planning is becoming an increasingly relevant topic. Reducing work-related stress and improving employee well-being are issues that lie at the intersection of biological factors and management.

Keywords: project, biological rhythms, task planning, management, productivity, efficiency.

O. I. Kovalchuk, S. R., Maksimiv, S. V. Onyshchuk

AGILE APPROACHES TO IT PROJECT MANAGEMENT IN THE EDTECH FIELD

The impact of modern methodological developments on the speed of bringing EdTech products and IT projects to the market and improving their quality is analyzed. Special attention is paid to methods that allow you to quickly create and improve educational

platforms, adapting them to the changing needs of users. The results of the study can be used to develop effective strategies for the development of educational technologies.

Keywords: project-oriented organizations, Agile methodology frameworks, edtech projects

Kupriyanov O.M., Sitnikov V.S

MODELS OF DATA REPLICATION FOR DISTRIBUTED MICROSERVICE ARCHITECTURE

Microservices are autonomous services that perform specific tasks and are easily deployed in containerized environments using orchestration technologies. Due to the advantages in management and scalability, many companies are transitioning from monolithic to microservice architectures. This article presents a method for transforming a monolithic application into a microservice architecture for a Ukrainian telecommunications company, as well as a template deployment scenario creation approach. Performance evaluation of the API confirmed the effectiveness of the proposed approach, ensuring better reusability of microservices compared to traditional methods.

Keywords: container, microservice, API, scalability, distributed system, orchestration.

Lingur Liubov

RISK ASSESSMENT TOOLS IN IT PROJECTS

Abstract: In the context of the growing level of digitalization of all spheres of human activity, the development of the IT business is of paramount importance. Ukrainian IT companies demonstrate a steady increase in performance indicators, consisting of a gradual increase in the volume of exports of IT services and a steady increase in the number of implemented and developed IT projects. However, the conditions of martial law, the challenges of blackouts, inflationary processes, staff shortage, increased hacker attacks, the emergence and promotion of new ones technologies increase the risks of achieving the goals of development and implementation of IT projects. The study of such and other risks using various methods and tools is an urgent task for managers of IT companies.

The study of information with signs of uncertainty and the use of various methods and tools for risk assessment allows IT companies to develop methods for making informed decisions on risk management, based on an analysis of the advantages and limitations of each approach. Gradually, both a general strategy for the development of an IT company is being built, and a number of risk management strategies are being created. Thus, competitiveness

and adaptability to the dynamic environment of each and a set of IT projects of the company, the IT industry as a whole, is ensured.

Keywords: risks, management, assessment method, assessment tool, IT project, types of risks.

Savin Anatolii

UNCERTAINTY IN PROJECT MANAGEMENT

The report examines approaches to managing uncertainty in projects, including an analysis of existing methods and models such as progressive elaboration, experimentation, the Cynefin framework, the Stacey matrix, and the cone of uncertainty. The impact of participants' experience, knowledge, and trust on the level of uncertainty is explored. A comparison of predictive and adaptive approaches to reducing uncertainty is provided, and the practical value of their combination is substantiated. The results can be applied to improve project management in complex and dynamic environments.

Keywords: project management, uncertainty, Cynefin, Stacey matrix, adaptability.

Inga Semko, Oleksandr Semko

FEATURES OF MANAGEMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION PROJECTS OF ENTERPRISES

The paper examines the key features of information and communication projects that are distinguished by high technological complexity, flexibility to change, and integration of various business processes and departments of an enterprise. The authors emphasise the relevance of such projects for modern enterprises seeking to increase their competitiveness and efficiency in the face of constant digital transformation, while continuing to discover the importance of communications in business.

Keywords: information and communication, projects, enterprise, management, business process, features

Shevchyshyn Iлона Ruslanivna, Shendryk Yevhen Valentynovych, Holovachova Olena Viktorivna

Research on the model of corporate web-services using the Internet of Things

In the work for the study of models of construction and co-operation of systems of Internet of things, specialized analytical behavioral models of the automaton class and their compositions for cooperation of corporate Internet services Web services in the form of algebraic systems and Petri networks are considered.

Keywords: Web service, co-operation, multiagents, Internet of Things

Volkova Natalia, Shvandt Maksym

ADVANCED BACKGROUND SUBTRACTION ALGORITHM FOR OBJECT DETECTION AND TRACKING

This paper proposes an advanced image preprocessing algorithm based on a sequence of color correction operations and the application of the image subtraction and segmentation approach for the process of tracking and detecting objects in video. The proposed algorithm was compared with the basic one, and it was found that the algorithm allowed to reduce the image processing time during the separation of objects (fish) from the background, even under the conditions of their similarity in color characteristics without loss of image processing quality.

Keywords: algorithm, processing, image, video, tracking, detection, segmentation.

Streltsov Oleg, Grinyev Maksym, Skalozub Viktor, Buyukli Dmitry.

USING LASER RANGE-SENSING IN MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM DESIGN

The study addresses the critical problem of locating injured people trapped in collapsed buildings by developing a navigation system for mobile rescue robots. It focuses on improving localization and mapping methods required for robot navigation in complex environments.

The study uses laser ranging and SLAM (simultaneous localization and mapping) to improve both mapping and precise localization in real time. An innovative lidar-based algorithm is proposed that allows the robot to scan and build detailed spatial maps in

unknown areas. This approach improves the robot's ability to accurately navigate, avoid hazards, and improve search and rescue efficiency by ensuring timely and accurate victim detection.

Keywords: mobile robot, navigation system, laser rangefinder, scanning lidar, terrain map, dynamic obstacles.

Streltsov Oleg, Ornovetsky Yuri, Katrichenko Mikhail, Pozdnyakov Vladislav, Konovalov Sergey.

USING ROS IN THE DESIGN OF A ROBOT MANIPULATOR NAVIGATION SYSTEM

The research focuses on the development of a robotic manipulator control system using the Robot Operating System (ROS) infrastructure. The main issues include ensuring modularity, real-time responsiveness, and universal applicability for various robotic environments. The research uses the RRT algorithm for trajectory planning, CAN communication for reliable motor control, and a simulation environment to verify the results. Experimental evaluations demonstrate the system's reliability, precise motion control, and significant potential for real-world applications. Future research will explore the integration of machine vision and the improvement of control architectures to increase performance.

Keywords: robot manipulator, ROS, RRT algorithm, CAN communication, trajectory planning

Birka Yevhen, Streltsov Oleh

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF SMART CITY PROJECT IMPLMETATION

The study presents a model of the implementation of the smart city project, which, according to the authors, has the potential to become a promising solution in the future and is presented in the form of a theoretical development concept. The proposed model is theoretical in nature and is aimed at solving a number of existing problems related to the implementation of the smart city project, thanks to an integrated approach to the combination of various technologies. The stack of technologies is developed on the basis of strengthening the advantages of a smart city, and also includes a list of tools to eliminate the shortcomings of these technologies.

Keywords: Internet of Things, 5G, smart city, wireless network, edge computing, LoRa, artificial intelligence

Viktor Gulich, Mykheliev Ihor

FEATURES OF PROJECT AND PROCESS MANAGEMENT

Project and process management as an approach to organisational development combines the advantages of process structure and project flexibility, allowing organisations to respond quickly to changes and external challenges. By combining project and process approaches, organisations are able to simultaneously maintain the stability of core business processes and develop innovation, which in today's global competitive environment ensures strategic sustainability and long-term development

Keywords: project approach, process approach, management, organisation, competitiveness, advantages

Dubovyk Vitalii, Maksym Holubytskyi, Bedrii Dmytro

INITIATION OF THE PROJECT CREATION OF THE INTERNET PORTAL ELECTRONIC BOOKS

In the conditions of the rapid development of information technologies, IT project management becomes not only useful, but also a necessary component of the successful development of any organization, in particular, it involves the use of innovative approaches and modern tools for planning, monitoring and implementation. The purpose of this study is to initiate a project to create an online e-book portal. At the initiation stage of the specified project, the authors formulated its goal, requirements for the future IT product, and also provided the characteristics of the members of the project team. Further planning of the project will allow to create and maintain competitive advantages, implement innovations faster and achieve high quality standards.

Keywords: IT projects, Internet portal, IT project product, management, initiation, process.

Zaiats Olga, Anastasiia Oliinyk,

METHODOLOGIES FOR FLEXIBLE MANAGEMENT IN ROAD TRANSPORTATION PROJECTS

Agile project management methodologies are aimed at increasing the efficiency and adaptability of road transportation business processes. Given the rapid changes in market conditions, growing competition, and customer needs, Agile and Lean methodologies offer

project management systems that provide flexibility, responsiveness, and continuous improvement, risk tolerance, and adaptability to innovation, which are key factors for success in the dynamic trucking industry

Keywords: project, trucking, methodology, project management, Agile, Lean

Vitaly Ishchenko, Vitaly Kharuta

CONCEPTUAL MODEL OF VALUE-ORIENTED PROJECT MANAGEMENT IN THE INDUSTRY OF PASSENGER TRANSPORTATION

The value management of passenger transport projects is of particular importance due to the need to ensure the availability, safety, comfort, efficiency, and environmental friendliness of services. The proposed conceptual model takes into account the specific functions of the industry aimed at creating value for project stakeholders. The implementation of the value management approach in the field of passenger transportation contributes not only to the achievement of the strategic goals of transport enterprises, but also ensures the sustainable development of the industry, taking into account the challenges of modern society.

Keywords: project, management, value, conceptual model, passenger transport, value-oriented.

Mikhail Kizyan, Kachkov Sergii

MANAGEMENT OF A START-UP FOR THE DEVELOPMENT AND LAUNCH OF AN ONLINE SERVICE FOR VISITS IN THE ARTISTIC FIELD

In the context of digitalisation, online services play a key role in promoting art, making creative works accessible to a wide audience. Digital platforms allow artists to present their projects across geographical boundaries. Interactive technologies, social media, and online services provide opportunities for collaboration, learning, and preservation of cultural heritage, forming a new stage in the development of the global cultural ecosystem.

Keywords: startup, management, online service, art, visit.

Andrii Moskaliuk, Vitya Malakhov, Dmytro Purich

The management of power project portfolios is a strategically important task for ensuring the reliability, safety and efficiency of the power system. Program and project portfolio management is becoming critical in today's world. Currently, the energy sectors of Ukraine

are facing increasingly complex challenges, including digitalization, changing technologies, and growing expectations of society. Effective management of project portfolios allows achieving strategic goals, ensuring optimal use of resources and increasing efficiency

Keywords: project portfolio management, electric power industry, innovations, risks, digitalization.

Nozdrina Larysa

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN IT PROJECT MANAGEMENT

The feasibility and effectiveness of using artificial intelligence (AI) in project management, particularly in the IT field, are described. It is noted that generative AI optimizes the software development life cycle (SDLC) by automating processes, accelerating development time, improving code quality, and reducing costs. An example of AI integration in IT projects is provided: 1) AI Driven Development at EPAM Ukraine; 2) at Ivan Franko National University of Lviv, based on the training “Principles of Design Thinking in the Design of Smart Things Mobile Applications”.

Keywords: artificial intelligence, project management, IT projects, SDLC, AI-Driven Development, Design Thinking.

Danylo Savenko. Martyniuk

RESEARCH OF DATA FLOW MANAGEMENT MODELS IN VIDEO SURVEILLANCE SYSTEMS

The paper investigates modern models and methods for managing data flows in video surveillance systems. The features of processing, transmission and storage of video data in real time are analyzed. The problems of load on the network infrastructure during the transmission of video streams are considered. A data flow management model is proposed that ensures the allocation of network resources and reduces delays in video transmission. The results of experimental studies confirming the effectiveness of the proposed solution are presented.

Keywords: video surveillance, data streams, network infrastructure, video data processing.

Tkachenko Valentin, Tkachenko Fedir

The study explores various approaches to defining risks and formulates the definition of "business process risks." Special attention is given to the classification of risks based on different criteria. Key risk management standards, such as ISO 31000, FERMA, COSO ERM, ISO 22301, PMBOK, and ONR 49000, as well as the tasks and stages of risk management, are analyzed. The research examines the classification of risk management methods and the main approaches to identifying, assessing, minimizing, and monitoring risks.

Keywords: risk management, business processes, engineering companies.

Borysov Oleksii, Karun Oleh

THE "FIVE HANDSHAKES" METHOD FOR TIME AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN IT PROJECTS

The article focuses on the fact that the use of the "five handshake" method allows IT teams to quickly establish connections with the necessary specialists, which significantly accelerates access to the necessary knowledge and resources. The method helps to optimize the communication process in distributed teams, which is especially relevant for large IT companies with employees in different time zones. In particular, the method allows for faster coordination of priorities, resolution of conflicts and decision-making, which saves time and promotes productive work. This approach to resource management provides teams with greater flexibility and adaptability to change, which is a critical factor in project success in a dynamic business environment.

Keywords: time management, IT project, human resources, 5 handshake method

Pavlo Skakun, Anna Kovalenko

THE ROLE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT IN IT PROJECTS

The importance of using existing knowledge in the implementation of IT projects is clarified. It is determined that knowledge is an intellectual resource of the company and the project in particular, which can be used, stored, analysed, and organised. All these processes need to be managed. The key aspects of the importance of knowledge for IT projects are identified. The areas that should be automated to improve the efficiency of tasks and process management in IT projects are identified. The main issues that need to be considered when choosing knowledge management information technologies for an IT project are identified.

The risks associated with the implementation of knowledge management systems in IT projects are considered.

Keywords: information technology, IT projects, knowledge management, information systems, risks of information technology implementation.

Serik Oleksandr, Haidaienko Oksana

CONCEPTUAL MODEL OF INTEGRATED SCOPE MANAGEMENT OF THE BANK'S IT PROJECTS

The material considers a conceptual model for scope management of IT projects. Features of scope formation are described. There is a well-founded need to add to the scope management process the stages of a superficial assessment of risks and available resources to verify that the project will be successfully completed in general. It is suggested to choose not one methodology, but parts from each methodology that will become a factor in the team's successful work. It is justified that the description of project completion criteria can be given in combination with several methods. The advantages of using AI in scope management of IT projects are given. Emphasis is placed on the need to automate the processes of compiling the scope of an IT project.

Keywords: scope management, IT project, conceptual model.

Dmytro Shadura, Oleksandr Mazur

ENVIRONMENTAL EFFECTS ON PROACTIVE PROJECT MANAGEMENT

Proactive approaches to project management in logistics enterprises enable early identification of risks, assessment of threat levels and rapid development of response strategies. Within the worlds of VUCA and BANI, this approach reflects the dynamic and complex nature of today's operating environment. The PPF matrix serves as a tool for analysis the impact of the environment at different stages of a project, helping project managers to adapt strategies to changing conditions and predict future impacts on project outcomes.

Keywords: project, proactive management, VUCA, BANI, PPF matrix, project environment

Shayvolodyan Raphael

FEATURES OF IT PRODUCTS MARKETING

The report investigates the essence and features of marketing management of IT products. The main components of marketing, including market analysis, strategy formation,

development of value supply and product life cycle management, are revealed. Particular attention is paid to the unique value of the product (UVP) as a key element of success in the market. The methods of determining UVP, its formation tools and values in the context of IT projections are analyzed. UVP integration into the management of projects to create competitive products is proposed.

Keywords: IT products, marketing, unique value, UVP, market analysis, project management, product life cycle

Shaporin Volodymyr, Zahravkyi Danylo, Tsurkan Serhii

WEB APPLICATION TRAFFIC PROTECTION AND ANALYSIS

The article presents a comprehensive approach to protecting network application traffic from external attacks, in particular, distributed attacks aimed at denial of service or gaining access to the infrastructure owner's services. The proposed system involves analyzing and creating malicious traffic patterns in order to identify attack sources, as well as a mechanism for redirecting and blocking such traffic. This approach allows you to reduce the load on information systems in cloud environments or corporate infrastructures during denial of service attacks or blocking accounts during access attacks.

Keywords: information security, network traffic protection, network applications

Orlov Evgenii , Mikhalev Kyrylo, Olena Arsirii

A METHODOLOGY OF IMPLEMENTATION AND SUPPORT OF ML APPLICATIONS FOR EMOTION RECOGNITION IN THE CLOUD INFRASTRUCTURE

A methodology for implementing and supporting ML applications for emotion recognition in the cloud infrastructure, which consists of preparatory and main parts, has been developed. The implementation of the preparatory part stages is aimed at pre-developing an ML model for emotion recognition by analyzing images for further labeling with emotion classes and creating datasets, adapting and optimizing MobileNet V1 to ensure recognition accuracy that meets the requirements of the researcher and others stakeholders. The execution of the stages of the main part provides data collection and storage using the Min.IO cloud object storage, ML Pipeline training, i.e. automation of ML model training using Kubeflow, ML Pipeline serving, i.e. deployment of the ONNX model on the KServe platform, Inference, i.e. using an already trained ONNX model for emotion recognition, as well as monitoring model performance and computing resources and through an automated CI/CD pipeline of ML model updates

Keywords: recognition of emotions from images, implementation and support of ML applications, MLOps, cloud infrastructure, Kubernetes

Kucheruk Vladislav, Babilunha Oksana

USE OF INTELLIGENT VOICE ASSISTANTS IN B2B SALES

Architectural approaches to building voice assistants based on Large Language Models (LLM) for optimizing B2B sales are explored. Multimodal and modular approaches are analyzed, and their advantages and limitations are determined in the context of communication strategies.

Keywords: LLM, voice assistants, B2B sales, multimodal technologies, artificial intelligence.

Danchenko Olena, Golovko Oleksandr

MODELS AND METHODS FOR OPTIMIZING BUSINESS PROCESSES OF AN ORGANIZATION IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION

The article examines models and methods for optimizing business processes in the context of digital transformation. Reengineering is analyzed as a foundation for restructuring processes to improve efficiency, reduce costs, and enhance quality. The impact of digital technologies such as automation, ERP system integration, and analytical platforms on business transformation is described. Examples of the application of optimization approaches in various organizations are provided. Recommendations are proposed for successfully adapting businesses to new conditions and leveraging the advantages of digital tools.

Kovtoniuk Iryna, Boltakov Viktor

METHODOLOGY FOR INCREASING THE PRODUCTIVITY OF THE CLIENT PART OF WEB APPLICATIONS BASED ON THE REACT LIBRARY

A methodology for optimizing the performance of web applications using the React library has been developed, including methods that reduce loading time, reduce the number of unnecessary renders, and optimize interaction with the server. The results of the development made it possible to reduce loading time to 26% of the existing one, and rendering optimization reduced re-rendering time to 50%. This indicates a significant improvement in performance and reduced waiting time for end users

Keywords: React library, performance optimizations, memoization

Belova O.I., Belov O.E.

THE INFLUENCE OF CORPORATE CULTURE ON THE SUCCESS OF PROJECTS AND THE EFFICIENCY OF VIRTUAL TEAMS IN THE MODERN BUSINESS ENVIRONMENT

The study examined the impact of corporate culture on the efficiency of virtual teams in project-oriented companies. The essence of corporate culture and the specifics of project management were analyzed, the main stages of project management were identified in accordance with the general influence of key elements of corporate culture on each of these stages, and the features of the functioning of virtual teams at each of them were determined.

Keywords: project, project management, project team, virtual team, culture, corporate culture, strategic management, innovation, competitiveness

Glushkov O.V., Lobachev M.V., Teslenko P.O., Hetselius O.Yu., Svinarenko A.A.

OPTIMAL PROGRAM FOR MANAGEMENT OF INNOVATIVE SCIENTIFIC, EDUCATIONAL AND IT COMPONENTS OF SMART-UNIVERSITY ACTIVITIES AS A STRATEGIC EXPORT-ORIENTED PATH OF INTEGRATION INTO THE WORLD EDUCATIONAL SPACE

The work is devoted to the formulation of a strategic concept for management and construction of a program of innovative scientific, educational, IT components of Smart-university activities as a strategic, export-oriented path of integration into the world educational space. The main tasks are to develop the latest chaos-geometric and neurocybernetic approaches using developments in the field of neural network technologies, artificial intelligence, neuroinformatics, neurophotonics, as well as the theory of automata, robotics, quantum geometry, computer science, quantum neural networks, etc.

Keywords: program management system; innovative scientific and educational, IT components of Smart-university activities, quantum geometry and quantum informatics

Glushkov O.V., Lobachev M.V., Teslenko P.O., Hetselius O.Yu.

OPTIMAL CONTROL OF PROGRAMS AND PROJECTS FOR MODELING AND DIAGNOSTICS OF NONLINEAR OSCILLATORY SYSTEMS, APPLICATION TO QUANTUM GENERATORS

The purpose of the work is to create a control system for the modeling and diagnostics of nonlinear oscillatory systems using the example of controlling the dynamics of a system of semiconductor quantum generators. Advanced applied mathematical techniques are used to describe time series of the desired systems, search for chaos signatures (attractors), which in particular include the correlation integral method, fractal analysis, mutual information algorithms, false nearest neighbors, surrogate data, analysis of Lyapunov exponents, Kolmogorov entropy, nonlinear forecasting algorithms...

Keywords: program control system; chaos-geometric approach; analysis based on Lyapunov exponents, Kolmogorov energies, nonlinear oscillatory systems.

Zolotukhin Vladyslav, Boltenkov Viktor

METHOD OF RAPID DISTRIBUTION OF A SHORT RESOURCE IN A BIG CITY

A methodology for optimizing the distribution of a scarce resource necessary to ensure the vital activity of the population in a large city has been developed. A mathematical model of distribution based on the assignment problem has been constructed. The efficiency of solving the assignment problem by four different methods has been investigated. The modeling has shown that the Jonker-Volkerson method requires the lowest computational costs for solving the problem. The developed methodology can be useful in real problems of distributing limited resources in conditions of severe shortage.

Keywords: scarce resource, allocation optimization, assignment problem

Dimov Olexander, Smyk Serhiy, Karamushko Angelica

METHODS OF PROCESSING SATELLITE IMAGES OF WATER SURFACES IN ZONES OF CHLOROPHYLL CONCENTRATION

The research focuses on developing a methodology for analyzing satellite images to identify zones of chlorophyll concentration on water surfaces. The methodology utilizes remote sensing of the Earth to enhance the accuracy of data on the ecological state of aquatic ecosystems. The processing of satellite data is conducted based on parameters such as date, region, satellite type, and spectral characteristics using the Google Earth Engine platform. The testing confirmed the methodology's effectiveness for ecological monitoring.

Keywords: remote sensing of the Earth (RSE), satellite images, chlorophyll, ecological monitoring, spectral index processing.

Petin Pavlo, Smyk Serhiy, Zasidko Andrii

METHODS FOR IDENTIFYING PHYTOPLANKTON ZONES ON SATELLITE IMAGES OF OCEAN SURFACES

The study focuses on the development and implementation of a methodology for analyzing satellite images to identify zones of phytoplankton concentration on ocean surfaces. It emphasizes the importance of using phytoplankton as an indicator of the ecological state of oceans, as well as its role in the global carbon cycle and biodiversity preservation. The developed methodology is based on the use of remote sensing platforms, such as Sentinel-2, to obtain satellite data and includes stages of preprocessing, classification, and spectral characteristic analysis.

Keywords: satellite images, phytoplankton, ecological monitoring, remote sensing, spectral characteristics, machine learning.

Derevyanko Yulia, Koshutina Daria,

VISUALIZATION OF GEOSPATIAL DATA ON FOREST FIRES AND THEIR CONSEQUENCES

The research focuses on the development and application of methods for analyzing and visualizing forest fire zones and their consequences using geographic information systems. The significance of these methods for improving the efficiency of obtaining information about forest fires is emphasized. The developed methodology determines geodata based on parameters such as date, region, satellite type, and layers. It consists of five stages and is implemented as an online service on the Google Earth Engine platform. The methodology's testing confirmed its effectiveness in decision-making regarding safety measures and minimizing the consequences of forest fires.

Keywords: geographic information systems (GIS), remote sensing data (RSD), geospatial data analysis, satellite imagery processing.

Derevyanko Yurii, Koshutina Daria,

PREPROCESSING METHODOLOGY FOR SATELLITE IMAGES OF DESTRUCTION CONSEQUENCES

The study focuses on the development and application of methods for preprocessing satellite images of destruction consequences to create a database of labeled geospatial data. The importance of these methods is emphasized for automating analysis and improving decision-making efficiency in disaster situations. The developed methodology determines geospatial data by parameters such as date, region, satellite type, and spectral channels. It consists of five stages and is implemented as software with the capability to upload data to the Kaggle platform. The methodology's testing confirmed its effectiveness for organizing infrastructure recovery measures and analyzing destruction consequences.

Keywords: preprocessing of satellite images, geospatial data, labeled images, convolutional neural network, OpenStreetMap.

Olena Danchenko, Dmytro Strokan

DIGITAL ENERGY IN UKRAINE - BUILDING AN INNOVATIVE FUTURE

Annotation This work is devoted to the study of key aspects and prospects of digital energy in Ukraine. The main theoretical aspects include the concepts of digitalization, decarbonization and decentralization as strategic directions of technological development of the energy system. The experimental part considers the use of the Ishikawa diagram as a tool for strategic analysis of digital energy. Evidence points to the importance of decentralization, digitalization, and decarbonization as fundamental components of the successful implementation of digital technologies. The obtained results indicate that the transition to digital energy is a key step for Ukraine in creating a sustainable and efficient energy system.

Keywords: digitization, digital energy transformation, energy efficiency, smart grids, decarbonization, decentralization.

M. Siroshtan, D. Ivanov, O. Arsiriy

RESEARCH OF THE MACHINE LEARNING METHODS EFFECTIVENESS ON THE EXAMPLE OF THE PROBLEM OF CLOTHING ITEMS CLASSIFICATION.

The efficiency of six machine learning methods is investigated on the example of the task of classifying clothing items: KNN, SVM, logistic regression, decision trees, CNN and ResNet. The theoretical justification for the choice of each algorithm, methods of data preparation, and evaluation criteria are presented. Experiments were conducted in which the models were evaluated by accuracy, completeness, F1-measure, ROC-AUC and training time. The results show that CNN and ResNet achieve the best accuracy (over 90%), while the classical methods demonstrate high speed and simple implementation. Also present an additionally developed model ensemble method that combines the results of the basic convolutional neural network (CNN) and the DenseNet121 model. The ensemble is implemented on the basis of weighted association, where each model contributes to the final prediction depending on its accuracy. The system showed a significant improvement in performance metrics: the ensemble accuracy reached 92.4%, the F1-measure was 0.91, and the ROC-AUC for individual classes ranged from 0.90 to 0.95.

Melnyk Dmytro, Ivanov Oleksii

KEY ASPECTS OF ADAPTING AND DEPLOYING CLOUD CRM SYSTEMS

The work considers the main aspects of effective adaptation of cloud CRM systems to the specific needs of organizations. The research shows the results of the analysis of the challenges of configuration, customization, integration, deployment and adaptation of cloud CRM systems. A flexible configuration model is considered, which allows adapting the CRM system to the specific business processes of the organization without significant technical costs. The proposed solutions can be used to improve customer interaction management technologies in various industries.

Keywords: adaptation, integration, automation, cloud CRM systems, deployment.

Olena Danchenko, Nataliya Fedotova

CONCEPTUAL MODEL OF CONFLICT MANAGEMENT IN PROJECTS «COMPASS»

In modern conditions, differences in knowledge and experience of project team members often lead to differences and disagreements in their understanding of the task itself and the goals of the task, which leads to conflicts in the team. Effective conflict management is a

critically important component of creating a collaborative and productive working atmosphere in the team. The developed conceptual model of conflict management in projects «Compass» symbolizes a «roadmap» to a solution that meets the project goals, contributes to effective conflict management and the creation of a collaborative productive environment. **Keywords:** project; conflict; conflict management, project team, conceptual model; McKinsey 7S.

Zubkov Ilya, Paslavsky Volodymyr, Bondar Oleksandr

DEVELOPMENT OF A PROJECT DEADLINE MANAGEMENT MODEL

The report is devoted to the development of a project deadline management model for creating an e-commerce platform. The proposed model takes into account historical data, current resources, stakeholder requirements and potential risks. It consists of blocks of work breakdown structure (WBS), calendar development, resource matrix formation, risk management, deadline forecasting based on artificial intelligence algorithms and performance monitoring. Machine learning algorithms allow for the creation of adaptive forecasts to increase accuracy and reduce the risks of missing deadlines. The model increases planning efficiency, provides deadline control and adaptation to changes.

Keywords: deadline management, forecasting, artificial intelligence, project management, e-commerce, WBS.

Bondar V.R., Martynenko M.O.

DEVELOPMENT AND RESEARCH OF A SYSTEM OF TARGETED FIRE EXTINGUISHING WITH TECHNICAL VISION

The paper outlines the problem of models, methods and technical solutions for identifying the fire zone in difficult conditions. The implementation of a system of thermal imaging cameras for reliable fixation of ignition points is proposed. A ballistic model is selected for calculating the trajectory, which takes into account the influence of gravity and air resistance with feedback algorithms for dynamic adjustment of the aiming angle.

A structural diagram of the system has been developed, which includes the integration of hardware and software components to ensure automated targeted fire extinguishing. The main elements of the system are two thermal cameras, a personal computer, servomotors for horizontal and vertical positioning, a nozzle for supplying liquid, and a controller for controlling mechanisms. The developed system was tested and showed good results. The evaluation of the results showed that the system can be integrated into industrial and robotic

complexes to automate the fire extinguishing process. The conducted experimental study confirmed the correctness of the selected technical solutions and the possibility of further optimization of the system to expand its functionality.

Keywords: sighting fire extinguishing system, computer vision, thermal imager, parallax, neural network

Horodyskyi Bohdan, Zhuran Olena

DEADLINE MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT PROJECT OF A MOBILE MULTIPLATFORM GAME WITH USER ADAPTABILITY

In today's environment, where the mobile gaming market is constantly growing, and competition is becoming increasingly intense, the ability to adapt to changes and cater to individual user needs is a key success factor. This study examines the "Logically" project, a mobile game developed using flexible approaches to deadline management. Amid the uncertainty caused by the war between Ukraine and Russia, project management requires special attention to risks and potential delays. The analysis and recommendations provided in this work will help maintain functionality and ensure effective deadline management in conditions of heightened uncertainty.

Keywords: mobile games, user adaptability, deadline management, flexible approaches, heightened uncertainty.

Zubanych Mykhailo, Tykhevych Anton

FEATURES OF REQUIREMENTS MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF ERP SYSTEM FOR SMALL BUSINESSES

The paper presents the features of requirements management during the development of ERP systems for small businesses. It highlights the challenges in gathering and formulating requirements due to the diversity and inconsistency of stakeholder needs. The importance of flexible and continuous requirements management is emphasized to mitigate risks and enable timely adjustments. The use of an information system for requirements collection, analysis, and subsequent technical task formation is proposed. The results of implementing the information system and its impact on the project are presented.

Keywords: IT project, management, IT project requirements, ERP system, stakeholders

Ihnatiuk Andrii, Timchinsky Oleksiy, Teslenko Pavlo

IT PROJECT MANAGEMENT IN CONDITIONS OF LOW QUALITY OF REQUIREMENTS

The paper is devoted to the study of requirements management in the project of creating an online store for a book publisher. The paper emphasizes the need to improve requirements management processes when interacting with a customer with low IT experience. An improved model of requirements gathering using large language models is proposed, and a system that implements this approach is presented. The application of the model in the project gave positive results. Ideas for further research and improvement of the approach are put forward.

Keywords: requirements, requirements quality, requirements gathering, requirements management, LLM, AI.

Kostiuchuk Oleksii, Bondar Oleksandr, Skopin Roman

COMMUNICATIONS MANAGEMENT OF THE PROJECT TO CREATE A MOBILE APPLICATION FOR JOB SEARCH

Effective communication management is one of the key challenges for IT teams operating in the dynamic environment of modern technologies. In response to these challenges, the concept of the intelligent system Narada has been developed, integrating artificial intelligence capabilities to enhance communication management efficiency. The main issue lies in the fragmentation of information flows, the limited functionality of standard tools, and the lack of automation for key tasks such as meeting summarization or integration with task management systems. The Narada system addresses these challenges by offering features such as automatic meeting analysis, key task formulation, integration with platforms like Google Meet, Microsoft Teams, and Trello, and customization tailored to specific team needs.

Keywords: communication management, IT project, artificial intelligence, Narada, LLM.

Kuznietsov Mykhailo, Lotis Oleksiy, Teslenko Pavlo

SPECIFICS OF MANAGING IT PROJECT REQUIREMENTS FOR STUDENT SCHEDULES

The article outlines the features, feasibility and purpose of the project under development. The key success factor of the project was identified, namely requirements management. The problem in managing these requirements is found, the method of its solution is considered,

and the introduction of an information system is proposed to simplify the collection and formalisation of requirements.

Keywords: requirements management, IT project, poll, project success, users, communication

Palansky Denis, Bondar Oleksandr

RISKS OF THE PROJECT OF CREATING AN ONLINE TRADING PLATFORM

The paper examines the project of creating an online trading platform, its features and limitations. The role of risk management on the probability of its successful completion is shown. The result of the risk analysis is presented, on the basis of which a risk management model based on machine learning was formed, which will ensure the automation of risk management processes.

Keywords: online trading, machine learning, IT project risk management, risk management model

Rezvina Anna, Zhuran Olena

SPECIFICS OF REQUIREMENTS MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT PROJECT OF A WEB APPLICATION FOR STARTUP INVESTMENTS

The features and objectives of the ongoing project were disclosed, including a description of the problem and the client's expectations. The project was classified as long-term, and the specifics of managing this type of IT project were examined, particularly the fractal approach model. Additionally, the issue of project management—requirements management—was identified, and methodologies for working with requirements were described.

Keywords: project management, IT project requirements, IT projects, IT project classifications.

Andrii Shynkarenko, Zhuran Olena, Panin Viktor

FEATURES OF RISK MANAGEMENT IN THE PROJECT OF DEVELOPING A WEB RESOURCE FOR INFORMATIONAL SUPPORT FOR EXPATS.

The features and purpose of the project of creating a web resource designed to provide information support to expats are determined. The role of risk management in the process of project development and implementation is analysed, taking into account the dynamism of modern conditions and the specific needs of end users. The system allows to automatically identify risks through a specialised AI module, which increases the efficiency of project management. An overview of key performance indicators confirming the feasibility of the proposed approach is provided.

Keywords: risk management, website project, information support for expats, artificial intelligence in projects.

Bieliaiev Kyrylo, Ivanov Oleksii

METHODOLOGY OF INTELLECTUAL MANAGEMENT OF CONSTRUCTION WASTE MANAGEMENT PROJECTS

The materials consider the methodology of intelligent management of construction waste management projects using machine learning methods and geographic information systems (GIS). The results are the development of a methodology for classifying construction waste by type and analyzing the method of finding a path in GIS. The practical application of the methodology is possible in environmental monitoring systems to improve the efficiency of waste management, as well as for developing recycling policies at the regional level.

Keywords: construction waste, recycling, data mining, machine learning, GIS.

Derevencha Volodymyr, Lobachev Mikhailo

PROJECT MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF AN INTELLIGENT SYSTEM FOR AUTOMATED MUSIC COMPOSITION

The work is devoted to the study of quality management in the development of a VST plugin for MIDI chord and melody generation. The plugin enables users to automate the creation of harmonized melodies or melodies based on chords, with the ability to adjust the results and export them into a project. The primary focus is on developing an information system that ensures the quality control of internal development processes and data collection for improving generation algorithms.

Keywords: quality, quality management, data analysis, VST, MIDI, TQM, AI

Ihor Bytskalo, Bondar Oleksandr, Dobryshev Ruslan

STAKEHOLDER MANAGEMENT BY ANALYZING THEIR FEEDBACK

The success of any IT project largely depends on the effectiveness of stakeholder management. Close and clear interaction with all stakeholders, including customers, helps to reduce risks and ensure that all project goals are met. An analysis of scientific publications shows that systematic disregard for the needs and opinions of stakeholders can lead to delays, budget overruns, or poor quality of the final product. Therefore, an important area for further research is to develop a model for effective project stakeholder management that will allow for the sustainable success of future projects.

Keywords: stakeholder management, project success, stakeholders, management model, interaction, needs, customers

Bihun Oleksandr, Zhuran Olena, Shakhrukhanov Oleksandr

SPECIFICS OF TEAM MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT PROJECT OF A WEB APPLICATION FOR FINDING PARTNERS FOR MULTIPLAYER VIDEO GAMES

The team management information system for the project of creating a web application for finding partners for multiplayer video games is presented. The algorithm for monitoring the status of all team members is considered. The system's ability to provide statistics on the team's status and recommendations for improving performance is investigated. The results of the development are demonstrated, and the impact on the project is described.

Keywords: IT projects, Project management, IT project team

Butyrin Maksym, Teslenko Pavlo, Tarakhtiy Olga

MANAGEMENT OF UX RESEARCH PROCESSES OF THE PROJECT OF CREATING A WEB PRODUCT FOR ANALYSIS OF USER INTERVIEWS

The qualification work investigates and improves methods of managing UX research processes on the example of creating a web product for analyzing user interviews. The developed system "Exprocess" provides effective planning, monitoring and analysis of research processes by integrating flexible management methodologies and artificial intelligence algorithms. The innovative approach allows automating data processing, structuring interview results, minimizing errors during analysis, and improving the quality of insights. The Exprocess system demonstrates advantages in improving the efficiency of teamwork, adapting to changes in research, and ensuring the high quality of decisions.

Keywords: process management, UX research, user interviews, research planning, process monitoring, flexible methodologies, artificial intelligence algorithms.

Hlushchenko Denis, Lobachev Mykhailo, Bobrovskiy Oleksii

COMMUNICATIONS OF A PROJECT FOR CREATING A WEB APPLICATION FOR BUSINESS SUPPORT

The abstracts present a project for creating a web application for business support. The need for managing the communications of this project is shown. This should ensure the reproduction of effective communications for the successful completion of the project itself. The authors propose an information model for managing project communications, which, using artificial intelligence systems, namely, machine learning, will allow for the formation of effective communications within a large corporation, when team members are scattered across different divisions. The use of artificial intelligence systems will allow for the identification and formation of relevant project communications between team members in automatic mode.

Keywords: IT project management, web application for business support, communications management, information model

Bondar Oleksandr

THE ROLE OF STAKEHOLDERS IN THE PROJECT OF DEVELOPMENT OF A CORPORATE INFORMATION PLATFORM

The paper presents the features of stakeholder management of the project of creating a corporate platform for remote work of employees. The need for stakeholder management of this project is shown in order to determine the convenient functionality of the platform. This should ensure the formation of relevant requirements for the development of a competitive product. A model of stakeholder management of the project with elements of machine learning is proposed. This allowed for effective stakeholder management.

Keywords: corporate platform, IT project stakeholders, stakeholder management model

Kovtun Viktor

KEY ASPECTS OF ADAPTING PRODUCT ASSORTMENT FORECASTING PROCESSES TO IMPLEMENT ARTIFICIAL INTELLIGENCE

The work reviews the main aspects of effective adaptation of the processes of forecasting the product assortment on the way to the introduction of artificial intelligence tools in them. The aspects and steps for structuring unstructured data and applying mathematical and statistical forecasting methods are presented. The work considers the use of certain analysis methods for assortment and inventory management, which create metrics that are further used to train large language models. The construction of a metrics bus significantly accelerates the training of models and the introduction of artificial intelligence into the processes of managing and forecasting the product assortment.

Keywords: assortment management; inventory; ABC-XYZ analysis; data mining; forecasting; artificial intelligence.

Yuliy Mayevsky, Oleksandr Bondar STAKEHOLDER MANAGEMENT OF A STUDENT SURVEY SYSTEM PROJECT

The report is devoted to the development of an information system for conducting online surveys among higher education applicants. This system was created to provide consumers with a tool that allows them to obtain analytical data on student expectations, make informed decisions, and improve the quality of the educational process. The paper highlights aspects of stakeholder management of a survey system project, in particular, the automation of communications through platforms for organizing meetings and monitoring quantitative metrics, such as the number of meetings held, the average number of participants, and the percentage of missed events. The proposed mechanisms increase the effectiveness of communication and contribute to the integration of various stakeholders. The use of digital identification methods guarantees the reliability of results, making manipulation impossible. This approach increases transparency, efficiency, and stakeholder involvement.

Keywords: stakeholder management, survey system, students, verification, communication, analytics, educational technologies.

Kulikov Oleh, Danchenko Olena

MATHEMATICAL MODEL OF PROJECT PORTFOLIO FORMATION IN THE ROAD CONSTRUCTION INDUSTRY

The formation of project portfolios in road construction is strategically important and contributes to the optimization of resources, the definition of priorities and ensuring a balance between strategic and tactical goals, which is fundamental for the coordination of

renewal and new projects. The purpose of this study is to develop a mathematical model for the formation of project portfolios in the field of road construction. The proposed mathematical model for the formation of project portfolios in road construction allows for the effective evaluation and structuring of projects according to such factors as priority, cost, duration, risk and benefits for the customer.

Keywords: mathematical model, project portfolio, resource optimization, factors, strategies, road construction.

Torba Tetiana

CONCEPTUAL MODEL OF CREATIVE CONFLICT MANAGEMENT IN DISTRIBUTED IT PROJECTS

The material examines a conceptual model for conflict management in distributed IT projects. It describes the specifics of identifying, diagnosing, and resolving conflicts within remote teams. The necessity of using innovative approaches, such as emotional intelligence, ethical leadership, and genetic algorithms, is substantiated, as they help not only to resolve conflicts but also to prevent their occurrence. It is proposed to apply communication data analysis using AI tools for early conflict detection. It has been proven that effective conflict management requires an adaptive approach to selecting methodologies, as well as the use of risk prediction tools. It is noted that the criteria for successfully resolving conflicts can be determined by combining multiple approaches, depending on the specifics of the team and the project.

Keywords: conflict management, distributed team, IT project, emotional intelligence, ethical leadership, genetic algorithm.

Kopaniiev Andrii, Master Inna, Vorona Mykhailo

TEAM INTERACTION WITH STAKEHOLDERS IN DIGITAL AGENCY PROJECTS

Digital agencies represent a relatively new business model that combines elements of traditional outsourcing with unique project management methods. A key distinction is the simultaneous management of multiple small-scale projects with teams of up to four members, necessitating specialized approaches. Project managers rely on automation and agile methodologies to optimize communication, streamline coordination, and reduce workload. Effective stakeholder management plays a crucial role in ensuring long-term collaboration. This study examines the operational structure of digital agencies, focusing

on project and team selection, the role of self-organized structures, and the efficiency of agile methods. The findings contribute to the further optimization of digital agency management and the enhancement of interactions between teams and clients.

Keywords: digital agency, project management, stakeholders, self-organizing teams, agile methodologies

Moskalets Vitaliia

IT PROJECTS COMMUNICATION MANAGEMENT IN REMOTE CONDITIONS

In theses, it is proposed to consider the concept of communication, the scientists view of the communication process, as well as the theoretical foundations and interpretation of communication on the example of the results of various studies and sociological surveys in terms of evaluating communication as a process in general.

Keywords: communication, process, management.

Putii Ilya, Bobrovskiy Oleksii

INFORMATION MODEL OF A COMPLEX IT PROJECT WITH A RESEARCH COMPONENT

The abstract presents an information model of a complex IT project containing a research component. The model is developed as a domain version of the information model of an IT project, containing all its processes, defining the key entities of its implementation, for the purpose of effective management of uncertainty and reduction of the risks of complexity that accompany projects of this type

Keywords: complex IT project, research component of management, information model, domain model

Chernyshenko Khrystyna

CLASSIFICATION OF RISKS IN PROJECT MANAGEMENT: A GENERAL OVERVIEW OF MODERN APPROACHES

The material examines a general overview of modern approaches to risk classification. The expediency of using risk management tools to explore new methods of company management under conditions of uncertainty is substantiated. The importance of classifying risks during their identification and monitoring phases is emphasized, as it significantly influences the timely development of effective response strategies. A detailed analysis of existing risk classifications by attributes, categories, sources of occurrence, and the magnitude of losses is provided. Furthermore, an expanded

classification of risks by categories, which considers modern challenges in the business environment, is proposed.

Keywords: risk, risk management, risk identification, risk classification.

Kyselov Daniyil, Uzun Ilya, Kosenko Artem

RISK MANAGEMENT OF THE PROJECT TO DEVELOP A VEHICLE ACCESS CONTROL SYSTEM BASED ON COMPUTER VISION TECHNOLOGIES

In the modern world of information technology, where the complexity and scale of IT projects are constantly growing, risk management is becoming a critical element in ensuring the successful implementation of such projects. This paper presents the research and development of the RiskVision AI intelligent system, which uses large-scale language models to automate the risk management process in complex IT projects. The choice of the ChatGPT 4o1-preview model for risk analysis is substantiated, a multi-level system architecture is developed, and its effectiveness is evaluated based on key project indicators.

Keywords: risk management, IT projects, artificial intelligence, RiskVision AI, LLM, large language models.

Tykhevyh Anton, Bondar Oleksandr, Vorona Mykhailo

INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BANKING IT PROJECTS

The paper presents the influence of stakeholders on the implementation of IT projects in the banking sector. Typical stakeholder groups, their roles, and impact on project outcomes are analyzed. The authors have proposed approaches to gathering requirements and managing interactions with key parties. Also presented are methods of communication and risk management designed to improve the effectiveness of digital solution implementation in banks. Practical examples are given.

Keywords: banking IT projects, stakeholder management, communication in an IT project.

Barskyi Serhiy, Teslenko Pavlo, Bakovska Iryna

FEATURES OF INFRASTRUCTURE PROJECT PORTFOLIOS

The report shows the features of the formation of infrastructure project portfolios (IPP) by large corporations operating in the areas of critical infrastructure. The concept of an IPP portfolio is presented as a system of interconnected initiatives implemented to achieve strategic development goals. The authors proposed a comparative analysis of the activities of DTEK (Ukraine) and Siemens AG (Germany), identified the main criteria

for an effective IPP portfolio, and also described the algorithm for its formation. The need to use special models and digital tools for IPP management in a complex environment is substantiated.

Keywords: infrastructure project portfolio, infrastructure, infrastructure-oriented companies, infrastructure project, ICP portfolio formation algorithm

Illia Uzun, Bakovska Iryna, Zadnipryana Olha

THE INFLUENCE OF SOCIAL NETWORKS ON FORECASTING CRYPTOCURRENCY PRICE DYNAMICS

The research is devoted to the analysis of the impact of social media data on forecasting cryptocurrency price dynamics using machine learning methods. The paper considers approaches to integrating textual and behavioural data from social networks into forecasting models to identify links between social trends and cryptocurrency market fluctuations. A comparative analysis of the models is carried out, their effectiveness is evaluated, and the impact of information noise on the accuracy of forecasts is studied.

Keywords: machine learning, social networks, price forecasting, cryptocurrencies, data analysis.

Ovsiychuk Vitaliy, Donchyk Tetyana, Zadnipryana Olha

INTEGRATED INDICATORS OF IT PROJECT MANAGEMENT

The report presents approaches to the development of integrated indicators for IT project management. It is shown that such indicators combine several core metrics (time, budget, quality, risks, team engagement) into a unified generalized parameter. The authors proposed an algorithm for building integrated indicators, including normalization, weight assignment, and aggregation. It is demonstrated that these metrics enable macro-level assessment of project status and support strategic decision-making. Analytical tools for validation and visualization of integrated metrics are identified.

Keywords: integrated indicators, project management, IT projects, metrics, analytics, efficiency, decision-making

Illia Uzun, Donchyk Tetiana, Tatarnikova Sabina

MODELS MACHINE LEARNING MODELS TO ANALYSE THE IMPACT OF NEWS CONTENT ON CRYPTOCURRENCY PRICE DYNAMICS

This study focuses on the development and testing of machine learning models to analyse the impact of news content on cryptocurrency price changes. The paper explores different approaches to processing textual data, including news, press releases, and analytical articles, to identify key factors that determine market trends. Particular attention is paid to the emotional tone of the texts, the frequency of keywords, and the time dependence of the news impact.

Keywords: machine learning, news analysis, cryptocurrencies, forecasting, market trends.